

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Institutionalisierung und praktische Umsetzung der Unterstützung Kommunikation in Sonderschulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung im Kanton Zürich und in der Zentralschweiz

Eingereicht von: Simone Sager

Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer

Abgabedatum: 22.06.2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich sowohl theoretisch als auch empirisch mit dem Thema der Unterstützten Kommunikation. Im theoretischen Teil werden die Begrifflichkeiten definiert und die verschiedenen Methoden der Unterstützten Kommunikation vorgestellt. Zudem werden Aspekte der Institutionalisierung genauer betrachtet sowie die diagnostischen Verfahren vorgestellt. Im empirischen Teil wird mittels eines Internet-Fragebogens die Institutionalisierung und praktische Umsetzung der Unterstützten Kommunikation in Sonderschulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung im Kanton Zürich und in der Zentralschweiz eruiert. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt sowohl quantitativ mit dem SPSS Programm als auch qualitativ. Die erhobenen Daten werden mit Hilfe von Diagrammen dargestellt. Die erhaltenen Ergebnisse sind vielfältig. Sie geben einen Einblick in die praktische Umsetzung und die Institutionalisierung der Unterstützten Kommunikation.

Schlagwörter: Unterstützte Kommunikation, Institutionalisierung, Kommunikationsformen, Fragebogen, praktische Umsetzung, Zürich, Zentralschweiz, Sonderschulen

Grundrecht auf Kommunikation

Ich habe das Recht....

... gehört zu werden und Antworten zu erhalten.

... mitzusprechen und direkt angesprochen zu werden.

... Bedürfnisse zu äußern und nach etwas zu verlangen.

... auf feinfühlig Art und Weise behandelt zu werden.

... eine Auswahl und Entscheidungen zu treffen.

... jederzeit auf meine Kommunikations-hilfen zurück greifen zu können.

... „Nein“ zu sagen, etwas abzulehnen oder mich neu zu entscheiden.

... vermittelt zu bekommen, wie man kommuniziert.

... meine Gefühle, Gedanken und Meinungen zu äußern.

... mit Respekt und Würde behandelt zu werden.

... gefragt zu werden und Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten.

... über meinen Tagesablauf und dem Weltgeschehen informiert zu werden.

... ein funktionierendes und aktualisiertes Kommunikations-system verwenden zu können.

... ein gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein.

Abb. 1: Grundrecht auf Kommunikation (UK-Netzwerk, 2013)

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	9
1.1	Vorverständnis.....	9
1.2	Begründung der Themenwahl	10
1.3	Zielsetzung	10
1.4	Forschungsfragen.....	11
2	THEORETISCHER HINTERGRUND	14
2.1	Definition der Unterstützten Kommunikation	14
2.2	Definition der geistigen Behinderung.....	15
2.3	Geistige Behinderung und Sprachentwicklung	16
2.4	Sprache und Lebensqualität.....	16
2.5	Die Funktion und Bedeutung der Sprache.....	17
2.6	Warum überhaupt Unterstützte Kommunikation?.....	18
2.7	Personenkreis / Zielgruppe.....	19
2.8	Geschichte der Unterstützten Kommunikation	20
2.9	Unterstützte Kommunikation in der Schule.....	20
2.9.1	Institutionalisierung von UK	21
2.9.1.1	Acht Qualitätskriterien für den Unterricht.....	21
2.9.1.2	Indikatoren für die Institutionalisierung auf Schulebene	23
2.9.1.3	Indikatoren für die Institutionalisierung auf Klassenebene	24
2.9.2	Wo findet in der Schule die UK-Förderung statt?	26
2.9.2.1	„Haltestellen“ für Unterstützte Kommunikation	27
2.10	Methoden in der Unterstützten Kommunikation.....	28
2.10.1	Körpereigene Kommunikationsformen	28
2.10.1.1	Allgemeine körpereigene Kommunikationsformen	30
2.10.1.2	Gesten und Gebärden	30
2.10.1.3	Taktilen Gebärden	31
2.10.1.4	Gebärdensammlungen	32
2.10.1.5	Voraussetzungen für die Verwendung der Gebärdensprache.....	34
2.10.1.6	Grundsätzliches zur Gebärdensmittlung	35
2.10.1.7	Vor- und Nachteile der körpereigenen Kommunikationsformen	36
2.10.2	Nicht elektronische Kommunikationshilfen	37
2.10.2.1	Kommunikation über tastbare Zeichen	38
2.10.2.2	Kommunikation über Fotos.....	39
2.10.2.3	Grafische Symbole	39
2.10.2.4	Symbolsammlungen und Symbolsysteme.....	40
2.10.2.5	Kommunikationstafeln und Kommunikationsordner	46
2.10.2.6	Picture Exchange Communication System (PECS).....	47
2.10.2.7	TEACCH	48
2.10.2.8	Vor- und Nachteile nicht elektronischer Kommunikationshilfen.....	48
2.10.3	Elektronische Kommunikationshilfen	49
2.10.3.1	Sprachanbahnung	50
2.10.3.2	Sprechende Taster	50
2.10.3.3	Kommunikationshilfen mit statischen Display.....	51
2.10.3.4	Kommunikationshilfen mit dynamischen Display.....	52

2.10.3.5	Sonstige Kommunikationshilfen	52
2.10.3.6	Schriftsprachbasierte Kommunikationshilfen.....	53
2.10.3.7	Kodierung	54
2.10.3.8	Ansteuerungstechniken und Selektion vom Vokabular	59
2.10.3.9	Vor- und Nachteile elektronischer Kommunikationshilfen	60
2.10.4	Weitere Hilfsmittel und Methoden.....	60
2.10.4.1	Partnerscanning und Fragestrategien	61
2.10.4.2	Facilitated Communication	64
2.11	Zentrale Aspekte der Unterstützten Kommunikation	65
2.11.1	Umsetzung für die Praxis	65
2.11.2	Vokabular-Auswahl mit Einbezug von Kern- und Randvokabular	66
2.11.3	Individuelle Kommunikationssysteme.....	68
2.11.4	Allgemeine Prinzipien der Förderung und Prinzipien des Modelings	70
2.11.5	Besonderheiten der Gesprächssituation.....	73
2.12	Diagnostik.....	74
2.12.1	Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten (U. Kristen)	74
2.12.2	Diagnostik von Kommunikation und Kognition (G. Kane).....	75
2.12.3	Handreichung UK-Diagnostik (J. Boenisch und S. Sachse).....	75
2.12.4	Das Beobachtungsinventar (I. Hedderich).....	76
2.12.5	Triple C Checkliste (K. Bloomberg und D. West).....	76
2.12.6	Skalen zur Beurteilung der sozial-kommunikativen Entwicklung (K. Sarimski und J. Möller) ...	77
2.12.7	Diagnostik im Rahmen des COCP- Kommunikationsförderprogramms für Kinder (M. Heim, V. Jonker und M. Veen)	78
2.12.8	Diagnostiktest (TASP)	79
2.12.9	Erhebungsbögen „Soziale Netzwerke“ (S. W. Blackstone, M. Hunt Berg)	79
2.12.10	Kommunikation einschätzen und unterstützen (I. Leber)	80
2.13	Verbände und Vereine	81
2.13.1	BUK	81
2.13.2	ISAAC	81
2.14	Hilfsmittelanbieter der Schweiz.....	82
2.14.1	FST	82
2.14.2	Active Communication	83
3	METHODISCHES DESIGN	84
3.1	Methodisches Vorgehen	84
3.1.1	Stichprobe.....	84
3.1.2	Online Fragebogen.....	85
3.1.2.1	Inhaltlicher Aufbau des Fragebogens	85
3.1.2.2	Technischer Aufbau des Fragebogens.....	87
3.1.2.3	Statistische Begriffe und Tests	87
3.1.2.4	Statistische Auswertung	89
4	ERGEBNISSE.....	90
4.1	Demografische Angaben	90
4.2	Angaben zur Institution	94
4.3	Institutionalisierung.....	98
4.4	Methoden.....	102
4.5	Diagnostik.....	107
4.6	Bedingungen für die UK.....	108
4.7	Institutionalisierung und Häufigkeit der UK-Anwendung.....	110

5	BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN.....	125
6	DISKUSSION DER ERGEBNISSE.....	134
6.1	Konsequenzen und Ergebnisse für die pädagogische Praxis	134
6.2	Rückblick	137
6.3	Weiterentwicklung und offene Fragen	138
7	LITERATURVERZEICHNIS.....	141
8	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	155
9	DIAGRAMMVERZEICHNIS.....	156
10	ANHANG	158

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	=	Abbildung
HfH	=	Hochschule für Heilpädagogik
ISAAC	=	International Society for Augmentative and Alternative Communication
UK	=	Unterstützte Kommunikation
z.B.	=	zum Beispiel
o.J.	=	ohne Jahr
IV	=	Invalidenversicherung
FC	=	Facilitated Communication
BUK	=	Bildung für Unterstützte Kommunikation
PODD	=	pragmatisch organisierte dynamische Displays
SPSS	=	Statistical Package for the Social Sciences
DSGS	=	Deutscheschweizerische Gebärdensprache
LUG	=	Lautsprachunterstützende Gebärden
LBG	=	Lautsprachbegleitende Gebärden
GuK	=	Gebärden-unterstützte Kommunikation
SdmHa	=	Schau doch meine Hände an
ICF	=	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICD 10	=	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

Danksagung

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen meiner Ausbildung zur Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verfasst. Bei der Verfassung der Masterarbeit durfte ich auf zahlreiche Unterstützung zählen, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte.

Als erstes gilt ein grosser Dank Prof. Dr. Ursula Hofer für die Begleitung der Arbeit und die konstruktiven Rückmeldungen, von denen die vorliegende Arbeit sehr profitieren konnte.

Weiter bedanke ich mich bei allen Personen, die mir wertvolle Rückmeldungen zum Fragebogen gegeben und diesen sorgfältig beantwortet haben. Ebenso danke ich allen Schulleitern und Schulleiterinnen, die sich bereit erklärten, den Fragebogen an ihr Team weiterzuleiten.

Ein besonderer Dank geht an Prof. Othmar Sager für die Unterstützung beim Erstellen des Internet-Fragebogens und bei dessen statistischer Auswertung.

Zu guter Letzt auch ein herzliches Dankeschön an Dr. des. Jacqueline Reber für das sorgfältige Lektorat.

1 Einleitung

In der Einleitung wird das Vorverständnis erläutert und die Themenwahl begründet. Weiter wird auf die Zielsetzung der Arbeit eingegangen und es werden aufgrund der Zielsetzungen sechs Forschungsfragen abgeleitet.

1.1 Vorverständnis

Bei meiner praktischen Tätigkeit sowohl als Heilpädagogin in der Stiftung Rodtegg für Menschen mit körperlicher Behinderung in Luzern und im Sonnenberg Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum in Baar als auch bei der Arbeit im Entlastungsdienst bei Cerebral Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind habe ich festgestellt, dass Unterstützte Kommunikation¹ ein wichtiger Aspekt für diese Menschen darstellt. Mit dieser Methode können sie ihre Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche mitteilen. In der Regel war ich mit Kindern konfrontiert, die sich nur unzureichend lautsprachlich äussern können. Das Thema UK wurde in der Ausbildung zur Heilpädagogin jedoch nur sehr spärlich behandelt und in unserem Team an der Sonderschule waren zudem keine Fachpersonen für diesen konkreten Bereich zuständig. Diese Umstände brachten mich auf die Idee, die Praxis (Kommunikationsformen, Institutionalisierung, Diagnostik) der UK näher zu betrachten. Zur UK existieren verschiedene Verbände und Organisationen wie z.B. Isaac², Buk³, FST⁴ und Active Communication⁵, die sich diesem Thema annehmen. Über die Praxis der UK gibt es zudem einige Forschungsarbeiten, so z.B. über das Wissen von Sonderpädagogen über die UK in Förderschulen „Körperliche und Motorische Entwicklung“, in der das Wissen über die verschiedenen Kommunikationsformen eruiert wurde (vgl. Scholz & Seiler-Kesselheim, 2008, S. 471-476). Weiter hat Boenisch (vgl. 2009) die Situation von Kindern und Jugendlichen ohne Lautsprache an Schulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Deutschland erforscht. Zur Unterstützten Kommunikation und Linguistik gibt es eine theoretische Arbeit mit dem Titel „Sei relevant! Die Bedeutung der Linguistischen Theorien von Grice und Sperber und Wilson als Erklärungsansatz für Probleme der Unterstützten Kommunikation“ von Ruben (2004) und schliesslich eine Untersuchung von Rothmayr (vgl. 2008) über die Aus- und Weiterbildung von Sonderpädagogen zum Thema UK.

1 Im Folgenden mit UK abgekürzt.

2 ISAAC steht für International Society for Augmentative and Alternative Communication.

3 BUK steht für Bildung für Unterstützte Kommunikation.

4 FST ist eine Hilfsmittelfirma und steht für la Fondation Suisse pour les Téléthèses.

5 Active Communication ist eine Hilfsmittelfirma.

1.2 Begründung der Themenwahl

Wie schon Watzlawick feststellte, ist Kommunikation ein Grundbedürfnis. Mit seinem ersten Axiom⁶ „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (vgl. Kriz, 2007, S.238) zeigt er auf, dass jeder Mensch kommuniziert und auch das Bedürfnis hat, zu kommunizieren. Sobald sich zwei Menschen gegenseitig wahrnehmen, findet eine Kommunikation statt, wobei auch das Verhalten als Kommunikation angesehen werden kann. Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, empfinden dieses Bedürfnis und kommunizieren dementsprechend miteinander. Die Kommunikation stellt folglich ein menschliches Grundbedürfnis dar und ist für die Lebensqualität von grosser Wichtigkeit. Nur durch Kommunikation kann die soziale Partizipation und die Selbstbestimmung gelingen und die Entwicklung des Menschen gewährleistet werden. Deshalb ist es wichtig, den Kindern so früh wie möglich die nötige Unterstützung im Verstehen und im Verständigen zu geben und falls nötig, ergänzende und ersetzende Kommunikationsformen wie z.B. Gebärden, Bildsymbole oder (digitale) Sprachausgabegeräte⁷ einzusetzen. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Heilpädagogen und Heilpädagoginnen Kenntnis über die Unterstützte Kommunikation haben und sich den speziellen Bedingungen bewusst sind, damit der Personenkreis, der auf Unterstützte Kommunikation angewiesen ist, diese auch im vollem Umfang erhält (vgl. Wilken, 2010a, S.1).

1.3 Zielsetzung

Mich interessiert in erster Linie, inwieweit die UK in der Zentralschweiz und in Zürich an den Sonderschulen⁸ verankert ist und somit angewendet wird. Das definierte Untersuchungsgebiet erschliesst sich aus meiner beruflichen Tätigkeit an Sonderschulen in der Zentralschweiz und aus meinem Ausbildungskanton Zürich. Auf diese Weise kann eine gute und aussagekräftige Datenbasis geschaffen werden, um die Praxis der Unterstützten Kommunikation in den genannten Gebieten zu untersuchen. Es wird der Zustand in der Schule und nicht derjenige in einem Heim oder zu Hause analysiert. Die Konzentration liegt dabei auf Sonderschulen, die Kinder mit einer geistigen Behinderung unterrichten. Diese Schulen unterrichten vorwiegend Kinder, die mit Hilfe von UK kommunizieren. Dabei gilt es herauszufinden, ob die UK in den Sonderschulen institutionalisiert ist und wenn ja, seit wann. Auf diese Weise ist es möglich zu erkennen, ob die UK schon über längere Zeit in Sonderschulen institutionalisiert

6 Ein Axiom ist ein Grundsatz, der keinen Beweis bedarf (vgl. Hobmair, 1997, S.348).

7 Sprachausgabegeräte sind Computer, die speziell für die Kommunikation entwickelt wurden und die Sprache mittels eines Lautsprechers vermitteln.

8 Die angeschriebenen Sonderschulen sind im Anhang aufgelistet.

ist, ob sie flächendeckend angewendet wird und somit alle Kinder die Möglichkeit der Kommunikation mittels UK bekommen.

Der theoretische Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Bedingungen der Institutionalisierung wie Weiterbildungen, Standards⁹, Arbeitsgruppe und Fachwissen der Mitarbeitenden (vgl. Kap. 2.9.1). Diese Erkenntnisse sollen dazu beisteuern, zu ergründen, wie gut die UK in den Sonderschulen verankert ist, so z.B. im Konzept, bei der Schulleitung und im Unterrichtsalltag. Je mehr die UK in Sonderschulen institutionalisiert ist, desto grösser ist die Chance, dass der Zugang zu den UK-Hilfsmitteln für nicht lautsprachlich kommunizierende Menschen gewährleistet ist. Von besonderem Interesse sind die verschiedenen Kommunikationsformen: Welche werden konkret eingesetzt und gibt es eine Bevorzugung einzelner Kommunikationsformen? Zudem stehen Fragen im Zentrum, wie beispielsweise das Kommunikationsniveau, in welchem sich ein Kind befindet, ermittelt werden kann, und aufgrund welcher Diagnostik-Instrumente dies geschieht.

1.4 Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit geht aufgrund der formulierten Zielsetzungen folgenden sechs Fragestellungen nach, die mit Hilfe eines Internet-Fragebogens beantwortet werden sollen:

Wie sieht die Institutionalisierung der UK in den Sonderschulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung auf Schul- und Klassenebene in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich aus?

Damit eine Methode von allen Mitarbeitern einer Schule breit gestützt angewendet werden kann, muss sie sowohl auf Schul- wie auch auf Klassenebene institutionalisiert sein. Auf Schulebene werden übergeordnete Themen wie Weiterbildungen, Standards für die ganze Institution, Verankerung der UK-Themen in Sitzungen, Arbeitsgruppen und Fachpersonen sowie der umfangreiche Hilfsmittelpool¹⁰ geregelt. Durch die sorgfältige Umsetzung der oben genannten Punkte kann ein Zeichen gesetzt werden, dass sich die Institution für die UK einsetzt und sich zum Ziel setzt, diese in der Institution zu leben und umzusetzen. Auf Klassenebene geht es vor allem um die Verwendung der UK in den einzelnen Klassen. Diese be-

⁹ Mit Standards werden die schulinternen Abmachungen zur UK bezeichnet. Diese sind z.B. die Gebärden, Piktogramme, Raumbeschilderungen, die verwendet werden.

¹⁰ Der Hilfsmittelpool besteht aus verschiedenen UK-Hilfsmitteln, die den Lehrpersonen jederzeit zur Verfügung stehen, um diese im Unterricht oder für einzelne Kinder einzusetzen.

schäftigen sich mit praktischen Themen wie der Gewährleistung der UK über die gesamte Schulzeit, mit individuellen Kommunikationssystemen, mit der Auswahl des Vokabulars und der Partizipation der UK-Kinder im Unterricht, mit Mitschülerkompetenzen und der konkreten Förderplanung. Nur wenn auch in den Klassen die Umsetzung der UK aktiv gestaltet wird, können die nicht lautsprachlich kommunizierenden Kinder aktiv am Unterricht teilnehmen.

Wie viele Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich haben die Unterstützte Kommunikation institutionalisiert und seit wann ist dies der Fall?

Die Institutionalisierung hat einen wichtigen Stellenwert für die Anwendung von UK in einer Institution, daher wird der Frage nachgegangen, ob und wie lange die UK bei den Befragten institutionalisiert ist. Je länger eine Institution sich mit einer Methode auseinandersetzt, desto mehr kann davon ausgegangen werden, dass diese auch wirklich implementiert ist.

Besteht in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Anwendung von UK und dem Grad der Institutionalisierung?

Das wichtigste Ziel von UK ist, dass alle Menschen, die sich nur unzureichend mit der Lautsprache verständigen können, andere Möglichkeiten erhalten, um sich zu verständigen und somit zu kommunizieren. Deshalb ist es wichtig, dass die UK möglichst häufig angewendet wird, um diesen Menschen eine Chance auf Teilhabe an der Gesellschaft zu geben. Wenn die UK institutionalisiert ist, besteht die Möglichkeit am ehesten, dass UK flächendeckend angewendet wird.

Welche Kommunikationsformen (körperliche, nicht elektronische, elektronische) werden in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich am häufigsten eingesetzt?

Es gibt unterschiedliche Kommunikationsformen (körperliche, nicht elektronische, elektronische), die sich gegenseitig ergänzen. Damit ein Mensch mit Hilfe von UK multimodal¹¹ kommunizieren kann, sollten alle Formen der Kommunikation ausgenutzt werden. Aufgrund dessen soll untersucht werden, ob diese Kommunikationsformen jeweils gleich häufig ange-

¹¹ Multimodal bezeichnet den Gebrauch von verschiedenen Kommunikationsformen, -strategien und -techniken (Bober, Wachsmuth, 2012).

wendet werden oder nicht. Bei gleich häufiger Anwendung der Kommunikationsformen kann davon ausgegangen werden, dass die individuellen Kommunikationssysteme multimodal aufgebaut sind, d.h. dass sich die verschiedenen Techniken und Geräte wie auch körpereigene Kommunikationsformen und Strategien gegenseitig ergänzen. Dadurch können die Nutzenden in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Personen kommunizieren und sind flexibler in der Kommunikation.

Welche Bedingungen sind förderlich bzw. hinderlich für die Institutionalisierung und die praktische Umsetzung im Unterricht in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich?

Da die UK für alle Menschen, die diese benötigen, zugänglich sein muss, ist es wichtig, die förderlichen und hinderlichen Bedingungen für die Umsetzung der UK zu erforschen. Aufgrund der Ergebnisse können die häufig genannten Einflussfaktoren für die UK eruiert werden, die wiederum Anhaltspunkte für die Verbesserung der Institutionalisierung und die praktische Umsetzung in den Institutionen liefern.

Aufgrund welcher diagnostischen Mittel werden in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich das Kommunikationsniveau und die passenden Kommunikationsformen ermittelt?

Die Kommunikationsdiagnostik stellt die Basis einer gewinnbringenden Förderung dar. Gerade in der UK ist es von Bedeutung, genau zu eruieren, wo ein Kind in der Sprachentwicklung steht und wie die nächsten Entwicklungsschritte eingeleitet werden können. Aus diesem Grund liegt bei dieser Fragestellung der Fokus auf der Verwendung der diagnostischen Mittel der Befragten und ihrem Aufbau der Förderplanung. So kann herausgefunden werden, ob und wie häufig unterschiedliche diagnostische Verfahren der Unterstützten Kommunikation in der Praxis verwendet werden.

2 Theoretischer Hintergrund

In den folgenden Abschnitten werden relevante theoretische Hintergründe zu den Forschungsfragen aufgezeigt. Zu Beginn werden die Begriffe UK und Geistige Behinderung definiert und im Anschluss die Aspekte der Förderung in der Schule und die UK-Methoden genauer betrachtet. Danach folgen die Thematisierung der zentralen Aspekte der UK und die Darlegung bzw. Auflistung der verschiedenen Diagnose-Instrumente. Abschliessend werden die Verbände, Vereine und Hilfsmittelanbieter beschrieben.

2.1 Definition der Unterstützten Kommunikation

Unterstützte Kommunikation orientiert sich an einem Menschenbild, das die Selbstbestimmung und Autonomie einer Person ins Zentrum stellt. Der Begriff Unterstützte Kommunikation ist die deutsche Bezeichnung für den international genutzten Begriff AAC (Augmentative and Alternative Communication). Die Bezeichnung alternative und ergänzende Kommunikationsformen ist zwar klarer, in der Schweiz hat sich jedoch der Begriff Unterstützte Kommunikation durchgesetzt. Alternative Kommunikationsformen benutzen in erster Linie Menschen, die eine erheblich eingeschränkte oder fehlende Lautsprache haben. Diese Menschen sind auf ein anderes Kommunikationssystem angewiesen als die gesprochene Sprache: Sie kommunizieren beispielsweise mit Hilfe grafischer Symbole, Gebärden, Schrift und verschiedenster technischer Hilfsmittel (z.B. Kommunikationscomputer). Ergänzende Kommunikation setzen folglich Menschen ein, die aufgrund ihrer verzögerten oder nur schwer verständlichen Lautsprache erweiterte Kommunikationsformen benötigen. Diese können begleitend zur Lautsprache eingesetzt werden und sollen zu einer effektiveren Kommunikation verhelfen (vgl. Wilken, 2010a, S. 2-3).

2.2 Definition der geistigen Behinderung

Abb. 2: ICF Modell von Menschen mit einer geistigen Behinderung (Osbaahr, 2005, S. 140).

Da sich die vorliegende Untersuchung vorwiegend auf Schulen mit Kinder mit einer geistigen Behinderung stützt, wird der Begriff näher beleuchtet und definiert. Die Definition und die Begrifflichkeiten der geistigen Behinderung sind im ständigen Wandel und unterliegen den aktuellen Begebenheiten in der Gesellschaft. Zudem wird je nach Fachgebiet das Phänomen der geistigen Behinderung anders betrachtet. In der Medizin wird vor allem nach den Ursachen und der Behandlung der geistigen Behinderung geforscht (vgl. Osbaahr, 2005, S. 131-141). Diese Disziplin

stützt sich vorwiegend auf die Klassifikation der ICD-10¹², welche die geistige Behinderung in verschiedene Schweregrade einteilt (vgl. WHO, 2004). In der Pädagogik wird der Begriff nach dem ICF-Modell¹³ erklärt. Dieses ist auf dem bio-psycho-sozialen Modell aufgebaut. Es bezieht die Körperfunktion¹⁴, Körperstruktur¹⁵ sowie die Aktivität¹⁶ und die Partizipation einer Person mit ein. Zudem werden die Kontextfaktoren mit den Umweltfaktoren¹⁷ und den personenbezogenen Faktoren¹⁸ miteinbezogen. Den Wechselwirkungen unter den oben erwähnten Teilbereichen wird ebenfalls ein wichtiger Stellenwert beigemessen (vgl. Manser, 2005, S. 25-41). Im Hinblick auf die neuen Tendenzen zur Ressourcen-Orientiertheit und zum Empowerment¹⁹ in der Pädagogik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, ist die Frage der Kommunikation mehr denn je wichtig, um das Leben möglichst selbstbe-

12 ICD 10 steht für Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (vgl. Manser, 2005, S. 29).

13 ICF steht für Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (vgl. Manser, 2005, S. 25).

14 Die Körperfunktionen beinhalten unter anderem folgende Funktionen: Mentale Funktionen, Funktionen der Sinnesorgane und Schmerz, Funktionen des Stimm- und Sprechapparates (vgl. Manser, 2005, S. 35).

15 Die Körperstrukturen beinhalten unter anderem: Strukturen des Nervensystems, das Auge, das Ohr (vgl. Manser, 2005, S. 36).

16 Die Aktivitäten sind z.B. Lernen und Wissensanwendung, Kommunikation, Mobilität und Selbstversorgung (vgl. Manser, 2005, S. 37).

17 Zu den Umweltfaktoren gehören unter anderem Produkte und Technologien, Unterstützung, Beziehung und Einstellungen in der Gesellschaft (vgl. Manser, 2005, S. 39).

18 Zu den personenbezogenen Faktoren gehören Geschlecht, Gewohnheiten, sozialer Hintergrund und Lebensstil (vgl. Manser, 2005, S. 40).

19 Empowerment bedeutet Selbstermächtigung, und die Orientierung der Bezugspersonen auf Stärken, Kompetenzen, Ressourcen der Menschen mit geistiger Behinderung (Osbaahr, 2005, S. 147).

stimmt zu gestalten (vgl. Osbahr, 2005, S. 146-156). Nachfolgend eine passende Definition von Menschen mit einer geistigen Behinderung:

Mit der Umschreibung „mit geistiger Behinderung“ werden Menschen bezeichnet, die aufgrund beeinträchtigter Ausgangsbedingungen ungenügend in ihre vielschichtigen Mensch-Umfeld-Systeme integriert sind und deren Aktivitäten im Bereiche des Lernens beeinträchtigt sind. Diese Menschen weichen von gesellschaftlichen Erwartungen ab, und ihre sozialen Beziehungen können durch soziale Abhängigkeit und Fremdbestimmung charakterisiert sein.

Die angesprochenen Ausgangsbedingungen lassen sich durch Beeinträchtigungen primär der kognitiven Funktionen und der diesbezüglichen Entwicklung kennzeichnen, hinter denen eine Schädigung angenommen wird. In der Folge können weitere Funktionen betroffen sein, namentlich sozial-emotional.

Jeder Mensch mit geistiger Behinderung verfügt über eine individuelle Biographie und über Fähigkeiten, im Austausch mit seinem Umfeld zu lernen, sich zu entwickeln und für sich sinnvoll zu handeln. Menschen mit geistiger Behinderung haben in erhöhtem Masse belastende Lebenserfahrung zu bewältigen und können dabei vermehrt auf Begleitung und Unterstützung angewiesen sein (Osbahr, 2005, S. 141).

2.3 Geistige Behinderung und Sprachentwicklung

Menschen mit einer geistigen Behinderung haben oft Schwierigkeiten an sozialen Gestaltungsprozessen teilzunehmen. Dies geschieht häufig aufgrund ihrer eingeschränkten kommunikativen Kompetenzen. Die kommunikativen Ausdrucksmöglichkeiten bei Menschen mit einer geistigen Behinderung unterliegt einer grossen Streubreite und kann von normalen Sprachgebrauch bis zu basalen Ausdrucksmöglichkeiten reichen (vgl. Heger, 2008, S. 21). Zur Art und dem Umfang der Sprachbeeinträchtigung geben verschiedenen Autoren unterschiedliche Angaben. Dies kann sich im Verständnis der Sprache, im aktiven Sprachgebrauch oder aber in beiden Bereichen äussern (vgl. Adam, 1996, S. 3). Diese Einschränkungen können zum einen die Folge von der eingeschränkten Sprachkompetenz sein oder von der zu geringen Beachtung der kommunikativen Äusserungen durch das Umfeld. Häufig übernimmt das Umfeld nämlich die aktive Rolle und verbalisiert für den Nichtsprechenden, wodurch der Mensch mit der geistigen Behinderung eine passive Rolle einnimmt (vgl. Heger, 2008, S. 21-22). Daher ist es eine wichtige Aufgabe in der pädagogischen Arbeit, die kommunikativen Kompetenzen der Menschen mit einer geistigen Behinderung zu fördern (vgl. Wilken, 2010b, S. 64-98 & Heger, 2008, S. 22 & Adam, 1996, S. 1).

2.4 Sprache und Lebensqualität

Der Mensch wird als ein soziales, in der Gemeinschaft handelndes und entfaltendes Wesen dargestellt. Alle Menschen kommunizieren aus verschiedenen Gründen und in unterschiedli-

chen Situationen miteinander. Sie äussern Wünsche, erfragen Informationen, sie scherzen, sie begründen, erzählen Geschichten, bekennen Gefühle und noch vieles mehr. Mit der Sprache haben wir uns ein ideales Instrument geschaffen, um unsere kommunikativen Bedürfnisse zu erfüllen. Light (zitiert nach Wachsmuth, 2006, S. 11-12) nennt vier Funktionen, welche die Sprache erfüllen muss:

1. „Die Übermittlung von Bedürfnissen und Wünschen“
2. „Der Informationstransfer“
3. „Die Herstellung sozialer Nähe“
4. „Die Erfüllung sozialer Etiketten“

Der nächste Abschnitt widmet sich dem Aspekt der sozialen Nähe etwas detaillierter. Die Beeinträchtigung in der Kommunikation geht immer einher mit der Beeinträchtigung der Beziehung zu den Mitmenschen. Neurologische Untersuchungen haben bewiesen, dass die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit ausübt. Die Folgen einer unzureichenden Beziehung zeigen sich in der Vergangenheit am Beispiel des Hospitalismus²⁰ deutlich. Wachsmuth (vgl. 2006) beschreibt dies im Buch wie folgt: „Soziale Beziehungen sind unabdingbar für die Entwicklung eines jeden Menschen und Voraussetzung für eine wünschenswerte Lebensqualität. Sie manifestieren sich in Kommunikation – genauer in Dialogen“ (S.14). Deshalb ist es wichtig, die Dialogfähigkeit aller Menschen zu fördern. Mit Hilfe von UK kann man auch mit nicht oder kaum sprechenden Menschen in Beziehung treten. Die Teilnahme an sozialen Beziehungen hängt entscheidend mit der Lebensqualität zusammen, denn es ist ein lebenswichtiges Bedürfnis des Menschen, in sozialen Beziehungen zu leben. Einsamkeit wird als Unglück erlebt und der (Wieder-) Gewinn von kommunikativen Möglichkeiten als Glück (vgl. Wachsmuth, 2006, S. 9-16).

2.5 Die Funktion und Bedeutung der Sprache

Die Sprache hat verschiedene Funktionen und Bedeutungen, wie dies Hobmair in seinem Buch „Psychologie“ beschreibt (vgl. 1997, S.115-116):

⇒ Die Beschreibungsfunktion bezieht sich auf den gegenseitigen Austausch von Informationen, sie hilft Dinge und Sachverhalte zu beschreiben.

20 Hospitalismus bezeichnet eine leibliche und seelische Störungs- und Verkümmerserscheinung im Kleinkinderalter, die auf mangelnde emotionale Zuwendung und Reizverminderung zurückzuführen sind.

- ⇒ Mit Hilfe der Sprache werden Informationen über die Kultur, Umwelt und Natur vermittelt. Gewünschte Verhaltensweisen und Einstellungen werden erklärt und somit näher gebracht. So können wir uns in das soziale Leben integrieren.
- ⇒ Die Ausdrucksfunktion ermöglicht es den Menschen, ihre Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse angepasst auszudrücken, um deren Befriedigung zu erlangen.
- ⇒ Mit Hilfe der Appellfunktion²¹ lässt sich das Verhalten von anderen beeinflussen.
- ⇒ Die Denkfunktion meint die Anregung des Denkens mit Hilfe der Sprache. Die Denkfunktion ist zudem an der Lösung von Problemen beteiligt. Das Denken wird auch als innere Sprache bezeichnet.
- ⇒ Die Speicherkapazität des Gedächtnisses wird durch die Sprache beeinflusst. Der Wortschatz und die Ausdrucksmöglichkeiten beeinflussen wiederum die Speicherkapazität.

Alle diese Funktionen sind für uns Menschen von besonderer Bedeutung und ermöglichen uns, am sozialen Leben teilzunehmen. Die Sprache erfüllt viele Funktionen, die bei Menschen, die sich nicht lautsprachlich äussern können, erheblich eingeschränkt sind. Aus diesem Grund ist es von grosser Wichtigkeit, allen Menschen den Zugang zur Sprache und somit den Zugang zu den Funktionen der Sprache zu ermöglichen.

2.6 Warum überhaupt Unterstützte Kommunikation?

Was bedeutet es für Sie, Gespräche zu führen? Weshalb treffen Sie Ihre Kameraden oder Kameradinnen? Wenn Sie wütend sind, schimpfen Sie dann lautstark? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie etwas erzählen möchten und Ihnen niemand zuhört? Wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, wird einem schnell klar, dass der Kommunikation eine wesentliche Bedeutung zukommt. Jede Person hat das Bedürfnis, sich mit vertrauten Personen über Geschehnisse auszutauschen. Kommunikation stellt ein Grundbedürfnis des menschlichen Daseins dar (vgl. Kap.1.2; vgl. Martin-Luther-Universität, o.J.). Kommunikation beinhaltet aber nicht nur die Sprache, sondern noch viele andere Aspekte. Kommunikation ermöglicht z.B. in sozialen Kontakt zu treten und miteinander etwas zu erleben und zu lernen. Ähnlich wird dies in der Broschüre im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen beschrieben: „Kommunikation entsteht aus und bewirkt soziales Eingebundensein – ein lebensnotwendiger Zustand“ (Ehrlich, Camenisch, Schneider & Steiger, 2011, S. 6).

²¹ Appellfunktion meint, dass fast alle Nachrichten die Funktion haben, die Empfänger zu etwas Bestimmtem zu veranlassen, etwas zu unterlassen, zu denken oder zu fühlen. Dies kann mehr oder weniger offensichtlich geschehen (Schulz von Thun, 1996, S. 29).

2.7 Personenkreis / Zielgruppe

Die UK ist für unterschiedliche Personengruppen mit verschiedenen Behinderungsformen und Erkrankungen bedeutsam (vgl. Braun, 2012a). Die UK bezieht die Menschen mit ein, die durch erworbenen oder angeborenen Behinderungen kaum oder nicht sprechen können (vgl. Kristen, 1994, S.15). UK-Massnahmen sind zeitlich variabel und können von Beginn weg, im Laufe oder auch erst nach Vollendung der Sprachentwicklung eingesetzt werden. Sie können als vorübergehende Massnahmen oder aber lebenslänglich stattfinden (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 16). Nachfolgend wird zum einen die Unterscheidung auf medizinischer Ebene nach vier Zielgruppen und zum anderen eine weitere Unterteilung je nach Einsatz und Nutzen von UK gemacht.

Die erste Unterscheidung bezieht sich auf die medizinische Ätiologie²²:

1. Kongenitale Kondition bedeutet, dass die Schädigung der Körperstruktur bereits bei der Geburt vorhanden ist, z.B. bei der infantilen Zerebralparese oder der geistigen Behinderung.
2. Erworbene Kondition bedeutet, dass die Schädigung im Laufe des Lebens eintritt, z.B. bei einem Schädelhirntrauma.
3. Progressiv neurologische Kondition bedeutet, dass die Schädigung degenerativ, also fortschreitend ist, z.B. bei einer Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) oder einer Multiplen Sklerose.
4. Temporäre Kondition bedeutet, dass die Schädigung vorübergehend ist, z.B. bei einem Schock oder bei intensivmedizinischer Betreuung (vgl. Nonn, 2011, S. 21-22).

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vorwiegend mit der ersten Personengruppe, also denjenigen mit den kongenitalen Konditionen. Es kann dabei jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Kinder mit erworbenen Konditionen und progressiv neurologischen Konditionen die Sonderschulen der Zentralschweiz und in Zürich besuchen und diese Gruppe somit in die Untersuchung ebenfalls miteinflusst.

Eine weitere Unterscheidung bezieht sich auf die Einsatzformen der UK:

1. Menschen, welche die Lautsprache gut verstehen, sich jedoch selbst aufgrund ihrer Behinderung nur unzureichend lautsprachlich äussern können. UK wird dabei als expressives Kommunikationsmittel gesehen.

²² Ätiologie bezeichnet die Ursache und die Entstehung einer medizinischen Erscheinung.

2. Menschen, die eine schwere Sprachentwicklungsstörung haben und sich mit Hilfe von zusätzlichen Hilfsmitteln verständigen können. UK stellt bei dieser Gruppe eine vorübergehende Massnahme dar, die bei ausreichender Entwicklung der Lautsprache nicht mehr benötigt wird. UK wird dabei als Unterstützung für die Lautsprache gesehen.
3. Menschen, für welche die Lautsprache zu komplex ist und sie deshalb auf Alternativen wie z.B. Gebärden oder Symbole angewiesen sind. Für diese Personengruppe ist die Sprache als rezeptives²³ wie auch als expressives²⁴ Medium für die Kommunikation nicht zufriedenstellend. UK wird dabei als Ersatzsprache gesehen (vgl. Braun, 2012a).

Bei dieser Unterscheidung der Personengruppe wird keine Fokussierung vorgenommen, da alle Zielgruppen die Sonderschule besuchen.

2.8 Geschichte der Unterstützten Kommunikation

Im Jahre 1984 gründeten sieben Länder aus dem angloamerikanischen Raum die internationale Organisation ISAAC. Im deutschsprachigen Raum blieb dieses Fachgebiet weitgehend unbeachtet, bis 1990 die Sektion ISAAC-GSC (German Speaking Countries: Österreich, Schweiz, Deutschland) gegründet wurde. Seit Dezember desselben Jahres wird die Zeitung „Unterstützte Kommunikation“ herausgegeben. Diese Sektion wurde im Verlaufe der Jahre eine der mitgliederstärksten Untergruppen von ISAAC und konnte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen das Fachgebiet in der Theorie und in der Praxis vorantreiben. Heutzutage ist die UK als Fachgebiet fest verankert. Die Versorgung der Betroffenen ist jedoch noch immer keine Selbstverständlichkeit. In vielen Fällen bleibt es daher dem Engagement der Fachpersonen überlassen, ob mit UK gearbeitet wird oder nicht. Im deutschsprachigen Raum sind es vor allem Sonderpädagogen, die sich diesem Fachgebiet annehmen, was auch auf die Gründungsmittglieder von ISAAC zurückgeführt werden kann, da diese vermehrt in Sonderschulen tätig waren (vgl. Braun, 2012a).

2.9 Unterstützte Kommunikation in der Schule

Viele Kinder in Sonderschulen haben Förderbedarf im Bereich der Sprache und der Kommunikation. Demnach ist die UK ein wichtiger Bestandteil im Curriculum der Kinder. Aufgrund dieser Tatsachen ist es notwendig, die UK an den Sonderschulen zu institutionalisieren. Ziel

²³ Sprache als rezeptives Medium bezeichnet die aufnehmende Funktion und somit das Sprachverstehen.

²⁴ Mit expressiver Sprache wird die Ausdrucksfunktion bezeichnet.

soll dabei sein, den Unterricht kommunikationsorientiert aufzubauen und die UK als unterrichtsimmanent zu verstehen. Dabei sind alle Kinder mit den unterschiedlichsten Entwicklungsstufen eingeschlossen (vgl. Bünk & Baunach, 2012).

2.9.1 Institutionalisierung von UK

Die Institutionalisierung ist wichtig, um das Recht auf fortdauernde Kommunikationsförderung bestmöglich umzusetzen. Der organisatorische Rahmen ist dafür die Voraussetzung. Bei der Institutionalisierung der UK sind viele Teilaspekte auf Schul- und auf Klassenebene von grosser Bedeutung. So z.B. die Schulorganisation, das Weiterbildungsangebot, die Fachgruppe für UK, der Hilfsmittelpool, die Qualitätskriterien für den Unterricht, die individuellen Kommunikationssysteme, die Förderplanung und noch vieles mehr. Nachstehend werden einzelne Aspekte näher betrachtet (vgl. ANUK, 2012):

2.9.1.1 Acht Qualitätskriterien für den Unterricht

Folgende Bedingung wird als Ausgangspunkt für die acht Qualitätsmerkmale für den Unterricht angesehen: „Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Bildung, Kommunikation und Kommunikationsförderung. UK dient dabei grundsätzlich als „Vehikel“, um aktive Partizipation im Unterricht der Lerngruppe sowie in allen weiteren Lebensbereichen zu ermöglichen“ (ANUK, 2012, S. 08.018.004²⁵). Gerade diese Merkmale kennzeichnen, wie die Haltung gegenüber der UK ist. Damit alle Menschen Zugang zu UK haben, ist eben diese Haltung der Bezugspersonen von grosser Wichtigkeit. Die Arbeitsgruppe ANUK (vgl. 2012) hat dazu die folgenden acht Qualitätskriterien ausgearbeitet:

1. Atmen als einzige Voraussetzung für UK

UK ist unabhängig vom Entwicklungsstand und der Altersklasse. UK umschliesst das ganze Kommunikationsspektrum. Alle Kinder, die sich nicht ausreichend mit der Lautsprache verständigen können, haben Anspruch auf UK.

2. UK als Vehikel

UK-Schüler und Schülerinnen haben einen Anspruch auf die Aneignung von Bildungsinhalten innerhalb heterogener Gruppen. Dies bedeutet, dass die UK-Förderung nicht gesondert, sondern im Unterricht stattfindet. Der Unterricht ist dabei so vorbereitet, dass die Unterstützt Kommunizierenden aktiv teilhaben können.

²⁵ Diese Seitenzahl stammt aus dem Handbuch der Unterstützten Kommunikation, welches in 17 Unterkapitel gegliedert ist, die verschiedene Artikel von unterschiedlichen Autoren enthalten.

3. UK – Was ist das denn?

Das Wissen über die Förderung in Unterstützter Kommunikation ist Voraussetzung aller Mitarbeitenden. Jede Lehrerin und jeder Lehrer muss Basiskenntnisse in der UK besitzen. Dazu gehören Kenntnisse sowohl über die kommunikativen Entwicklungsstufen, über Diagnostik und Hilfsmittelangebote sowie über methodische Möglichkeiten für die Umsetzung im Unterricht. Abgesehen davon, ob diese zurzeit Lernende mit UK-Förderbedarf unterrichten oder nicht, müssen alle Kenntnisse darüber haben.

4. Und noch immer gilt: „Man kann nicht nicht kommunizieren“.

Unabhängig von den derzeitigen Fähigkeiten zu kommunizieren, hat jeder Mensch das Bedürfnis dazu. Dies erfordert ein Vorschussvertrauen, kleine Signale müssen aufgegriffen und zu einem Dialog weiterentwickelt werden. Positive Kommunikationserlebnisse sind notwendig für die Entstehung von unbeabsichtigter zu intentionaler Kommunikation.

5. Vielfalt statt Einfach

Alle Menschen, die sich nicht genügend mit der Lautsprache äussern können, haben Zugang zu UK wie Gebärden, nicht elektronischen und elektronischen Hilfsmitteln, die den persönlichen Möglichkeiten angepasst sind und den Kommunikationsbedarf optimal erfüllen. Die Hilfe muss differenziert und auf dem jeweiligen Entwicklungsniveau eine geeignete Kommunikation gestatten. Die Hilfsmittel sollen in einem technisch einwandfreien Zustand und immer einsatzbereit sein.

6. Kommunizieren mit System

Die Anwendung vereinzelter Piktogramme, Gebärden, Fotos oder ein einzelner Einsatz von Sprachausgabegeräten in ausgesonderten Situationen reicht nicht aus, um eine befriedigende Kommunikationsförderung zu gewährleisten. Es geht, darum ein kontinuierliches und über einen langen Zeitraum einsetzbares Kommunikationssystem auf- und auszubauen, damit der Mensch sich in unterschiedlichen Situationen und mit unterschiedlichen Personen austauschen kann. Im Hinblick auf die Multimodalität sollen sich die verschiedenen Kommunikationsformen ergänzen, da ein Kommunikationssystem aus mehreren Kommunikationsformen bestehen soll. Zudem ist dem Aufbau vom Kernvokabular²⁶ (vgl. Kap. 2.11.2) eine wichtige Bedeutung beizumessen, weil die UK-Nutzenden dadurch in unterschiedlichen Situationen flexibel kommunizieren können.

7. Mitschüler und Mitschülerinnen reden mit

²⁶ Das Kernvokabular einer Person bezeichnet die kleinen Wörter, die am häufigsten verwendet werden.

UK findet im Unterricht mit der ganzen Gruppe statt. Die Mitschüler und die Mitschülerinnen lernen sich untereinander zu verständigen, ohne eine erwachsene Bezugsperson als Vermittler, wodurch die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten gefördert werden.

8. UK über die gesamte Schulzeit

UK muss während der ganzen Schulzeit angeboten werden. Der Aufbau des zwischenmenschlichen Austauschs ist eine dauerhafte Entwicklungsaufgabe. Die Aufgabe für die Lehrperson besteht darin, die Methoden und Materialien immer wieder zu hinterfragen, neue Unterrichtsstrategien anzuwenden und nach anderen Lösungen zu suchen, wenn sich keine Fortschritte bei der Kommunikation zeigen. Da die UK Zeit braucht, ist es wichtig, die kleinen Entwicklungsschritte zu entdecken, dabei geduldig und beharrlich zu bleiben und nicht aufzugeben, wenn sich nicht sofort der erwünschte Erfolg einstellt.

2.9.1.2 Indikatoren für die Institutionalisierung auf Schulebene

Die UK wird in heilpädagogischen Schulen ganz unterschiedlich quantitativ und qualitativ umgesetzt und thematisiert. Mit Hilfe des Fragbogens ist es möglich, herauszufinden, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht und wo die Institutionalisierung bereits gut ist. Da die vorliegende Arbeit sich mit dem Thema der Institutionalisierung sowohl von der theoretischen als auch von der empirischen Seite her beschäftigt, ist es wichtig, die verschiedenen Bereiche der Institutionalisierung auf der Schulebene genauer zu betrachten. Die folgenden fünf Indikatoren für die Schulebene sind von der Arbeitsgruppe ANUK (vgl. 2012) aus einem Fragebogen entnommen und werden kurz dargestellt:

1. Schulinterne Fortbildung

Fortlaufende und praxisnahe schulinterne Weiterbildungen dienen zur Vermittlung von grundlegendem Fachwissen, zur Umsetzung von UK im Unterricht und zu anderen Schwerpunktthemen wie Diagnostik und Hilfsmittel. Zudem werden neue Mitarbeitende und Assistenz Personen in die Themenstellung eingeführt.

2. Gremien für Unterstützte Kommunikation

UK wird in verschiedenen Gremien, Gesamt-, Stufen- und Fachkonferenzen sowie Arbeitsgruppen und Elternveranstaltungen thematisiert. Für die Weitergabe von Informationen bestehen feste Formen wie Protokolle oder reservierte Zeitgefäße in Sitzungen. Der Fortbildungsbedarf wird von einem Gremium ermittelt und erforderliche Weiterbildungen organisiert, zudem werden Schulstandards wie z.B. die Auswahl der Verwendung von

Gebärden und Symbolen oder die Raumbeschriftung vereinbart. Es erfolgt regelmässig ein moderierter Austausch²⁷ zu UK-Diagnostik und -Förderung.

3. Das UK-Team

Die Schule hat ein UK-Team, die Mitglieder und Aufgaben sind allen bekannt. Das Team erhält für ihre Tätigkeit entsprechende Stunden, die von der Schule separat bezahlt werden müssen. Das UK-Team hat Sprechzeiten, die bekannt sind und bietet Beratungen an. Sie stimmen die Umsetzung der Schulstandards ab und arbeiten in regionalen Arbeitsgruppen mit. Weitere interessierte Mitarbeitende werden zudem vom Unterricht freigestellt, um an regionalen Arbeitsgruppen oder an Weiterbildungen teilzunehmen.

4. Schulinterne Vereinbarungen und Standards

Schulinterne Abmachungen hinsichtlich der gebrauchten Gebärden, Symbolen, Mappen und so weiter sind allen bekannt und diese Vereinbarungen müssen von allen eingehalten werden. Es gibt Abmachungen wie die Schulstandards (Gebärde der Woche, Raumbeschriftungen, feste Stundenplansymbole,) umgesetzt und inhaltlich an alle weitergegeben werden.

5. Hilfsmittelpool

Die Institution besitzt einen Hilfsmittelpool, der verschiedene Kommunikationsformen wie körpereigene, nicht elektronische und elektronische berücksichtigt und allen bekannt ist. Diese Hilfsmittel²⁸ können für die Erprobung ausgeliehen werden. Für den Verleih, die Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Materials sind klare Zuständigkeiten geregelt.

2.9.1.3 Indikatoren für die Institutionalisierung auf Klassenebene

Die Institutionalisierung findet nicht nur auf Schulebene statt, sondern muss zwingend auch in den einzelnen Klassen umgesetzt werden. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird die UK auf Klassenebene untersucht. Um einen Überblick über die verschiedenen Teilbereiche der UK in der Klasse zu schaffen, ist eine theoretische Einteilung wichtig. Die folgenden Indikatoren für die Klassenebene sind ebenfalls von der Arbeitsgruppe ANUK (vgl. 2012) aus einem Fragebogen entnommen:

1. UK über die gesamte Schulzeit

Während der ganzen Schulzeit wird UK angeboten und nicht angesichts vermeintlicher Erfolglosigkeiten eingestellt. Nach einem Team- oder Klassenwechsel wird die Förderung fortgesetzt.

²⁷ Ein moderierter Austausch meint, dass eine Besprechung von einer Fachperson geleitet wird.

²⁸ Hilfsmittel wie z.B. einfache Taster, Powerlink und Sprachausgabegeräte mit statischen Displays (vgl. Kap. 2.10.3).

2. Individuelle Kommunikationssysteme

Für alle UK-Nutzenden ist ein eigenes und effizientes Kommunikationssystem das Ziel aller pädagogischen und therapeutischen Anstrengungen. Durch die Kooperation mit Eltern, Therapeuten und Hilfsmittelfirmen (wie FST und Active Communication, vgl. Kap. 2.14) wird gewährleistet, dass jeder UK-Lernende die motorischen und intellektuellen Fertigkeiten entsprechende Hilfsmittel-Versorgung erhält und die körpereigenen Möglichkeiten nutzen kann. Eine gründliche Diagnostik (Wahrnehmung, Kognition, Motorik, Sprache) ist die Grundlage zur Erstellung eines Kommunikationsprofils. Dies beinhaltet z.B. die verschiedenen Kommunikationsformen, die Kommunikationsfunktionen und das Sprachverständnis. Eine besondere Bedeutung wird dem Entwickeln eines geeigneten Vokabulars mit Berücksichtigung vom Kernvokabular gelegt. Zudem müssen Kommunikationsstrategien wie Gespräche beginnen, Missverständnisse klären und Sprecherwechsel beachten, gelernt werden (vgl. Kap. 2.11.3), damit ein flexibler Dialog möglich wird. Das Kommunikationssystem wird jederzeit an die gegenwärtigen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder angepasst.

3. Partizipation

Der Unterricht wird so arrangiert, dass alle Lernenden (sozial und inhaltlich) partizipieren und so Lernfortschritte erzielen können. Der Unterricht fördert die UK-Kinder darin, Gedanken, Fragen und Bedürfnisse verständlich zu äussern, und ermöglicht das Geschehene gleichgestellt zu beeinflussen wie lautsprachlich Kommunizierende. Der Unterricht fördert die Kommunikationserfahrung mit unterschiedlichen Personen, damit die Kinder später auch mit unterschiedlichen Personen kommunizieren können.

4. Mitschülerkompetenz

Die Mitschüler und die Mitschülerinnen werden auf Eigenheiten bei der Gesprächsführung (vgl. Kap. 2.11.5) mit einem UK-Nutzenden aufmerksam gemacht, wobei die Lehrperson ein Vorbild darstellen soll. Nur wenn die Lehrperson dies den Kindern vorlebt, können die Kinder sie imitieren und quasi am Modell üben bzw. lernen. Im Unterricht werden spezielle UK-Stunden angeboten, wo die Lernenden die UK-Hilfsmittel erproben können, um sich besser in die Gegebenheiten des UK-Nutzers einzufühlen.

5. Team und Klassenstruktur

Jedem UK-Lernenden wird eine UK verantwortliche Person zugeteilt, welcher die Koordination der im Förderplan beschriebenen Ziele sowie die Pflege und Weiterentwicklung des Kommunikationssystems übernimmt. Die Inhalte und Einsatzmöglichkeiten der Kommunikationshilfen sowie die kommunikativen Kompetenzen der UK-Lernenden im Umgang mit den Hilfsmitteln, sind allen Teammitgliedern klar, und sie können durch Mitbenutzung ein Vorbild für die UK-Nutzenden darstellen. Auch in der normalen Sprachentwicklung lernen

die Kinder die Sprache anhand von Vorbildern. Alle Teammitglieder achten darauf, dass die Hilfsmittel immer zur Verfügung stehen. Regelmässig werden strukturierte und protokollierte Teamsitzungen und Förderplanungen in Bezug auf Diagnostik, Planung und Didaktik für jeden UK-Schüler und jede UK-Schülerin durchgeführt. Die Förderplanmassnahmen werden vollständig dokumentiert. Die Teilnahme an Weiterbildungen wird im Team eingerichtet und befürwortet.

6. Förderplanung

Bei Bedarf wird der Prozess der Förderung von Beginn an vom UK-Gremium begleitet. Falls bemerkt wird, dass der Erfolg²⁹ ausbleibt, wird anhand von Interventionsmodellen (z.B. Partizipationsmodell) ergründet, welche Faktoren (unzureichender Wortschatz, technische Schwierigkeiten) dem Entwicklungsfortschritt im Wege stehen könnten.

2.9.2 Wo findet in der Schule die UK-Förderung statt?

In der UK wird zwischen „speziellen Trainingssituationen“ und „natürlichen Lernanlässen“ unterschieden (vgl. Bünk & Baunach, 2012). Diese Methoden finden zumeist nebeneinander statt.

Die Förderung der Kommunikation im Klassenunterricht bietet sich sehr gut an, da zahlreiche natürliche Lern- und Kommunikationsanlässe entstehen, und sie dadurch in alltäglichen Situationen kommunizieren lernen. Die Kommunikation kann somit unmittelbar erlebt werden und erleichtert die spontane Anwendung der erlernten Fertigkeiten.

Die Einzelförderung ist eine wertvolle Ergänzung zur Förderung im Klassenverband. Dort kann individuell auf Probleme eingegangen und die Erweiterung des Kommunikationssystems erarbeitet werden. Das Vokabular kann zusätzlich ergänzt und erarbeitet werden. Die ausserschulische Förderung in speziellen Trainingssituationen (z.B. in Logopädiestunden) macht nur dann Sinn, wenn diese im Unterricht eingebaut, gesichert und weitergeführt werden. Ansonsten können die Kinder diese nicht in ihrer natürlichen Lebenswelt zur Kommunikation einsetzen. Wichtig ist, dass sprachliches Handeln in lebensnahem und sinngebendem Zusammenhang erfahren wird, und kommunikative Wirksamkeiten durch gemeinsames sprachliches Handeln zu sozialer Erfahrung wird. Die Förderung im Einzelunterricht, auch Einzelsetting genannt, kann je nach Ziel sinnvoll sein, um sich neue Fertigkeiten anzueignen. Diese können anschliessend im Unterricht eingesetzt werden, z.B. die Erarbeitung von neu-

29 Der Erfolg bezeichnet hier eine Steigerung der Kommunikationsmöglichkeiten einer Person.

em Vokabular oder Bedienungs- und Ansteuerungsstrategien zum Kommunikationsgerät. Der Schwerpunkt und die Hauptverantwortung für die UK-Förderung sollten aber im Klassenunterricht liegen, da die lautsprachliche Kommunikation auch im sozialen Eingebundensein stattfindet.

Des Weiteren gibt es in vielen Schulen UK-Fördergruppen, in denen sich mehrere Lernende mit UK-Hilfsmittel gemeinsam treffen und kommunizieren. Die Kinder können sich mit dem Gegenüber identifizieren und ihre Erlebnisse und Gedanken austauschen. Auf diese Weise lernen sie von anderen Kindern, die auch UK-Methoden anwenden (vgl. Bünk & Baunach, 2012).

2.9.2.1 „Haltestellen“ für Unterstützte Kommunikation

Damit UK „unterrichtsimmanent“ (vgl. Bünk & Baunach, 2012) wird, braucht es eine konsequente innere Differenzierung vom Klassenunterricht. Immer wieder müssen „Haltestellen“ (vgl. Bünk & Baunach, 2012) für die Kommunikation, z.B. jemandem eine Nachricht mit Symbolen überbringen, eingebaut oder spontan als solche erkannt werden. Der Unterricht soll die individuellen Kommunikationssysteme der Kinder berücksichtigen. Die Auswahl der Medien (Symbole, Fotos, sprechende Taster, etc.) muss dabei so gewählt sein, dass sie den sachbezogenen Wortschatz erweitern: So sollen beispielsweise bei der Essenssituation Piktogramme für die verschiedenen angebotenen Esswaren im Kommunikationsorder bereitgestellt werden und die Gebärden für „genug“, „noch mehr“ und „fertig“ gezeigt werden. Die Auswahl der Themen, Lieder, Spiele und Inhalte orientiert sich an den Kommunikationsformen der Kinder. Neben den geplanten Unterrichtsinhalten ist es zudem zentral, die spontanen Lernanlässe zu erkennen und aufzunehmen, um diese als Lernmöglichkeit zu nutzen. Dazu muss die Kommunikationshilfe (z.B. Kommunikationstafel, sprechende Taster, Sprachausgabegerät) in allen Lebenssituationen zu Verfügung stehen. Eine tragende Rolle spielt dabei die Aufrechterhaltung der Motivation eines jeden UK-Nutzers, denn Kommunikationserfolge steigern die Motivation, wodurch sich die Selbständigkeit und das Selbstwertgefühl erhöht und damit die Partizipation im Leben gesteigert werden kann. Unabdingbar ist sicherlich auch, dass das Umfeld das Kommunikationssystem akzeptiert und unterstützt (vgl. Bünk & Baunach, 2012).

2.10 Methoden in der Unterstützten Kommunikation

In der Unterstützten Kommunikation unterscheidet man zwischen Kommunikationsformen, die nur mit dem eigenen Körper vollzogen werden, und Kommunikationsformen, bei denen externe Hilfe zum Einsatz kommt (vgl. Braun, 2012a, S.1). Nachfolgend werden zum einen die körpereigenen Kommunikationsformen, zum anderen die nicht elektronischen und die elektronischen Hilfsmittel näher beschrieben.

2.10.1 Körpereigene Kommunikationsformen

Abb. 3: Körpereigene Kommunikationsformen (nach Kaiser-Mantel, 2012, S.24, für die vorliegende Arbeit ergänzt)

Die körpereigene Kommunikation bezieht sich auf Mimik, Gesten, Körpersprache und Gebärden. Bei einer zu wenig ausgeprägten Lautsprache kommt der körpereigenen Kommunikation eine wichtige Bedeutung zu, um sich besser auszudrücken. Dazu gehören unter anderem die Atmung, Muskelspannung, Körperhaltung, Zeigebewegungen, Blickbewegungen, Lautäußerungen, mimische und gestische Zeichen, Gebärden, ebenso individuelle Systeme wie z.B. Buchstaben in die Luft schreiben (vgl. Braun & Kirsten, 2012).

Abb. 4: Unterschiedliche Entwicklungsbereiche (Fröhlich, 2008, S. 64)

Im deutschsprachigen Raum entstanden dazu zwei Konzepte: Auf der einen Seite steht das Konzept der „Basalen Stimulation“ von Fröhlich (vgl. 2008), das in den 70er Jahren entstanden ist. Dieses Konzept ist für Menschen mit einer schweren Behinderung entwickelt worden. Es geht dabei darum, über Bewegungserfahrungen und Sinneswahrnehmungen eine Interaktion mit den Menschen zu ermöglichen. Durch einfache sensorische Angebote soll dem Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst und seinen Körper zu erfahren. Durch den Körper soll die materielle und soziale

Umwelt wahrgenommen werden und erste Beziehungen zwischen dem Individuum und der Umwelt entstehen (vgl. Fröhlich, 2008, S. 178-179).

Abb. 5: Kommunikationskreislauf (Mall, 2004, S. 39)

Auf der anderen Seite gibt es das Konzept der „Basalen Kommunikation“ nach Mall (vgl. 2004), die sich ebenfalls mit Menschen mit schwersten Behinderungen beschäftigt. Es werden alle Möglichkeiten des körperlichen Verhaltens genutzt (z.B. Gestik, Mimik, Augenbewegungen, Stimme, Körperspannung, Blickkontakt, Bewegung), um mit dem Menschen in Kontakt zu treten. Der Atemrhythmus als Kommunikationsmedium nimmt dabei einen wichtigen Stellenwert ein (vgl. Mall, 2004, S. 46 & 73).

Beide Konzepte sind unabhängig von der Unterstützten Kommunikation entstanden und haben durchaus Gemeinsamkeiten. So setzen sich beide mit der Förderung von Menschen mit einer mehrfachen Behinderung auseinander und sehen den ganzen Körper als Kommunika-

tions- und Ausdrucksmittel an. Sie sind aber in sich eigenständige Konzepte, da sie unabhängig voneinander entstanden sind (vgl. Braun & Kirsten, 2012).

2.10.1.1 Allgemeine körpereigene Kommunikationsformen

Eine Ja/Nein-Reaktion ist eine wichtige Form, auf Entscheidungsfragen zu antworten. Häufig haben die UK-Nutzenden ein körpereigenes „Ja“ und „Nein“. Diese können zum einen affektiv-emotional sein, z.B. ein Lächeln für eine Zustimmung und eine ablehnende Mimik für ein Nein. Zum andern ist es möglich, auf konventionelle Weise „ja“ oder „nein“ zu sagen, z.B. Kopf nicken oder Kopf schütteln. Letztlich können Menschen auch abstrakt bejahen oder verneinen, z.B. die Augen öffnen für Zustimmung oder aber die Augen schliessen für Ablehnung. Diese Kodierung muss deutlich dokumentiert und allen Gesprächspartnern klar sein (vgl. Nonn, 2011, S. 96-97).

Co-aktive Bewegung ist eine basale Kommunikationsform, die z.B. bei Menschen mit einer Hörsehbehinderung angewendet wird. Die Bewegungen werden dabei zusammen körpernah ausgeführt, wobei der Interaktionspartner bewusst diese Bewegung unterbricht, um auf eine Reaktion vom Gegenüber zu warten. Nach einem Signal wird die Interaktion wieder aufgenommen. Die Person kann so mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln Einfluss auf die Umwelt nehmen (vgl. Tanne, 2011, S. 27).

2.10.1.2 Gesten und Gebärden

Die Geste ist eine spontane Bewegung, die nicht eine allgemein gültige Bedeutung hat (vgl. Tanne, 2011, S. 27). Diese sind von den Gebärden abzugrenzen, da einer Geste kein bestimmter Begriff zugeordnet werden kann. Gesten werden spontan verwendet und auch so verstanden. Je nach Kultur werden unterschiedliche Gesten verwendet und auch unterschiedlich gedeutet. In der Sprachentwicklung bei Kindern spielen Gesten eine wichtige Rolle. Das Kind entwickelt ein Verständnis für Gesten (vgl. Nonn, 2011, S. 46). Die Gebärden hingegen sind konventionelle, körpereigene Zeichen, die vorwiegend mit den Händen gebildet werden (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S.28). Sie haben eine klar definierte und allgemein verstandene Bedeutung und richten sich an einen Kommunikationspartner. (vgl. Tanne, 2011, S. 28). Die Gebärden sind ein Symbolsystem und die Bedeutung dieser muss gelernt werden (vgl. Adam, 1996, S. 111).

2.10.1.3 Taktilen Gebärden

Die Body Signing (Körper-Gebärden) werden am Körper einer Person ohne einen Handkontakt ausgeführt. Dies gibt den Menschen mit einer Mehrfachbehinderung klare, einfache Informationen. Der Kontakt beim Body Signing ist sehr nahe, deshalb ist diese Form der Kommunikation von der Beziehung zum Gesprächspartner abhängig (vgl. Tanne, 2011, S. 27). Die „On Body Signs“ sind Gebärden, die unter den Händen der Person an dessen Körper ausgeführt werden (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S.32).

Beim taktilen Gebärden gibt es drei unterschiedliche Formen. Beim Co-aktiven („geführte“) Gebärden werden die Bewegungen mit den Händen vom UK-Nutzenden in dessen Gebärdenraum ausgeführt. Dabei ist die Sprecher- und Hörerrolle sehr undeutlich und häufig auch nicht vorhanden. Deshalb ist dies eine eher einseitige Kommunikation. Beim taktilen Gebärden mit Handwechsel (Monologsituation nach Mesch) werden die Hände des Zuhörers über die des Sprechers gelegt. Bei einem Sprecherwechsel müssen auch die Hände ihre Position wechseln. Der Vorteil dabei ist, dass beide in der gleichen Form Gebärden, wodurch auch die Sprecher und Zuhörerrolle deutlich wird. Beim taktilen Gebärden ohne Handwechsel (Dialogsituation nach Mesch) wird eine Hand als Sprecherhand platziert und die andere als Hörerhand. So muss beim Sprecherwechsel kein Handwechsel vorgenommen werden. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die Kommunikation nicht durch einen Handwechsel unterbrochen wird. Diese eher komplexe Form der taktilen Gebärden kommt nur für kompetente Gebärdensprachnutzer in Frage (vgl. Wiese, 2010, S. 180-185).

Abb. 6: Lormen (Tactile Selbsthilfe, o.J.).

Eine weitere Möglichkeit, die auf Buchstaben aufbaut, ist das „Lormen“, eine Methode, die von H. Lorm entwickelt wurde und von seiner Tochter M. Lorm 1908 veröffentlicht wurde. Das „Lorm-Alphabet“ besteht aus Punkten, Strichen und Kreisen, die auf der Handinnenfläche die Buchstaben darstellen (z.B. A = Punkt auf die Daumenspitze, C = Punkt auf das Handgelenk). Diese werden berührt, um Wörter und Sätze zu schreiben (vgl. Tactile Selbsthilfe, o.J.). Diese Möglichkeit dient besonders Taubblinden zur Kommunikation. Auch sie setzt ein Sprachverständnis voraus (vgl. Tanne, 2011, S. 32).

Abb. 7: Fingeralphabet
(Gebärdensprachelexikon, 2008)

Eine weitere Möglichkeit stellt das Fingeralphabet dar, das abgetastet werden kann. Dabei werden mit der Hand die verschiedenen Buchstaben geformt und somit Wörter und Sätze gebildet. Das Verständnis für die Sprache wird hierbei vorausgesetzt, da diese Form der Kommunikation auf der Schriftsprache aufbaut. Das Fingeralphabet wird vor allem bei Gehörlosen zum Buchstabieren von Namen angewandt.

2.10.1.4 Gebärdensammlungen

Gebärden stellen eine wichtige Methode in der UK dar. Dadurch kann das Sprachverstehen und die Sprachproduktion unterstützt werden. Das zeitgleiche Gebärden und Sprechen kann das Verstehen erleichtern, und das aktive Gebärden kann eine gute Verständigung ermöglichen. Das lautsprachbegleitete Gebärden (LBG) orientiert sich an der Grammatik der gesprochenen Lautsprache. Es wird Wort für Wort in Gebärden übersetzt. Dies stellt für viele Menschen mit einer geistigen Behinderung eine Überforderung dar. Deshalb wird eher die lautsprachunterstützende Gebärde (LUG) verwendet. Dabei werden die lautsprachlichen Äusserungen zeitgleich gebärdet, es werden aber nur die Schlüsselwörter gebärdet. Kurze und klare Sätze mit eindeutigem Wortschatz werden gebildet, wodurch die Fähigkeiten des UK-Nutzers berücksichtigt werden können (vgl. Nonn, 2011, S.46-49). Es existieren mehrere unterschiedliche Gebärdensysteme. Nachstehend werden die drei in der Schweiz gebräuchlichsten erläutert.

Zum einen gibt es die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) für Gehörlose. Um zu kommunizieren, verwendet man die Hände, die Arme, den Kopf, den Oberkörper, Mundbild, Gesichtsausdruck und den Blick. Jedes Land hat eine eigene Gebärdensprache (vgl. Schweizerischer Gehörlosenbund, o.J.). Einige Gebärden von Portmann und Tanne bauen auf der Deutschschweizerischen Gebärdensprache auf, z.B. das Wort „Auto“, das bei allen drei eine sehr ähnliche Gebärde darstellt.

Abb. 8: Gebärde für Auto (Portmann, 2008)

Abb. 9: Gebärde für Auto (Tanne Schweizerische Stiftung für Taubblinde, o.J.)

Abb. 10: Portmann Gebärde für arbeiten (Portmann, 2008)

A. Portmann gab 1993 ihr Buch „Wenn mir die Worte fehlen“ heraus. Es entstand aus der mehr als 10-jährigen Arbeit mit Menschen der Sonderschule Sonnenbühl in Schüpfheim (Kt. LU). Mittlerweile umfasst diese Gebärdensammlung 800 Begriffe und Gebärden. Diese Gebärdensammlung richtet sich an Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sich nicht ausreichend mit der Lautsprache verständigen können. Die Bewegungen und Gesten sind motorisch gut ausführbar, so dass auch motorisch leicht eingeschränkte Personen mit den Gebärden kommunizieren können. Die Gebärden sind dem Gegenstand oder der Handlung sehr nahe und deshalb leicht verständlich (vgl. Portmann, 2008, S. 9-15).

Abb. 11: Tanne Gebärde Apfel (Tanne Schweizerische Stiftung für Taubblinde, o.J.)

Die „Tanne Gebärden“ wurden aus den praktischen Erfahrungen im „Zentrum Tanne“ in Langnau am Albis (Kt. ZH) entwickelt. Diese Gebärdensammlung enthält ca. 450 Begriffe. Diese Form der Gebärden ist speziell auf die Bedürfnisse der taubblinden und mehrfach behinderten Menschen angepasst. Das bedeutet, dass die Gebärden nicht im freien Raum sondern im Hand-Hand-Kontakt oder im Hand-Körper-Kontakt durchgeführt werden müssen. Dabei werden die Gebärden unter den Händen der hörseh-behinderten Person ausgeführt. Die Gebärden sind vereinfacht und der taktilen Kommunikation angepasst. Sie sind alle mit Bild und Video im Internet unter <http://www.tanne.ch/geste/> zu finden (vgl. Tanne, 2007, S. 3).

Weiter gibt es verschiedene Gebärdensammlungen, die vorwiegend in Deutschland angewendet werden.

„Schau doch meine Hände an“ (SdmHa,) ist 1991 vom Verband evangelischer Einrichtungen für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung E.V. heraus gegeben worden (vgl. 1995). Diese Sammlung umfasst etwa 700 Gebärden, das etwa ein Wortfeld von 2'000 Wörtern umfasst, da eine Gebärde mehrere Begriffe beinhalten kann. Viele Gebärden sind identisch oder ähnlich mit der deutschen Gebärdensprache.

„Makaton“, ein Akronym aus Magret Walker, Kathy Johnston und Tony Conforth, ist 1972 in Grossbritannien entstanden und von G. Sigel ins Deutsche übersetzt worden. Es besteht leider nur ein eingeschränktes Vokabular und man muss eine Fortbildungsveranstaltung besuchen, um an das Material zu gelangen.

„Das Gebärdensbuch: Das kleine 1x1 der Gebärdensprache“ ist 1982 von B. Jacobsen zusammengestellt worden und umfasst 450 Gebärden, die in 17 Themen aufgeteilt sind. Die Zielgruppe sind Menschen mit Behinderungen, welche die Gebärden selbständig lernen möchten. Die Gebärden sind weitgehend identisch mit dem Hamburger Gebärdenslexikon (vgl. Adam, 2012).

Zudem gibt es die „Gebärden-unterstützte Kommunikation“ (GUK) von E. Wilken, die im Jahre 2000 entwickelt worden und besonders für Kinder mit erheblichen Sprachverzögerungen geeignet ist. Das Gebärden ist einfacher als die gesprochene Sprache, weshalb sich Kinder damit schon früher verständigen können. In der Kommunikation werden nicht alle Wörter gebärdet, sondern nur die bedeutungstragende Wörter, solche also, die für das Kind besonders wichtig sind, um damit etwas bewirken zu können. Die Gebärden lehnen sich stark an „Schau doch meine Hände an“ an (vgl. Wilken, 2010a, S. 39-45).

2.10.1.5 Voraussetzungen für die Verwendung der Gebärdensprache

Die Entwicklung der Symbolfunktion³⁰ ist die Voraussetzung für das Verwenden einer Sprache im Allgemeinen und der Gebärdensprache im Besonderen. Die Gebärden stehen stellvertretend symbolisch für einen Gegenstand oder eine Handlung. Um die Dinge zu repräsentieren, brauchen die Menschen ein System, (Sprache, Buchstaben, Zeichen, Gebärden) um

30 Die Symbolfunktion stellt eine innere Repräsentation von Gegenständen und Handlungen dar (Adam, 1996, S. 74).

diese geistig darzustellen. Die Person muss ein Symbolverständnis besitzen. Jedoch kann das Symbolverständnis auch durch die Gebärden verbessert werden. Dies beinhaltet das Erkennen der Objektpermanenz³¹, wodurch ein Kind merkt, dass es nach einem nicht sichtbaren Ball mit der entsprechenden Gebärde verlangen kann. Weiter ist das Nachahmungsverhalten eine wichtige Voraussetzung, um sich über Gebärden ausdrücken zu können (vgl. Adam, 1996, S. 74-76). Die UK-Nutzenden müssen in der Lage sein, den Blickkontakt aufzunehmen und diesen zu halten, um die Gebärden zu sehen. Für die expressive Gebärdensprachfunktion müssen die motorischen Fähigkeiten so vorhanden sein, dass die Gebärden imitiert und ausgeführt werden können.

Neben den Voraussetzungen bei den gebärdenden Personen sind natürlich die äusseren Bedingungen wie etwa Helligkeiten und räumliche Nähe auch zu bedenken. Zudem sind bei den Gesprächspartnern auch Voraussetzungen (z.B. eine gute emotionale Beziehung zum Kommunikationspartner) notwendig. Ebenfalls ist die authentische Körpersprache und eindeutige Mimik und Körpersprache beim Gebärden wesentlich. Je mehr Bezugspersonen die Gebärden benutzen, umso mehr Vorbilder haben die Nutzer und können so die Gebärden schneller erlernen (vgl. Nonn, 2011, S. 54-56).

2.10.1.6 Grundsätzliches zur Gebärdenvermittlung

Die Gebärden müssen inhaltlich immer dem Lebensbereich der UK-Nutzenden entsprechen. Die Bewegungsabläufe der Gebärden sollten einfach und gut ausführbar sein, wobei grob-motorische Bewegungen zu favorisieren sind. Zudem sollten vor allem zu Beginn der Gebärdeneinführung eindeutig und klar voneinander zu unterscheidende Gebärden gewählt werden. Gebärden die mittels optischer Kontrolle³² selbst gesehen werden, sind leichter zu erlernen als Gebärden hinter, über, oder neben dem Kopf. Die Anzahl der Wörter sollte zu Beginn klein gehalten werden, da es sonst zu Schwierigkeiten in der korrekten Zuordnung führen kann. Diese wenigen Gebärden müssen aber fortwährend und von allen Bezugspersonen verwendet werden. Der links-rechts-Unterscheidung und der Zählfähigkeit darf beim Gebärden keine Bedeutung zugemessen werden, da diese Fähigkeiten nicht als Voraussetzung für die Verständigung gesehen werden können und nicht zum Hinderungsgrund für die Kommunikation werden dürfen. Eine Gebärde muss ein Wort darstellen, zusammengesetzte

31 Die Objektpermanenz entsteht nach Piaget in der sensomotorischen Stufe der Entwicklung. Sie meint, dass ein Kind weiss, dass einen Gegenstand oder eine Person existiert, auch wenn diese im Moment auch nicht sichtbar sind (Flammer, 2004, S. 127).

32 Vor allem Gebärden, die vor dem Körper ausgeführt werden, können selbstständig visuell überprüft werden.

Gebärden meinen immer auch zwei Begriffe, die wiederum einen neuen Gegenstand bezeichnen (vgl. Dies, 2012). „Erfolgreiche Gebärdenvermittlung setzt Zuwendung, Spass an gemeinsamen Tätigkeiten und gemeinsamer Interaktion zwischen den Kommunikationspartnern voraus“ (Dies, 2012, S. 02.019.001).

Leber und Spiegelhalter (2012) zählen des Weiteren wichtige Hinweise auf, wie die Kinder Gebären lernen sollen (S. 02.020.002):

- ⇒ „Je interessanter die Gebärde, umso schneller wird das Kind sie lernen.“
- ⇒ „Je mehr Erfolgserlebnisse das Kind mit Gebärden hat, umso schneller wird es sie lernen.“
- ⇒ „Je häufiger die Bezugspersonen gebärden, umso schneller wird das Kind sie lernen.“
- ⇒ „Je mehr Bezugspersonen die Gebärden lernen, umso schneller wird das Kind sie lernen.“
- ⇒ „Je häufiger das Kind gebärdet, umso schneller wird es die Gebärden lernen.“
- ⇒ „Je mehr Spass das Kind beim Gebärden hat, umso schneller wird es sie lernen.“

2.10.1.7 Vor- und Nachteile der körpereigenen Kommunikationsformen

Gebärden als körpereigene und unabhängige Kommunikationsform bieten viele Vorteile. Sie sind ortsunabhängig, jederzeit anwendbar und ermöglichen somit eine spontane und schnelle Kommunikation. Um Gefühle ausdrücken zu können, bieten die Gebärden ein hohes non-verbales Potenzial. Die Kommunikationspartner können die gleiche Sprache sprechen, weil beide (gleich) gebärden. Der Blickkontakt ist genau so gut möglich wie beim lautsprachlichen Kommunizieren und kann oft durch Gebärden verbessert werden, da das Kind auf die Gebärden, die sich zwischen den beiden Kommunikationspartnern sozusagen im Blickfeld abspielt, sehen muss, um das Gesagte zu verstehen. Zudem können die motorischen Ausführungen, im Gegensatz zu den Artikulationsvorgängen, unterstützt werden. Das Kind kann bei der Ausführung der Gebärde aktiv unterstützt werden, z.B. durch gemeinsame Ausführung der Gebärde. Durch die Kommunikation mittels Gebärden werden das Sprachverstehen und die Sprachproduktion positiv beeinflusst. Die lautsprachunterstützenden Gebärden wie z.B. Portmann und Tanne sind motorisch einfacher zu erlernen als Worte und erleichtern dem Kind das Kommunizieren. Zusätzlich wird die Kommunikationsgeschwindigkeit beim Kommunikationspartner verlangsamt, da zeitgleich gebärdet und gesprochen werden muss. Dies wiederum kann sich positiv auf das Sprachverstehen auswirken.

Ein Nachteil der Gebärdensprache ist, dass nicht alle Kommunikationspartner mit ihr vertraut sind. Deshalb können sich die UK-Nutzenden nicht mit allen Mitmenschen unterhalten. Wei-

ter stellt sich die Vielzahl von verschiedenen Gebärdensystemen als nachteilig dar, denn es kann sein, dass Gebärdende sich deswegen untereinander nicht verständigen können (vgl. Nonn, 2011, S.64-65).

2.10.2 Nicht elektronische Kommunikationshilfen

Abb. 12: Nicht elektronische Kommunikationshilfen (nach Kaiser-Mantel, 2012, S.25, für die vorliegende Arbeit ergänzt)

Nicht elektronische Kommunikationshilfen sind körperfremd und Hilfsmittel gestützt. Dazu zählen reale Gegenstände, Fotos, Bilder, Symbole und Schrift. Diese können sehr unterschiedlich gestaltet sein, z.B. als Einzelkarten, als Kommunikationstafeln, Mappen oder Ordner oder auf Kochschürzen und noch vieles mehr. Die nicht elektronischen Kommunikations-

hilfen können als primäres Kommunikationsmittel oder aber als Ergänzung zu einer anderen Kommunikationsform (körpereigene, elektronische) eingesetzt werden. Für eine effektive Kommunikation³³ ist es von grosser Bedeutung, dass das Kommunikationssystem ständig präsent ist (vgl. Hüning-Meier & Pivitt, 2012).

2.10.2.1 Kommunikation über tastbare Zeichen

Die tastbaren Zeichen werden vor allem bei stark sehbehinderten und blinden Menschen, aber auch bei unterstützter kommunizierenden Personen, die ein Symbolverständnis erst noch erlernen müssen, eingesetzt. Es gibt unterschiedliche Formen der tastbaren Zeichen. Die „realen Gegenstände“ sollen eine Aktivität des Tages (Becher für „trinken“, Windel für „WC“) veranschaulichen. Sie können der Person vor dem Ereignis in die Hand oder auf den Schooss gelegt werden. „Miniaturen“ sind Verkleinerungen von den realen Gegenständen, z.B. ein Spielzeugauto, und sind somit aufgrund ihrer Grösse einfacher zu handhaben. „Teile eines realen Gegenstandes“ stehen immer stellvertretend für ein ganzes Objekt oder eine Handlung. So steht z.B. ein Fell für „reiten“. Diese Form „Teil eines realen Gegenstandes“ ist für blinde Personen meist einfacher, da es einen höheren Symbolwert als Miniaturen besitzt, weil vermutlich ein Fell eher mit dem Begriff „reiten“ als mit einem Plastikpferd verbunden wird. Denn ein blinder Mensch spürt beim Reiten das Fell und nicht etwas Kleines aus Plastik mit vier Beinen (vgl. Hüning-Meier & Pivitt, 2012).

Diese Form der Verständigung ist besonders für Menschen geeignet, die in einem oder mehreren Bereichen wie Kognition, Gedächtnis, Sehsinn und visueller Wahrnehmung Schwierigkeiten haben. Sie ist meist nur ein Teil des Kommunikationssystems, das z.B. durch taktile Gebärden oder einer elektronischen Kommunikationshilfe mit auditiven Scanning³⁴ ergänzt wird. Die Vorteile dabei sind eindeutig: Die tastbaren Zeichen sind ikonisch und konkret und weisen somit eine hohe Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten auf (z.B. steht ein Schwingbesen für Kochen). Zudem sind sie permanent und dauerhaft vorhanden und durch diese ständige Verfügung kann die Gedächtnisfunktion entlastet werden. Ein grosser Nachteil dagegen ist die Grösse der Gegenstände, da sie schwierig aufzubewahren und zu transportieren sind (vgl. Nonn, 2011, S. 66-69).

33 Die effektive Kommunikation beinhaltet folgende Funktionen: Die Übermittlung von Bedürfnissen und Wünschen, der Informationstransfer, die Herstellung sozialer Nähe und die Erfüllung sozialer Etiketten (Light; zitiert nach Wachsmuth, 2006, S. 11-12).

34 Das auditive Scanning wird von Menschen mit einer Sehbehinderten genutzt. Die zur Verfügung stehenden Symbole werden lautsprachlich angesagt (z.B. über Kopfhörer) und die Auswahl wird durch ein Signal (z.B. Tastendruck) getroffen und das gewählte Wort lautsprachlich über das Sprachausgabegerät mitgeteilt (Bober, Wachsmuth, 2012).

2.10.2.2 Kommunikation über Fotos

Fotos von Tätigkeiten und Gegenständen sind realitätsnah und konkret. Auf den ersten Blick erscheinen sie daher für Kommunikationstafeln als gut geeignet, es sprechen jedoch auch einige Aspekte dagegen: Fotos können das Symbolverständnis behindern, da es schwierig sein kann, ein Foto vom Familienauto für jegliche andere Autos zu deuten. Dadurch kann eine Generalisierung der Fotos erschwert sein. Deshalb empfehlen Hüning-Meier und Pivitt (vgl. 2012), die Fotos auf die Darstellung von Personen zu beschränken.

2.10.2.3 Grafische Symbole

Grafische Symbole sind zweidimensionale visuelle Symbole und stehen stellvertretend für eine Bedeutung. Sie sind überwiegend nicht sprachgebunden und haben selten einen Lautbezug (vgl. Nonn, 2011, S. 69). Bildsymbole sind häufig einfacher zu erlernen und anzuwenden als die Schriftsprache, weil ein grosser Teil von ihnen piktografisch sind und somit einen direkteren Bezug zum Bezeichneten haben z.B. das Piktogramm von einem Haus im Gegensatz zum Schriftbild. Sie unterscheiden sich bezüglich des Abstraktionsgrad und ihrer Ikonizität (Grad der anschaulichen Ähnlichkeit). Mehrfach wurde davon ausgegangen, dass Zeichen mit einer hohen Ikonizität einfacher zu erlernen sind. Dennoch darf man aber nicht vergessen, dass beim Lernprozess die Motivation und das Interesse eine wesentliche Rolle spielt. Dies gilt auch für die zahlreich benutzten, kleinen Wörter (Kernvokabular), die meist nicht bildproduzierend sind wie z.B. „wer“, „was“, „noch“ einmal“, „fertig“ im Gegensatz zum Randvokabular³⁵ wie z.B. „Haus“, „Blume“, „Stein“, die eher bildproduzierend sind (vgl. Hüning-Meier & Pivitt, 2012).

Die Art der Aufführung desselben Begriffs kann sehr verschieden ausfallen, etwa in Hinsicht auf die gewählte Perspektive, die Komplexität, die Betonung von Details, die Strichstärke, die Exaktheit der Strichführung, Verknüpfungen mit Buchstaben oder gezeichneten Gebärden. Aus diesem Grund sollten jene grafischen Symbole ausgesucht werden, die dem Benutzer entsprechend seinen kognitiven Fähigkeiten die umfassendsten Möglichkeiten zur Verständigung bieten. Neben den kognitiven sollten bei der Auswahl eines Kommunikationssystems unbedingt auch die motorischen, visuellen, auditiven und die emotional-sozialen Fähigkeiten sowie die Gedächtnisleistungen des Anwenders berücksichtigt werden. Die Auswahl der

³⁵ Randvokabular sind die Wörter, die nur für eine bestimmte Personen oder nur in einzelnen Situationen wichtig sind (Bober, Wachsmuth, 2012).

Symbole sollte dem Alter der Nutzenden entsprechen und im Alltag einen hohen praktischen Nutzen aufweisen (vgl. Die Rechte behinderter Kinder, o.J.).

Die Auswahl der grafischen Symbole kann anhand verschiedener Fragen, die Franzkowiak (vgl. 2012, S. 03.017.001) zusammengestellt hat, begründet werden: Nachfolgend einige Beispielfragen:

- ⇒ „Welchen Umfang hat das Symbol-Vokabular?“
- ⇒ „Für welche Begriffe gibt es Symbole (konkrete, abstrakte Begriffe)?“
- ⇒ „Welcher Art ist die Darstellung der Symbole (klar, einfach, ansprechend, professionell gezeichnet, ohne überflüssige Details usw.)?“
- ⇒ „Welche Form der Kommunikation ist möglich (Telegrammstil, Mehrwortsatz, Kombination mit Schriftsprache)?“
- ⇒ „Gibt es Erweiterungsmöglichkeiten (Entwickeln eigener Symbole; Hinweise dazu)?“
- ⇒ „Lassen sich die Symbole reproduzieren (Zeichnen ohne oder mit Schablone, Computer, Fotokopien)?“
- ⇒ „Wo kann man die Symbole beziehen?“
- ⇒ „Wie hoch sind die Anschaffungskosten?“

2.10.2.4 Symbolsammlungen und Symbolsysteme

Für die Gestaltung von nicht elektronischen Kommunikationsmitteln gibt es viele unterschiedliche Symbolsammlungen³⁶ und Symbolsysteme³⁷. Zu den Symbolsammlungen gehören Aladins Bildersammlung, Communiquer et Apprendre par Pictogrammes (CAP), COMPIC, Löb-Symbole, Pictogram Ideogram Communication (PIC) und Touch'n Talk. Zu den Symbolsystemen gehören BLISS-Symbole, SymbolStix, Metacom, PCS und PICSYMS. Nachfolgend werden diese grafischen Kommunikationssymbole näher vorgestellt (vgl. Franzkowiak, 2012).

³⁶ Symbolsammlungen haben eher eine begrenzte Anzahl von Symbolen, keine eindeutige Anwendungsregeln und kaum Erweiterungsmöglichkeiten.

³⁷ Symbolsysteme haben ein umfangreicheres Vokabular, einen logischeren Aufbau, Erweiterungsmöglichkeiten und ein Regelwerk für die praktische Anwendung.

Metacom → Symbolsystem mit ca. 6'300 Symbolen

Abb. 13: Metacom Symbole (Kitzinger, 2000-2013)

Die Autorin dieser Symbolsammlung ist A. Kitzinger aus Deutschland. Die Zielgruppe sind nichtsprechende Kinder und Erwachsene. Die Sammlung kann auch auf dem iPad installiert werden und wird im Kölner Kommunikationsordner³⁸ verwendet. Weiter kann die Sammlung mit einem Layoutprogramm (wie z.B. Tabulo2³⁹, Boardmaker⁴⁰) benutzt werden (vgl. Kitzinger, 2000-2013).

SymbolStix → Symbolsystem mit ca. 14'000 Symbolen

Abb. 14: SymbolStix Symbole (Active Education, o.J.)

N2Y erstellt die Symbole für die Internetzeitung „News-2-you“ und für die Online Symbolbibliothek. Nichtsprechende Kinder und Erwachsene sind die Zielgruppe. Gewünschte Symbole wie Schweizerprodukte oder Aktuelles aus dem Weltgeschehen können in Auftrag gegeben werden. Die Symbolbibliothek ist online und stellt gegenwärtig die grösste Symbolsammlung der Welt dar. Die Sammlung wird ständig erweitert und die Symbole können in verschiedene Programme (z.B. Boardmaker) integriert werden (vgl. Active Education, o.J.).

³⁸ Weitere Informationen zum Kölner Kommunikationsordner können im Kap. 2.10.2.5 nachgelesen oder unter folgender Internetadresse „<http://www.hf.uni-koeln.de/31801>“ abgerufen werden.

³⁹ Weitere Informationen zum Layoutprogramm Tabulo2 findet man unter der Internetadresse „<http://tabulo.probatuoft.de>“

⁴⁰ Weitere Informationen zum Layoutprogramm Boardmaker können unter der Internetadresse <http://www.activecommunication.ch/pages/activecommunication/hilfsmittleinsatz/boardmaker.php> nachgelesen werden.

Bliss-Symbole → Symbolsystem mit ca. 2'400 Symbolen

sagen ^ ○	geben ^ ↑ ↓	hinauf ↑	Tier ∩	Blume ♀	Tisch ┌	Wasser ~
essen ^ ○ —	bekommen ^ ↑ ↓	hinunter ↓	Katze ∩	Baum ↑	Stuhl H	Regen ↓

Abb. 15: Bliss- Symbole (Franzkowiak, 2008)

Ch. K. Bliss hat 1965 das Symbolsystem entworfen, erweitert wurde es von Blissymbolics Communication International (BCI) in Toronto, Kanada. Die Zielgruppe waren ursprünglich nichtbehinderte Erwachsene aus aller Welt, wurde dann aber von BCI für nichtsprechende Menschen adaptiert. Das Bliss-System hat klare Anwendungsregeln und erfüllt linguistischen Kriterien. Bliss ist ein offenes System und besteht aus wenigen, einfachen, klaren Grundelementen, besitzt orthografische, grammatikalische und syntaktische Regeln und ist gut erweiterbar. Die Symbole sind leicht reproduzierbar, unterstützt den Satzbau und sind weltweit verbreitet (vgl. Franzkowiak, 2008).

PICSYMS → Symbolsystem mit ca. 850 Symbolen

Abb. 16: Picsyms Symbole (Kristen, 1994, S. 98)

Dieses Symbolsystem ist von F. Carlson in den USA 1985 entwickelt worden. Die Zielgruppe sind nichtsprechende Kinder und Erwachsene. Die Plural- und Zeitenbildung sowie das Zeichnen eigener Symbole sind mögliche Beispiele von Erweiterungsmöglichkeiten. Die Symbole sind überwiegend einfache Umrisse, die eher an Kinder orientiert und ausbaufähig sind (vgl. Franzkowiak, 2012).

Picture Communication Symbols (PCS) → Symbolsystem mit über 5'000 Symbolen

Abb. 17: Picture Communication Symbols (Mayer-Johnson, o.J.)

R. Mayer-Johnson, hat in den USA 1981 und 1985 diese Symbole entworfen. Die Zielgruppe sind nichtsprechende Kinder und Erwachsene. Die Symbole können geändert werden und die Beschriftung angepasst werden. Kombinationen mit Fotos und anderen Symbolen sind möglich. Weiter kann die Sammlung mit dem Layoutprogramm (Boardmaker) benutzt werden (vgl. Active Communication, o.J.).

Pictogram Ideogram Communication (PIC) → Symbolsammlung mit 400 Symbolen

Abb. 18: Pictogram Ideogram Communication (vgl. Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 28)

Diese Sammlung entwarf S.C. Maharaj, in Kanada im Jahr 1980. Zielgruppe sind insbesondere nichtsprechende Menschen mit visuellen Wahrnehmungsstörungen. Das Besondere hierbei sind die weissen Symbole mit schwarzem Hintergrund (vgl. Franzkowiak, 2012).

Touch'n Talk (schwarz-weiß) & Pick 'n Stick (farbig) → Stickersammlung mit 840 Symbolen

Abb. 19: Touch'n Talk (Kristen, 1994, S. 93)

Autoren dieser Sammlung sind C. Drolet, und K. Hume, aus den USA (1983, 1986). Sie wurde für nichtsprechende Kinder und Erwachsene entwickelt. Auf leeren Stickern können selbst erfundene Symbole gezeichnet werden. Da die Sticker Verbrauchsmaterial sind, sind manche Symbole („fertig“, „ich“), die häufig verwendet werden, mehrfach vorhanden (vgl. Franzkowiak, 2012).

COMPIC → Sammlung mit 1'200 Symbolen

Abb. 20: Compic (Scope, o.J.)

Die Symbolsammlung wurde von COMPIC Development Association in Australien (1986, 1989) entwickelt. Die Zielgruppe sind Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen und solche, die nicht lesen können. Es handelt sich dabei um Umrissgrafiken⁴¹, die mit dem PC erstellt werden. Die Sammlung ist auch als Software (in Australien) erhältlich (vgl. Franzkowiak, 2012).

⁴¹ Umrissgrafiken sind einfache Grafiken, bei denen vorwiegend die Umrisse einer Abbildung zu sehen sind.

Communiquer et Apprendre par Pictogrammes (CAP) → Sammlung mit 1'200 Symbolen.

Abb. 21: Communiquer et Apprendre par Pictogrammes (Isaac-Francophone, o.J.)

Die Sammlung ist von E. Counet, in Belgien im Jahre 1988 für nichtsprechende Kinder und Jugendliche entwickelt worden. Die Symbole sind meist klare Umrisszeichnungen. Die Wortarten sind durch verschiedene Rahmen gekennzeichnet. Die Symboltexte und Begleitmaterialien sind in französischer Sprache (vgl. Franzkowiak, 2012).

Löb-Symbole → Sammlung mit 60 Symbolen (plus 180 in ergänzender Sammlung)

Abb. 22: Löb-Symbole (Kristen, 1994, S. 92)

Die Sammlung wurde von R. Löb, in Amberg (DE) 1985 entwickelt. Nichtsprechende körper- und geistig-behinderte Kinder sind die Zielgruppe. Zu den Symbolen werden auch passende Gebärden beschrieben (vgl. Franzkowiak, 2012).

Aladin Bildersammlung → Sammlung mit über 1'000 Symbolen.

Sänger

Schüler

Schwester

Polizei

Abb. 23: Aladin Bildersammlung (Kristen, 1994, S. 94)

T. Quebbemann, und M. Glöckner, haben die Sammlung in Wetter (DE) 1993 entwickelt. Die Zielgruppe sind nichtsprechende Personen. Die Sammlung kann durch Einsatz von anderen Symbolen wie z.B. CAP oder COMPIC ergänzt werden. Diese Sammlung entstand in Verbindung mit dem Computerprogramm „Aladin“ (vgl. Franzkowiak, 2012).

2.10.2.5 Kommunikationstafeln und Kommunikationsordner

Die Kommunikationsmappen sind ein wichtiger Teil des individuellen Kommunikationssystems einer UK-Person⁴². Für einige ist es die hauptsächliche, für andere nur eine ergänzende Kommunikationsform. Kommunikationsmappen sind schnell und individuell herzustellen und daher in der Praxis sehr gut bewährt (vgl. Pivit, 2012b).

Boenisch, Musketa und Sachse (vgl. 2007, S. 355-371) haben ein Forschungsprojekt durchgeführt, in dem sie untersucht haben, welche Wörter Kinder ohne Behinderungen und Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen im Alter von 2 bis 6 Jahren benutzen. Dabei haben sie festgestellt, dass kein grosser Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht und der Anteil der gleichen Wörter je nach Altersklasse zwischen 50% und 70% liegt. Zudem machen ca. 80% des Gesprochenen das Kernvokabular der Kinder aus. Das Kernvokabular bezeichnet dabei die meist benutzten 200-300 Wörter. Es sind dies vor allem kleine Wörter wie „ich, du, auch, nicht, mit, was, möchten, können, und“, solche Ausdrücke kommen immer wieder vor. Es ist daher von besonderer Bedeutung, dass diesen Wörtern in der UK grosse Beachtung geschenkt wird. Aufgrund der Forschungsergebnisse entstanden ein Kommunikationsordner und mehrere Kommunikationstafeln, die Kern- und Randvokabular beinhalten und zur

⁴² UK-Person steht für die Menschen, die sich nicht ausreichend über die Lautsprache äussern können und somit die Unterstützte Kommunikation benötigen.

Unterstützten Kommunikation geeignet sind (vgl. Boenisch & Musketa & Sachse, 2007, S. 355-371).

Abb. 24: Kölner Kommunikationstafel (Bollmeyer & Pivit, 2009)

2.10.2.6 Picture Exchange Communication System (PECS)

In den 80er Jahren haben L. Frost und A. Bondy in den USA für nichtsprechende Autisten im Vorschulalter PECS entwickelt. Heute wird PECS bei verschiedenen Menschen mit kommunikativen Schwierigkeiten angewendet. Das Grundprinzip besteht darin, dass Kommunikation auf dem Austausch eines Bildes beruht, welches ein gewünschtes Objekt oder eine Aktivität darstellt. Der Kommunikationspartner verbalisiert das Anliegen für die Person, nachdem er das Bild bekommen hat. Die Person erhält vom Kommunikationspartner das Erwünschte (z.B. eine Lokomotive) zum Spielen. Das PECS wird in 6 Stufen erarbeitet, die alle aufeinander aufbauen und stets komplexer werden.

Der Vorteil dabei ist, dass die Motivation vom Kind aus geht und die Kommunikation Schritt für Schritt eingeführt wird. Die Bildkarten sind eindeutig und auch für Aussenstehende verständlich, und das Programm kann einfach und kostengünstig durchgeführt werden (vgl. Kühn & Schneider, 2009).

2.10.2.7 TEACCH

TEACCH ist ein Akronym aus „Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children“ (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder) (vgl. Häussler, 2008, S. 11). TEACCH ist ein pädagogisch-therapeutischer Ansatz, der ein umfassendes Konzept zur Förderung von Menschen mit Autismus darstellt. Die Strukturierung ist jedoch nicht nur für Menschen mit Autismus sinnvoll, auch andere Menschen können davon erheblich profitieren. Die Praxis des „Structured Teaching“ (vgl. Häussler, 2008, S. 19). ist sehr anspruchsvoll. „Structured Teaching“ ist ein Begriff aus dem TEACCH-Ansatz und bezieht sich auf die Strukturierung der Fördersituation. Das Ziel besteht darin, dass eine Lernsituation geschaffen wird, die dem Menschen das bestmögliche Lernen und Verstehen ermöglicht. Die Visualisierung und Strukturierung unterstützt Menschen beim Lernen. Um in der Welt zurecht zu kommen, vermittelt das „Structured Teaching“ die nötigen Fähigkeiten. Es soll helfen, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, um Situationen besser zu meistern. Struktur soll ein Bezugssystem oder Ordnungsschema mit Hilfe von verlässlichen Rahmen und Bezugspunkten aufzeigen. Die Beziehung wird dabei erkennbar gemacht und Zusammenhänge aufgezeigt, um danach planvoll zu handeln. „Structured Teaching“ bedeutet weiter, dass individuelle Massnahmen (z.B. ein Verhaltensplan oder eine Wartezone) eingerichtet werden, damit der Person das Verstehen und Reagieren in einer Situation angemessen gelingt. Die Strukturierung kann auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Formen stattfinden, hat aber immer die Funktion, das Verständnis und die Orientierung zu ermöglichen. Beim TEACCH-Ansatz werden fünf Ebenen der Strukturierung unterschieden: Es sind dies die räumliche Strukturierung, die zeitliche Strukturierung, die Strukturierung der Arbeitsorganisation, die Strukturierung von Aufgaben und der Routine (vgl. Häussler, 2008).

2.10.2.8 Vor- und Nachteile nicht elektronischer Kommunikationshilfen

Den nicht elektronischen Kommunikationshilfen kommen viele Vorteile zu: Sie sind vielseitig anwendbar, robust und können gut transportiert werden (ausgenommen von den tastbaren Zeichen). Dem Benutzer kann ausserdem schnell eine grosse Menge an Wortschatz zur Verfügung gestellt werden. Die Symbole auf der Kommunikationstafel können dem Benutzer in unterschiedlichen Situationen wieder begegnen, so z.B. bei der Zimmerbeschriftung. Sie sind vergleichsweise einfach auszuarbeiten und abzuändern. Sie sind angemessen im Preis und können keine technischen Störungen aufweisen.

Ein entscheidender Nachteil dagegen stellt die Abhängigkeit von den Gesprächspartnern dar, da sie die totale Aufmerksamkeit auf die UK-Person legen müssen. Wenn sich niemand direkt zuwendet, kann keine Kommunikation entstehen. Deshalb ist es für den Unterstützt Kommunizierenden kaum möglich, die Gesprächskontrolle auszuüben (vgl. Hüning-Meier & Pivitt, 2012).

2.10.3 Elektronische Kommunikationshilfen

Abb. 25: Elektronische Kommunikationshilfen (nach Kaiser-Mantel, 2012, S. 25, für die vorliegende Arbeit ergänzt)

Elektronische Kommunikationshilfen sind Geräte, die eine Laut- oder Schriftspracheausgabe beinhalten, die wiederum als Ergänzung oder als Ersatz für die Lautsprache benutzt werden kann. Es gibt viele unterschiedliche Geräte, z.B. solche, die Ursache – Wirkungszusammenhänge entdecken lassen oder solche, die komplexe Mitteilungen übermitteln können. Die Entwicklung dieser Geräte ist einem ständigen Wandel unterzogen und sehr rasant (vgl. Spiekermann, 2012).

2.10.3.1 Sprachanbahnung

Abb. 26: Elektronisches Spielzeug mit Taster (Active Education, o.J.)

Abb. 27: Powerlink (Tecsol, o.J.).

Unter Sprachanbahnung werden vor allem Ursache – Wirkungszusammenhänge verstanden. Die UK-Nutzenden lernen dabei, dass sie mit ihrer Handlung etwas bewirken können. Das Kind kann dadurch kommunikative Grunderfahrungen sammeln, womit durch ge-

zielte Tätigkeit eine Wirkung erzeugt werden kann. Diese Methode wird vor allem bei Kindern mit einer starken motorischen Einschränkung als geeignetes Medium angesehen, da diese Kinder eher weniger Ursache – Wirkung-Erfahrungen im Alltag machen können. Zu diesem Zweck werden Spielzeuge benutzt, die über einen Taster aktiviert werden können. Das Kind betätigt den Taster und löst damit beim Spielzeug eine Aktion aus (vgl. Hoffmann-Schöneich, 2003, S.124-125). Weiter kann ein Powerlink eingesetzt werden, der eine Netzschaltbox darstellt. Elektrische Geräte wie Lampen, Ventilatoren, Massagegeräte und Küchengeräte können dadurch mit einem Taster betätigt werden (vgl. Active Communication, o.J.).

2.10.3.2 Sprechende Taster

Abb. 28: BIGMack (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)

Unter sprechenden Tastern werden Geräte verstanden, die eine Aufnahme und Wiedergabe einer Mitteilung mittels natürlicher Sprache ermöglichen. Dabei kann eine Sprachmitteilung, Musik oder Geräusche aufgenommen werden. Durch das Auslösen des Tasters werden die gespeicherten Nachrichten wiedergegeben. Diese Geräte eignen sich besonders für Spiel- und Vorlesesituationen, kommunikative Situationen im Morgenkreis oder für Liedabschnitte. Es gibt da-

bei unterschiedliche Geräte, die z.B. erlauben, mehrere Aufnahmen hintereinander abzurufen. Auf diese Weise kann eine Dialog-Situation entstehen. Der Dialogpartner kann gezielt Nachfragen und der Unterstützt Kommunizierende kann sich dabei auf den Gesprächsablauf einstellen und lernt die Struktur des Dialogs. Breul (2012, S.

Abb. 29: Italk 2 (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)

04.006.001) sagt dazu: „Die Erfahrung, eine positiv erlebte Interaktion initiieren zu können, ist auch auf einer basalen Stufen der Sprachentwicklung sehr wichtig für die weitere Kommunikationsentwicklung.“ Weiter gibt es Geräte, welche die Aufnahme und Wiedergabe mehrerer Nachrichten auf mehreren Ebenen ermöglichen. Dadurch können Sequenzen für unterschiedliche Situationen aufgenommen werden. Beispiele für solche Geräte sind: BIGmack, BIG Step-by-Step, LITTLE Step-by-Step mit Ebenen (vgl. Breul, 2012).

2.10.3.3 Kommunikationshilfen mit statischen Displays

Abb. 30: Super Takler (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)

Die Kommunikationshilfen mit statischen Displays sind im Prinzip mehrere sprechende Taster nebeneinander in einem Gerät. Mit dem Betätigen einer Taste ändert sich das Bild nicht, auf einer Taste. Die Geräte werden mit Deckblättern, die unterschiedliche Bilder oder Symbole enthalten, versehen. Die Anzahl der Tasten variiert je nach Gerät von 2 bis 30 Tasten. Viele Kommunikationsgeräte bieten die Möglichkeit, mehrere Deckblätter auf verschiedenen Ebenen zu speichern und können so mit mehr Vokabular versehen werden. Für jeden Nutzer können die statischen Oberflächen individuell gestaltet werden. Beispiele solcher Geräte sind: Boardmaker Activity Pad, GoTalk, Supertalker, Chatbox und Tobii S32 (vgl. Breul, 2012).

Abb. 31: QuickTalker 23 (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)

2.10.3.4 Kommunikationshilfen mit dynamischen Display

Bei den Kommunikationshilfen mit einem dynamischen Display handelt es sich um Bildschirme, die berührungsempfindlich reagieren, sogenannte Touchscreens. Das Berühren eines Symbols führt entweder zu einer direkten Aussage oder zu einer weiteren Auswahl

Abb. 32: DynaVox Xpress – Standard (Active Education. o.J.)

Abb. 33: SmallTalker (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)

von gespeicherten Aussagen. Dies hat den Vorteil, dass das gesamte Vokabular immer zur Verfügung steht. Es ist möglich, zu Beginn ein reduziertes Vokabular aufzuschalten, welches man dann kontinuierlich erweitern kann. Die Bandbreite der Geräte ist in Bezug auf die Sprachausgabe, Symboleingabe und Schriftspracheingabe extrem gross. Geräte mit dynamischen Display sind z.B. DynaVox Maestro, DynaVox V, EcoTalker, Light Talker, Tobii Communicator C8, (vgl. Breul, 2012).

2.10.3.5 Sonstige Kommunikationshilfen

Abb. 34: B.A.Bar (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)

Der B.A.Bar ist ein elektronisches Hilfsmittel, das einen Handscanner beinhaltet. Mit Hilfe eines Strichcodes können verschiedene digitale Nachrichten aufgenommen und wiedergegeben werden (vgl. Flückiger, 2003, S.236). Auf Klebeetiketten befindet sich ein Strichcode, der auf jeden beliebigen Gegenstand aufgeklebt werden kann. Das erneuerte Hören einer Mitteilung kann für den Sprachaufbau sehr wertvoll sein. Der B.A.Bar kann auch als traditionelles Kommunikationsgerät eingesetzt werden, indem vorhandene Kommunikationstafeln "vertont" werden und die Anwender ihre Symbole sprechen lassen können. Mit Hilfe des B.A.Bars können vergessene Informationen, die bspw. für eine Arbeit benötigt werden,

mehrmals wiederholt und somit ins Gedächtnis zurückgeholt werden. Zudem kann es das Erlernen der Bedeutung von Piktogrammen und Symbolen unterstützen, da sie immer wieder lautsprachlich abzurufen sind.

Abb. 35: AnyBook Reader (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)

Ein ähnliches Gerät ist der AnyBook Reader. Es handelt sich dabei um ein Sprachausgabegerät in Stiftform, mit dem z.B. Aufgabenmappen, Lieder, Bilderbücher, Aufgabenpläne oder Hinweisschilder vertont werden können. Jeder gewünschte Gegenstand oder Symbol wird mit einem Sticker beklebt. Auf den Sticker kann man eine Nachricht aufnehmen, welche dann mit dem Stift abgehört werden

kann (vgl. REHAVISTA GmbH, 2012). Ein weiterer Etikettenlesestift ist der Penfriend, der zusätzlich an den PC angeschlossen und somit eine Datensicherung gemacht werden kann (vgl. Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZB, 2012).

2.10.3.6 Schriftsprachbasierte Kommunikationshilfen

Abb. 36: Lightwriter SL40 Connect QWERTZ (Active Education, o.J.)

Für Menschen, welche die Schriftsprache gut beherrschen und feinmotorisch in der Lage sind, kleine Tasten zu bedienen, können mit schriftsprachbasierten Kommunikationshilfen gut umgehen. Diese Geräte sind sehr klein und leicht und verfügen über eine lange Akkuzeit. Meist bestehen diese Geräte aus einem kleinen Display und einer Tastatur und einer synthetische Sprachausgabe. Interne Speicher ermöglichen

vorgefertigte Mitteilungen abzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen. Zudem kann eine Wortvorhersagefunktion die Kommunikationsgeschwindigkeit erhöhen. Beispiele für solche schriftsprachbasierten Kommunikationshilfen sind z.B. LightWriter, SpeakOut, Allora oder SPOK21 (vgl. Breul, 2012).

2.10.3.7 Kodierung

Abb. 37: Gateway (REHAVISTA GmbH. o.J.).

Gateway (12, 20, 30, 40, 60, Pro, Auto) sind "eine Aussage, ein Symbol-Systeme", was bedeutet, dass bei jeder Taste, die gedrückt wird, ein Wort zugeordnet ist und dieses lautsprachlich ausgegeben wird. Es müssen demnach keine abstrakten Tastenkombinationen gelernt werden. Die Kommunikationsoberfläche besteht aus fertigen Kommunikationsseiten mit bereits eingespeichertem Vokabular und Grammatikfunktionen. Die Seiten können einfach und schnell erweitert und individualisiert werden. Ein Wechsel zu einem komplexeren Seiten-Set wird vereinfacht, da die einzelnen Gateway-Seiten-Sets aufeinander aufbauen. Gateway enthält Einzelwörter und Sätze (Plauderecke) sowie eine Tastatur mit Wortvorhersage. Die Seiten sind nach dem Fitzgerald-Schlüssel⁴³ aufgebaut. Dieser richtet sich nach der Bildung eines einfachen Aussagesatzes von links nach rechts. Zusätzlich wird mit der farblichen Markierung die Kategorisierung des Vokabulars erleichtert. Gateway kann auf DynaVox V und DynaVox V max angewendet werden und lässt sich auf mehreren Geräten mit

43 Eine Kommunikationshilfe, die nach dem Fitzgerald-Schlüssel aufgebaut ist, enthält in der ersten Spalte Höflichkeitsformen und Fragesymbole, in der zweiten Spalte Bezeichnungen für Personen, in der dritten Verben, in der vierten Adjektive und Präpositionen, in der fünften Objekte und in der sechsten schliesslich soziale Begebenheiten und Zeitangaben. Diese Spalten sind jeweils mit unterschiedlichen Hintergrundfarben gekennzeichnet (Bober, Wachsmuth, 2012).

InterAACT verknüpfen (vgl. REHAKids Wiki, o.J.). Kooperationspartner in der Schweiz ist Active Communication (vgl. Active Communication, o.J.).

Abb. 38: InterAACT (Reha Media, 2013)

InterAACT ist ein Kommunikationsrahmen, der für unterschiedliche Zielgruppen systematisiert und strukturiert ist. Der Fokus liegt auf der Einbettung der Kommunikationsinhalte in einen kommunikativen Kontext (vgl. Ell, 2012). InterAACT berücksichtigt dabei drei Bereiche: Das Alter des Unterstützt Kommunizierenden, die kommunikativen Fertigkeiten (funktionale, beginnende Kommunikation⁴⁴, situationsbezogene kontextabhängige Kommunikation⁴⁵, kreative situationsunabhängig Kommunikation⁴⁶) und den Kontext, in dem eine Kommunikation stattfindet (Szenenbild). Der Knotenpunkt der Kommunikationsstrategie InterAACT sind die Szenenbilder. Diese bestehen aus einem Hintergrundbild mit interaktiven Buttons. Die Szenenbilder dienen dazu, den Kontext einer Kommunikation festzuhalten. Jedes Seitenset⁴⁷ ist in sich vollendet und strukturiert. Sein Aufbau bietet ein umfangreiches Vokabular an, lässt

44 Die funktionale Kommunikation benutzen Menschen, die gerade anfangen, mit UK zu kommunizieren oder auf einem basalen Niveau kommunizieren, wenn sie z.B. kognitive Beeinträchtigungen haben (vgl. Ell, 2012).

45 Die situationsbezogene Kommunikation setzt eine sichere, symbolbasierte Kommunikation voraus. Die Personen können in bestimmten Kontexten oder mit bestimmten Personen kommunizieren (vgl. Ell, 2012).

46 Die kreative Kommunikation bezieht sich auf Personen, die unabhängig von der Situation und dem Gesprächspartner alles ausdrücken können, was sie möchten (vgl. Ell, 2012).

47 Die Seitensets sind einem Kommunikationsthema zugeordnet wie z.B. spielen. Auf dieser Seite sind verschiedenen Begriffe, die zum Thema passen wie z.B. „würfeln“, „du bist dran“, „ich habe gewonnen“ angezeigt. Diese Seitensets gibt es vorgefertigt zu verschiedenen Themen, es ist aber auch möglich, eigene zu erstellen.

aber viel Raum für eigene Ergänzungen. Die Gateway-Seiten-Sets sind in das System Inter-AACT integriert (vgl. Rehakids, o.J.).

Minspeak (Deutsche Wortstrategie 84, 144 & Quasselkiste 15, 32, 45, 60) wurde von B. Baker entwickelt und ist eine Kodierungsstrategie, die eine Sprachrepräsentationssystem darstellt, das Wörter oder Phrasen natürlicher Sprache als Resultat einer Eingabesequenz von Bildern ausgibt. Minspeak stellt keine Symbolsprache dar, bei der einem bestimmten Symbol ein Wort oder ein Satz zugeordnet wird.

Abb. 39: Minspeak (Prentke Romich, 2013).

Es ist eine Technik, die es zulässt, durch die Kombination mehrerer Tasten eine Aussage, z.B. „krabbeln“ mit den Bildern „Fortbewegung“ und „Baby“, auszulösen. Der Grundsatz von Minspeak baut auf der semantischen Kodierung von Bildsequenzen auf, so dass mit Hilfe der Bedeutung von Bildern (so genannten Ikonen), Wörter und Sätze zu Aussagen gebildet werden können. Da die Symbole nicht nur für Wörter sondern auch für linguistische Funktionen wie z.B. Verbflexionen oder Beugungen der Adjektive stehen, stellt Minspeak ein umfassendes piktografisches System der UK dar (vgl. Andres, Gülden, Rieker, 2012). Kooperationspartner für Minspeak Sprachcomputer in der Schweiz ist FST. Die elektronischen Geräte LightTalker, SmallTalker, XL-Talker und EcoTalker 2 basieren auf Minspeak (vgl. FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011).

Abb. 40: Tobii Sono Flex (Reha Media, 2013)

SonoLexis ist ein Teil des Systems TobiiSono Suite, das auch andere Kommunikationsoberflächen wie Sono Primo, Sono Flex, LiterAACy und Sono Key herausgibt⁴⁸. SonoLexis ermöglicht die Kommunikation über symbolbasierte Vokabular-Seiten und lässt eine Verständigung auch ohne Lese- und Schreibfähigkeit durch wortweise gebildete Sätze zu. Einige wichtige Wörter z.B. „du“, „haben“, „ich“, „was“ vom Kernvokabular sind in einem konstanten Bereich⁴⁹ ständig verfügbar. Das Vokabular ist sehr umfangreich und beinhaltet 1'200 Wörter, die individuell z.B. mit Fotos von Personen, ergänzt werden können. Bei dieser Kommunikationsoberfläche wird das Lernen über das motorische Gedächtnis durch eine gute Navigationsstruktur mit dem Ansatz des Fitzgerald-Schlüssels verknüpft. Zudem wird eine Aussage oder ein Wort immer durch ein Symbol repräsentiert und nicht mit Symbolverbindungen. Neben dem allgemeinen Anteil des Wortschatzes werden situationspezifische Wörter oder Aussagen (Randvokabular) in den Seiten eingebunden (vgl. Pfeil, 2012).

48 Weitere Informationen zu den Kommunikationsprogrammen können auf folgender Internetseite: www.tobii.com/de/assistive-technology/germany/ eingesehen werden.

49 Die oberen Felder bleiben bei einem Seitenwechsel konstant gleich, damit auf diese Wörter jederzeit zugegriffen werden kann. Es handelt sich dabei um die 12 Symbole in der zweiten und dritten Reihe, die in der Abbildung weiss hinterlegt sind.

Abb. 41: LiterAACy start (Tiedemann, o.J.).

LiterAACy setzt sich aus "Literacy" (Schriftspracherwerb) und "**A**ugmented and **A**lternative **C**ommunication" (ergänzende und ersetzende Kommunikation) zusammen. Die Idee von LiterAACy ist die Verbesserung der Kommunikation und die Unterstützung beim Schriftspracherwerb. Zudem nutzt es als Ordnungssystem die alphabetische Kategorisierung. Der Grundwortschatz wurde dabei unter Berücksichtigung verschiedener Wortlisten (vgl. Boenisch & Musketa & Sachse 2007, S. 355-371). entwickelt. Zu LiterAACy gehören zwei verschiedene Anwenderprogramme, die nachfolgend kurz erläutert werden. Beide sind in verschiedenen Rastergrößen⁵⁰ erhältlich und können auf Sprachausgabegeräten genutzt werden, auf denen die Software Tobii Communicator läuft. Bei **LiterAACy Start** ist die Kommunikationsoberfläche vereinfacht, simpel strukturiert und nach spezifischen Situationen (z.B. Tiere, Einkaufen, und Schule) sortiert. Aus diesem Grund ist das Programm insbesondere für Kinder geeignet. Die Wörter sind nach dem Alphabet geordnet. Auf dem Bildschirm sind alle Buchstaben und dazugehörig ein passendes Anlautbild z.B. bei „B“ ein Ball zu sehen. Die Grammatik für Verben, Adjektive, Nomen, Pronomen kann angewendet werden. Die Grammatikstrukturen sind im Programm bereits integriert und werden automatisch verwendet oder können nachträglich bei z.B. Adjektiven geändert werden. (vgl. Tiedemann, 2012). Bei **LiterAACy Pro** sind die Wörter auf einer Seite alphabetisch dargestellt, sie werden aber nur mit

⁵⁰ Rastergrößen beziehen sich auf die Menge der Felder auf einer Bildschirmseite z.B. 5x4 oder 10x7, die auf einmal sichtbar sind. Deshalb können auch Menschen mit Ansteuerungsschwierigkeiten oder einer Sehbehinderung das Programm bedienen.

dem Buchstaben gekennzeichnet, ohne passende Anlautbilder. Nach dem Eingeben des ersten Buchstabens werden verschiedene häufig genutzte Wörter als Vorschläge angezeigt, eine sogenannte Wortvorhersage. Bei LiterAACy Pro kann zwischen einer symbolbasierten und textbasierten Version ausgesucht werden. Diese Programm richtet sich, im Gegensatz zu LiterAACy Start, vor allem an Jugendliche und Erwachsene (vgl. Tiedemann, o.J.).

2.10.3.8 Ansteuerungstechniken und Selektion vom Vokabular

Abb. 42: Ansteuerung und Scanning (Kristen, 1994, S. 85)

Es gibt zwei verschiedene Methoden der Ansteuerung: Zum einen die direkte und zum anderen die indirekte Selektion. Kristen meint dazu: „Das Ausmass der motorischen Beweglichkeit ist von grossem Einfluss auf die Art der Selektion (aktive Auswahl) der Symbole“ (1994, S. 84). Bei der direkten Selektion zeigt der Anwender unmittelbar auf das, was er sagen möchte. Dazu kann ein Finger oder ein Fuss zum Zeigen eingesetzt werden. Es gibt aber auch unzählige Ansteuerungshilfen wie Joysticks, Mouse, Trackball, Stirnstab, Mundstab, Zungen-

Joystick, Lichtstrahl, die zur Auswahl eingesetzt werden können. Die direkte Selektion ist die rascheste Art der Ansteuerung und es sind gewisse motorische Fähigkeiten (z.B. gezieltes Ansteuern mit einem Körperteil, visuelle Fixierung) vorausgesetzt. Diese Technik bedingt keine grossen kognitiven Anforderungen. Die indirekte Selektion hingegen ist mit minimalen Bewegungsresten durchführbar, wodurch eine selbständige Bedienung möglich wird. Durch die Konstruktion individueller Bedienungshilfen können auch sehr eingeschränkte Personen eine Eingabe vornehmen (vgl. Kristen, 1994 S. 84-86). Dabei werden Verfahren der Codierung und des Scannings angewendet. Bei der Codierung werden die Felder einer Kommunikationshilfe anhand eines vereinbarten Positionscodes ausgewählt. Zu den verschiedenen Codes zählen unter anderem Farbkodierung, Muster oder Zahlkodierung. Beim Scanning gibt es ebenfalls unterschiedliche Formen. Beim automatischen Scanning bewegt sich der Scanning-Indikator selbständig von Zeile zu Zeile und stoppt, sobald das festgelegte Signal (z.B. Tastendruck) gegeben wird. Die Scan-Geschwindigkeit und die Anzahl der Durchläufe sind dabei individuell einstellbar. Beim Stufen- oder dem manuellen Scanning werden zwei Tasten benötigt. Der Scanning-Indikator geht dabei bei einem Tastendruck eine Zeile oder

ein Feld weiter, wonach mit dem zweiten Taster das gewünschte Feld ausgewählt wird. Es gibt unterschiedliche Scanning-Muster, z.B. das lineare Scanning, Zeilen-Spalten Scanning und Block-Scanning. Die Feedbackoption⁵¹ kann mit optischen oder auditiven Indikatoren geschehen. Vor allem für Menschen mit einer Sehbehinderung ist die auditive Rückmeldung der Tastenauswahl sehr wichtig. Diese Form der Ansteuerung wird auch auditives Scanning⁵² genannt. Mit Hilfe eines Lautsprechers werden alle Kategorien vorgelesen und bei Zustimmung ein Taster gedrückt, um die Auswahl zu bestätigen. (vgl. Sachse, 2012). Der Auswahl der Ansteuerungsmöglichkeiten sowie der Positionierung des Hilfsmittels sind eine grosse Bedeutung zuzumessen, da eine leichte effiziente Bedienung den Einsatz des Hilfsmittels erheblich bedingt. Denn nur wer das Gerät optimal bedienen kann, kann dies in der Kommunikation effektiv einsetzen.

2.10.3.9 Vor- und Nachteile elektronischer Kommunikationshilfen

Ein wesentlicher Vorteil ist die Sprachausgabe, weil dadurch aktiv aus sich aufmerksam gemacht werden kann und ein Gespräch in Gruppen möglich wird (vgl. Kristen, 1994, S. 84). Durch solche Hilfsmittel der Sprachausgabe kann unabhängig von fremder Hilfe eine Mitteilung gemacht werden. Auch über eine grössere Entfernung kann z.B. ein Vortrag gehalten oder am Telefon gesprochen werden. Auch fremde Personen, welche die Gebärden und den Umgang mit Kommunikationstafeln nicht kennen, können so die Lautsprachausgabe verstehen, sodass eine Kommunikation stattfinden kann (vgl. Hoffmann-Schöneich, 2012). Ein entscheidender Nachteil dagegen sind die teuren Anschaffungskosten und der damit verbundene Aufwand, die Geräte bei der IV zu beantragen. Weiter können Unterhalt und die ständige Wartung sehr aufwändig sein. Zudem haben die Geräte ein hohes Gewicht und der Transport und die Befestigung muss gut überdacht sein. In gewissen Situationen, z.B. auf dem WC, im Schwimmbad oder auch, wenn das Gerät defekt ist, können die elektrischen Kommunikationshilfen nicht angewendet werden (vgl. Kristen, 1994, S. 84).

2.10.4 Weitere Hilfsmittel und Methoden

Im nächsten Abschnitt werden verschiedene Hilfsmittel und Methoden vorgestellt, die sich der vorderen Untergruppierung nicht eindeutig zuordnen lassen. Es handelt sich dabei um

⁵¹ Die Feedbackoption bezieht sich auf Tastenrückmeldungen, die z.B. durch das Aufleuchten der ausgewählten Felder oder durch das Ansagen über einen Kopfhörer geschieht (vgl. Sachse, 2012).

⁵² Weitere Begriffe für das auditive Scanning sind akustisches Scanning, Ansage Scanning und Vorhersage Scanning (Bober, Wachsmuth, 2012).

Partnerscanning und Fragestrategien sowie die Facilitated Communication (gestützte Kommunikation).

2.10.4.1 Partnerscanning und Fragestrategien

Abb. 43: Fragestrategie nach Weid-Goldschmidt (Preuss, o.J.).

Um die Ko-Konstruktion⁵³ und das Erfragen von Informationen zu erleichtern, gibt es Fragestrategien, die einem präzisen Ablauf folgen und die Befragung erleichtern. Die UK-Nutzenden können dabei mit „Ja-“ und „Nein“- Signalen die jeweiligen Fragen beantworten. Diese Kommunikationsform ist immer und überall einsetzbar und kann einen Teil des multimodalen Kommunikationssystems darstellen. Zu diesem multimodalen Kommunikationssystem gehören je nach Ausgangslage der UK-Person weitere Kommunikationsformen und Strategien (z.B. auditives Scanning). Die UK-Nutzenden sollen nicht von der Kreativität und Fragenformulierung des Gesprächspartners abhängig sein, daher werden bestimmte Aspekte standardisiert. Grundsätzlich geht man dabei vom Allgemeinen aus und geht zum Spezial-

53 Unter Ko-Konstruktion versteht man das gemeinsame Entschlüsseln von Aussagen, das sich durch Nachfragen und Klärungsstrategien zusammensetzt. Äußerungen sind meist mehrdeutig, vor allem wenn sie unterstützt gebildet werden. Da gewisse Begriffe nicht vorhanden sind, müssen diese umschrieben oder ähnliche Begriffe verwendet werden. Zudem muss der Kommunikationspartner das Gesagte entziffern (Bober, Wachsmuth, 2012).

len: So wird z.B. zuerst gefragt: „möchtest du etwas erzählen?“ oder „hast du eine Frage“ und erst später „möchtest du etwas über deine Schwester erzählen“. Nachfolgend sind zwei Beispiele für Fragestrategien von Darleen und Weid-Goldschmidt (Preuss, o.J.). abgebildet:

BUK Pforzheim Juli 08

Abb. 44: Fragestruktur nach Darleen (Preuss, o.J.).

Weiter wird das PODD (Pragmatisch organisierte dynamische Displays) vorgestellt. Die Zielgruppe für die PODD sind Menschen, die komplexe motorische Beeinträchtigungen und damit extreme Ansteuerungsschwierigkeiten haben, z.B. beim Zeigen auf Gegenstände oder bei der Eingabe in einen Sprachcomputer. Diese Menschen sind häufig auf Hilfe der Be-

zugspersonen für die Auswahl der Symbole angewiesen. Die Gestaltungskriterien für die PODD sind so geregelt, dass möglichst viel Vokabular auf einer Seite angeordnet wird, immer entsprechend den Fähigkeiten des Nutzers und dabei auch immer leere Felder für Erweiterungen frei bleiben. Zudem sollte auf jeder Seite eine gleich bleibende Anordnung von wichtigen gesprächssteuernden Aussagen (z.B. „eine Seite weiter blättern“ oder „ein anderes Wort“) vorhanden sein. Das Format einer Seite sollte nicht zu gross sein, denn es muss gut handhabbar und eine schnelle Orientierung ermöglichen. Zusätzlich muss eine Mappe oder ein Ordner eine pragmatisch organisierte Liste enthalten, die bei einer neu beginnenden Sequenz des Partnerscannings immer in der selben Reihenfolge abgefragt wird. Auch die körpereigenen Signale sind beschrieben und es wird erklärt, was sie bedeuten. So können auch ungeübte Kommunikationspartner mit den Nutzern sprechen. Zusätzlich können Farbkodierungen, Hilfen für das Blättern oder Klettkarten eingebaut werden. Jede Mappe sollte auch Aussagen wie „Ich möchte über etwas anderes sprechen“ oder „das Wort ist nicht hier“ beinhalten, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe der Ko-Konstruktion des Kommunikationspartners über andere Themen zu sprechen. Die PODD besitzen eine sachbezogene Struktur, bei der das Vokabular auf Mappen oder Ordnern dargestellt werden und klare Gebrauchsanweisungen für den sprechenden Kommunikationspartner beinhalten.

Abb. 45: Kommunikationsmappe nach PODD (Bollmeyer & Pivit, 2009)

Die festgelegte Reihenfolge bei den Kategorien und Unterkategorien und auch die tatsächlichen Aussagen zu den Symbolen sind immer gleich. Dadurch kann sich die UK-Person einen Scanrhythmus aneignen und die Reihenfolge wird vorhersagbar, was wiederum ein

schnelleres Reagieren möglich macht. Der „clevere“ Partner⁵⁴ kann der UK-Person die Items visuell oder auditiv präsentieren. Zudem muss er als Vorbild fungieren können und die PODD anwenden, um ein Modellieren zu ermöglichen (vgl. Bollmeyer & Diekmann & Steinhaus, 2012).

2.10.4.2 Facilitated Communication

FC bedeutet Facilitated Communication, im deutschsprachigen Raum wird dafür der Begriff „Gestützte Kommunikation“ verwendet. Dabei ist die Gestützte Kommunikation eine mögliche Methode der Unterstützten Kommunikation. Häufig werden die beiden Begriffe aufgrund der ähnlichen Ausdruckweise verwechselt, es handelt sich aber um deutlich unterschiedliche Inhalte. FC wurde durch Rosemary Crossley aus Australien international bekannt. In Deutschland wurde die Methode von Annegret Schubert im Jahr 1990 zum ersten Mal vorgestellt. Die Methode wurde zu Beginn vor allem bei Menschen mit Autismus angewandt, heute sind es zusätzlich Menschen mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen, die häufig starke motorische Einschränkungen haben. Diese Personen können nicht selbständig auf etwas zeigen und brauchen für dies eine Stütze. Demnach ist FC als „menschliche“ Ansteuerungshilfe zu verstehen, die in Kombination mit verschiedenen Kommunikationshilfen eingesetzt werden kann. Bei FC gibt die Stützpersion dem Menschen mit starker Kommunikationsbeeinträchtigung eine physische und psychische Hilfe. Auf diese Weise können die FC-Anwender gezielt auf Gegenstände, Fotos, Symbole und Buchstaben zeigen, um sich auszudrücken (vgl. Basler-Eggen, 2012). Die psychische Stütze äussert sich in der Gegenwart der stützenden Person, in dem diese volles Zutrauen in die Fähigkeiten der zu stützenden Person hat (vgl. Bölte 2009, S.446-449). Die körperliche Stütze hingegen ist individuell unterschiedlich, so kann die Stützpersion beispielsweise den Zeigefinger mitstützen oder aber am Handgelenk die Stütze ansetzen. Dabei gibt die stützende Person Gegendruck, damit die gestützte Person eine klare Resonanz erhält und sich gezielt gegen den Widerstand durchsetzen muss. Das Ziel ist es, die physische Stütze sukzessiv zu reduzieren um ein so genanntes Ausblenden je nach Möglichkeit des einzelnen FC-Anwenders zu erreichen, da die Person lernen soll, selbständig zu zeigen. In vielen Forschungsarbeiten (vgl. Dillon 1993, Myles 1996, Perry 1998 zitiert nach Basler-Eggen, 2012) wurde die Validität von FC überprüft. Dabei kamen unterschiedliche Ergebnisse heraus (vgl. Basler-Eggen, 2012). Es wird jedoch deutlich, dass die Methode nach wie vor umstritten ist, wie dies auch Bölte (vgl. 2009, S.446-

54 Der „clevere“ Partner setzt das individuell gestaltete PODD genau nach Gebrauchsanweisung mit Geduld, Disziplin, Empathie ein und kann Gespräche modulieren (vgl. Bollmeyer & Diekmann & Steinhaus, 2012).

449) umschreibt. Da bei FC eine grosse Einflussgefahr vom Stützenden bestehen kann, ist es besonders wichtig, eine gute, einheitliche Ausbildung von fachlich kompetenten Stützpersonen zu gewährleisten, welche die Qualitätsstandards erfüllen (vgl. Basler-Eggen, 2012).

2.11 Zentrale Aspekte der Unterstützten Kommunikation

In diesem Kapitel wird auf wichtige Bereiche für die praktische Anwendung der UK eingegangen. Zu Beginn werden einige wichtige Internetadressen mit Ideen für die praktische Umsetzung der UK angegeben. Weiter werden Formen der Vokabular-Auswahl aufgezeigt und die Bedingungen für ein individuelles Kommunikationssystem beleuchtet. Die allgemeinen Prinzipien der Förderung und Prinzipien des Modelings sowie die Besonderheiten der Gesprächsführung sind die letzten behandelten Themen.

2.11.1 Umsetzung für die Praxis

Die Umsetzung der UK ist anspruchsvoll und erfordert kreative Ideen. Das Aufbereiten der Materialien zu verschiedenen Themen ist sehr aufwändig und zeitintensiv. Dies ist teilweise ein Hinderungsgrund für die praktische Umsetzung der UK. Deshalb werden anschliessend verschiedene Internetseiten oder Bücher angegeben, die bei der praktischen Umsetzung helfen können. Zudem ist es ratsam sich mit Gleichgesinnten über verschiedene UK-Themen wie z.B. Diagnostik oder Hilfsmittel auszutauschen, um auf neue Ideen zu kommen.

Um Ideen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten zu erhalten, gibt es unterschiedliche didaktische Materialien, die für den sofortigen Einsatz aufbereitet sind. Auf der Website „www.aimline.ch“ findet sich aufbereitetes Material für unterschiedliche elektronische Hilfsmittel wie z.B. zum Buch „Die Raupe Nimmersatt“ (vgl. Active Education, o.J.). Die Firma Prentke Romich hat verschiedene didaktische Materialien zu elektronischen Hilfsmitteln wie z.B. „Entdecke die Kraft der Sprache“, welche die kontextbezogene Kommunikationsförderung mit einfachen Sprachausgabegeräten aufgreift, erstellt. Auf der Website „www.prentke-romich.de“ sind noch weitere nützliche didaktische Materialien zu finden (vgl. Prentke Romich, 2013).

Liederbücher, die mit Gebärden aufbereitet sind, gibt es sehr viele auf dem Markt. Diese Bücher sind zum einen mit der deutschen Gebärdensprache oder den Gebärden „Schau doch meine Hände an“ dargestellt (vgl. Leber & Spiegelhalter, 2005 & Michel, 2010). Weitere Lie-

derbücher und ebenfalls weiterführende Literatur gibt es auf der Website „<http://www.vonloeper.de>“.

Zusätzliche Ideen, Materialien und Antworten können in den folgenden UK-Netzwerken gefunden werden. Im Internet gibt es ein Schweizer UK-Netzwerk, das sich mit verschiedenen Fragen, wie z.B. „welche Apps eignen sich für die Kommunikationsförderung“, auseinandersetzt. Im Forum können Fragen gestellt werden, worauf andere antworten können. Verschiedene Weiterbildungen werden ausgeschrieben und verschiedene Dienstleistungen wie Hilfsmittelberatung, UK Referenten-Vermittlung und UK-Beratung angeboten. Auf der Website „<http://www.uk-netzwerk.ch>“ sind weitere Informationen vorhanden und auch eine Anmeldung für das Forum ist möglich (vgl. UK-Netzwerk, 2013). In Deutschland gibt es das Netzwerk "CLUKS-Forum", es handelt sich dabei um ein Akronym aus "Computergestütztes Lernen und Unterstützte Kommunikation für Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen/geistigen Behinderung". Im Forum ist ein Austausch über verschiedene Themen der UK möglich. Das Netzwerk ist für unterschiedliche Personen wie Eltern, Lehrer, Betroffenen und Interessierte gedacht. Weitere Angaben sind auf der Website „<http://www.cluks-forum-bw.de>“ ersichtlich (vgl. Preuss, o.J.).

2.11.2 Vokabular-Auswahl mit Einbezug von Kern- und Randvokabular

Abb. 46: Bereiche der Vokabular-Auswahl (Leber, 2012, S. 01.039.001)

Leber (vgl. 2012) hat sich mit der Vokabular-Auswahl beschäftigt und den nachfolgenden Weg dafür vorgeschlagen: Zu Beginn werden alle bereits zur Verfügung stehenden Wörter dokumentiert. Danach wird aufgrund der Interessen des Menschen individuell bedeutende Wörter, z.B. mit Hilfe von Gebärden oder Symbolen, zur Verfügung gestellt. Menschen, die nur ein kleines Vokabular besitzen, benutzen meist auch nur Wörter, die sich

an ihren Interessen orientieren. Als nächstes orientieren sich die Vokabular-Auswahl am Umfeld, z.B. an Situationen im Tagesablauf und deren Wörter, die dabei verwendet werden. Erst als letzter Schritt ist der Vergleich mit dem Wortschatz von anderen Menschen für die Auswahl bedeutend. Dabei kann auf Studien über Wortschatz (vgl. Sachse & Boenisch, 2012) zurückgegriffen werden (vgl. Leber, 2012). Lautsprachlich kommunizierende Kinder benutzen

bei einem Alter von 6 Jahren bereits 5'000 Wörter. Bei Erwachsenen steigt diese Zahl auf ca. 20'000 – 50'000 Wörter. Die UK-Personen können aber nicht frei auf diese Anzahl Worte zugreifen. Sie müssen mit einem begrenzten Wortschatz auskommen. Die Frage der Auswahl ist dabei eine sehr wichtige. Es muss genau beachtet werden, ob eine optimale Sprachförderung und eine effiziente Alltagskommunikation mit dem Vokabular gewährleistet werden kann. Daher gilt es herauszufinden, auf welche Wörter verzichtet werden kann. Aus diesem Grund wurden Analysen zum Gebrauchswortschatz von Kindern gemacht. Bönisch hat in einer Studie aufgezeigt, dass sich der Kernwortschatz von Kindern mit einer Körperbehinderung und von Kindern ohne Beeinträchtigung kaum unterscheidet (vgl. Kap. 2.10.2.5). Die 100 oder 300 am meist verwendeten Begriffe sind in beiden Gruppen fast gleich. Dabei werden vor allem Funktionswörter (Adverbien, Artikel, Hilfsverben, Konjunktionen, Pronomen) am häufigsten gebraucht. Inhaltswörter (Adjektive, Substantive, Verben) werden verhältnismässig wenig eingesetzt. Bei Kindern mit einer geistigen Behinderung liegt der Anteil der Substantive bei den 100 häufigsten Wörtern dagegen nur bei 20%.

Die häufigsten benutzten Wörter in einer Sprache werden als „Kernvokabular“ definiert. Es sind dies die 200 bis 300 Wörter, die situationsunabhängig am häufigsten gebraucht werden. Diese Wörter machen 80% des Gesprochenen aus, unabhängig von Alter und Gesprächsthema. In der deutschen Sprache sind diese Wörter vor allem Funktionswörter wie z.B. „das“, „haben“, „ich“, „kein“, „noch“, „wollen“. Mit diesen Wörtern können sehr viele Kombinationen gebildet werden, wodurch die Ausdrucksmöglichkeiten vielseitig werden. Das Randvokabular (z.B. Ball, Glas, Tisch, werfen) beinhaltet vor allem Inhaltswörter, mit welchen wir uns differenziert über verschiedenen Themen unterhalten können (vgl. Sachse & Boenisch, 2012).

Kristen (vgl. 1994) hat fünf Kriterien für die Auswahl des Vokabulars erwähnt. Diese werden nachfolgende kurz erläutert:

Individualität: Die Lebensumstände und die persönlichen Vorlieben müssen beachtet werden sowie die daraus resultierenden Themen für ein Gespräch abgedeckt sein. Dabei sollen auch Schimpfwörter und Wörter aus den Bereichen Sexualität, Liebe, Behinderung und Krankheit angeboten werden. Wenn sich die Auswahl individuell nach den Interessen und Vorlieben des Benutzers richten, ist eine Anwendung im Alltag umso wahrscheinlicher.

Aktualität: Die gegenwärtigen individuellen Interessen des nicht lautsprachlich kommunizierenden Menschen und die aktuellen Ereignisse (z.B. ein Sommerlager) müssen im Vokabular berücksichtigt werden, damit die Nutzenden sich über derzeitige Erlebnisse austauschen

können. Ein Symbol für „ich brauche ein neues Symbol“ kann dabei nützlich sein, um mitzuteilen, dass ein Wort auf der Kommunikationshilfe fehlt.

Funktionalität: Die Begriffe sollen einen möglichst vielseitigen Einsatz ermöglichen und einen grossen Bedeutungsbereich einschliessen. So kann z.B. das Wort „Ende“ in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden. Was aber genau damit gemeint ist, muss sich aus dem Kontext oder aus dem Nachfragen ergeben.

Effektivität: Häufig werden in der Kommunikation mit nicht lautsprachlich kommunizierenden Menschen eigene, individuelle Gesten gebraucht, die vom Umfeld gut verstanden werden. Diese können zu Beginn beibehalten werden, sollten aber mit der Zeit, wenn möglich, mit konventionellen Zeichen⁵⁵ ersetzt werden, damit sie auch von aussenstehenden Personen verstanden werden können.

Intentionalität: Die UK-Nutzenden brauchen Symbole, um ihre Absichten, Gefühle und Gedanken mitzuteilen. Sie müssen die Möglichkeit haben, ein Gespräch zu beginnen, es aufrecht zu erhalten und abubrechen. Dazu müssen Fähigkeiten wie etwa auf sich aufmerksam zu machen, jemanden um Auskunft zu bitten oder jemanden zu verabschieden vorhanden sein.

2.11.3 Individuelle Kommunikationssysteme

Die Versorgung nur mit einem Hilfsmittel ermöglicht noch keine automatisch zufriedenstellende Kommunikation. Dazu braucht es ein individuell erarbeitetes Kommunikationssystem, das verschiedene Komponenten enthält, wodurch die kommunikativen Kompetenzen erhöht werden können. Dazu gehören:

1. Körpereigene Kommunikationsformen und Kommunikationshilfen

Bei der Wahl des Systems müssen die Bedürfnisse der betroffenen Person berücksichtigt werden, um ihren Alltag zu verbessern. Das Lernen des Systems muss mit den anderen Förderbereichen wie Erziehung und Ausbildung koordiniert und darf nicht isoliert betrachtet werden, um das Hilfsmittel in den verschiedenen Lebenslagen bedienen zu können (vgl. Tetzchner & Martinsen, 2000). Die menschliche Kommunikation ist multimodal. Das bedeutet, dass wir im Gespräch zusätzlich zur Lautsprache auch Körperhaltungen, Gesten und Mimiken einsetzen, wodurch wir eindeutiger und besser verstanden werden. Dies gilt

55 Für „Nein“ die individuelle Mimik Zunge herausstrecken und als konventionelles Zeichen mit dem Kopf schütteln.

auch bei Unterstützt Kommunizierenden, denn je mehr Kommunikationsformen eingesetzt werden, umso schneller und klarer werden sie verstanden. Je weniger Missverständnisse auftauchen, umso erfolgreicher ist die Kommunikation. Obwohl die meisten UK-Personen eine bevorzugte Kommunikationsform einsetzen, sollten sie bei einem Gespräch zur besseren Verständigung auch die anderen Formen der Kommunikation zur Unterstützung beiziehen, z.B. Gebärden, Piktogramme oder elektronische Kommunikationsmittel. Welche Form sie einsetzen, hängt von den Kommunikationspartnern, der Situation, der Tagesform und dem Inhalt des Gesprächs ab. Die Bezugspersonen sollten die multimodale Kommunikation genauso anwenden, um als Vorbild zu fungieren.

2. Selektion

Die Selektion⁵⁶ eines Feldes muss schnell und mühelos gelingen, damit es den UK-Personen leichter fällt, eine Aussage zu machen. Die motorischen Fähigkeiten entscheiden dabei, welche Selektion oder Scanningmethode gewählt wird. Dieser Faktor trägt auch dazu bei, ob die Kommunikation gelingt.

3. Vokabular

Das Vokabular muss aus Kern- und Randvokabular bestehen und die Möglichkeit bieten, die Wörter immer wieder zu neuen Inhalten zu kombinieren. Das Vokabular sollte sich nach unseren lautsprachlich verwendeten Wörtern richten und entwicklungsorientiert sein.

4. Kommunikationsstrategien

Die Kommunikationsstrategien und -techniken müssen von den Nutzern erarbeitet werden, da viele die normalen Erfahrungen beim Spracherwerb nicht gemacht haben. Als Beispiele seien genannt: das Wissen, dass man auf eine Frage eine Antwort gibt, die Erkennung des Sprecherwechsel, die Aufrechterhaltung des Blickkontakts, die Initiierung, Aufrechterhaltung und das Abschliessen eines Gesprächs, die Auflösung von Missverständnissen sowie die individuelle Einstellung auf bestimmte Personen und Situationen. Da die normale Kommunikation ohne Hilfsmittel stattfindet, erhalten die UK-Nutzenden wenige Kommunikationsmodelle⁵⁷ und müssen sich eigene Methoden zur Kommunikation entwickeln. Zusätzlich müssen sie lernen, Hilfen für Ko-Konstruktion geben zu können, z.B. Aussagen wiederholen, Begriffe ergänzen oder umschreiben sowie andere Kommunikationsformen einsetzen. Weiter muss die Technik und Bedienung der Kommunikationsformen erarbeitet werden (vgl. Pivitt, 2012a).

⁵⁶ Die Selektion bezeichnet die Auswahl eines Elements aus einem Bestand, meist verwendet in Bezug auf die Auswahl eines Feldes einer Kommunikationsmappe oder Displays.

⁵⁷ Ein Modell ist ein Vorbild, das beobachtet werden kann und dadurch neue oder modifizierte Verhaltensweisen gelernt werden können (Fröhlich, 2005).

2.11.4 Allgemeine Prinzipien der Förderung und Prinzipien des Modelings

Das Ziel der UK soll die aktive Teilhabe sein und die Fähigkeit, sich die Unterrichtsinhalte anzueignen. Dazu braucht das Kind eine Kommunikationsform, die ihm erlaubt, sich am Alltagsgeschehen und am Unterricht effektiv zu beteiligen. Bei Erreichung des Ziels braucht das Kind eine angemessene, weitere Förderung. Nachfolgend werden die Allgemeinen Prinzipien der Förderung von 1-8 dargelegt (vgl. Pivit & Hüning-Meier):

1. Langfristige Förderplanung mit Zielvokabular

Das Zielvokabular muss unter Bezug des Kernvokabulars ausgewählt werden, wobei die Erarbeitung des Zielvokabulars über mehrere Jahre geplant wird. Einige Institutionen haben ein einheitliches Zielvokabular für die UK-Nutzenden, das mit individuellem Randvokabular ergänzt wird.

2. Zielvokabular schrittweise einführen

Das zu erarbeitende Zielvokabular wird stückweise eingeführt, so stehen für eine begrenzte Zeit einige Wörter im Mittelpunkt, die besonders häufig angewendet und modelliert werden. Wenn diese Wörter bekannt sind, werden weitere Wörter in den Fokus genommen. Dabei sollte jedem klar sein, welche Wörter bereits bekannt sind und welche gerade im Zentrum stehen. Dafür ist eine gute Dokumentation in Form von Protokollen und Wortlisten unerlässlich. Meist wird aber, trotz der schrittweisen Einführung von Anfang an, ein umfangreiches Vokabular zur Verfügung gestellt, um diese z.B. bereits beim Modeling einzusetzen. Zudem ist es auf diese Weise möglich, mit Sprachausgabegeräten selbstständig zu lernen und zu entdecken, da mehrere Wörter aufgeschaltet und durch explorierendes Drücken Wörter spielerisch gefunden werden können.

3. Vokabular für unterschiedliche Kommunikationsfunktionen

Die Kommunikation hat verschiedene Funktionen: Steuern von Aktivitäten, Besitzverhältnisse benennen, Widersprechen, eine Handlung steuern, Befindlichkeit ausdrücken und um Informationen bitten. Bei der Auswahl vom Zielvokabular ist es wichtig, für alle Funktionen ein Vokabular zur Verfügung zu stellen.

4. Echte Kommunikationssituationen

Das Interesse und die Motivation an der Kommunikation können nur gelingen, wenn die Betroffenen etwas Wichtiges (z.B. in einem Restaurant das gewünschte Dessert zu bestellen) erreichen und dies für sie selber gewinnbringend ist. Wir müssen an dem, was die UK-Person uns mitteilen möchte, echtes Interesse haben.

5. Routinen nutzen

Situationen, die im Alltag immer wiederkehren, bieten für die UK optimale Kommunikationsgrundlagen, wodurch ein Gefühl von Sicherheit entstehen kann und geübte Aussagen

erfolgreich eingebracht werden können. Das Tempo bei diesen Aussagen steigt und die Lernenden bekommen Vertrauen in ihre Fähigkeiten.

6. Beschreiben statt benennen

Es ist wichtig, den Kindern offene Fragen zu stellen, damit sie verschiedene Möglichkeiten haben, um zu antworten. Weiter sollen die Fragen mit dem zur Verfügung stehenden Vokabular beantwortbar sein. Es ist von Vorteil, bei Unterrichtsthemen weniger Nomen (z.B. Kaulquappe, Osterhase, Sonnenblume) sondern eher Adjektive (z.B. gross, gut, klein, wenig) und Wörter aus dem Zielvokabular (z.B. brauchen, machen, wollen, etwas anderes) zu verwenden, denn dadurch können die UK-Nutzenden diese bei unterschiedlichen Angelegenheiten und nicht nur bei einem Unterrichtsthema wieder benutzen.

7. Tempo der Interaktion

Man muss den UK-Nutzenden für die Kommunikation Zeit geben und immer auch Haltestellen für die UK im Unterricht und im Alltag einplanen (vgl. Kap. 2.9.2.1).

8. Hilfestellung Schritt für Schritt

Nicht lautsprachlich Kommunizierende müssen die verschiedenen Gesprächsregeln lernen. Dabei sind sie oft auf Bezugspersonen angewiesen, um passende Hilfestellungen zu bekommen. Es kann sein, dass eine fragende Gebärde oder ein Zeigen auf das Kommunikationsgerät reicht, um dem Gegenüber anzudeuten, dass von ihm eine Antwort erwartet wird. Weiter kann das passende Wort auf dem Kommunikationsgerät gezeigt oder als letzter Schritt gemeinsam gedrückt werden. Die Hilfestellungen sollten so klein wie möglich und so umfangreich wie nötig sein.

Allgemeines zum Modeling

Um die Unterstützte Sprache zu erlernen, muss den Kindern die Nutzung der Gebärden, Kommunikationsordner, Sprachausgabegeräte vorgelebt werden, nur so kann es diese kompetent und effektiv einsetzen. Für die Bezugspersonen bedeutet das, dass sie die Kommunikationsform genauso beherrschen müssen, um diese den Kindern angemessen vorzuleben. Dieses Vorgehen bezeichnet man als "Modeling". Beim Modeling geht es weniger darum zu zeigen, wo sich ein Wort auf der Tafel befindet, sondern vor allem um den Einsatz in der Kommunikation. So kann z.B. gezeigt werden, wo das Wort „fertig“ überall sinnvoll angewendet werden kann. Pivitt und Hüning-Meier (2012 S. 01.037.003) betonen dabei dessen Wichtigkeit: „Wie in der Entwicklung des nichtbehinderten Kind ist es in der Unterstützten Kommunikation auch notwendig, dass die Kommunikationspartner über einen langen Zeitraum (Monate!) dem Kind vormachen, wie es mit seiner Kommunikationsform in den verschiedenen Situationen kommunizieren kann.“ Je nach Fähigkeiten der UK-Person gibt es verschiedene Formen des Modelings, beispielsweise das Modellieren weniger Wörter, wobei nur we-

nige Wörter des Zielvokabulars begleitend zur Lautsprache in der Kommunikationsform der UK-Person ausgedrückt werden. Die Bezugsperson modelliert alle bekannten Wörter und ergänzt sie mit denjenigen, die das Kind neu lernen soll. Eine weitere Möglichkeit ist das Modellieren des Zielvokabulars, bei der alle Wörter vom Zielvokabular ausgedrückt werden können. Nachfolgend werden die Prinzipien des Modelings von 9-12 vorgestellt:

9. Kontextgebundene Kommunikation

Die normale Sprachförderung für nichtbehinderte Kinder ist es, auszusprechen, was sie gerade tun oder sehen. So lernen die Kinder das Sprechen. Dies gilt auch bei der UK. Die Bezugspersonen sollen in alltäglichen Situationen die Kommunikationsform des Kindes z.B. Gebärden einsetzen. Einem Kind kann aufgezeigt werden, in welchen Situationen sie das Zielvokabular auf welche Weise sinnvoll einsetzen können. Die Bezugspersonen müssen dabei immer in ganzen und korrekten Sätzen sprechen, parallel zur Kommunikationsform der UK-Person, auch wenn mit dem UK-Hilfsmittel⁵⁸ nicht grammatikalisch korrekt gesprochen werden kann.

10. Strukturierungshilfen laut denken

Um die Worte in der Kommunikationshilfe zu finden, müssen die UK-Nutzenden die Struktur gut kennen. Die Bezugspersonen sollen beim Modeling und Ansteuern die Codierungswege verbalisieren, um dem Gegenüber den Weg zum gewünschten Wort aufzuzeigen.

11. Aussagen unterstützen

Um die Erkenntnis zu unterstützen, mit Worten in bestimmten Situationen etwas erreichen zu können, sollen passende Antwortvorschläge angeboten werden. So können z.B. bei einem Bewegungsspiel die Antwortvorschläge „noch einmal“ oder „fertig“ angeboten werden. Das Kind hat somit die Gebärde oder das Symbol präsent und kann das Gewünschte auswählen. Dazu eignen sich besonders Adjektive (schnell-langsam oder leicht-schwer) und Zeitkonzepte (jetzt-nachher oder heute-morgen), weil sie in verschiedenen Situationen einzusetzen sind. Eine andere Möglichkeit ist es, einen Satz zu beginnen und das Kind kann ihn nach Belieben vervollständigen. Dadurch erfährt das Kind Satzmuster und kann dies auf andere Situationen übertagen.

12. Aussagen erweitern

Am Anfang starten alle UK-Personen mit Einwortsätzen, mit Hilfe des Modelings können sie dann die Erweiterung mit zwei bis drei Wortsätzen erfahren und diese vermehrt einsetzen. Die Aussagen vom Kind sollen erweitert und auch mit der jeweiligen Kommuni-

⁵⁸ Bei einigen Hilfsmitteln wie Kommunikationsordner und einfache elektronische Hilfen ist keine korrekte grammatikalische Form möglich.

kationshilfe mittgeteilt werden. Die Bezugspersonen nehmen die Aussagen des Kindes auf und geben sie in grammatikalisch richtiger Form wieder, wobei man auch Synonyme verwenden kann.

2.11.5 Besonderheiten der Gesprächssituation

Bei einer lautsprachlichen Kommunikation wechseln sich die Rollen der Gesprächspartner gegenseitig ab (turn-taking). Die Gesprächsthemen werden von beiden etwa im gleichen Masse bestimmt und jeder bringt abwechselnd Beiträge in die Unterhaltung ein. Mimik, Haltung und Gestik spielen dabei eine zentrale Rolle. Pro Minute werden etwa 120 bis 185 Wörter verwendet. Bei einem Dialog mit UK-Nutzenden ist diese Ausgewogenheit nicht vorhanden. Sie können das Gespräch häufig nicht im gleichen Masse beeinflussen. Das Tempo ist massiv verlangsamt, da von den UK-Nutzenden in der Minute nur zwischen 2 bis 25 Wörter gesprochen werden. Diese Umstände stellen eine grosse Herausforderung an die Konzentration und Aufmerksamkeit beider Gesprächspartner dar. Die Person ohne Lautsprache kann dabei wesentlich weniger Einfluss auf das Gespräch und die Themen nehmen. Sie können das Initiieren, Aufrechterhalten und das Abschliessen eines Gespräches weniger bestimmen. Der Gesprächsanteil von der lautsprachlich kommunizierenden Person ist wesentlich höher, zudem müssen mit Hilfe von Nachfragen Details wie z.B. „wer war beim Coiffeur und wann?“ herausgefunden werden. Kristen (vgl. 1994, S. 48) stellt dazu fest: „Die üblichen Regeln einer Unterhaltung sind ausser Kraft gesetzt und letztlich wird der sprechende Partner eine dominierende Rolle in der Interaktion übernehmen.“ Die lautsprachlich Kommunizierenden müssen im Gespräch ständig dahinterkommen, was die UK-Nutzenden ihnen mitteilen möchten und ob sie die Aussagen richtig verstanden haben (vgl. Kristen, 1994, S. 47-49). Dazu dient in der UK der Begriff der Ko-Konstruktion. Der Gesprächspartner hat die Aufgabe herauszufinden, was der Partner mitteilen möchte. Diese Fähigkeit ist trotz Kommunikationshilfen eine wichtige Voraussetzung, um Missverständnisse zu klären. Da die Kommunikationshilfen häufig nicht das gewünschte Wort aufweisen, muss zwangsläufig der genaue Inhalt konstruiert werden: Wenn z.B. das Symbol für „Wasser“ und „fahren“ gewählt wird, muss mit Hilfe von Ko-Konstruktion herausgefunden werden, dass die Person „Schiff fahren“ war (vgl. Braun, 2012b). Die Besonderheiten der Gesprächssituation zeichnen sich durch verschiedene Punkte aus. Wie oben bereits erwähnt findet sowohl eine atypische Rollenverteilung als auch eine Reduktion der Kommunikationsgeschwindigkeit statt. Hinzu kommt das eingeschränkte Vokabular, das teilweise auf wenige Symbole reduziert ist und es dadurch notwendig wird, etwas mit anderen Symbolen ausdrücken zu müssen. An Ko-

Konstruktionsfähigkeiten werden hohe Anforderungen gestellt. Die nonverbalen Signale sind verändert oder fehlen oft, was eine Interpretation des Gesagten erschwert.

2.12 Diagnostik

Kommunikative Fähigkeiten zu fördern ist ein Ziel der heilpädagogischen Arbeitsweise. Es geht darum herauszufinden und individuell abzuklären, welche Fähigkeiten schon angelegt sind, welche Fähigkeiten grundsätzlich entwickelt werden können und auf welchem Weg die Entwicklung unterstützt werden kann. Um kommunikative Ziele zu entwickeln, braucht es eine ausführliche Diagnostik. Ziel der Diagnostik sind differenzierte Vorschläge und Angebote zur Förderung des kommunikativen Verhaltens. Die Förderdiagnostik in der Kommunikation wird meist mit nicht standardisierten und sehr ausführlichen Fragen- und Beobachtungsbogen gemacht. Förderdiagnostik im Bereich der Kommunikation bedeutet gezielte, strukturierte Beobachtungen durchzuführen und zu dokumentieren, um daraus Schlussfolgerungen für die weiteren Ziele zu ziehen. Zudem sollte das Lebensumfeld des Betroffenen mitbeachtet werden. Dies soll Transparenz für alle Beteiligte schaffen und die Möglichkeit geben, gemeinsame Ziele zu setzen. Basis des professionellen Handelns ist folglich eine gute Diagnostik. Ist der aktuelle Entwicklungsstand ermittelt, müssen im Team die Ziele entwickelt werden. Dabei soll die Diagnostik ganzheitlich geschehen. Wahrnehmung, Sozialerfahrung, Gefühle, Kognition, Bewegung, Körpererfahrung und Kommunikation sind verschiedene Entwicklungsbereiche, die sich gegenseitig beeinflussen, ergänzen oder aber auch beeinträchtigen. Die Diagnostik kann nur im Zusammenhang der verschiedenen Bereiche geschehen (vgl. Achilles, 2012). In den folgenden Abschnitten werden verschiedene diagnostische Ansätze vorgestellt.

2.12.1 Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten (U. Kristen)

Der Diagnosebogen ist als Anregung und Hilfestellung gedacht, um eine genaue Bestandsaufnahme durchzuführen. Es soll herausgefunden werden, wie die Person Kontakt aufnimmt und welches Interesse sie damit verfolgt. Auf diese Weise werden die verwendeten Kommunikationsformen und -funktionen ermittelt. Die Auswertung ergibt ein Bild über die gegenwärtigen Kommunikationsmöglichkeiten und die bevorzugten Kommunikationsinhalte und zeigt, inwieweit eine Kommunikationshilfe die Kommunikation verbessern kann. Im Diagnosebogen werden viele unterschiedliche Aspekte beachtet: Vokalisation, Blickverhalten, Mimik, Gestik, interaktives Verhalten, Sprachverständnis, sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Sozialverhalten und motorische Fähigkeiten (vgl. Kristen, 2012).

2.12.2 Diagnostik von Kommunikation und Kognition (G. Kane)

Die gezielte Förderung der kindlichen Kommunikation setzt voraus, dass sie auf die Möglichkeiten des Kindes abgestimmt ist. Dabei stellt der Bereich der Kognition eine wichtige Voraussetzung für das Ziel, die Form und den Inhalt der Kommunikation dar (vgl. Kane, 2012). Da sich die Kognition und die Kommunikation gegenseitig beeinflussen, soll die Diagnose auch beide Bereiche erfassen. Bei der Kommunikationsentwicklung wird das Beobachtungsverfahren von Rotter, Kane, Gallé (zitiert nach Kane, 2010, S. 12-19) eingesetzt. Dabei soll das Verhalten in kommunikativen Situationen beschrieben werden. In der Untersuchung werden Situationen⁵⁹ vorgegeben, die kommunikative Reaktionen auslösen sollen. Diese Reaktionen können dann den fünf Entwicklungsstufen der Kommunikationsentwicklung zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um: 1. Ungezieltes Verhalten, 2. Gezieltes Verhalten, 3. Partnerbezogene Äusserungen, 4. Konventionelle Äusserungen, 5. Symbolische Kommunikation. Die Erfassung der kognitiven Fähigkeiten stützt sich auf Piagets Stufen⁶⁰ der kognitiven Entwicklung. Dazu werden die „Ordinalskalen zur sensumotorischen Entwicklung“ von I. Uzgiris und J. Hunt beigezogen (vgl. Kane, 2010, S.19-27). Dieses Verfahren erfasst Objektpermanenz, Wahrnehmung von Mittel-Zweck-Beziehungen, Lautimitation, Gestenimitation, Wahrnehmung kausaler Zusammenhänge, Wahrnehmung von räumlichen Beziehungen und Schemata im Umgang mit Objekten. Diese werden in vorstrukturierten Spielsituationen beurteilt. Diese Skalen sind zur Beschreibung des Entwicklungsstands geeignet, enthalten aber keine Normwerte (vgl. Sarimski, 1987).

2.12.3 Handreichung UK-Diagnostik (J. Boenisch und S. Sachse)

In der Handreichung werden sieben Teilbereiche, welche für die UK-Diagnostik wichtig sind, betrachtet. Zu den unterschiedlichen Teilbereichen gibt es verschiedene Fragestellungen, die beantwortet werden sollen. Die zu behandelnden Bereiche sind: Aktuelle Kommunikationsfähigkeit, Stufe des kommunikativen Verhaltens, kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis, sensorische Aspekte, grob- und feinmotorische Fähigkeiten sowie emotionale und psychosoziale Aspekte und Umfeld. Dabei bestimmt die individuelle Fragestellung den Bereich, der anhand der Handreichung genauer beobachtet werden soll⁶¹. Es ist somit gut möglich, nur einen Bereich auszuwählen. Die erhobenen Daten in den verschiedenen Bereichen können in

59 Eine Kommunikations-auslösende Situation ist z.B. eine Seifenblasendose gut verschlossen vor das Kind zu stellen und seine Reaktion abzuwarten (vgl. Kane, 2010, S. 14).

60 Die Entwicklungsstufen sind folgende: sensumotorische Stufe, voroperationale Stufe, konkret operationale Stufe, formale operationale Stufe (Flammer, 2004, S. 127-129).

61 Auf der folgenden Internetseite kann der Beobachtungsbogen heruntergeladen werden (<http://www.vonloeper.de/Diagnostikundberatung/pdf/Diagnoseb%F6gen%20Boenisch%20Sachse.pdf>).

ein Übersichtsblatt eingetragen werden, womit alle wichtigen Informationen gesammelt werden. Die Interventionsplanung ist dabei ebenso im Zentrum, da anhand des deskriptiven⁶² Verfahrens Anhaltspunkte für die Förderung entstehen sollen. Die Tagesuhr⁶³ stellt ein ergänzendes Material dar, womit Kommunikationssituationen im Tagesablauf erkannt werden sollen. Es geht dabei darum, an welchem Ort mit welchen Kommunikationspartnern und über welche Themen kommuniziert wird. Damit zusätzlich Rückschlüsse auf die Komplexität des Dialoges gemacht werden können, empfiehlt es sich, Gesprächsprotokolle aufzuschreiben (vgl. Boenisch & Sachse, 2007, S. 64-88).

2.12.4 Das Beobachtungsinventar (I. Hedderich)

Das Inventar ist speziell für Kinder von 0 bis 6 Jahren entwickelt worden, die sich nicht ausreichend sprachlich oder mit anderen kommunikativen Möglichkeiten ausdrücken können. Hedderich geht davon aus, dass die Grundlage für eine optimale Förderung der momentane Entwicklungsstand ist. Zu Beginn steht die Informationsgewinnung über das Kind und seine Bezugspersonen. Diese Informationen werden in einem Protokoll zusammengefasst und festgehalten. Anschliessend werden die verschiedenen Bögen zu den Bereichen soziale Kompetenz, Motorik, Wahrnehmung und Verarbeitung, Kognition, Sprachverständnis, Kommunikation und Sprache in eine dreistufige Skala eingeteilt. Diese verschiedenen Bereiche können am Schluss in einem Kreisdiagramm zusammengefasst werden, um ein Abriss über die verschiedenen Kompetenzen und Förderbedürfnisse zu erhalten. So erhält man einen Überblick, wie weit das Kind in den verschiedenen Bereichen ist und wo Ansatzpunkte für die Förderung bestehen (vgl. Hedderich, 2006, S.85-119).

2.12.5 Triple C Checkliste (K. Bloomberg und D. West)

Mit Hilfe der Triple C Checkliste können die präintentionalen Fähigkeiten genau beschrieben werden. Sie wurde in Australien von K. Bloomberg und D. West entwickelt und von U. Braun und U. Kristen ins Deutsche übersetzt. Zu Triple C gibt es eine Checkliste, ein Handbuch und ein Video mit Beispielen zu den unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Die Checkliste ist in sechs Stufen unterteilt, wobei in jeder Stufe vorformulierte Aussagen, die bei Vorhandensein angekreuzt werden können, aufgeführt sind. Die sechs Stufen sind nachfolgend mit einigen Merkpunkten aufgelistet:

⁶² Deskriptives Verfahren bezeichnet ein Verfahren das beschreibend vorgeht. Weiter Angaben in „Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation“ (vgl. Boenisch & Sachse, 2007).

⁶³ Die Tagesuhr ist ein Teil des diagnostischen Verfahrens von Boenisch und Sachse (2007, S.140-141).

1. Präintentionales reflexives Stadium (Reagieren auf Sinneswahrnehmungen, Gegenstände betrachten und verfolgen, Zufriedenheit und Unzufriedenheit ausdrücken)
2. Präintentionales reaktives Stadium (reagiert auf Objekte und Personen mit Lauten oder Blick, erste Zeichen von Erwartungshaltung)
3. Präintentionales proaktives Stadium (kennt bekannte Abläufe, zeigt Erwartungshaltung, Objektpermanenz vorhanden, Imitation einfacher Gesten)
4. Intentionales informelles Stadium (referentieller Blickkontakt vorhanden, Verhalten hat ein Ziel, gemeinsame Aufmerksamkeit)
5. Intentionales formales Stadium (einzelne Wörter, versteht simple Anforderungen, kontext-unabhängige Kommunikation)
6. Intentionales referentielles Stadium (versteh Ursache- Wirkungszusammenhänge, aktiver Wortschatz 50 Wörter oder Gebärden)

Triple C ist ein gutes Instrument, um die Kommunikation einzuschätzen. Damit kann die Kommunikation im Alltag genauer betrachtet und das Niveau erfasst und beschrieben werden. Zudem können anhand der Auswertungen die weiteren Förderziele festgelegt werden (vgl. Kristen, 2007, S. 303-310).

2.12.6 Skalen zur Beurteilung der sozial-kommunikativen Entwicklung (K. Sarimski und J. Möller)

Dieses Verfahren beurteilt die Fähigkeit der Verhaltenslenkung und die Initiierung einer gemeinsamen Aufmerksamkeitsausrichtung. Die Durchführung ist leicht und benötigt nicht viel Zeit. Damit kann der Entwicklungsverlauf vom Neugeborenen bis zu einem 2-jährigen Kind erhoben werden. Diese Skalen gehen davon aus, dass das Kind in der Sprachentwicklung zunächst nichtsprachlich, pragmatisch-kommunikative Kompetenzen erwirbt und sich danach in sprachlich pragmatische Fähigkeiten weiterentwickelt. Aus der präverbalen Phase der Verhaltenslenkung entwickelt sich z.B. das Äussern eines Wunsches. Bei der gemeinsamen Aufmerksamkeitsausrichtung zeigt sich dies im späteren Spracherwerb beim Benennen und Beschreiben. Zudem wird auch hier davon ausgegangen, dass die sensomotorische Entwicklung eng mit der vorsprachlichen Entwicklung zusammenhängt. In der Untersuchung werden dem Kind in halbstrukturierten Beobachtungssituationen Verhaltensprobleme dargeboten. Die testende Person erzeugt z.B. Seifenblasen vor dem Kind, danach verschliesst sie die Seifenblasendose fest und gibt sie dem Kind. Das Kind wird dabei genau beobachtet und die Verhaltensweisen festgehalten. Bei diesen Problemstellungen muss das Kind die Aufmerksamkeit der untersuchenden Person auf sich lenken (gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung). Auf diese Weise kann beobachtet werden, ob und wie das Kind die Ausführung

macht. Als weiterer Beobachtungspunkt kann festgestellt werden, wie das Kind auf seinen Wunsch aufmerksam (Verhaltenslenkung) macht. Als letztes können die verschiedenen kommunikativen Reaktionen einer Stufe im Entwicklungsmodell zugeordnet werden, um eine Übersicht der sozial-kommunikativen Entwicklung zu erhalten (vgl. Nonn, 2011).

2.12.7 Diagnostik im Rahmen des COCP- Kommunikationsförderprogramms für Kinder (M. Heim, V. Jonker und M. Veen)

Abb. 47: Diagnostik COCP Kommunikationsförderprogramm (Nonn, 2011, S.110)

Das Programm wurde in den Niederlanden von M. Heim, V. Jonker und M. Veen (vgl. 2010) für kaum oder nicht-sprechende Kinder und deren Kommunikationspartner entwickelt. Das Programm entstand aus dem Wunsch, die Bezugspersonen vermehrt einzubeziehen, da die kommunikative Entwicklung massgeblich vom sozialen Umfeld geprägt und gefördert wird. Die Eltern und andere Bezugspersonen haben

eine wichtige Verantwortung bei der Planung und Durchführung der Intervention. Sie werden von Fachleuten begleitet und unterstützt, dem Kind die bestmögliche Förderung in den alltäglichen Interaktionssituationen zu bieten. Das Programm ist in sieben Schritte aufgeteilt, die alle aufeinander aufbauen und sich nach dem letzten Schritt wiederholen. Die Ziele werden in den zwei Bereichen Kommunikationsfunktionen und Kommunikationsformen gelegt. Zum einen werden die Kommunikationsfunktionen erweitert (z.B. wechselseitiges Handeln, um Hilfe bitten, Antwort geben auf Ja- / Nein- Fragen) und zum anderen die Kommunikationsformen (Gesichtsausdruck, Gebärden, Laute, grafische Symbole, alphabetische Schrift) multimodal weiterentwickelt. Die Partnerstrategie ist ein wichtiger Punkt beim COCP Programm, da sich das Verhalten und die Reaktionen der Bezugspersonen auf die Kommunikationsversuche des Kindes und auf das Gelingen eines Dialoges entscheidend auswirken. Aus diesem Grund wird ein besonderes Augenmerk auf das Umfeld gelegt, um dies mit Grundlagenwissen und Schulung der Beobachtungsfähigkeiten fachkundig zu machen.

2.12.8 Diagnostiktest (TASP)

Der TASP dient zur Abklärung des Symbol- und Sprachverständnisses im Arbeitsfeld der Unterstützten Kommunikation. Der Diagnostiktest liefert Hinweise zur Definition von UK-Therapiezielen und zu geeigneten Kommunikationsoberflächen. Der Test orientiert sich an der normalen kindlichen Sprachentwicklung. Zielgruppe sind Menschen aller Altersstufen, für die eine umfassende Kommunikationshilfe angepasst werden soll. Der TASP enthält vier Untertests, die autonom voneinander durchführbar sind. Der gesamte Test dauert ungefähr 45-90 Minuten. Erhoben werden die nötige Symbolgröße und die Anzahl der Felder, die auf einem Kommunikationsgerät sichtbar sind. Zudem wird überprüft, ob grammatikalische Kategorien erschlossen werden können und ob ein Kategorienverständnis für Oberbegriffe vorhanden ist. Weiter wird das Syntaxverständnis und die Anwendung von Satzbau untersucht (vgl. Nonn, 2011, S. 105-106).

2.12.9 Erhebungsbögen „Soziale Netzwerke“ (S. W. Blackstone, M. Hunt Berg)

„Soziale Netzwerke“ wurde von Wachsmuth ins Deutsche übersetzt. Dieses Diagnostikinstrument basiert auf dem Partizipationsmodell und der ICF (vgl. Kap. 2.2). Ziel ist es, die kommunikative Gesamtsituation der UK-Person mit ihren verschiedenen Bezugspersonen und mit ihren Ressourcen und Defiziten zu erfassen. Dadurch kann die Intervention auf den Kommunikationsprozess ausgerichtet und geplant werden (vgl. Nonn, 2011, S. 104-105). Mit einem Interview wird die momentane Kommunikation aus Sicht zweier Bezugspersonen und wenn möglich mit dem Betroffenen erhoben. Die im Interview erhobenen Bereiche sind unter anderem „Kreise der Kommunikationspartner“, „Ausdrucksformen“, „Selektionstechniken“ und „Gesprächsthemen“. Diese Informationen werden in einem Diagramm übersichtlich zusammengefasst. Übergeordnet soll eine möglichst optimale Inklusion für die UK-Person im Alltag erreicht werden (vgl. Blackstone & Hunt Berg, 2006).

2.12.10 Kommunikation einschätzen und unterstützen (I. Leber)

Abb. 48: Poster zu « Kommunikation einschätzen und unterstützen » (von Loeper Verlag, 2009)

I. Leber hat eine systematische Übersicht der UK-Möglichkeiten in Form eines Posters erstellt. Dieses Poster ist für unterschiedliche Personen gedacht, z.B. für Menschen, die noch nicht über eine intentionale Kommunikation verfügen oder für Personen, die eine passende Form für das Ausdrücken des passiven Wortschatzes⁶⁴ suchen. Das Poster ist jedoch nicht gedacht für Menschen, welche diese Stufen bereits überschritten haben. Die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten wachsen miteinander und meist lassen sich auch Zusammenhänge zwischen kognitiver und kommunikativer Entwicklungsstufe feststellen. Mit Hilfe des Posters soll der Blick für mögliche Fähigkeiten und deren Entwicklung sensibilisiert sowie die Vielfalt der UK-Möglichkeiten aufgezeigt werden. Das Poster ist in drei Teile aufgebaut: Der erste Teil der Einschätzung und beschreibt die Kommunikation in fünf Stufen. Der zweite Teil widmet sich den förderdiagnostischen Fragen in den entsprechenden Stufen. Der letzte sodann beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Unterstützung der Kommunikation (vgl. Leber, 2012).

64 Der passive Wortschatz bezeichnet die Worte, die verstanden werden und der aktive Wortschatz bezeichnet die Worte, welche aktiv z.B. lautsprachlich verwendet werden (Zimmer, 2010, S. 40).

2.13 Verbände und Vereine

Nachfolgend wird der Verein BUK, der in Zug stationiert ist, sowie das Netzwerk ISAAC, das weltweit tätig ist, vorgestellt.

2.13.1 BUK

BUK steht für Bildung für Unterstützte Kommunikation und ist seit dem 6.12.2010 ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich der UK einsetzt. 1997 wurde das BUK, damals Büro für Unterstützte Kommunikation, von D. Lage, G. Antener und Ch. Knobel gegründet. Das Kursprogramm beinhaltet verschiedene Module, die nach Grundlagenmodulen, Aufbaumodulen und Vertiefungskursen gegliedert sind. Die Grundlagenmodule sind z.B. die Einführung Unterstützte Kommunikation und multimodale Kommunikation. Aufbaumodule beinhalten z.B. Autismus und UK, Interventionsplanung in UK und Sinnesbehinderung und UK. Die Vertiefungskurse schliesslich sind z.B. Handzeichen und Gebärden, UK im Unterricht und vom spielerischen zum sprachlichen Dialog. Die BUK Kurse sollen aktuelles und spezialisiertes Fachwissen sowie die UK-Methodenvielfalt thematisieren und vertiefen. Die Module werden von verschiedenen Referentinnen und Referenten gehalten, die sich mit der UK auskennen. In Zusammenarbeit mit der FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz) kann ein Zertifikationskurs "CAS schwere Kommunikationsbeeinträchtigung - Unterstützte Kommunikation" gemacht werden. Weiter bietet BUK Fachberatungen für Familien oder für das professionelle Umfeld, individuelle Weiterbildungen für Institutionen, Projektentwicklungen und andere Dienstleistungen an (vgl. Buk, o.J.).

2.13.2 ISAAC

ISAAC steht für International Society for Augmentative and Alternative Communication = Internationalen Gesellschaft für ergänzende und alternative Kommunikation. ISAAC ist ein internationales Netzwerk, das Betroffene, Angehörige, Lehrpersonen, Therapeuten und Wissenschaftler zusammenschliesst. Der Hauptsitz ist in Toronto, Kanada und zurzeit sind ca. 3'600 Mitglieder in mehr als 63 Ländern bei ISAAC Mitglied. 1990 wurde ISAAC-GSC (German Speaking Countries) gegründet, so dass auch auf lokaler und regionaler Ebene ein Informationsaustausch stattfinden kann. ISAAC-GSC hat ca. 1'800 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ISAAC kümmert sich um verschiedene Anliegen, so publizieren sie z.B. aktuelle Informationen zur UK in Form von Fachliteratur, Zeitschriften und auch im Internet. Weiter unterstützen sie die Forschung an den Hochschulen und Universitäten und versuchen, die UK in den Ausbildungsinstitutionen zu verankern. Ausserdem soll die Öffent-

lichkeit auf die Bedürfnisse der nicht lautsprachlich kommunizierenden Menschen sensibilisiert werden. ISAAC bietet verschiedene Fort- und Weiterbildung sowie auch einen jährliche Kongress an (vgl. Isaac Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. o.J.).

2.14 Hilfsmittelanbieter der Schweiz

In der Schweiz gibt es zwei Hilfsmittelanbieter (Active Communication und FST Fondation Suisse pour les Téléthèses), die verschiedene Geräte und Hilfsmittel vertreiben. Es handelt sich dabei um Hilfsmittel z.B. für die Sprachanbahnung bis zu komplexen Sprachausgabegegeräte und didaktischen Hilfsmitteln sowie um verschiedene Ansteuerungstechniken. Beide Organisationen beraten und unterstützen die UK-Nutzenden, Eltern und Fachpersonen in der Auswahl der Geräte. Dabei kommt ein Berater der Firma in die Schule oder direkt zu den Eltern nach Hause. Vorgängig wird ein Fragbogen zu den kommunikativen Fähigkeiten vom Umfeld ausgefüllt. Die Berater nehmen verschiedene mögliche Kommunikationsgeräte zur Besprechung mit, die erklärt werden. Gemeinsam wird entschieden, welches das optimale Gerät für die einzelne UK-Person ist. Die Erziehungsberechtigten schreiben dann für die IV den Antrag, wobei sie von den Hilfsmittelanbietern unterstützt werden. Wenn das Gerät bewilligt ist, wird es von den Hilfsmittelanbietern installiert. Die weitere Betreuung sieht die Instruktion des Gerätes vor und auch Hilfeleistungen bei der methodisch-didaktischen Umsetzung im Alltag. Weiter sind die Firmen Ansprechpartner bei Reparaturen der Geräte und Anwenderfragen (vgl. Active Communication, o.J.). Da die Firmen natürlich daran interessiert sind, elektronische Geräte zu verkaufen, beraten sie vor allem zu elektronischen Hilfsmitteln. Körpereigene und nicht elektronische Hilfsmittel werden dabei nur selten berücksichtigt. Falls man eine umfassende UK-Diagnostik und Beratung mit Einbezug aller Kommunikationsmethoden wünscht, muss man sich an andere Fachpersonen (vgl. <http://www.efc-schweiz.ch>) wenden. Nachfolgend werden die zwei genannten Anbieter der Schweiz kurz beschrieben.

2.14.1 FST

FST ist eine Stiftung für elektronische Hilfsmittel, die im Jahre 1982 von J. C. Gabus gegründet wurde. Der Hauptsitz der Stiftung ist in Neuenburg, weitere Standorte finden sich in Basel, Lugano, Nottwil, und Zürich. FST beschäftigt unterschiedliche Fachpersonen aus den Bereichen Pädagogik, Technik, Informatik und Therapie, die interdisziplinär zusammenarbeiten. Als einzige Firma der Schweiz vertreibt FST die Minspeak- Kommunikationshilfen (vgl. FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011).

2.14.2 Active Communication

Active Communication ist von F. Capone und I. Zavagni 1999 gegründet worden. Der Hauptsitz ist in Zug, wobei sich auch ein Ausstellungsraum in Oensingen befindet. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen über unterschiedliche Ausbildungen in den Bereichen Heilpädagogik, Ergotherapie, Reha Technik und Elektrik. Active Communication vertreibt als einzige Firma in der Schweiz Dynavox Geräte (vgl. Active Communication, o.J.).

3 Methodisches Design

Ich habe mich vorliegend für eine empirische Arbeit entschieden. Auf dem Theorieteil aufbauend wurde eine passende Forschungsfrage (vgl. Kap. 1.4) abgeleitet, die mit einer definierten Untersuchung beantwortet werden soll. Die Datenerhebung wird mit Hilfe eines Fragebogens gemacht. Der Fragebogen ist hauptsächlich quantitativ ausgerichtet, enthält aber auch einzelne qualitativ ausgerichtete Fragen (vgl. Kap. 3.1.2.1). Die Datenanalyse wird mit dem Programm Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) durchgeführt, so wird auch der Fragebogen vorwiegend quantitativ ausgewertet. Die Auswertungen werden in Diagrammen dargestellt und ohne direkte Wertung beschrieben. Abschliessend werden die Ergebnisse interpretiert und Schlussfolgerungen gezogen.

3.1 Methodisches Vorgehen

Die Wahl der Erhebungsmethode fiel für die vorliegende Untersuchung auf eine schriftliche Online-Umfrage. Ein grosser Vorteil für die Beteiligten ist die einfache Ausfüll- und Retournierungsmöglichkeit. Die Daten für die Auswertungen können danach direkt in SPSS übertragen werden, was grosse Zeitersparnisse mit sich bringt. Im Gegensatz zu mündlichen Befragungen sind die Antworten überlegter, da die Befragten mehr Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens haben. Ein Nachteil ist sicherlich die erschwerte Rückfragemöglichkeit, deshalb ist es wichtig, die Fragen klar und verständlich zu formulieren.

Um den Fragebogen eindeutig und klar zu verfassen, wurde ein sogenannter Pretest durchgeführt. Dabei haben verschiedene Testpersonen Rückmeldungen und Verbesserungsmöglichkeiten zu den erstellten Fragen gegeben. Aufgrund dieser Rückmeldungen wurde der Fragebogen überarbeitet und verbessert.

3.1.1 Stichprobe

Die Stichprobe bezeichnet eine kleine Teilmenge der Grundgesamtheit. Die Grundgesamtheit wiederum bezeichnet in der vorliegenden Arbeit die Menge der Individuen, auf die sich die Aussagen der Untersuchung beziehen. Sie ist im Hinblick auf die Fragestellung vorher eindeutig einzugrenzen. Aufgrund von bestimmten Kriterien wird eine Auswahl getroffen, um dann Aussagen über die Gesamtheit zu treffen (vgl. Raab-Steiner, E. & Benesch, M., 2012 S. 18). Zielgruppe für die Beantwortung des Fragebogens sind heilpädagogische Schulen,

die Kinder mit einer geistigen- oder mehrfachen-Behinderung betreuen. Ausgeschlossen werden heilpädagogische Schulen, an denen Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten unterrichtet werden. Alle Schulleiter aus der Zentralschweiz und Zürich bekamen eine Anfrage geschickt, mit der Bitte, den Fragebogen möglichst an alle Personen weiterzuleiten, die in der Schule unterrichten oder therapeutisch tätig sind. Die Daten aus der Zentralschweiz und Zürich werden bei gewissen Fragen, bei denen sich die Resultate stark unterscheiden, separat ausgewertet, um den regionalen Unterschieden Rechnung tragen zu können.

3.1.2 Online Fragebogen

Durch die Befragung mittels eines Fragebogens ist es möglich, eine umfassende Datenbasis zu erhalten und konkrete Aussagen über die Forschungsfragen zu machen. Dabei werden der Wissensstand und die Meinungen einer grossen Anzahl Personen erforscht und ausgewertet. Mit Hilfe des Fragebogens sollen demnach auch die Forschungsfragen beantwortet werden können.

3.1.2.1 Inhaltlicher Aufbau des Fragebogens

Die Forschungsfragen bilden die Grundlagen für die schriftliche Befragung. Um die Ideen von möglichen Fragen noch zu ergänzen und zu vervollständigen, ist eine Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen der Unterstützten Kommunikation notwendig. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse aus der ausgewählten Literatur im Bereich UK konnten sodann weitere Fragen ergänzt und der Fragebogen in sechs Bereiche (demografische Angaben, Angaben zur Institution, Institutionalisierung, Methoden, Diagnostik, und Bedingungen) gegliedert werden.

Demografische Angaben

Diese statistischen Angaben geben Auskunft über die Befragten im Allgemeinen. Dabei werden Daten wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Zweitausbildung und Unterrichtserfahrung erfragt. Diese statistischen Eckdaten ermöglichen die Bildung von weiteren Untergruppen im Rahmen der Auswertung.

Angaben zur Institution

Die allgemeinen Angaben zur Institution geben wichtige Hinweise auf die Positionierung der Institution. Dabei werden Arbeitsort, das Klientel der Schule, der Zeitraum und der Grad der Institutionalisierung, die Zuständigkeit von Fachpersonen und Arbeitsgruppen erfragt und abgeklärt, ob alle UK-Kinder diagnostisch erfasst und dokumentiert sind.

Institutionalisierung

Verschiedene Indikatoren auf Schulebene sind in fünf Bereiche aufgeteilt. Die Befragten können diesen Aussagen mehr oder weniger zustimmen.

- Sie haben fortlaufend, praxisnahe, schulinterne Weiterbildungen zum Thema UK.
- Der Bereich UK wird breitgefächert thematisiert (Gesamtkonferenzen, Stufenkonferenzen, Fachkonferenzen, Arbeitsgruppen, Elternveranstaltungen).
- Die Schule hat ein UK-Team, welches die Umsetzung der UK-Standards abstimmt und Mitarbeiter berät.
- Die Schule stellt in angemessenem Umfang Stunden für das UK-Team zur Verfügung.
- Die Schule verfügt über einen umfangreichen Hilfsmittelpool.
- Schulinterne Standards bezüglich Gebärden, Mappen, Piktogrammen sind bekannt und werden eingehalten.

Die Institutionalisierung auf Klassenebene wurde genauso erfasst wie auf Schulebene.

- Die UK ist über die gesamte Schulzeit gewährleistet, auch bei einem Team- oder Klassenwechsel.
- Jeder UK-Lernende hat ein effektives, individuelles Kommunikationssystem.
- Für jeden Lernenden findet eine ausführliche Diagnostik statt, welche die Bereiche Wahrnehmung, Motorik, Kognition und die Erstellung eines Kommunikationsprofils umfasst.
- Partizipation findet im Unterricht statt und wird so geplant, dass jedes Kind im Klassenunterricht gemäss seinen momentanen Möglichkeiten mit angemessenen Hilfsmitteln und körpereigenen Möglichkeiten partizipieren kann.
- Die Mitschülerinnenkompetenz wird gefördert. Die Lehrperson fungiert als Modell und macht explizit auf Besonderheiten der Gesprächsführung aufmerksam.
- Jeder UK-Lernende bekommt eine UK-Koordinationsperson aus dem Team zugeordnet, und jedes Teammitglied kennt Inhalt und Einsatzmöglichkeiten der in der Klasse vorhandenen Kommunikationshilfen.
- Die Vokabular-Auswahl erfolgt nach UK spezifischen Kriterien (Kernvokabular, Randvokabular, Individualität, Funktionalität etc.)

Methoden der UK

Dabei wird zum einen die Häufigkeit des Einsatzes von körpereigenen Kommunikationsformen ermittelt und zum anderen erfragt, welche Gebärdensysteme verwendet werden sollen. Bei nicht elektronischen Kommunikationsformen werden ausserdem auch die Einsatzhäufigkeit erforscht und zusätzlich, welche Symbolsysteme zum Einsatz kommen sollen. Weiter werden die Anwendung von speziellen Methoden wie TEACCH, FC und PECS eruiert. Bei

elektronischen Kommunikationsformen werden weiter die Häufigkeit des Einsatzes von Sprachanbahnungsgeräten, sprechende Taster, Kommunikationshilfen mit statischem Display, Kommunikationshilfen mit dynamischen Display, schriftsprachbasierte Kommunikationshilfen und sonstige Kommunikationshilfen ermittelt.

Diagnostik

Hierbei wird erfragt, welche Diagnostikmethoden im Zusammenhang mit der UK angewendet werden, z.B. Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten (U. Kristen), Handreichung UK-Diagnostik (J. Boenisch und S. Sachse), Kommunikation einschätzen und unterstützen (I. Leber), Erhebungsbögen „Soziale Netzwerke“ (S. W. Blackstone & M. Hunt Berg). Die Befragten können zusätzlich noch weitere Methoden ergänzen.

Bedingungen

Die förderlichen und hinderlichen Bedingungen in Bezug auf die Institutionalisierung der UK werden ermittelt. Die Befragten können die ihnen wichtig erscheinenden Bedingungen für die Institutionalisierung und die praktische Umsetzung der UK im Unterricht angeben. Diese beiden Fragen sind fakultativ, es handelt sich um offene Fragestellungen, deshalb werden sie auch qualitativ ausgewertet.

3.1.2.2 Technischer Aufbau des Fragebogens

Der Online Fragebogen wurde im Internet auf der Website Unipark⁶⁵ (vgl. QuestBack GmbH (2013)) erstellt. Das Programm bietet viele Möglichkeiten an, einen Fragebogen zu gestalten. Ziel war es, einen möglichst einfachen und verständlichen Fragebogen zu erstellen. Je nach Fragestellung wurden unterschiedliche Fragetypen, z.B. demographische Daten, offene Fragen, geschlossene Fragen, Ja-/ Nein- Fragen und Matrix Fragen, verwendet. Der gesamte Fragebogen kann danach im Internet ausgefüllt werden und wird automatisch gespeichert, sobald eine Seite weiter geklickt wird. Die Daten konnten dabei von mir jederzeit im Internet eingesehen und direkt in das Statistikprogramm SPSS übertragen und ausgewertet werden.

3.1.2.3 Statistische Begriffe und Tests

Mit „N“ wird die Anzahl der befragten Personen bei einem Diagramm angegeben. Teilweise sind bei einem Diagramm mehrere Unterfragen zusammengefasst, woraus unterschiedliche

⁶⁵ Auf folgender Internetadresse können weitere Informationen entnommen werden (<http://www.unipark.info/1-0-online-befragungssoftware-fuer-studenten-und-universitaeten-unipark-home.htm>)

„N“- Angaben resultieren, da vielleicht eine Person die Umfrage bei der zweiten Unterfrage abgebrochen hat. Falls zwei Fragen miteinander verglichen werden, wird das anhand einer Kreuztabelle gemacht, die zusätzlich die erwarteten Häufigkeiten enthält. „Diese ergeben sich aus dem Produkt der beiden entsprechenden Werte aus der Randverteilung, dividiert durch die Anzahl der Fälle in der gesamten Tabelle“ (vgl. Brosius, o.J. a S.419). Mit Kreuztabellen wird die Beziehung der Häufigkeitsverteilung mehrerer Merkmale dargestellt. So kann ein präziser Gesamteindruck über deren Beziehung wiedergegeben werden. Um die Beziehungen untereinander zu erkunden wird mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests die analytische Auswertung gemacht. Damit kann überprüft werden, ob signifikante und auffällige Kombinationen der Kategorien vorhanden sind (vgl. Raab-Steiner, E. & Benesch, M., 2012 S. 86). Die Signifikanz (abgekürzt Sig.) bezeichnet ein gemessener Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant, wenn der Wert unter 0.05 liegt (vgl. Statista, o.J.), das heisst, dass eine Stichprobe nicht einfach zufällig ist, sondern auch für die Grundgesamtheit gelten kann. Falls eine Stichprobe zu klein ist oder eine Tabelle zu wenige Felder hat, kann der exakte Test nach Fisher⁶⁶ beigezogen werden, welcher die zweiseitige Signifikanz misst. Die zweiseitige Signifikanz zeigt, ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen besteht. Im Gegensatz dazu misst der einseitige Test, ob es einen positiven bzw. negativen Zusammenhang zwischen den Variablen gibt (vgl. Brosius, o.J. a S. 406). Die zweiseitige Signifikanz wird auch beim Spearman's Roh Test gemessen (vgl. Brosius, o.J. b S. 507). Mit Hilfe vom Spearman-Rho Test wird die Korrelation zwischen zwei Variablen geprüft. „Eine Korrelation misst die Stärke einer statistischen Beziehung von zwei Variablen zueinander. Bei einer positiven Korrelation gilt „je mehr Variable A... desto mehr Variable B“ bzw. umgekehrt, bei einer negativen Korrelation „je mehr Variable A... desto weniger Variable B“ bzw. umgekehrt. Die Stärke des statistischen Zusammenhangs wird mit dem Korrelationskoeffizienten ausgedrückt, der zwischen -1 und +1 liegt“ (vgl. Statista, o.J.). Ein positiver Wert deutet auf einen positiven linearen Zusammenhang hin, ein negativer Wert dementsprechend auf einen negativen linearen Zusammenhang (vgl. Brosius, o.J. b S. 497). Der Koeffizient 0 gibt an, dass kein linearer Zusammenhang besteht, während 1 einen perfekten Zusammenhang kennzeichnet. Ein Wert zwischen 0,2 bis 0,4 entspricht einem schwachen Zusammenhang, 0,4 bis 0,6 steht für eine mittlere und 0,6 bis 0,8 für eine starke Korrelation zwischen den untersuchten Variablen (vgl. Brosius, o.J. b S. 503).

⁶⁶ Auf folgender Internetadresse können weitere Informationen zum exakten Test nach Fisher entnommen werden (http://www.molar.unibe.ch/help/statistics/spss/21_Korrelationen.pdf).

3.1.2.4 Statistische Auswertung

Die erhobenen Daten wurden, wie bereits erwähnt, in das Statistikprogramm SPSS übertragen und anschliessend die Datenbereinigung gemacht. Einige Daten mussten gelöscht werden, z.B. solche, bei denen nach der ersten Seite die Umfrage abgebrochen wurde. Zudem gab es Personen, die nicht fundierte Angaben machen konnten, da sie integrativ arbeiten, sie haben aber aus Interesse trotzdem den ganzen Fragebogen beantwortet. Um keine Verfälschung zu erhalten, wurden diese Angaben gelöscht und nicht in die Auswertung miteinbezogen.

Als erstes wurden alle erhobenen Daten einzeln ausgewertet, anschliessend folgte eine separate Analyse der Region Zürich und der Zentralschweiz. Ein Test soll dabei überprüfen, ob und wie stark sich die Angaben der beiden Regionen unterscheiden. Um der Frage nachzugehen, ob die Institutionalisierung im Zusammenhang mit der Häufigkeit des Einsatzes von UK steht, wurden folgende Fragen in einer Kreuztabelle verglichen: „Wie gut ist die UK institutionalisiert?“ und „Welche Kommunikationsformen setzen Sie ein?“. Weiter folgte ein Vergleich von „Die Institutionalisierung auf Schulebene und Klassenebene“ und „Welche Kommunikationsformen setzen Sie ein?“, die ebenfalls anhand einer Kreuztabelle dargestellt und statistisch ausgewertet wurden. Die Häufigkeiten „selten“ und „nie“ wurden zusammengefasst, so dass genügend Angaben in einer Zelle für die statistische Auswertung der Kreuztabellen vorhanden waren. Um den Zusammenhang zwischen dem Grad der Institutionalisierung und der Institutionalisierung auf Schul- und Klassenebene herauszufinden, wurden die Daten „Wie gut ist die UK institutionalisiert?“ mit „Institutionalisierung auf Schulebene“ und „Institutionalisierung auf Klassenebene“ verglichen.

In einem weiteren Schritt wurde die „Unterrichtserfahrung“, „Wie bekannt ist ihnen die UK?“, „Unterrichtserfahrung“ und „Welche Kommunikationsformen setzen sie ein“ mit einer Kreuztabelle verglichen. Dies ergibt ein erster Rückschluss, ob die Unterrichtserfahrung im Zusammenhang mit der Bekanntheit und der Häufigkeit der Anwendung von UK steht. Die offenen Angaben wurden in Oberkapitel zusammengefasst und die Häufigkeit der Nennungen von den Personen aufgelistet.

4 Ergebnisse

Im diesem Abschnitt werden die mit dem Fragebogen erhobenen Daten mit Kreis-, Säulen-, Balkendiagrammen und gruppierten Säulendiagrammen dargestellt. Die folgenden Abbildungen stammen aus der eigenen Erhebung mittels des Fragebogens. Der Fragebogen ist von insgesamt 274 Personen geöffnet worden, wovon 188 Personen die Befragung bis zur Unterfrage „Unterrichtserfahrung“ ausgefüllt haben. Diese 188 Personen wurden in die Auswertung miteinbezogen. Kompletzt beendet haben die Umfrage 136 Personen. Die Befragten arbeiten entweder in Zürich oder in der Zentralschweiz an Sonderschulen, die Kinder mit einer geistigen Behinderung oder mehrfachen Behinderung arbeiten. In den meisten Fällen wird folgend die Auswertung beider Regionen gemeinsam abgebildet. Bei statistisch starken Abweichungen innerhalb der Arbeitsorte werden die Zentralschweiz und Zürich separat ausgewertet. Alle weiteren erhobenen Daten, die Kreuztabellen und die Ergebnisse der statistischen Tests sind im Anhang zu finden.

4.1 Demografische Angaben

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt die Verteilung des Geschlechts bei der Befragung (N= 188)

Das Diagramm zeigt die überaus deutliche Mehrheit der weiblichen Beteiligung an dem Fragebogen, 89 % sind weiblich und nur 11% männlich.

Diagramm 2: Das Diagramm zeigt die Verteilung des Alters bei den Befragten (N= 188)

In diesem Diagramm wird die Altersverteilung ersichtlich. 17% der Befragten sind bis 30 Jahre alt, 28% zwischen 31-40 Jahre alt, 26% zwischen 41-50 Jahre alt und 27% sind zwischen 51-60 Jahre alt. Nur 2% sind älter als 61 Jahre. Die Verteilung ist demnach ziemlich ausgeglichen, mit Ausnahme der „über 61-Jährigen“, wobei dies auf die Pensionierung in diesem Altersabschnitt zurückzuführen ist.

Diagramm 3: Das Diagramm zeigt die Ausbildung der Befragten (Zürich N= 114 / Zentralschweiz N=74)

Das Diagramm zeigt die Art der Ausbildung der Befragten, wobei auch Mehrfachnennungen möglich waren. Es wird klar ersichtlich, dass die meisten der Befragten ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind (56% bzw. 62%). Bei den Primarlehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen gibt es nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson signifikante Unterschiede zwischen den beiden Arbeitsorten. In der Zentralschweiz gibt es signifikant mehr Kindergartenlehrpersonen als in Zürich. Bei den Primarlehrpersonen jedoch ist das Gegenteil der Fall, es gibt in Zürich signifikant mehr Primarlehrpersonen als in der Zentralschweiz. Bei den weiteren Berufsangaben handelt es sich um Fachpersonen in der Sozialpädagogik (10 Personen), 5 besitzen eine spezielle heilpädagogische Ausbildung (z.B. Diplomlehrer für Hörgeschädigte oder Klinische Heilpädagogik). Weitere 3 Personen haben eine kaufmännische Ausbildung, je 2 Personen sind Fachpersonen Betreuung, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrpersonen, Kunsttherapeuten, Rhythmiklehrpersonen sowie Werklehrpersonen.

Diagramm 4: Das Diagramm zeigt die Verteilung der Befragten bezüglich ihres Arbeitsortes (N= 188)

Wie im Diagramm ersichtlich wird, arbeiten 39 % der Befragten in der Zentralschweiz und 61% in Zürich.

Diagramm 5: Das Diagramm zeigt die Unterrichtserfahrung der Befragten (N= 188)

Im Diagramm wird deutlich, dass rund ein Drittel der Befragten (35%) 0-5 Jahre Unterrichtserfahrung haben. 22% der Befragten weisen 6-10 Jahre Unterrichtserfahrung auf, 21% sind bereits 11-15 Jahre, und 10 % schon 16-20 Jahre in dem Beruf tätig. Nur 6% der Be-

fragten arbeiten seit 21-25 Jahren und 5% sogar schon seit 26-30 Jahren in ihrem Beruf. Über 31 Jahre Berufserfahrung haben nur gerade 2% der Befragten.

Bei der statistischen Auswertung gab es kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Unterrichtserfahrung und der Bekanntheit der UK. Auch zwischen der Unterrichtserfahrung und der Häufigkeit vom Einsatz der verschiedenen Kommunikationsformen der UK konnte kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden.

4.2 Angaben zur Institution

Diagramm 6: Das Diagramm zeigt das Klientel der Schulen (Zürich N= 114 / Zentralschweiz N=73)

Das Diagramm zeigt auf, welche Kinder die Schule der Befragten besuchen. Dabei waren ebenfalls Mehrfachnennungen möglich. Bei den Menschen mit Lernbehinderungen und bei den Menschen mit Mehrfachbehinderungen gab es nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den beiden Arbeitsorten. In Zürich hat es signifikant mehr Menschen mit einer Lernbehinderung als in der Zentralschweiz und bei den Menschen mit einer Mehrfachbehinderung verhält sich dies gerade umgekehrt.

Diagramm 7: Das Diagramm zeigt die Kenntnis über die UK (N=184)

37 % schätzen ihre Kenntnisse als sehr gut ein, 42 % als gut und nur 11 % als ausreichend. Als mangelhaft schätzen 8% der Befragten ihre Kenntnisse ein und wenige Personen (2%) kennen die UK gar nicht. Bei dieser Frage gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen der Zentralschweiz und Zürich.

Diagramm 8: Das Diagramm zeigt, ob die UK institutionalisiert ist (Zentralschweiz N=72 / Zürich N=111)

In der Zentralschweiz ist bei 90 % der Befragten die UK institutionalisiert und nur bei 10% fehlt eine solche Institutionalisierung von UK. Bei dieser Angabe gibt es nach dem Chi-Quadrat-Test nach Pearson signifikante Unterschiede zwischen den beiden Arbeitsorten, weshalb Zürich und die Zentralschweiz separat ausgewertet werden. In Zürich ist die UK bei 75 % der Befragten institutionalisiert, bei 25% ist sie es (noch) nicht.

Diagramm 9: Das Diagramm zeigt seit wie vielen Jahren die UK Institutionalisiert ist. (N=109)

39% der Befragten wissen nicht, wann genau die UK in ihrer Schule institutionalisiert worden ist. 32% geben an, dass die UK zwischen 1-4 Jahren institutionalisiert ist. 5-8 Jahren nennen 16% der Befragten und 8% zwischen 9-12 Jahren. Bei 5% der Befragten ist die UK schon über 13 Jahren institutionalisiert.

Diagramm 10: Das Diagramm zeigt, ob eine Fachperson für die UK zuständig ist (Zentralschweiz N=70 / Zürich N=107)

In der Zentralschweiz ist in 90% der Fälle eine Fachperson für die UK zuständig, nur bei 10% gibt es keine zuständige Fachperson. Bei dieser Angabe zeigen sich nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson signifikante Unterschiede zwischen den beiden Arbeitsorten, weshalb auch hier Zürich und die Zentralschweiz separat ausgewertet werden. In Zürich ist bei 66% der Befragten eine Fachperson für die UK zuständig und in 34% ist keine Fachperson zuständig.

Diagramm 11: Das Diagramm zeigt, ob eine Arbeitsgruppe für die UK zuständig ist (N=173) und, ob die Kinder mit UK Bedarf erfasst sind. (N=173)

Wie im linken Diagramm ersichtlich wird, geben 73% der Befragten an, dass eine Arbeitsgruppe für die UK zuständig ist, in 27% der Fälle gibt es keine zuständige Arbeitsgruppe. Weiter zeigt das rechte Diagramm, dass 63% der Befragten angeben, dass die Kinder mit UK-Bedarf erfasst sind und 37% erklären, dass dies nicht der Fall ist. Mehr als ein Drittel der

Kinder erhalten demnach keine entsprechend nötige Versorgung, da diese zwar UK-Bedarf hätten, aber nicht also solche erfasst sind.

4.3 Institutionalisation

Diagramm 12: Das Diagramm zeigt den Grad der Institutionalisation (N=173)

19% der Befragten schätzen die Institutionalisation in ihrer Schule als sehr gut ein. 44% sind der Meinung, die UK sei gut institutionalisiert und 20% empfinden es als ausreichend. 9% bezeichnen die Institutionalisation als mangelhaft und 8% finden sogar, dass die UK gar nicht institutionalisiert ist.

Die Befragten, die mit „sehr gut“ geantwortet haben, gaben folgende Gründe an: 15 Personen erwähnten verschiedene UK-Hilfsmittel wie Foto, Wochenplan, Tagesfarben, Gebärden, weitere 11 Personen bemerkten, dass die UK täglich angewendet wird. Jeweils sechs Mal wurden die Weiterbildung und die bestehende Arbeitsgruppe erwähnt. Von 4 Befragten wurde das UK-Konzept als Grund für die sehr gute Institutionalisation erwähnt. Je dreimal wurde der Austausch im Team und die Beratung positiv erwähnt.

Bei den Befragten, welche die Institutionalisation als „gut“ eingeschätzt haben, gaben 18 Personen die Weiterbildung als Grund an. 14 Personen erwähnten unterschiedliche UK-Hilfsmittel wie PC, Gebärden, technische Hilfsmittel, Piktogramme, Boardmaker, JAZZ Ordner, TEACCH und FC. Die Fachpersonen führten 11 und die Arbeitsgruppe 10 Personen auf.

Als Grund für die gute Institutionalisierung nannten 8 Befragte das UK-Konzept und die tägliche Anwendung nannten 7. Von 5 Befragten wurde die Beratung erwähnt und von 4 die Sitzungen. 3 Personen waren der Meinung, dass die Lehrpersonen gute Fähigkeiten in der UK besitzen.

Von den Befragten, welche die Institutionalisierung als ausreichend empfanden, waren 9 der Meinung, dass jede Klassenlehrperson die UK nach ihrem eigenen Ermessen einsetzt und somit eher willkürlich ist. 5 Personen bemerkten, dass die UK bei ihnen erst im Aufbau sei. Von 4 Befragten wurden verschiedene Hilfsmittel wie Boardmaker, Gebärden, Kommunikationsordner, Piktogramme als Grund genannt. 3 Personen fanden, dass die UK in allen Klassen sichtbar ist in Bezug auf Piktogramme oder Raumbeschriftungen.

Bei den Personen, welche die UK als mangelhaft institutionalisiert einschätzten, erwähnten 3 Personen, dass ob und wie die UK im Unterricht eingesetzt wird stark von der Lehrperson abhängig ist. 2 Personen waren der Meinung, dass die Institution keine klare Haltung in Bezug zur UK hat.

Die Befragten, welche die UK als gar nicht institutionalisiert einschätzten, waren der Meinung (1 Person), dass die Kinder keine UK brauchten oder dass die UK erst im Aufbau ist und deshalb kein Konzept vorhanden ist (ebenfalls 1 Person). Zudem gab 1 weitere Person an, dass die UK schlicht nicht angewendet wird.

Diagramm 13: Das Diagramm zeigt, wie gut die UK auf Schulebene institutionalisiert ist. (N=169-171)

Wie im Diagramm ersichtlich wird, stimmen zwischen 50% und 70% der Befragten der Institutionalisierung auf Schulebene „stimme voll und ganz zu“ oder „stimme zu“. Am meisten stimmten die Befragten den schulinternen Standards zu, am zweit häufigsten stimmten sie der Aussage über das UK-Team zu. Die beiden Bereiche mit den wenigsten Zustimmungen sind der angemessene Umfang der Stunden, welche für das UK-Team zur Verfügung gestellt wird, und dass der Bereich der UK breitgefächert thematisiert wird.

Diagramm 14: Das Diagramm zeigt wie gut die UK auf Klassenebene institutionalisiert ist. (N=155-156)

Im Diagramm ist zu sehen, wie die Befragten die Institutionalisierung auf Klassenebene einschätzen. Zwischen 31% und 72% der Befragten stimmen zu oder voll und ganz der Institutionalisierung auf Klassenebene zu.

Am meisten stimmten die Befragten der Partizipation im Unterricht zu, am zweit häufigsten stimmten sie der Aussage über die Mitschülerkompetenz zu, sowie der Tatsache, dass die UK über die gesamte Schulzeit gewährleistet ist.

Der Bereich mit der niedrigsten Zustimmung war, dass jedem UK-Lernenden eine UK-Koordinationsperson zugeteilt ist.

4.4 Methoden

Diagramm 15: Das Diagramm zeigt, wie häufig die verschiedenen Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=152-154)

Klar ersichtlich wird im Diagramm, dass die körpereigenen Kommunikationsformen am meisten eingesetzt werden (86% häufig bis sehr häufig). Am zweit häufigsten werden die nicht elektronischen Kommunikationsformen häufig bis sehr häufig eingesetzt (71%). Mit 63% werden die elektronischen Kommunikationsformen am wenigsten eingesetzt.

Diagramm 16: Das Diagramm zeigt, wie häufig körpereigene Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=150-151)

Im Diagramm ist zu sehen, welche körpereigenen Methoden die Befragten wie häufig einsetzen. Die allgemeinen körpereigenen Kommunikationsformen, die Gebärden allgemein und die Portmann Gebärden werden dabei am meisten verwendet. Bei weiteren körpereigenen Formen wurden die basale Stimulation, durch die Lehrperson oder durch die Lernenden, erfundene Gebärden bei Liedern und standardisierte Sammlung der Institution angegeben.

Diagramm 17: Das Diagramm zeigt, wie häufig nicht elektronische Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=147)

Im Diagramm ist ersichtlich, welche nicht elektronischen Kommunikationsformen wie häufig eingesetzt werden. Am meisten werden Fotos zur Kommunikation eingesetzt, gefolgt von TEACCH und grafischen Symbolen. Die Kommunikation über tastbare Zeichen und mit FC wird nur selten eingesetzt. Bei den weiteren Angaben haben 6 Personen Boardmaker sowie selber gezeichnete Piktogramme oder Anleitungen erwähnt.

Diagramm 18: Das Diagramm zeigt, wie häufig verschiedene Symbolsammlungen eingesetzt werden. (N=147)

Im Diagramm ist ersichtlich, welche Symbolsammlungen wie häufig eingesetzt werden. Am meisten werden PCS-Symbole und am zweit häufigsten Symbolstix eingesetzt. Viele Symbolsammlungen wie COMPIC, Löb-Symbole und Aladin Bildersammlung sind den Befragten unbekannt oder werden selten bis nie eingesetzt. Bei den weiteren Angaben haben 6 Personen Boardmaker erwähnt, die bei der Frage unter PCS-Symbole erwähnt war. Es ist daher zu vermuten, dass viele PCS unter dem Begriff Boardmaker kennen. Weiter wurden von den Befragten selber gezeichnete Piktogramme oder Anleitungen und Googlebilder, die sie für die UK anwenden, aufgeführt.

Diagramm 19: Das Diagramm zeigt wie häufig elektronische Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=145)

Im Diagramm ist zu sehen, welche elektronischen Kommunikationsformen wie häufig eingesetzt werden. Sprechende Taster, Kommunikationshilfen mit statischen Displays und Geräte für die Sprachanbahnung werden am meisten verwendet. Die schriftsprachbasierten Kommunikationshilfen werden hingegen am wenigsten verwendet. Bei den weiteren elektronischen Kommunikationsformen wurden das iPad, P-Touch Beschrifteter bei FC, Sprachausgabe, Zoomtext, sprechendes Fotoalbum und Tip Toi Bücher dargelegt.

4.5 Diagnostik

Diagramm 20: Das Diagramm zeigt wie häufig welche Diagnostischen Verfahren eingesetzt werden. (N=136-137)

Im Diagramm wird ersichtlich, welche diagnostischen Verfahren wie häufig eingesetzt werden. Das Verfahren von I. Leber „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ wird am meisten angewendet. Am zweit häufigsten kommt „der Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten“ von U. Kristen zur Verwendung. Viele Befragte kennen die Erhebungsbögen „Soziale Netzwerke“ von S. W. Blackstone und M. Hunt Berg sowie „Diagnostik im Rahmen des COCP-Kommunikationsförderprogramms für Kinder“ von M. Heim et al. nicht und wenden diese demzufolge auch nicht an. Allgemein ist festzustellen, dass viele diagnostische Verfahren nicht bekannt sind und somit auch nicht angewendet werden können.

Bei den weiteren diagnostischen Verfahren, die angegeben wurden, wenden 5 Befragte selbstentwickelte Diagnosehilfsmittel oder schulinterne diagnostische Verfahren an. Von je 3 Befragten wurden Austausch im Team und allgemeine Beobachtungen für die Diagnostik

verwendet. Je 2 Befragte bemerkten die Verfahren von B. Zollinger und die Tests „AAPEP“ und „PEP-R“. Je einmal sind die Verfahren „Förderpläne nach ICF“, „webbasierter Förderplaner HfH“, „Checkliste der kommunikativen Kompetenzen“ (G. Antener, BUK), „Michael Brambring“, „Lilli Nielsen“ und „die Abklärungsbögen von TEACCH“ angeführt worden. 6 Befragte erwähnten, dass die Diagnostik nicht in ihren Aufgabenbereich gehört.

4.6 Bedingungen für die UK

Diagramm 21: Förderliche Bedingungen für die UK (N=88)

Im Diagramm ist zu sehen, welche Bedingungen die Befragten als förderlich für die UK ansehen. Am meisten wurde dabei die Haltung zur UK mit der Akzeptanz und Offenheit gegenüber der UK angegeben. Mit 25 Nennungen standen die Weiterbildungen an zweiter Stelle und die genügenden Entlastungslektionen erwähnten weitere 21 Personen. Die gut ausgebildete Fachperson wurde von 20 Befragten erwähnt und eine gute unterstützende Schulleitung von 18. Die Fachkompetenzen aller Mitarbeitenden wurden von 16 Personen als förderlich beurteilt. Die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit und die finanziellen Ressourcen

bemerkten je 15 Befragte. Eine detaillierte, zusammengefasste Liste und die genauen Antworten der Befragten sind im Anhang zu finden.

Diagramm 22: Hinderliche Bedingungen für die UK (N=76)

Im Diagramm ist zu sehen, welche Bedingungen die Befragten als hinderlich für die UK ansehen. Die meisten 30 Nennungen (30) erhielt die Haltung zur UK mit der Akzeptanz und der Bereitschaft, die UK einzusetzen. Mit 19 Nennungen standen die fehlenden Zeitgefässe an zweiter Stelle. Eine detaillierte, zusammengefasste Liste sowie die genauen Antworten der Befragten sind im Anhang zu finden.

4.7 Institutionalisation und Häufigkeit der UK-Anwendung

Korrelationen		Grad der Institutionalisation	
Spearman-Rho	Sie haben fortlaufend, praxisnahe, schulinterne Weiterbildungen zum Thema UK.	Korrelationskoeffizient	.558**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	162
	Der Bereich UK wird breitgefächert thematisiert (Gesamtkonferenzen, Stufenkonferenzen, Fachkonferenzen, Arbeitsgruppen, Elternveranstaltungen).	Korrelationskoeffizient	.586**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	162
	Die Schule hat ein UK-Team, welches die Umsetzung der UK-Standards abstimmt und Mitarbeiter berät.	Korrelationskoeffizient	.655**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	162
	Die Schule stellt in angemessenem Umfang Stunden für das UK-Team zur Verfügung.	Korrelationskoeffizient	.586**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	163
	Die Schule verfügt über einen umfangreichen Hilfsmittelpool.	Korrelationskoeffizient	.613**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	164
	Schulinterne Standards bezüglich Gebärden, Mappen, Piktogrammen sind bekannt und werden eingehalten.	Korrelationskoeffizient	.661**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	164
**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).			

Tabelle 1: Korrelation: Grad der Institutionalisation und Institutionalisation auf Schulebene

In der Tabelle wird ersichtlich, dass die bei allen Fragen über die Institutionalisation auf Schulebene ein signifikanter Zusammenhang mit der Einschätzung zum Grad der Institutionalisation gibt. Alle Korrelationskoeffizienten sind positiv und haben einen mittleren Zusammenhang. Weiter ist die zweiseitige Signifikanz bei allen Unterfragen signifikant. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Personen, welche die UK als gut institutionalisiert ansehen auch die Institutionalisation auf Schulebene als gut einschätzen. Dies trifft gleichermassen auf die eher negativen Einschätzungen zu.

Korrelationen			Grad der Institutionalisation
Spearman-Rho	Die UK ist über die gesamte Schulzeit gewährleistet, auch bei einem Team- oder Klassenwechsel.	Korrelationskoeffizient	.590**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	154
	Jeder UK-Schüler hat ein effektives, individuelles Kommunikationssystem.	Korrelationskoeffizient	.611**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	154
	Für jeden Schüler findet eine ausführliche Diagnostik statt, welche die Bereiche Wahrnehmung, Motorik, Kognition und die Erstellung eines Kommunikationsprofils umfasst.	Korrelationskoeffizient	.538**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	154
	Partizipation findet im Unterricht statt und wird so geplant, dass jeder Schüler im Klassenunterricht gemäss seinen momentanen Möglichkeiten mit angemessenen Hilfsmitteln und körpereigenen Möglichkeiten partizipieren kann.	Korrelationskoeffizient	.486**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	154
	Die Mitschülerkompetenz wird gefördert. Die Lehrperson fungiert als Modell und macht explizit auf Besonderheiten der Gesprächsführung aufmerksam.	Korrelationskoeffizient	.471**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	154
	Jeder UK-Schüler bekommt einen UK-Koordinator aus dem Team zugeordnet, und jedes Teammitglied kennt Inhalt und Einsatzmöglichkeiten der in der Klasse vorhandenen Kommunikationshilfen.	Korrelationskoeffizient	.505**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	153
	Die Vokabular-Auswahl erfolgt nach UK spezifischen Kriterien (Kernvokabular, Randvokabular, Individualität, Funktionalität etc.)	Korrelationskoeffizient	.499**
		Sig. (2-seitig)	.000
		N	153

** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig)

Tabelle 2: Korrelation: Grad der Institutionalisation und Institutionalisation auf Klassenebene

In der Tabelle wird ersichtlich, dass bei allen Fragen über die Institutionalisation auf Klassenebene ein signifikanter Zusammenhang mit der Einschätzung zum Grad der Institutionalisation gibt. Alle Korrelationskoeffizienten sind positiv, vier haben einen mittleren Zusammenhang. Bei drei Unterfragen ist der Korrelationskoeffizientenwert unter 0,5, so dass von einem schwachen Zusammenhang ausgegangen werden kann. Weiter ist die zweiseitige Signifikanz bei allen Unterfragen signifikant. Somit kann angenommen werden, dass die Personen, welche die UK als gut institutionalisiert ansehen auch die Institutionalisation auf Klassenebene als gut einschätzen. Dies trifft auch auf die eher negativen Einschätzungen zu. Deshalb können die Unterfragen der Institutionalisation auf Schulebenen und Klassenebene auch einzeln mit den Häufigkeiten der Anwendung der Kommunikationsformen verglichen werden.

Nachfolgend werden Kreuztabellen, die nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson signifikante sind, mittels gruppierter Säulendiagrammen dargestellt. In den Kreuztabellen wurden die Fragen nach dem Grad der Institutionalisierung mit der Häufigkeit des Einsatzes von den unterschiedlichen Kommunikationsformen verglichen. Es wird folgend nicht nach Arbeitsort unterschieden, da es eine zu grosse Datenmenge darstellt und es vor allem um Zusammenhänge zwischen den Bereichen der Institutionalisierung und der Häufigkeit der Anwendung der Kommunikationsformen geht und nicht um geografische Unterschiede der beiden Regionen. Die angegebenen Zahlen in den Diagrammen beziehen sich nur auf die Anzahl Nennungen der Befragten und sind keine Prozentzahlen.

Diagramm 23: Das Diagramm zeigt, wie stark sich der Grad der Institutionalisierung und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)

Im Diagramm ist erkennbar, dass sich der Grad der Institutionalisierung auf die Häufigkeit des Einsatzes von körpereigenen Kommunikationsformen auswirkt. Nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson waren signifikante Zusammenhänge festzustellen. Je besser der Grad der Institutionalisierung ist, desto häufiger werden folglich die körpereigenen Kommunikationsformen eingesetzt.

Diagramm 24: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Weiterbildungen und die körperereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Im Diagramm wird ersichtlich, dass sich die Weiterbildung auf die Häufigkeit des Einsatzes von körperereigenen Kommunikationsformen positiv auswirkt. Nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson waren auch in diesem Fall signifikante Zusammenhänge eruiert worden. Die Personen, die den fortlaufenden Weiterbildungen voll und ganz oder zugestimmt haben, setzen die körperereigenen Kommunikationsformen häufig bis sehr häufig ein.

Diagramm 25: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Weiterbildungen und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Wie im Diagramm ersichtlich wird, wirken sich Weiterbildungen auf die Häufigkeit des Einsatzes von nicht elektronischen Kommunikationsformen positiv aus. Diese Zusammenhänge waren nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson signifikant.

Diagramm 26: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Weiterbildungen und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)

In diesem Diagramm wird deutlich, dass sich die Weiterbildung auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen förderlich auswirkt. Der Chi-Quadrat Test nach Pearson zeigt auch hier signifikante Zusammenhänge auf.

Diagramm 27: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Sitzungen und die Körper-eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Das Diagramm zeigt, dass sich die Sitzungen auf die Häufigkeit des Einsatzes von körper-eigenen Kommunikationsformen signifikant auswirken. Je besser die UK in den Sitzungen verankert ist, umso häufiger wird mit körper-eigenen Kommunikationsformen gearbeitet.

Diagramm 28: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Sitzungen und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Im Diagramm ist ersichtlich, dass sich die Sitzungen auch auf die Häufigkeit des Einsatzes von nicht elektronischen Kommunikationsformen begünstigend auswirken. Mit dem Chi-Quadrat Test waren signifikante Zusammenhänge auszumachen.

Diagramm 29: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Sitzung und die Elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Das Diagramm zeigt auf, dass sich die Weiterbildung auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen positiv auswirkt. Anhand des Chi-Quadrat Tests waren signifikante Zusammenhänge aufzuzeigen.

Diagramm 30: Das Diagramm zeigt wie stark sich das UK-Team und die Körperlichen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Zu sehen ist im Diagramm, dass sich das Vorhandensein eines UK-Teams auf die Häufigkeit des Einsatzes von körperlichen Kommunikationsformen begünstigend auswirkt. Signifikante Zusammenhänge zeigten sich mit dem Chi-Quadrat Test.

Diagramm 31: Das Diagramm zeigt wie stark sich das UK-Team und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Das Diagramm zeigt, dass das Vorhandensein eines UK-Teams sich auf die Häufigkeit des Einsatzes von nicht elektronischen Kommunikationsformen signifikant auswirkt. Je mehr der Anwesenheit des UK-Teams zugestimmt wird, umso häufiger wird mit nicht elektronischen Kommunikationsformen gearbeitet.

Diagramm 32: Das Diagramm zeigt, wie stark sich der Hilfsmittelpool und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Im Diagramm wird deutlich, dass sich das Vorhandensein eines Hilfsmittelpools auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen erfolgreich auswirkt. Mit dem Chi-Quadrat Test wurden signifikante Beziehungen eruiert.

Diagramm 33: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die schulinternen Standards und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Wie im Diagramm ersichtlich wird, wirken sich die schulinternen Standards auf die Häufigkeit des Einsatzes von körpereigenen Kommunikationsformen positiv aus. Diese Zusammenhänge waren nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson signifikant.

Diagramm 34: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die schulinternen Standards und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Im Diagramm wird sichtbar, dass sich gute schulinterne Standards auf die Häufigkeit des Einsatzes von nicht elektronischen Kommunikationsformen vorteilhaft auswirkt. Die Korrelation beider Bereiche ist mit dem Chi-Quadrat Test signifikant.

Diagramm 35: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die UK über die gesamte Schulzeit und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Im Diagramm ist zu sehen, dass sich die UK über die gesamte Schulzeit auf die Häufigkeit des Einsatzes von körpereigenen Kommunikationsformen auswirkt. Nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson waren signifikante Zusammenhänge festzustellen. Je mehr die UK über die gesamte Schulzeit gewährleistet ist, umso häufiger werden körpereigene Kommunikationsformen verwendet.

Diagramm 36: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die UK über die gesamte Schulzeit und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Im Diagramm wird deutlich, dass sich eine Gewährleistung der UK über die gesamte Schulzeit sich erfolgreich auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen auswirkt. Mit Hilfe des Chi-Quadrat Tests wurden signifikante Beziehungen eruiert.

Diagramm 37: Das Diagramm zeigt, wie stark sich ein individuelles Kommunikationssystem und die Körper eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Im Diagramm stellt sich heraus, dass sich die Häufigkeit des Einsatzes von körper eigenen Kommunikationsformen und ein individuelles Kommunikationssystem signifikant bedingen. So werden sehr häufig körper eigene Kommunikationsformen eingesetzt, wenn jeder Lernende ein individuelles Kommunikationssystem besitzt.

Diagramm 38: Das Diagramm zeigt, wie stark sich ein individuelles Kommunikationssystem und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Im Diagramm wird deutlich, dass sich ein individuelles Kommunikationssystem auf die Häufigkeit des Einsatzes von nicht elektronischen Kommunikationsformen positiv auswirkt. Die signifikanten Zusammenhänge sind mit dem Chi-Quadrat Test ermittelt worden.

Diagramm 39: Das Diagramm zeigt, wie stark sich ein individuelles Kommunikationssystem und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)

Das Diagramm zeigt, dass sich ein individuelles Kommunikationssystem auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen signifikant auswirkt. Wenn jeder UK-Lernende ein individuelles Kommunikationssystem hat, werden folglich elektronische Kommunikationsformen häufiger benutzt.

Diagramm 40: Das Diagramm zeigt, wie stark sich Partizipation und die körperlichen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Das Diagramm zeigt auf, dass sich die Partizipation auf die Häufigkeit des Einsatzes von körperlichen Kommunikationsformen begünstigend auswirkt. Die Zusammenhänge sind mit dem Chi-Quadrat Test nach Pearson eruiert worden.

Diagramm 41: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Mitschülerkompetenz und die körperlichen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Im Diagramm stellt sich heraus, dass sich die Häufigkeit des Einsatzes von körperlichen Kommunikationsformen und die Mitschülerkompetenz signifikant bedingen. So werden sehr häufig körperliche Kommunikationsformen eingesetzt, wenn die Mitschüler- und Mitschülerinnenkompetenz gefördert wird.

Diagramm 42: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Mitschülerkompetenz und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Es stellt sich im Diagramm heraus, dass sich die Mitschülerkompetenz auf die Häufigkeit des Einsatzes von nicht elektronischen Kommunikationsformen signifikant auswirkt.

Diagramm 43: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Mitschülerkompetenz und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Im Diagramm wird sichtbar, dass sich die Mitschüler- und Mitschülerinnenkompetenz auch auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen positiv auswirkt. Anhand des Chi-Quadrat Tests haben sich signifikante Zusammenhänge gezeigt.

Diagramm 44: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die UK-Koordinationsperson und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)

Im Diagramm ist zu erkennen, dass sich die UK-Koordinationsperson auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen positiv auswirkt. Nach dem Chi-Quadrat Test nach Pearson waren signifikante Zusammenhänge festzustellen.

Diagramm 45: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Vokabular-Auswahl und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)

Das Diagramm zeigt, dass sich die Vokabular-Auswahl auf die Häufigkeit des Einsatzes von körpereigenen Kommunikationsformen signifikant auswirkt. Je besser die Vokabular-Auswahl ist, desto häufiger werden körpereigene Kommunikationsformen benutzt.

Diagramm 46: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Vokabular-Auswahl und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)

Im Diagramm wird erkennbar, dass sich die Vokabular-Auswahl auf die Häufigkeit des Einsatzes von nicht elektronischen Kommunikationsformen vorteilhaft auswirkt. Anhand des Chi-Quadrat Tests haben sich signifikante Zusammenhänge gezeigt.

Diagramm 47: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Vokabular-Auswahl und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)

Wie im Diagramm ersichtlich wird, wirkt sich die Vokabular-Auswahl zudem auf die Häufigkeit des Einsatzes von elektronischen Kommunikationsformen begünstigend aus. Mit dem Chi-Quadrat Test nach Pearson waren signifikante Zusammenhänge festzustellen.

5 Beantwortung der Forschungsfragen

Eingangs wurden fünf Fragestellungen aufgestellt. Diesen wurde mit Hilfe des Fragebogens und mit der bearbeiteten Literatur nachgegangen. Nachkommend folgt die Beantwortung dieser Fragen.

Wie sieht die Institutionalisierung der UK in den Sonderschulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung auf Schul- und Klassenebene in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich aus?

Auf der Schulebene sind zwischen 50% und 70% der Befragten der Meinung, dass die Institutionalisierung auf Schulebene funktioniert (stimme zu, stimme voll und ganz zu) Am meisten unterstützen die Befragten die Einhaltung der schulinternen Standards bezüglich Gebäuden, Mappen, Piktogrammen.

Die zweithäufigste Zustimmung bekam die Aussage, dass das UK-Team die Umsetzung der Standards abstimmt und die Mitarbeiter berät. Weiter wird dem umfangreichen Hilfsmittelpool sowie den fortlaufenden, praxisnahen und schulinternen Weiterbildungen zum Thema UK beigestimmt. Die beiden Bereiche mit den wenigsten Zusagen sind der angemessene Umfang der Stunden, die für das UK-Team zur Verfügung gestellt wird sowie die breitgefächerte Thematisierung des Bereiches UK, z.B. in Gesamtkonferenzen, Stufenkonferenzen, Arbeitsgruppen und Elternveranstaltungen.

Folglich kann gesagt werden, dass die UK bei allen Punkten der Institutionalisierung auf Schulebene mindestens von 50% der Befragten als gut eingeschätzt wird. Die Umfrage zeigt, dass mehr Stunden für die UK zur Verfügung gestellt werden sollten und die UK zudem vermehrt in Sitzungen thematisiert werden muss.

Auf der Klassenebene gibt es grössere Unterschiede zwischen der Zustimmung zu den einzelnen Bereichen der Institutionalisierung. Zwischen 31% und 72% stimmten den Bereichen voll und ganz oder zu. Am meisten Personen sind der Meinung, dass der Partizipation gemäss den Fähigkeiten der Lernenden mit angemessen Hilfsmitteln und körpereigenen Möglichkeiten im Klassenunterricht genügend Beachtung geschenkt wird. Am zweitmeisten wird der Aussage über die Mitschüler- und Mitschülerinnenkompetenz zugestimmt, welche die Modellfunktion der Lehrperson miteinbezieht, die wiederum auf Besonderheiten bei der Gesprächsführung aufmerksam macht. Zudem trifft es nach Meinung der Befragten zu, dass die

UK über die gesamte Schulzeit auch bei einem Team oder Klassenwechsel gewährleistet ist. Die mittlere Zustimmung erhalten zwei Bereiche, zum einen die Vokabular-Auswahl (Kernvokabular, Randvokabular, Individualität, Funktionalität etc.), die nach UK spezifischen Kriterien erfolgt und zum anderen, dass jeder UK-Lernende ein effektives individuelles Kommunikationssystem hat. Am zweitwenigsten haben die Befragten der Diagnostik zugestimmt, so findet demnach nicht für jeden Lernenden eine ausführliche Diagnostik in den Bereichen Wahrnehmung, Motorik, Kognition statt und die Erstellung eines Kommunikationsprofils. Der Bereich mit der niedrigsten Zustimmung betrifft die Zuteilung eines UK-Koordinators aus einem Team für jeden Lernenden sowie die Kenntnisse über Inhalt und Einsatzmöglichkeiten der in der Klasse vorhandenen Kommunikationshilfen eines jeden Teammitglieds. Abschliessend kann festgehalten werden, dass die UK auf der Schulebene besser institutionalisiert ist als auf Klassenebene. Vor allem die Zuteilung des UK-Koordinators und die Diagnostik könnten auf Klassenebene verbessert werden.

Wie viele Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich haben die Unterstützte Kommunikation institutionalisiert und seit wann ist dies der Fall?

Bei der Institutionalisierung gibt es signifikante Unterschiede bei den beiden Befragungsorten. In der Zentralschweiz geben 90% der Befragten an, dass die UK institutionalisiert ist und nur 10% antworten mit Nein. In Zürich scheint die Institutionalisierung weniger fortschrittlich zu sein, so sind dort nur drei Viertel (75%) der Befragten der Meinung, dass die UK institutionalisiert ist und weitere 25% sagen, sie sei es nicht. Der Zeitpunkt der Institutionalisierung ist bei 39% der Befragten nicht bekannt. Daraus kann geschlossen werden, dass der Zeitpunkt nicht als wichtig angesehen, nicht thematisiert wird oder die Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt nicht an dieser Arbeitsstelle tätig waren. Weitere 32% der Befragten geben an, dass die UK seit 1-4 Jahren institutionalisiert ist. Bei 16% der Befragten ist die UK seit 5-8 Jahren und bei 8% ist sie seit 9-12 Jahren institutionalisiert. In nur 5% der Fälle liegt die Institutionalisierung über 13 Jahren zurück. Daraus kann gefolgert werden, dass die UK meist erst kurz institutionalisiert ist und noch Entwicklungspotenzial besteht.

Besteht in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Anwendung von UK und dem Grad der Institutionalisierung?

Nachfolgend wird eine Abhandlung mehrerer Punkte zu den möglichen Zusammenhängen zwischen der Häufigkeit der Anwendung der UK und der Institutionalisierung erläutert:

1. Diese Frage kann mit Hilfe der statistischen Auswertung des Fragebogens beantwortet werden. Insbesondere bei den körpereigenen Kommunikationsformen besteht demnach ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Anwendung und der Grad der Institutionalisierung. Daraus resultiert folgende Schlussfolgerung: je besser die UK institutionalisiert ist, desto häufiger werden körpereigene Kommunikationsformen eingesetzt. Vielleicht ist dieser Umstand mit den Vorteilen der körpereigenen Kommunikationsformen zu erklären, da diese ortsunabhängig, jederzeit und ohne Vorbereitung anwendbar sind. Weiter handelt es sich dabei um eine kostengünstige Kommunikationsform, die spontan und schnell einzusetzen ist (vgl. Nonn, 2011, S.64).
2. Bei den statistischen Auswertungen der Institutionalisierung auf Schul- und Klassenebene ergeben sich ebenfalls Zusammenhänge in Bezug auf die Häufigkeit der Anwendung der unterschiedlichen Kommunikationsformen. Sie werden nachfolgend aufgeführt: Die fortlaufende, praxisnahe und schulinterne Weiterbildung zum Thema UK haben auf alle Kommunikationsformen eine positive Wirkung. Dies trifft auch auf die breitgefächerten Sitzungen zu. Mit diesen beiden Gefässen (Sitzungen und Weiterbildungen) kann folglich Einfluss auf alle Kommunikationsformen genommen werden. Gerade die Sitzungen sind aber nicht so gut institutionalisiert, dort kann also noch Verbesserungspotenzial gesehen werden. Das UK-Team, welches die Umsetzung der UK-Standards abstimmt und Mitarbeiter berät, hat auf die Häufigkeit der Anwendung von körpereigenen und nicht elektronischen Kommunikationsformen eine signifikante Wirkung. Es stellt sich somit die Frage, ob die UK-Teams sich vorwiegend auf diese beiden Kommunikationsformen beschränken und ob nicht vermehrt elektronische Kommunikationsformen den Mitarbeitenden näher gebracht werden müssen. Die schulinternen Standards bezüglich Gebärden, Mappen, Piktogrammen beeinflussen ebenfalls die Häufigkeit der Anwendung von körpereigenen und nicht elektronischen Kommunikationsformen. Wenn sich eine Schule für ein Symbolsystem und eine Gebärdensammlung entscheidet, begegnen diese den Mitarbeitenden im Alltag immer wieder und regen zur Umsetzung an. Nachvollziehbar ist, dass die elektronischen Kommunikationsformen dadurch nicht signifikant angeregt werden, da bei den elektronischen Kommunikationsformen nur wenige einheitliche Standards bestimmt werden können, weil es sehr viele Geräte und Programme gibt, die sich nur mit intensivem Erlernen gut und präzise einsetzen lassen. Zudem ist es verständlich, dass ein umfangreicher Hilfsmittelpool die Häufigkeit der Anwendung von elektronischen Kommunikationsformen positiv beeinflusst. Gerade die elektronischen Kommunikationsformen sind abhängig von einem umfangreichen Hilfsmittelpool der Kommunikationsgeräte. Die Geräte sind teilweise sehr teuer und eine Schulklasse kann nicht alle verschiedenen Geräte für

sich alleine anschaffen. Deshalb macht es Sinn, dass eine Schule diese Geräte zusammen anschafft und diese von verschiedenen Personen genutzt und getestet werden können.

3. Ein effektives individuelles Kommunikationssystem und die Mitschülerkompetenz bedingen die Häufigkeit der Anwendung aller Kommunikationsformen positiv. Wie im Theorieteil (vgl. Kap. 2.11.3) beschrieben, braucht es ein individuell erarbeitetes Kommunikationssystem, um zufriedenstellend und effizient zu kommunizieren, ansonsten kann es im Alltag nicht zur Kommunikation eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist es deutlich, dass das individuelle Kommunikationssystem alle Kommunikationsformen beeinflusst. Wenn die Lehrperson als Modell fungiert, können die Mitlernenden auf die Besonderheiten des Gespräches aufmerksam gemacht werden und die Mitschülerkompetenz wird dadurch erhöht. So können auch die anderen Kinder als Modell und Kommunikationspartner agieren. Je mehr Personen mit den UK-Nutzenden sprechen, umso mehr kann das Hilfsmittel eingesetzt und wertvolle Erfahrungen und somit Fortschritte in der Kommunikation gemacht werden.
4. Die Vokabular-Auswahl, welche nach UK spezifischen Kriterien erfolgt, bestimmt die Häufigkeit der Anwendung aller Kommunikationsformen. Im Theorieteil (vgl. Kap. 2.11.2) ist die Vokabular-Auswahl als wesentlicher Aspekt für die Kommunikation erkannt worden. Gerade weil UK-Nutzende nicht frei auf alle Worte zugreifen können, muss der Auswahl des Vokabulars für eine effiziente Alltagskommunikation eine wichtige Bedeutung beigemessen werden. Deshalb ist klar, dass sich für alle Kommunikationsformen fruchtbar erweist, wenn die Vokabular-Auswahl sich auf UK spezifische Merkmalen abstützt.
5. Die Gewährleistung der UK über die gesamte Schulzeit begünstigt die körpereigenen und elektronischen Kommunikationsformen. Vielleicht kann dies mit dem Umstand erklärt werden, dass es für die körpereigenen und die elektronischen Kommunikationsformen viele Absprachen und Kenntnis (z.B. Gebärden, Programmieren von neuen Wörtern in das Kommunikationsgeräts) braucht, um diese weiter zu führen. Deshalb können diese Kommunikationsformen profitieren, wenn die UK über die gesamte Schulzeit gewährleistet wird. Die Partizipation im Unterricht von jedem Lernenden beeinflusst die Häufigkeit der Anwendung von körpereigenen Kommunikationsformen. Der Einsatz von UK-Koordinatoren aus dem Team wirkt erfolgreich auf die Häufigkeit der Anwendung von elektronischen Kommunikationsformen. Folglich kann angenommen werden, dass sich die Einführung von UK-Koordinatoren für jeden UK-Lernenden gewinnbringend auf die

elektronischen Kommunikationsformen auswirkt. Dies birgt den Vorteil, dass eine Person für die Wartung und Einspeisung neuer Begriffe zuständig ist und mit allen Beteiligten die Inhalte und Ziele koordinieren kann.

6. Abschliessend kann gesagt werden, dass ganz klar ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Anwendung von UK und der Institutionalisierung aufgezeigt werden kann. Die UK-Anwendung kann mit der vermehrten Institutionalisierung noch mehr zum Einsatz kommen und dadurch bekommen immer mehr Personen, die auf UK angewiesen sind, die Möglichkeit, sich so zu verständigen.

Welche Kommunikationsformen (körpereigene, nicht elektronische, elektronische) werden in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich am häufigsten eingesetzt?

Die körpereigenen Kommunikationsformen werden am meisten und die nicht elektronischen Kommunikationsformen werden von der Befragten am zweit häufigsten verwendet. Die elektronischen Kommunikationsformen dagegen werden eher selten in Anspruch genommen. Somit zeigt sich ein klares Bild, dass die körpereigenen Kommunikationsformen an erster Stelle stehen. Vermutlich ist das mit den Vorteilen zu erklären, die im Theorieteil (vgl. Kap. 2.10.1.7) beschrieben werden (z.B. jederzeit anwendbar, fördern das Sprachverstehen und Sprachproduktion etc.). Die nicht elektronischen und die elektronischen Kommunikationsformen benötigen denkbar mehr Fachwissen und Aufwand, deshalb werden sie möglicherweise weniger angewandt.

Bei den körpereigenen Kommunikationsformen werden die allgemeinen körpereigenen Kommunikationsformen wie Blickkontakt und Ja / Nein Körperkodierung am meisten eingesetzt. Die Gebärden allgemein werden am zweit häufigsten benutzt. Die Portmann Gebärden werden als Gebärdensammlung häufig angewendet, sie ist vor allem in der Zentralschweiz am häufigsten im Einsatz. Vielleicht ist dies mit der Entstehung der Sammlung im Kanton Luzern zu erklären. Die anderen körpereigenen Kommunikationsformen wie die Gebärdenunterstützte Kommunikation (GUK) und die Deutschschweizerische Gebärdensprache für Gehörlose, Tanne Gebärden, Schau doch meine Hände an, Das Gebärdenbuch: Das kleine 1x1 der Gebärdensprache und Makaton werden nur sehr selten verwendet. Diese meisten dieser Gebärdensammlungen sind in Deutschland entstanden und kommen nur selten in der Schweiz zur Anwendung. Die Tanne Gebärden haben einen geringeren Umfang wie die

Portmann Gebärden und sind speziell für Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit konzipiert worden und werden wohl eher spezifisch gebraucht.

Bei den nicht elektronischen Kommunikationsformen wird die Kommunikation über Fotos am häufigsten gebraucht. Dass dies jedoch nicht wirklich empfehlenswert ist, wurde bereits im theoretischen Teil (vgl. Kap. 2.10.2.2) erläutert. Fotos können das Symbolverständnis behindern und eine Generalisierung erschweren (vgl. Hüning-Meier & Pivitt 2012). TEACCH, grafische Symbole, Picture Exchange Communication System (PECS), Kommunikationstafeln und Kommunikationsordner werden von etwa der Hälfte der Befragten häufig bis sehr häufig eingesetzt. Gerade TEACCH und PECS sind zwei begehrte Methoden, die vielseitig und mit Erfolg eingesetzt werden können. Die Kommunikation über tastbare Zeichen wird weniger angegeben. Dies ist eher eine Methode für Menschen mit einer mehrfachen Behinderung oder Blindheit, weshalb sie möglichenfalls nicht flächendeckend verwendet wird. Die Gestützte Kommunikation (FC) setzen nur wenige Befragte ein. FC ist eine sehr spezielle Methode, die einer Person entsprechen muss. Zudem muss sie in Weiterbildungen intensiv gelernt und geübt werden, weshalb sie vermutlich eher wenig angewendet wird.

Das Symbolsystem, welches am häufigsten eingesetzt wird, ist Picture Communication Symbols (PCS). Die PCS können im Programm Boardmaker im Computer bearbeitet werden. In diesem Programm sind bereits leere Vorlagen für Kommunikationsgeräte abgespeichert und können mit Symbolen versehen werden. Zudem ist diese Sammlung sehr umfangreich und kann z.B. mit Fotos ergänzt werden. Angesichts dieser Gründe ist dieses Symbolsystem so beliebt. Das Symbolsystem Symbolstix wird am zweithäufigsten angewendet. Symbolstix ist eine Online Symbolbibliothek mit riesigem Umfang, die auf Anfrage auch mit individuellen Symbolen ergänzt werden kann. Die Pictogram Ideogram Communication (PIC) werden hingegen weniger eingesetzt. Diese Sammlung ist nicht so umfangreich und eignet sich sehr gut für Menschen mit einer Wahrnehmungsbeeinträchtigung, da die Symbole einfach und in schwarz-weiß sind. Metacom wird ebenfalls wenig eingesetzt, obwohl die Bilder sehr ansprechend sind und in einem Computer Programm verwendet werden können. Das Vokabular ist umfassend und enthält viele Begriffe aus dem Kernvokabular. Ein möglicher Grund kann sein, dass diese Symbolsammlung eher neu ist im Vergleich zu den anderen und sich deshalb noch nicht durchsetzen konnte. Eher wenig angewendet werden PICSYMS, Touch'n Talk, Conuniquer et Apprendre par Pictogrammes, BliSS-Symbole, Löb-Symbole, Aladin Bildersammlung und COMPIC. Diese Sammlungen sind viele nicht mit dem Computer zu verwenden und eher älter. Der Umfang des Vokabulars ist teilweise klein, weshalb sie wohl nur selten eingesetzt werden.

Bei den elektronischen Hilfsmitteln werden, sprechende Taster, z.B. Step-by-Step oder Big Mac, am meisten eingesetzt. Am zweit häufigsten werden die Geräte für die Sprachanbahnung z.B. Powerlink oder elektronisches Spielzeug verwendet. Diese Geräte sind in der Bedienung sehr einfach und benötigen nur wenig Zeit für die Umsetzung. Zudem sind sie sehr preiswert, was den Einsatz sicherlich zusätzlich begünstigt. Kommunikationshilfen mit statischem Display (z.B. GoTalk oder Supertalker) oder mit dynamischen Display (z.B. DynaVox V oder SmallTalker) werden am drittmeisten gebraucht. Diese Geräte brauchen längere Zeit, um sich damit zurecht zu finden und einzusetzen, bieten aber dementsprechend vielseitige Möglichkeiten für die individuelle Anwendung. Die meisten dieser Geräte sind teuer und müssen über die IV beantragt werden. Dies wiederum kann ein Hinderungsgrund für deren Einsatz darstellen. Wenig werden Kommunikationshilfen wie z.B. B.A.Bar oder AnyBook Reader eingesetzt. Am wenigsten Verwendung finden schriftsprachbasierte Kommunikationshilfen wie z.B. LightWriter oder SpeakOut. Die schriftsprachbasierten Kommunikationshilfen setzen das Schreiben voraus, was aber bei Kindern an Sonderschulen häufig noch nicht möglich ist, weshalb diese Geräte eher nicht gebraucht werden können.

Welche Bedingungen sind förderlich beziehungsweise hinderlich für die Institutionalisierung und die praktische Umsetzung im Unterricht in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich?

Bei den förderlichen Bedingungen ist mit 29 Nennungen Akzeptanz, Offenheit, positive Einstellung, Bereitschaft, gemeinsame Haltung in den oberen Rängen zu finden. Die Weiterbildung nennen 25 Befragte als erfolgreich. 21 Befragte geben an, dass genügend Zeit oder genügend Entlastungslektionen für die UK wichtig sind. Die ausgebildete und kompetente Fachperson nannten 20 Befragte und die Unterstützung der Schulleitung für die UK 18 Befragte als vorteilhaft. Fachwissen und Kompetenz werden von 16 Befragten als hilfreich genannt, weitere 15 Personen geben die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Finanzielle Ressourcen an. Die aktive engagierte Arbeitsgruppe erwähnen 14 Befragte. Weiter wird von 13 Personen die gegenseitigen regelmässigen Besprechungen und ein umfangreicher Hilfsmittelpool als effektiv angesehen. Die schulinternen Standards nennen 12 Befragte.

Zu den hinderlichen Bedingungen erwähnen mit 30 Nennungen an oberster Stelle die fehlende Akzeptanz, die Verweigerung sowie die fehlende Bereitschaft für die UK. Als weitere Punkte sind gemäss Befragung die fehlenden Zeitgefässe für Austausch und die Umsetzung genannt worden. 13 Nennungen gibt es bei fehlendem UK-Fachwissen und 10 Befragte geben das fehlende oder zu niedrige Budget als hinderlich an. 7 Befragte sehen die Schullei-

tung, welche die UK nicht ausreichend unterstützt, als negativ. Den fehlenden Hilfsmittelpool vermerken 5 Personen und weitere 5 Befragte geben die fehlende interdisziplinäre Zusammenarbeit, keine Weiterbildungen und die Ablehnung der Eltern als erschwerend an.

Als zentraler Punkt für die förderlichen Bedingungen kann eindeutig die Einstellung zur UK bezeichnet werden, wodurch deren Umsetzung im hohen Masse beeinflusst wird. Eine positive Haltung der UK gegenüber bewirkt meistens auch eine direkte Um- und Einsetzung der UK. Es ist wichtig, dass in den Institutionen versucht wird, die erwähnten hinderlichen Bedingungen abzubauen und die förderlichen Bedingungen aufzubauen. Die eruierten Aspekte können den Schulen vielfältige Anregungen für die Verbesserung der Institutionalisierung und die praktische Anwendung geben. Weiter ist festzustellen, dass sich die Punkte meist in beiden Bereichen, also in den förderlich und in den hinderlichen Bedingungen wiederfinden. Die genauen Antworten der Befragten sowie die Zusammenfassung in einer Tabelle können im Anhang eingesehen werden.

Aufgrund welcher diagnostischen Mittel werden in Sonderschulen für geistig Behinderte in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich das Kommunikationsniveau und die passenden Kommunikationsformen ermittelt?

Die Aufgabe der Diagnostik wird teilweise nicht bei den Heilpädagogen gesehen sondern bei den Therapeuten. Von den diagnostischen Mittel wird daher nur sehr wenig Gebrauch gemacht. Die Zahlen variieren zwischen 1% - 19%, welche die diagnostischen Mittel häufig bis sehr häufig heranziehen. Die meisten Verfahren sind den Befragten unbekannt oder sie werden nie angewendet. Das Verfahren „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von I. Leber wird von den meisten Befragten verwendet. Der „Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten“ von U. Kristen wird am zweit häufigsten eingesetzt. Die „Tripel C-Checkliste“ von U. Kristen wird von noch weniger der Befragten angewendet. Die weiteren Verfahren wie die „Handreichung UK-Diagnostik“ von J. Boenisch und S. Sachse, die „Skalen zur Beurteilung der sozial-kommunikativen Entwicklung“ von K. Sarimski und J. Möller, das „Beobachtungsinventar“ von I. Hedderich, der „Diagnostik-Test zur Abklärung des Symbol- und Sprachverständnisses“ (TASP), die „Diagnostik von Kommunikation und Kognition“ von G. Kane, die Erhebungsbögen „Soziale Netzwerke“ von S. W. Blackstone und M. Hunt Berg und die „Diagnostik im Rahmen des COCP- Kommunikationsförderprogramms für Kinder“ von M. Heim et al. werden sehr wenig zum Einsatz gebracht.

Dieser Umstand gibt Anlass zur Sorge, denn um kommunikative Ziele zu entwickeln, braucht es zwingend eine ausführliche Diagnostik. Das Ziel soll sein, differenzierte Vorschläge und Angebote zur Förderung des kommunikativen Verhaltens zu erhalten, denn die Basis des professionellen Handelns ist eine gute Diagnostik (vgl. Achilles, 2012).

6 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Abschnitt wird auf die Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis eingegangen. Die Ergebnisse werden mit den theoretischen Ansätzen (vgl. Kap. 2) verglichen und Vorschläge für die Umsetzung angedacht. Weiter wird die Methode der Durchführung der vorliegenden Masterarbeit kritisch begutachtet. Abschliessend werden weiterführende Forschungsideen vorgeschlagen, die sich aus der vorliegenden Studie ergeben haben.

6.1 Konsequenzen und Ergebnisse für die pädagogische Praxis

Wie aus der Arbeit ersichtlich wird, ist die UK ein sehr breites und grosses Fachgebiet, das viele Aspekte beinhaltet und sehr umfangreich ist. Es ist für die Mitarbeitenden nicht einfach, sich ein klares Bild über die UK zu machen. Damit die UK jedoch die Positionierung im Bildungswesen halten kann, ist es von enormer Wichtigkeit, dass die Mitarbeitenden zumindest Grundkenntnisse über die UK besitzen und die UK auch selbst als wichtig erachten. Die vorliegende Arbeit wird im Übrigen allen Befragten weitergeleitet, die sich für die Ergebnisse interessieren. Da diese für die Mitarbeitenden hilfreich, interessant und zu neue Ideen anregend sein kann. Ausserdem gibt die vorliegende Studie einen nützlichen Überblick über die verschiedenen Themen der UK, wodurch das Fachwissen erweitert werden kann.

Aus der Prämisse heraus, dass jeder Mensch das Recht zur Kommunikation hat, entsteht die Notwendigkeit, dass die UK für alle Menschen, die sich nicht ausreichend über die Lautsprache äussern können, zugänglich sein muss. Aus den theoretischen Überlegungen wird erkennbar, dass die Institutionalisierung einen Grundpfeiler für die Umsetzung der UK in den Schulen darstellt. Zur Institutionalisierung auf Schulebene stimmen denn auch zwischen 50% und 70% der befragten Personen zu oder voll und ganz zu (vgl. Kap. 4.3). Die Institutionen könnten die UK jedoch noch breitgefächerter thematisieren, z.B. in Gesamt- und, Stufenkonferenzen, Arbeitsgruppen sowie Elternveranstaltungen. Dieser Punkt erhielt sehr wenig Zustimmung. Weiter ist es von Bedeutung, dass die verantwortlichen Fachpersonen und Arbeitsgruppenmitglieder Stunden für ihre spezifische Arbeit zugesprochen bekommen. Eine ausführliche Diagnostik, Einführungsveranstaltungen, Beratungen und die Aufbereitung von Materialien sind sehr zeitaufwändige Inhalte der UK, die dementsprechend honoriert werden müssen. Ferner gibt es Verbesserungspotenzial bei den Weiterbildungen, die aufgrund der Ergebnisse aus dieser Arbeit einen Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung der UK

haben. Gerade die Weiterbildung kann individuell auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Schule angepasst werden und hat Einfluss auf die Umsetzung von allen Kommunikationsformen.

Bei der Institutionalisierung auf Klassenebene liegt die Streubreite der Zustimmung (stimme zu, stimme voll und ganz zu) in den einzelnen Bereichen zwischen 31% und 72%. Die Vokabular-Auswahl (Kernvokabular, Randvokabular, Individualität, Funktionalität) stellt dabei ein zentraler Aspekt für die erfolgreiche Kommunikation dar. Mit Hilfe von Kernvokabular können Menschen vielseitige und effiziente Alltagskommunikationen führen (vgl. Sachse & Boenisch, 2012). Deshalb bin ich der Meinung, dass diesem Aspekt in der Praxis noch mehr Rechnung getragen werden sollte. Auch dem effektiven, individuellen Kommunikationssystem sollte noch mehr Bedeutung gegeben werden. Nur wer ein gut funktionierendes und ein auf seine Bedürfnisse angepasstes Kommunikationssystem hat, kann befriedigend und gewinnbringend kommunizieren (vgl. Pivitt, 2012a). Ein weiterer wichtiger Punkt stellt die ausführliche Diagnostik dar, die (nur) etwa bei der Hälfte der Befragten Berücksichtigung findet. Jedes UK-Kind sollte aber die Chance auf eine umfassende und ganzheitliche Diagnostik als Basis für die Förderziele im Bereich der Kommunikation erhalten. Achilles (vgl. 2012) meint dazu, dass die Basis des professionellen Handelns die gute Diagnostik ist. Um kommunikative Ziele entwickeln zu können, ist eine ausführliche Diagnostik zwingend nötig. Am wenigsten Zustimmung erhielt der Punkt, dass jedes Kind eine UK-Koordinationsperson aus dem Team zugeteilt bekommt, sowie jedes Teammitglied den Inhalt und die Einsatzmöglichkeiten der in der Klasse vorhandenen Kommunikationshilfen kennt. Aber gerade für die Umsetzung der Ziele und für die koordinativen Aufgaben ist es zentral, dass die Zuständigkeiten klar geregelt sind und immer jemand für ein Kind verantwortlich ist. Diese Person könnte z.B. für die Einberufung regelmässiger Sitzungen zuständig sein, um gemeinsam Entwicklungsziele zu besprechen, oder aber diese Person ist für den Austausch mit den Eltern bezüglich Kommunikationsbedürfnisse in der Freizeit verantwortlich. Weiter können auch der einwandfreie Zustand der Geräte und die Individuelle Anpassung der Kommunikationshilfen zu deren Zuständigkeiten gehören. Um dies möglichst optimal zu gestalten, gäbe es bspw. die Möglichkeit, Kinder mit den ähnlichen Kommunikationshilfen zusammen ein und derselben Koordinationsperson zuzuteilen, oder aber man weist dem Kind die ohnehin zuständige Klassenlehrperson als UK-Bezugsperson zu.

Bei der Befragung zeigt sich weiter, dass nicht alle Schulen die UK institutionalisiert haben. Es wird ausserdem klar ersichtlich, dass in vielen Schulen der Zeitpunkt der Institutionalisierung vielen Lehrpersonen unklar ist. Daraus kann geschlossen werden, dass der Zeitpunkt in

den Schulen entweder kein Thema ist oder aber diese historischen Angaben oder Aspekte im Konzept nicht bedeutend sind. Zudem wird deutlich, dass die UK eher erst seit kurzer Zeit in den Schulen institutionalisiert ist, denn nur vereinzelte Befragte geben einen längeren Zeitraum von über 13 Jahren an.

Da die Haltung der Mitarbeitenden gegenüber der UK als zentraler Aspekt angegeben wurde (vgl. Kap. 4.6), wird nachfolgend kurz darauf eingegangen. Hüther (vgl. o.J.) nähert sich dabei der Haltung im Zusammenhang mit der Neurologie. Er sagt, dass sich die Haltung durch Erfahrung entwickelt, und auch das Gehirn durch Erfahrung lernt. Aus diesem Grund kann angenommen werden, dass Mitarbeitende aufbauende Erfahrungen mit der UK machen müssen, um eine positive Einstellung zu entwickeln. Weiter stellt Hüther (vgl. o.J.) fest, dass sich eine Haltung durch neue Erlebnisse verändert, er erwähnt im Gegenzug aber auch, dass unsere Ansichten auf erfahrungsbedingten, emotional-kognitiven Kopplungsphänomenen beruhen und deshalb schwer veränderbar sind. Menschen sollen die Möglichkeit für eine Veränderung wagen, indem sie sich inspirieren lassen, UK-Begeisterte sollen sie ermutigen, neue Erfahrungen zu machen. Die neuen Erfahrungen können eine Chance für die UK darstellen: Es gilt demnach, die Mitarbeitenden zu motivieren, neue oder auch erste Erfahrungen mit der UK zu machen, um dadurch eine positive Grundhaltung ihr gegenüber zu entwickeln.

Die Tatsache, dass diagnostische Verfahren nur sehr spärlich verwendet werden, wirft die Frage nach den Gründen auf: Warum werden sie nicht öfters angewendet, sind solche Tests gar nicht vorhanden? Ist die Zeit zu knapp, um eine ausführliche und umfängliche Diagnostik zu gewährleisten? Sind die Verfahren zu komplex und zu aufwändig, um sich einzuarbeiten? Ist zu wenig Fachwissen vorhanden, um eine Abklärung zu machen? Kennt das UK-Team oder die Fachperson diese Tests gar nicht? Sind die Zuständigkeiten für den Bereich der UK geklärt? All diese Fragen verlangen nach einer Antwort. Eine mögliche Lösung könnte sein, dass sich die Fachperson oder das UK-Team aus einer Schule einen Überblick über die verschiedenen diagnostischen Verfahren verschaffen und solche auswählen, die dann angeschafft werden. Weiter könnten diejenigen Personen, die ein breiteres UK-Fachwissen besitzen, ihr Wissen an Sitzungen an ihre Mitarbeitenden weitergeben. Gut wäre auch, eine Weiterbildung zu diesem Thema zu veranlassen, in der diese Verfahren genau betrachtet und analysiert werden. Sicherlich muss für diese wichtige Arbeit genügend Zeit vorhanden sein, um sich intensiv mit der Diagnostik der einzelnen Kindern auseinander zusetzen. Vor allem die UK-Fachperson und das UK-Team müssen viel Fachwissen zur Diagnostik haben, um dieses den Mitarbeitenden weiterzugeben oder mit einem Kind einen spezifischen Test

durchführen können. Der Hilfsmittelpool muss selbstverständlich auch diagnostische Materialien und Manuale enthalten, und es muss geklärt sein, wer in der Institution für die Durchführung der Diagnostik verantwortlich ist (Logopäden, Heilpädagogen, Ergotherapeuten, externe Beratungsstelle, UK-Team, Fachperson oder mehrere Fachpersonen zusammen). Nur wenn all diese verschiedenen Punkte beachtet werden, kann auch eine gelingende Diagnostik stattfinden.

6.2 Rückblick

In diesem Kapitel folgt ein kritischer Blick auf den Prozess der Erstellung der Masterarbeit sowie auf die finale Arbeit. Die Themenwahl der Unterstützten Kommunikation hat sich als sehr gewichtig, interessant und durchaus zukunftsweisend herausgestellt. Durch die intensive Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Fachliteratur konnte sehr viel Fachwissen angeeignet werden, welches sowohl mir als auch anderen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen in der zukünftigen Unterrichtspraxis von grossem Nutzen sein kann. Weiter resultierten bei der qualitativen Untersuchung sowie bei der statistischen Analyse grundlegende Ergebnisse, die durchaus auch nachfolgende Forschungen anregen können.

Der Fragebogen war sehr umfangreich gestaltet und beinhaltete viele Fragen. Zu Beginn der Auswertung wurde schnell klar, dass im Fragebogen sehr viele Daten erhoben werden konnten. Es ist möglich, diese einzeln oder aber als Ganzes zu analysieren, wobei jede Frage beliebig mit einer andern überschneidend verglichen werden kann. Eine solch detaillierte Auswertung hätte den Rahmen der Masterarbeit aber gesprengt, so dass nicht alle statistisch erhobenen Daten im Detail analysiert und besprochen werden konnten. Es wäre bspw. möglich gewesen, die Unterrichtspraxis mit der Institutionalisierung auf Klassenebene oder aber das Geschlecht und das Alter mit der Häufigkeit der Anwendung von UK zu vergleichen, um noch mehr Zusammenhänge festzustellen. Da solche Untersuchungen aber nicht direkt die definierten Forschungsfragen betreffen, wurden diese Daten nicht spezifisch ausgewertet. Alle Rohdaten sind im Anhang beigelegt und können bei Interesse weiter bearbeitet werden. Bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Institutionalisierung wäre für die Auswertung eine genaue Vorgabe von Jahren nützlich gewesen. Es handelte sich dabei aber um eine offene Frage, was die nachträgliche Auswertung schwieriger machte. Die angegebenen Jahre mussten aufwändig zusammengetragen und eine nachträgliche Gliederung in Jahre gemacht werden. Damit hätte der Zeitpunkt der Institutionalisierung mit der Häufigkeit der UK-Anwendung verglichen werden können und es wäre möglich gewesen festzustellen, ob es einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Fragen wie lange die UK institutionalisiert

ist und ob die UK häufig angewendet wird, gibt. In einer Folgeuntersuchung sollte dies genauer beachtet werden.

Die Erhebung der Daten mit dem Internet-Fragebogen erwies sich als sehr sinnvoll, da auf diese Weise viele Personen angesprochen und alle Daten direkt in das Statistik Programm SPSS übernommen werden konnten. Mit dem Auswertungsprogramm SPSS war es ausserdem möglich, die Daten schnell und gewissenhaft miteinander zu vergleichen. Diese Auswertungsmethode kann daher absolut empfohlen werden. Ein Grundwissen von Statistik und dem Programm sind jedoch Voraussetzung. Nebst der quantitativen Auswertung mit SPSS soll aber zusätzlich auch eine qualitative folgen, um ein umfassenderes Bild der gesammelten Daten zu erhalten.

Mit Hilfe des definierten Forschungsdesigns konnten alle eingangs aufgestellten Fragestellungen beantwortet werden. Dazu brauchte es zu Beginn die spezifische Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten, um daraufhin den Internet-Fragebogen aufzubauen. Mit Hilfe dieses Fragebogens und den statistischen als auch den qualitativen Auswertungen konnten den Forschungsfragen im Detail nachgegangen werden.

Mit der vorliegenden Masterarbeit konnten die theoretischen Kenntnisse im Bereich der Forschung in die Praxis umgesetzt werden. Durch die Ausarbeitung der Arbeit wurden viele neue Anwendungsweisen (z.B. das Erstellen eines Internet-Fragebogens, die statistische Auswertung und Darstellung der erhobenen Daten, das richtige Zitieren u.v.m.) gelernt.

6.3 Weiterentwicklung und offene Fragen

Allgemein stellt sich die Frage, in welchen Bereichen man sich UK-Wissen aneignen soll. Meist geschieht dies nämlich auf freiwilliger Basis einzelner Personen, was eine flächendeckende Abdeckung der UK natürlich erheblich erschwert. Welche Rolle übernehmen die pädagogischen Hochschulen oder die HfH konkret, um die UK unter den Mitarbeitern zu verbreiten? Welche Inhalte der UK werden vermittelt? Mit dem aktuellen Trend zur Integration von Kindern mit einer Behinderung könnten Kinder, die sich nicht ausreichend über die Lautsprache ausdrücken können, in Regelklassen geschult werden. Aus diesem Grund müssten auch Lehrpersonen an Regelschulen Fachwissen über die UK besitzen. Weiter stellt sich die Frage, welchen Beitrag die Sonderschulen leisten sollen und müssen, um ihre Mitarbeitenden auf dem aktuellen Stand zu halten und sie sogar zu verpflichten, die UK im Unterricht

einzusetzen. Nur so bekommt jedes Kind, das sich nicht lautsprachlich äussern kann, auch die Möglichkeit, sich mit Hilfe der UK auszudrücken.

Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit gibt es folgende Weiterentwicklungsmöglichkeiten: Wie bereits erwähnt, können organisierte Weiterbildungen einen Einfluss auf die Anwendung von UK haben, daher wäre es lohnenswert, diesen Aspekt im Detail zu betrachten und weiterzuverfolgen. Dies beinhaltet z.B. die spezifischen Themen der Weiterbildungen sowie die Inhalte der Einführungskurse für neue Lehrpersonen. Zudem könnte untersucht werden, welche Weiterbildungen sich am besten auf die Anwendung von UK auswirken und die Umsetzung auf diese Weise bestmöglich fördern. Dies gilt natürlich auch für andere Aspekte wie breitgefächerte Sitzungen, das UK-Team selbst und den umfangreichen Hilfspool. Auch diese Untersuchungen dürften interessante und wegweisende Resultate liefern und sollten in den Institutionen genauer betrachtet werden.

Die schulinternen Standards bekommen bei der Befragung grosse Zustimmung (vgl. Kap. 4.3), denn diese haben Einfluss auf den Einsatz von körpereigenen und nicht elektronischen Kommunikationsformen. Dies wiederum erstaunt nicht, denn es ist anzunehmen, dass sich die Standards vor allem auf diese beiden Kommunikationsformen beziehen. Aus diesem Grund wäre es spannend herauszufinden, welche Standards die einzelnen Institutionen haben und wie sie sich konkret auf die praktische Tätigkeiten auswirken.

Weiter könnten sowohl Aspekte auf Klassenebene als auch das effektive, individuelle Kommunikationssystem, die Mitschülerkompetenz, die Vokabular-Auswahl, die Gewährleistung der UK über die gesamte Schulzeit, die Partizipation im Unterricht von jedem Kind und die Arbeit der UK-Koordinationsperson aus dem Team näher betrachtet werden.

Als zentrale Voraussetzung, die UK umzusetzen und anzuwenden, wurde bei den förderlichen und hinderlichen Bedingungen an oberster Stelle die Haltung und Einstellung gegenüber der UK genannt. Dabei könnten sich weitere Nachforschungen lohnen, die etwas zur Entstehung dieser Haltung gegenüber der UK aussagen können und weshalb diese negativ bzw. positiv ausfallen kann. Vorurteile, die immer wieder von verschiedenen Personen, welche die UK nicht gut kennen, geäussert werden (z.B. „UK hindert Kinder an der Entwicklung der Lautsprache“) könnten damit widerlegt werden. Eine theoretische Arbeit, die sich mit Haltungen von Personen gegenüber der UK beschäftigt, könnte Aufschluss über deren mögliche Entwicklung oder Veränderung bringen und dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit zeigte, dass nur wenige diagnostische Mittel im Unterricht zur Verwendung kommen (vgl. Kap. 4.5). Da die Diagnostik aber als Grundlage für eine gelingende Förderplanung angesehen wird, ist dieser Aspekt sehr wichtig. In einer weiteren Arbeit könnten deshalb die Gründe für die eher spärliche Anwendung von UK-Diagnostik erforscht und nach Möglichkeiten gesucht werden, wie eine gute Diagnostik in den Institutionen implementiert werden kann.

Abschliessend wäre auch eine Analyse eines grösseren Untersuchungsgebietes mit mehreren Kantonen (nebst Zürich und der Zentralschweiz) sicherlich aussagekräftiger. Es wäre interessant herauszufinden, ob dabei ähnliche oder unterschiedliche Ergebnisse erzielt und worin sich diese Unterschiede zeigen würden.

7 Literaturverzeichnis

Titelbild und Kopfzeile: Kitzinger, A. (2000-2013). *Metacom 6. Symbolsystem zur Unterstützten Kommunikation etwa 6300 Symbole*. (Version 6). [CD].o.O.

Achilles, S. (2012). Einführung in die Diagnostik. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 14.003.001 - 14.010.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Adam, H. (1996). Mit Gebärden und Bildsymbolen kommunizieren. Voraussetzungen und Möglichkeiten der Kommunikation von Menschen mit geistiger Behinderung. (2. Auflage). Würzburg: edition bentheim.

Adam, H. (2012). Gebärdensammlung zur Unterstützten Kommunikation. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 02.008.001 - 02.011.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Andres, P. & Gülden, M. & Rieker, K. (2012). Minspeak: Ein Konzept für die Unterstützte Kommunikation. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 04.048.001 - 04.052.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

ANUK: Arbeitsgruppe Neue Technologien und Unterstützte Kommunikation an KM- Schulen in Nordrhein-Westfalen. (2012). Unterstützte Kommunikation macht Schule. Förderliche Rahmenbedingungen für Unterricht mit UK. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 08.018.002 - 08.018.013) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Basler-Eggen, A. (2012). Gestützte Kommunikation in Wissenschaft und Praxis. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 06.007.001 - 06.014.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Blackstone, S. W. & Hunt Berg, M. (2006). *Manual Soziale Netzwerke*. (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Bober, A. & Wachsmuth, S. (2012). Lexikon der Fachbegriffe. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. L.001.001 - L.015.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Boenisch, J. (2009). *Kinder ohne Lautsprache. Grundlagen, Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation.* (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Boenisch, J. & Musketa, B. & Sachse, S. (2007). Die Bedeutung des Vokabulars für den Spracherwerb und Konsequenzen für die Gestaltung von Kommunikationsoberflächen. In S. Sachse & C. Birngruber & S. Arendes (Hrsg.), *Lernen und Lehren in der Unterstützten Kommunikation.* (S. 355-371). (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.

Boenisch, J. & Sachse, S. (2007). *Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation.* (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.

Bollmeyer, H. & Diekmann, N. & Steinhaus, I. (2012). Mit PODD und Cleverness zum kommunikativen Erfolg!? Zum Einsatz von partnerbasierten Kommunikationsstrategien. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (S. 05.016.002 - 05.016.010) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Bölte, S. (2009). *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven.* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Braun, U. (2012a). Was ist Unterstützte Kommunikation? *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (S. 01.003.001 - 01.005.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Braun, U. (2012b). Besonderheiten der Gesprächssituation. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (S. 01.026.002 - 01.026.006) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Braun, U. & Kristen, U. (2012). Körpereigene Kommunikationsformen. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (S. 02.003.001 - 02.007.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Breul, W. (2012). Elektronische Kommunikationshilfen – Ein Überblick. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (S. 04.005.001 - 04.011.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Bünk, C. & Baunach, M. (2012). Unterstützte Kommunikation in der Schule. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 08.003.001 - 08.011.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Dies, A. (2012). Gebärden – Kommunikationsmittel für Menschen mit geistiger Behinderung. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 02.017.001 - 02.020.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Ehrlich, J. & Camenisch, A. & Schneider, C. & Steiger, E. (2011). *Im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen. Leitfaden zur Kommunikationsentwicklung*. (1. Auflage). Wädenswil: Arbeitszentrum am See.

Ell, S. (2012). Sprachgebrauch und Sprachstruktur – Der Kommunikationsrahmen Inter-AACT. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 04.043.001 - 04.047.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Flammer, A. (2004). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. (3. korrigierte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Flückiger, B. (2003). Wie beeinflusst der Einsatz von B.A.Bar die Arbeitsbedingungen einer geistig behinderten Person? In J. Boenisch & C. Bünk, (Hrsg.), *Methoden der Unterstützten Kommunikation*. (S. 234-245). (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.

Fröhlich, A. (2008). *Basale Stimulation: Das Konzept*. (5. Auflage). Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.

Fröhlich, D. (2005). *Wörterbuch Psychologie*. (25., überarbeitetet und erweiterte Auflage). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus*. (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

Hedderich, I. (2006). Unterstützte Kommunikation in der Frühförderung. Grundlage - Diagnostik – Beispiele. (1. Ausgabe). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Heger, M. (2008). Kommunikationsanbahnung bei Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung. Eine Praxisstudie mit Gebärden-unterstützter-Kommunikation. (1. Auflage). Saarbrücken: VDM Verlag DR. Müller.

Heim, M. & Jonker, V. & Veen, M. (2012). COCP: Ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 01.026.007 - 01.026.015) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Hobmair, H. & Altenthan, S. & Betscher-Ott, S. & Dirrigl, W. & Gotthardt, W. & Ott, W. (1997). *Psychologie*. (2.Auflage). Köln: Stam Verlag.

Hoffmann-Schöneich, B. (2003). Methoden der Unterstützten Kommunikation mit schwer körper- und sehbehinderten bzw. blinden Kindern. In J. Boenisch & C. Bünk, (Hrsg.), *Methoden der Unterstützten Kommunikation*. (S. 122-134). (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.

Hoffmann-Schöneich, B. (2012). Elektronische Kommunikationshilfen in der Praxis. Von den ersten Überlegungen zum Einsatz im Alltag. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 04.024.001 - 04.027.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Hüning-Meier, M. & Pivit, C. (2012). Nichtelektronische Kommunikationshilfen – Eine Einführung. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 02.008.001 - 02.011.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie. Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. (1.Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Kane, G. (2010). Diagnose der Verständigungsfähigkeit bei nicht sprechenden Kindern. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 11-29). (3. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Kane, G. (2012). Diagnostik von Kognition und Kommunikation. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 14.011.001 - 14.022.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Kitzinger, A. (2000-2013). *Metacom 6. Symbolsystem zur Unterstützten Kommunikation etwa 6300 Symbole*. (Version 6). [CD].o.O.

Kristen, U. (1994). *Praxis Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung*. (1. Auflage). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Kristen, U. (2007). Diagnostik mit der Triple C-Checkliste. Eine Checkliste für die Erfassung von nicht-intentionaler bzw. intentionaler Kommunikation. In S. Sachse & C. Birngruber, S. Arendes (Hrsg.), *Lernen und Lehren in der Unterstützten Kommunikation*. (303-310). (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.

Kristen, U. (2012). Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 14.023.001 – 14.030.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Kritz, J. (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie*. (6. Vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Verlagsgruppe Beltz.

Kühn, G. & Schneider, J. (2009). *Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS*. (1. Auflage). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder.

Leber, I. (2012). *Kommunikation einschätzen und unterstützen*. (4. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Leber, I. (2012). Wege der Vokabularauswahl in der Unterstützten Kommunikation. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 01.038.001 – 01.043.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Leber, I. & Spiegelhalter, J. (2005). Mit den Händen singen. Ein Kinderliederbuch für Gross und Klein mit Gebärden aus DGS, MAKATON oder „Schau doch meine Hände an“. (3. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Leber, I. & Spiegelhalter, J. (2012). „Mit den Händen sprechen ist der Hit“ – Lieder mit Gebärden unterstützen macht Spass. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 02.020.002 – 02.020.004) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Mall, W. (2004). Kommunikation ohne Voraussetzungen. Mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. (5. Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag.

Manser, R. (2005). ICF und ihre Anwendung in der Heilpädagogik. Ein kritischer Diskurs. In H. Dohrenbusch & L. Godenzi & B. Boveland (Hrsg.), *Differentielle Heilpädagogik* (S. 25-54). (1. Auflage). Luzern: Der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).

Mayer-Johnson, R. (o.J). *Boardmaker Windows*. (Version 6). [CD]. o.O.

Michel, A. (2010). Hände auf Reisen. Neue Gebärdenlieder für die Wortschatzkiste mit Gebärden der Deutschen Gebärdensprache (DGS). (1. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Nonn, K. (2011). *Unterstützte Kommunikation in der Logopädie*. (1. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Osbahr, S. (2005). Menschen mit geistiger Behinderung. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis geistiger Behinderung. In H. Dohrenbusch & L. Godenzi & B. Boveland (Hrsg.), *Differentielle Heilpädagogik* (S. 131-166). (1. Auflage). Luzern: Der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).

Otto, K. & Wimmer, B. (2010). Unterstützte Kommunikation. Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen. (3. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Pfeil, S. (2012). Die Kommunikationsoberfläche SonoLexis. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 04.053.001- 04.058.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Pivit, C. (2012a). Individuelle Kommunikationssysteme. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 01.006.001 - 01.017.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Pivit, C. (2012b). Standardisierte Kommunikationsmappen in der UK-Förderung. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 03.030.001 - 03.030.004) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Portmann, A. (2008). Wenn mir die Worte fehlen. Eine Begriffs- und Gebärdensammlung für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sich mit Hilfe der Lautsprache nicht oder nur ungenügend verständigen können. (3. Auflage). Switzerland: Druckerei Brunner AG.

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsfrage zur SPSS-Auswertung*. (3. Auflage). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels.

Rothmayr, A. (2008). *Pädagogik und Unterstützte Kommunikation. Eine Herausforderung für die Aus- und Weiterbildung*. (2. überarbeitete Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.

Ruben, J. (2004). Sei relevant! Unterstützte Kommunikation und Linguistik. Die Bedeutung der linguistischen Theorien von Grice und Sperber & Wilson als Erklärungsansatz für Probleme der Unterstützten Kommunikation. (1. Auflage). Luzern: Der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).

Sachse, S. (2012). Möglichkeiten der Ansteuerung und Umweltsteuerung mit elektronischen Kommunikationshilfen. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 05.003.001 - 05.009.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Sachse, S. & Boenisch, J. (2012). Kern- und Randvokabular in der Unterstützten Kommunikation: Grundlagen und Anwendung. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 01.026.030 - 01.026.040) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Sarimski, K. (1987). *Ordinalskalen zur sensomotorischen Entwicklung*. (1. Auflage). Weinheim: Beltz Test GmbH.

Scholz, A. & Seiler-Kesselheim, A. (2008). Was wissen Sonderpädagogen über Unterstützte Kommunikation? Eine Erhebung an Förderschulen „Körperliche und Motorische Entwicklung“ in der Region Ost-Westfalen-Lippe. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 471-476.

Schulz von Thun, F. (1996). *Miteinander reden. Störungen und Klärungen*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Spiekermann, A. (2012). Grundsätzliches und Spezielles über elektronische Kommunikationshilfen. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 04.003.001 - 04.004.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, CH-Langnau a. A. (2007). Mit den Händen sprechen. Eine Gebärden-Sammlung für die Kommunikation mit taubblinden, hörsehbehinderten Menschen. (1. Auflage). Wallisellen: Creative Shop.

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, CH-Langnau a. A. (2011). *Im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen*. (1. Auflage). Wädenswil: Arbeitszentrum am See.

Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000). Einführung in Unterstützte Kommunikation. Übersetzung aus dem Norwegischen von Sebastian Vogel. (1. Auflage). Heidelberg: Edition S.

Tiedemann, L. (2012). Die Kommunikationsoberfläche LiterAACy – Kommunizieren mit Unterstützung der Schriftsprache. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (S. 04.059.001 - 04.062.001) (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag.

Verband evangelischer Einrichtungen für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung E.V. (1995). *Schau doch meine Hände an. Sammlung einfacher Gebärden zur Kommunikation mit nichtsprechenden Menschen*. (3. erweiterte Auflage). Reutlingen: Diakonie-Verlag.

Wachsmuth, S. (2006). *Kommunikative Begegnungen. Aufbau und Erhalt sozialer Nähe durch Dialoge mit Unterstützter Kommunikation*. (1. Auflage). Würzburg: edition bentheim.

Wiese, J. (2010). Taktiler Gebärden – eine Einführung. In N. Maier-Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.), *Leben pur – Kommunikation. Bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderung* (S. 177-185). (1. Auflage). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.

Wilken, E. (2010a). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (3. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Wilken, E. (2010b). *Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom. Mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems*. (11. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Zimmer, R. (2010). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. (4. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.

Internet:

Active Communication. (o.J.). elektronische hilfsmittel für menschen mit einer behinderung. Internet: www.activecommunication.ch [06.09.2012].

Active Education. (o.J.). *SymbolStix online Symbolsammlung*. Internet: <http://www.active-education.ch/index.php/de/kommunikation-sprache/symbolsammlungen/ds-23-1349875705-detail> [22.04.2013].

Active Education. (o.J.). *Adaptierte Spielsachen. Rex der Dinosaurier*. Internet: <http://www.active-education.ch/index.php/de/spielmaterialien/adaptiertespielsachen/ds-437-1349875774-detail> [22.04.2013].

Active Education. (o.J.). *DynaVox Xpress - Standard*. Internet: <http://www.active-education.ch/index.php/de/kommunikation-sprache/symbol-undschriftbasiertehilfsm/ds-577-1352462567-detail> [22.04.2013].

Active Education. (o.J.). *Lightwriter SL40 Connect QWERTZ*. Internet: <http://www.active-education.ch/index.php/de/kommunikation-sprache/schriftbasiertehilfsmittel/ds-430-1349875772-detail> [22.04.2013].

Active Education. (o.J.). *Didaktische Materialien*. Internet: <http://www.active-education.ch/index.php/de/didaktische-materialien/aimline> [22.02.2013].

Bollmeyer, H. & Pivitt, C.(2009). *Kommunikationsmappen und warum es sich lohnt, über Aspekte ihrer Standardisierung nachzudenken*. Internet: www.albatrosschule.de/userfiles/ukdownload/2_2_2.pdf [22.04.2013].

Brosius, F. (o.J. a). *SPSS 8 Kapitel 21 Korrelationen*. Internet: http://www.molar.unibe.ch/help/statistics/spss/21_Korrelationen.pdf [20.05.2013].

Brosius, F. (o.J. b). *SPSS 11 Kreuztabellen und X 2 -Test*. Internet:
<http://www.mitp.de/imperia/md/content/vmi/0922/3.pdf> [20.05.2013].

BUK. Bildung für Unterstützte Kommunikation. (Hrsg.). (o.J.). Internet: www.buk.ch
[06.09.2012].

Die Rechte behinderter Kinder. (o.J). *Grafische Symbole*. Internet: <http://www.behinderte-kinder.de/uk/ukgrafische.htm> [06.09.2012].

Franzkowiak, T. (2008). Vom Bilss-Symbol zur Alphabetischen Schrift. Internet:
<http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2008/351/pdf/franzkowiak.pdf> [22.04.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). *BIG Step-by-Step MultiColor*. Internet:
<http://www.fst.ch/produkte/produkt-detail/backPID/unterstuetzte-kommunikation/products/big-step-by-step-multicolor.html?cHash=7f6df4b7968e1518727e977072a98123> [22.03.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). *iTALK 2 Level*. Internet:
<http://www.fst.ch/de/produkte/produkt-detail/backPID/fst-webshop/products/italk-2-level.html?cHash=4819ab1d42729695529ef747698be2d3> [22.03.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). *Super Talker*. Internet:
<http://www.fst.ch/produkte/produkt-detail/backPID/unterstuetzte-kommunikation/categories/einfache-kommunikationshilfen/products/supertalker-progressive.html?cHash=5c571188e9ae035caf5c26af6e49876c> [22.03.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). *QuickTalker 23*. Internet:
http://www.fst.ch/produkte/produkt-detail/backPID/unterstuetzte-kommunikation/categories/einfache-kommunikationshilfen/products/quicktalker-23.html?tt_products%5Bbegin_at%5D=5&cHash=535c9e0dea5b8e7693f2aea8206b6da7
[22.03.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). *SmallTalker 3*. Internet:
<http://www.fst.ch/produkte/produkt-detail/backPID/unterstuetzte-kommunikation/categories/minspeak-kommunikationshilfen/products/smalltalker-3.html?cHash=43facd51d7905e735c7e07415a13581e> [22.03.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). *B.A.Bar*. Internet: http://www.fst.ch/produkte/produkt-detail/backPID/unterstuetzte-kommunikation/categories/einfache-kommunikationshilfen/products/babar.html?tt_products%5Bbegin_at%5D=10&cHash=0d73ba95641ba8dfd8e7a110adafecb0 [22.03.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). *AnyBook Reader*. Internet: <http://www.fst.ch/produkte/produkt-detail/backPID/unterstuetzte-kommunikation/categories/didaktische-materialien/products/anybook.html?cHash=002eb7fe0ab9e4f544dec5b5a0f922a7> [22.03.2013].

FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel. (2011). Internet: www.fst.ch [22.12.2012].

Gebärdensprachelexikon. (2008). *Fingeralphabet*. Internet: http://www.gebaerdenlexikon.ch/img/abc_de.pdf [22.03.2013].

Hüther, G. (o.J.). Auf dem Weg zu einer anderen Schulkultur: Die Bedeutung von Geist und Haltung aus neurobiologischer Sicht. Internet: http://www.deutschlehrerzentrum.uni-goettingen.de/materialien/DLT_Huether_Schulkultur.pdf [19.04.2013].

Isaac-Francophone. (o.J.). *CAP = Communiquer et Apprendre par Pictogrammes*. Internet: <http://www.isaac-fr.org/index.php/outils-de-communication-alternative/60-pictogrammes/55-cap> [22.03.2013].

Isaac Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (o.J.). Internet: www.isaac-online.de [06.09.2012].

Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg. (o.J.). *Warum Unterstützte Kommunikation*. Internet: <http://www.uk-beratungsstelle.uni-halle.de/grundlagen2.php> [06.09.2012]

Prentke Romich. (2013). *Quasselkiste 60*. Internet: <http://shop.prentke-romich.de/Anwendungsprogramme/Quasselkiste-60::111.html> [22.02.2013].

Prentke Romich. (2013). *Produkte und didaktisches Material*. Internet: <http://shop.prentke-romich.de/Didaktisches-Material:::6.html> [22.02.2013].

Preuss, A. (o.J.). *Fragestrategien bei Partnerscanning mit Ja und Nein*. Internet: http://www.cluks-forum-bw.de/no_cache/forum/beitraege/koerpereigene_kommunikation/fragestrategien_bei_partner_scan-ning_mit_ja_und_nein/seite/1.html?tx_mmforum_pi1%5Bsword%5D=fragestrategie#pid559 [22.04.2013].

Preuss, A. (o.J.). *Herzlich Willkommen zum CLUKS Forum*. Internet: <http://www.cluks-forum-bw.de> [20.02.2013].

QuestBack GmbH (2013). Online Befragungssoftware für Studenten und Hochschulen. Internet: <http://www.unipark.info/1-0-online-befragungssoftware-fuer-studenten-und-universitaeten-unipark-home.htm> [02.05.2013].

Reha Media. (2013) *Dynavox Interaact*. Interent: http://www.rehamedia.de/produkte/software/vokabulare/c/vokabulare/p/dynavox_interaact/[24.05.2013].

Reha Media. (2013) *Tobii_Sono_Flex* Interent: http://www.rehamedia.de/produkte/software/vokabulare/c/vokabulare/p/tobii_sono_flex/?cHash=894a9fbb998035303af638dd4a80a727 [24.05.2013].

REHAVISTA GmbH. (o.J.). *Seitenset: Gateway 40 Erwachsene*. Internet: http://www.rehavista.de/?at=Mat_DynaVox_V&d=1&dtype=mat&id=565 [24.05.2013].

REHAVISTA GmbH. (o.J.). *AnyBook Reader*. Internet: <http://www.rehavista.de> [24.11.2012].

REHAKids Wiki. (o.J.). *Gateway*. Internet: <http://wiki.rehakids.de/wiki/Gateway> [01.12.2012].

REHAKids Wiki. (o.J.). *InterAACT*. Internet: <http://wiki.rehakids.de/wiki/InterAACT> [01.12.2012].

Schweizerische Gehörlosenbund. (o.J.). Internet: www.sgb-fss.ch [06.09.2012].

Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZB. (o.J.). Internet:
<http://www.abacuscity.ch/abashop?i=9W2roSFIUBIMpMp1kwsB&s=32> [24.11.2012].

Scope. (0.J.). *COMPIC (COMmunication PICtographs)* Internet:
<https://www.scopevic.org.au/uploads/cms/CRC%20resources/compic-pictograph%20examples.pdf> [12.05.2013].

Statista. (o.J.). Lexikon. Internet: <http://de.statista.com/statistik/lexikonListe/letter/A/>
[03.05.2013].

Tactile Selbsthilfe. (o.J.). *Finger Alphabet für Hörsehbehinderte Taubblinde*. Internet:
<http://www.tactile-selbsthilfe.ch/ressourcen/download/20071001104719.jpg> [11.04.2013].

Tanne Schweizerische Stiftung für Taubblinde. (o.J.). *Gebärden. Apfel*. Internet:
<http://www.tanne.ch/geste/apfel> [11.04.2013].

Tanne Schweizerische Stiftung für Taubblinde. (o.J.). *Gebärden. Auto*. Internet:
<http://www.tanne.ch/geste/auto> [11.06.2013].

Tecsol. (o.J.). *PowerLink 4*. Internet: <http://tecsol.com.au/wwwweb/PowerLink.htm>
[11.05.2013].

Tiedemann, L. (o.J.). *Fotoalbum*. Internet: <http://www.literaacy.com/fotoalbum.html>
[22.03.2013].

Tiedemann, L. (o.J.). *LiterAACy 2 = LiterAACy Start + LiterAACy Pro*. Internet:
<http://www.literaacy.com/index.html> [11.02.2013].

UK-Netzwerk. (2013). *Grundrecht auf Kommunikation*. Internet: <http://www.uk-netzwerk.ch/images/originalphotos/53/4/e46ba60b05c07a10f07d4490.jpg>
[22.03.2013].

UK-Netzwerk. (2013). *Über uns*. Internet: <http://www.uk-netzwerk.ch> [20.02.2013].

Von Loeper Verlag. (2009). Irene Leber: Kommunikation einschätzen und unterstützen. Internet: <http://www.vonloeper.de/Kommunikationsposter/> [05.06.2013].

WHO. (2004). Internet: *Intelligenzminderung (F70-F79)*

<http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10->

[gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2004/index.htm?gf70.htm](http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2004/index.htm?gf70.htm)+ [24.02.2013].

8 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Grundrecht auf Kommunikation (UK-Netzwerk, 2013).....	3
Abb. 2: ICF Modell von Menschen mit einer geistigen Behinderung (Oswehr, 2005, S. 140)	15
Abb. 3: Körpereigene Kommunikationsformen (nach Kaiser-Mantel, 2012, S.24, für die vorliegende Arbeit ergänzt)	28
Abb. 4: Unterschiedliche Entwicklungsbereiche (Fröhlich, 2008, S. 64)	29
Abb. 5: Kommunikationskreislauf (Mall, 2004, S. 39).....	29
Abb. 6: Lormen (Tactile Selbsthilfe, o.J.).....	31
Abb. 7: Fingeralphabet (Gebärdensprachelexikon, 2008).....	32
Abb. 8: Gebärde für Auto (Portmann, 2008).....	33
Abb. 9: Gebärde für Auto (Tanne Schweizerische Stiftung für Taubblinde, o.J.)	33
Abb. 10: Portmann Gebärde für arbeiten (Portmann, 2008)	33
Abb. 11: Tanne Gebärde Apfel (Tanne Schweizerische Stiftung für Taubblinde, o.J.)	33
Abb. 12: Nicht elektronische Kommunikationshilfen (nach Kaiser-Mantel, 2012, S.25, für die vorliegende Arbeit ergänzt)	37
Abb. 13: Metacom Symbole (Kitzinger, 2000-2013).....	41
Abb. 14: SymbolStix Symbole (Active Education, o.J.)	41
Abb. 15: Bliss- Symbole (Franzkowiak, 2008).....	42
Abb. 16: Picsyms Symbole (Kristen, 1994, S. 98).....	42
Abb. 17: Picture Communication Symbols (Mayer-Johnson, o.J.)	43
Abb. 18: Pictogram Ideogram Communication (vgl. Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 28)	43
Abb. 19: Touch'n Talk (Kristen, 1994, S. 93).....	44
Abb. 20: Compic (Scope, o.J.).....	44
Abb. 21: Communiquer et Apprendre par Pictogrammes (Isaac-Francophone, o.J.)	45
Abb. 22: Löb-Symbole (Kristen, 1994, S. 92)	45
Abb. 23: Aladin Bildersammlung (Kristen, 1994, S. 94)	46
Abb. 24: Kölner Kommunikationstafel (Bollmeyer & Pivitt, 2009).....	47
Abb. 25: Elektronische Kommunikationshilfen (nach Kaiser-Mantel, 2012, S. 25, für die vorliegende Arbeit ergänzt).....	49
Abb. 26: Elektronisches Spielzeug mit Taster (Active Education. o.J.)	50
Abb. 27: Powerlink (Tecsol, o.J.).....	50
Abb. 28: BIGMack (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)	50
Abb. 29: Italk 2 (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)	51
Abb. 30: Super Takler (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)	51
Abb. 31: QuickTalker 23 (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011).....	51
Abb. 32: DynaVox Xpress – Standard (Active Education. o.J.).....	52
Abb. 33: SmallTalker (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)	52
Abb. 34: B.A.Bar (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011)	52
Abb. 35: AnyBook Reader (FST Stiftung für elektronische Hilfsmittel, 2011).....	53
Abb. 36: Lightwriter SL40 Connect QWERTZ (Active Education. o.J.)	53
Abb. 37: Gateway (REHAVISTA GmbH. o.J.)	54
Abb. 38: InterAACT (Reha Media, 2013).....	55
Abb. 39: Minspeak (Prentke Romich. 2013).....	56
Abb. 40: Tobii Sono Flex (Reha Media, 2013)	57
Abb. 41: LiterAACy start (Tiedemann, o.J.).....	58
Abb. 42: Ansteuerung und Scanning (Kristen, 1994, S. 85).....	59
Abb. 43: Fragestrategie nach Weid-Goldschmidt (Preuss, o.J.)	61
Abb. 44: Fragestruktur nach Darleen (Preuss, o.J.)	62
Abb. 45: Kommunikationsmappe nach PODD (Bollmeyer & Pivitt, 2009).....	63
Abb. 46: Bereiche der Vokabular-Auswahl (Leber, 2012, S. 01.039.001).....	66
Abb. 47: Diagnostik COCP Kommunikationsförderprogramm (Nonn, 2011, S.110)	78
Abb. 48: Poster zu « Kommunikation einschätzen und unterstützen » (von Loeper Verlag, 2009)	80

9 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt die Verteilung des Geschlechts bei der Befragung (N= 188).....	90
Diagramm 2: Das Diagramm zeigt die Verteilung des Alters bei den Befragten (N= 188)	91
Diagramm 3: Das Diagramm zeigt die Ausbildung der Befragten (Zürich N= 114 / Zentralschweiz N=74).....	92
Diagramm 4: Das Diagramm zeigt die Verteilung der Befragten bezüglich ihres Arbeitsortes (N= 188)	93
Diagramm 5: Das Diagramm zeigt die Unterrichtserfahrung der Befragten (N= 188)	93
Diagramm 6: Das Diagramm zeigt das Klientel der Schulen (Zürich N= 114 / Zentralschweiz N=73)	94
Diagramm 7: Das Diagramm zeigt die Kenntnis über die UK (N=184).....	95
Diagramm 8: Das Diagramm zeigt, ob die UK institutionalisiert ist (Zentralschweiz N=72 / Zürich N=111)	95
Diagramm 9: Das Diagramm zeigt seit wie vielen Jahren die UK Institutionalisiert ist. (N=109)	96
Diagramm 10: Das Diagramm zeigt, ob eine Fachperson für die UK zuständig ist (Zentralschweiz N=70 / Zürich N=107)	97
Diagramm 11: Das Diagramm zeigt, ob eine Arbeitsgruppe für die UK zuständig ist (N=173) und, ob die Kinder mit UK Bedarf erfasst sind. (N=173)	97
Diagramm 12: Das Diagramm zeigt den Grad der Institutionalisierung (N=173).....	98
Diagramm 13: Das Diagramm zeigt, wie gut die UK auf Schulebene institutionalisiert ist. (N=169-171)	100
Diagramm 14: Das Diagramm zeigt wie gut die UK auf Klassenebene institutionalisiert ist. (N=155-156)	101
Diagramm 15: Das Diagramm zeigt, wie häufig die verschiedenen Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=152-154)	102
Diagramm 16: Das Diagramm zeigt, wie häufig körpereigene Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=150-151).....	103
Diagramm 17: Das Diagramm zeigt, wie häufig nicht elektronische Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=147).....	104
Diagramm 18: Das Diagramm zeigt, wie häufig verschiedene Symbolsammlungen eingesetzt werden. (N=147).....	105
Diagramm 19: Das Diagramm zeigt wie häufig elektronische Kommunikationsformen eingesetzt werden. (N=145)	106
Diagramm 20: Das Diagramm zeigt wie häufig welche Diagnostischen Verfahren eingesetzt werden. (N=136-137).....	107
Diagramm 21: Förderliche Bedingungen für die UK (N=88)	108
Diagramm 22: Hinderliche Bedingungen für die UK (N=76)	109
Diagramm 23: Das Diagramm zeigt, wie stark sich der Grad der Institutionalisierung und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)	112
Diagramm 24: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Weiterbildungen und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154).....	113
Diagramm 25: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Weiterbildungen und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153).....	113
Diagramm 26: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Weiterbildungen und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152).....	114
Diagramm 27: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Sitzungen und die Körper eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)	114
Diagramm 28: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Sitzungen und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)	115
Diagramm 29: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Sitzung und die Elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)	115
Diagramm 30: Das Diagramm zeigt wie stark sich das UK-Team und die Körper eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154).....	116
Diagramm 31: Das Diagramm zeigt wie stark sich das UK-Team und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)	116
Diagramm 32: Das Diagramm zeigt, wie stark sich der Hilfsmittelpool und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154).....	117
Diagramm 33: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die schulinternen Standards und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)	117
Diagramm 34: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die schulinternen Standards und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)	118
Diagramm 35: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die UK über die gesamte Schulzeit und die Körper eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154).....	118
Diagramm 36: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die UK über die gesamte Schulzeit und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)	119
Diagramm 37: Das Diagramm zeigt ,wie stark sich ein individuelles Kommunikationssystem und die Körper eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)	119
Diagramm 38: Das Diagramm zeigt, wie stark sich ein individuelles Kommunikationssystem und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153).....	120
Diagramm 39: Das Diagramm zeigt, wie stark sich ein individuelles Kommunikationssystem und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152).....	120
Diagramm 40: Das Diagramm zeigt, wie stark sich Partizipation und die körpereigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154).....	121
Diagramm 41: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Mitschülerkompetenz und die Körper eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)	121
Diagramm 42: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Mitschülerkompetenz und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)	122
Diagramm 43: Das Diagramm zeigt wie stark sich die Mitschülerkompetenz und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153)	122
Diagramm 44: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die UK-Koordinationsperson und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)	123
Diagramm 45: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Vokabular-Auswahl und die Körper eigenen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=154)	123
Diagramm 46: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Vokabular-Auswahl und die nicht elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=153).....	124
Diagramm 47: Das Diagramm zeigt, wie stark sich die Vokabular-Auswahl und die elektronischen Kommunikationsformen beeinflussen. (N=152)	124

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Korrelation: Grad der Institutionalisierung und Institutionalisierung auf Schulebene	110
Tabelle 2: Korrelation: Grad der Institutionalisierung und Institutionalisierung auf Klassenebene	111

10 Anhang

I E-Mails

II Adressen der Schulen

III Fragebogen

IV Offene Angaben

V Statistik

Anhang

I E-Mails

II Adressen der Schulen

III Fragebogen

IV Offene Angaben

V Statistik

E-Mails an die Schulen

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik, in Zürich) untersuche ich, wie die institutionelle und praktische Verankerung der **Unterstützten Kommunikation** in den Sonderschulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich aussieht. Dies werde ich mit einem Online-Fragebogen (zeitlicher Aufwand zum Ausfüllen ca. 10 min.) erheben. Ich möchte gerne Ihr Team, welches in Ihrer Institution an der Schule tätig ist (Lehrpersonen, Heilpädagoginnen, Therapeutinnen, Assistentinnen) befragen. Ich erlaube mir, Ihnen das Mail mit der Anfrage an diese Mitarbeitenden zuzusenden.

Um diese Masterarbeit zu schreiben, bin ich sehr auf Ihre Mithilfe und Ihre Informationen angewiesen. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen, das angehängte Mail den oben angegebenen Personen weiterzuleiten.

Ich bin froh, wenn Sie sich bei Unklarheiten und Fragen mit mir in Verbindung setzen. Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Mithilfe.

Freundliche Grüsse

Simone Sager

Heilpädagogin in Ausbildung

Lehrperson im SONNENBERG, Baar Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum Sehen
Sprechen Begegnen

Simone Sager

Spannortstrasse 16

6003 Luzern

Mail: Simone.Sager@sonnenberg-baar.ch

Tel: 079 639 47 04

An:

Das Team welches in dieser Institution an der Schule tätig ist

Luzern, 14. Januar 2013

Online-Fragebogen über die Unterstützte Kommunikation

Sehr geehrte Angeschriebene

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) untersuche ich, wie die institutionelle und praktische Verankerung der **Unterstützten Kommunikation** in den Sonderschulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Zentralschweiz und im Kanton Zürich aussieht. Dies werde ich mit einem Online-Fragebogen (zeitlicher Aufwand zum Ausfüllen ca.10 min.) erheben. Das Ausfüllen ist ganz einfach. Sie benötigen keine besonderen Internetkenntnisse. Um diese Masterarbeit zu schreiben, bin ich sehr auf Ihre Mithilfe und Ihre Informationen angewiesen. Ich bin Ihnen deshalb ausserordentlich dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen, meine Fragen zu beantworten.

Link: <http://www.unipark.de/uc/studsager/ed7b/>

Ich bitte Sie, den Fragebogen bis am **28. Januar 2013** auszufüllen.

Zur Gewährleistung des Datenschutzes erfolgt die Auswertung des Fragebogens **anonym**. Es werden dabei keine Einzeldaten (mit Ausnahme der Bemerkungen) weiter verwendet, sondern nur Auswertungen gemacht, die keinen Rückschluss auf einzelne Befragte zulassen.

Ich bin froh, wenn Sie sich bei Unklarheiten und Fragen mit mir in Verbindung setzen. Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Mithilfe. Selbstverständlich werde ich Ihnen die **Ergebnisse** nach Abschluss der Masterarbeit zur Verfügung stellen.

Freundliche Grüsse

Simone Sager

Heilpädagogin in Ausbildung

Lehrperson im SONNENBERG, Baar Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum Sehen Sprechen Begegnen

Simone Sager

Spannortstrasse 16

6003 Luzern

Mail: Simone.Sager@sonnenberg-baar.ch

Tel: 079 639 47 04

Sehr geehrte Damen und Herren

Weiterleiten des Erinnerungsmail

Darf ich Sie bitten das Erinnerungsmail an Ihr Team, welches in der Institution an der Schule tätig ist weiterzuleiten. Ich habe den Eingabeschluss um zwei Wochen verlängert, damit die Angeschriebenen noch Zeit haben den Fragebogen auszufüllen.

Freundliche Grüsse

Simone Sager

Heilpädagogin in Ausbildung

Lehrperson im SONNENBERG, Baar Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum Sehen Sprechen Begegnen

Simone Sager

Spannortstrasse 16

6003 Luzern

Mail: Simone.Sager@sonnenberg-baar.ch

Tel: 079 639 47 04

An:

Das Team, welches in der Institution an der Schule tätig ist

Luzern, 29. Januar 2013

Zur Erinnerung

Online-Fragebogen über die Unterstützte Kommunikation

Sehr geehrte Angeschriebene

Ich habe Sie vor zwei Wochen angefragt, ob Sie den Online-Fragebogen ausfüllen. Einige haben diesen bereits aufgefüllt, Ihnen herzlichen Dank für die Mitarbeit. Für alle Anderen verlängere ich die Eingabezeit gerne um zwei Wochen, damit Sie noch genügend Zeit haben mitzumachen. Besten Dank.

Link: <http://www.unipark.de/uc/studsager/ed7b/>

Freundliche Grüsse

Simone Sager

Heilpädagogin in Ausbildung

Lehrperson im SONNENBERG, Baar Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum Sehen Sprechen Begegnen

Simone Sager

Spannortstrasse 16

6003 Luzern

Mail: Simone.Sager@sonnenberg-baar.ch

Tel: 079 639 47 04

Angeschriebene Schulen

Angeschriebene Schulen in der Zentralschweiz

NW	Buochserstrasse 9c 6371 Stans 041 618 74 15	heilpaedagogische- schule@nw.ch
OW	Stiftung Rütimattli Sachseln Telefon 041/666 52 52 Telefax 041/666 52 53	info@ruetimattli.ch
UR	Heilpädagogisches Zentrum Uri Gotthardstrasse 14a 6460 Altdorf	hugo.bossert@hpzuri.ch
SZ	HZI Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Gotthardstrasse 126 6438 Ibach 041 811 16 23	sekretariat@hzi.sz.ch
ZG	Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn Lorzenweidstrasse 1 6332 Hagendorn	sekretariat@hzhagendorn.ch
ZG	SONNENBERG Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum Landhausstrasse 20 6340 Baar	info@sonnenberg-baar.ch
ZG	Heilpädagogische Schule der Stadt Zug Schulzentrum Maria Opferung Klosterstrasse 2a 6300 Zug	klaus- benedikt.mueller@stadtschule zug.ch
LU	Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain 6276 Hohenrain	info.hpzh@edulu.ch
LU	Heilpädagogisches Zentrum Sunnebüel Chlosterbüel 9 6170 Schüpfheim	info.hpzs@edulu.ch
LU	Heilpädagogische Schule Willisau Schlossfeldstrasse 14 6130 Willisau	info.hpswi@edulu.ch
LU	Heilpädagogische Schule Luzern-Emmen Bruchstrasse 78 6003 Luzern	juerg.jedelhauser@edulu.ch
LU	Heilpädagogische Schule Sursee Kottenmatte 2 6210 Sursee	info.hpssu@edulu.ch
LU	die rodtegg Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung Rodteggstr. 3 6005 Luzern	luitgardis.sonderegger@rodtegg ch

Angeschriebene Schulen in Zürich

Schulname	Adresse	PLZ	Ort	E-Mail	Website
Etz Chaim Schule	Töpferstrasse 18	8045	Zürich	schule@etzchaim.ch	http://www.etzchaim.ch
Freie Primarschule Zürich	Technoparkstrasse 1	8005	Zürich	info@efpezet.ch	http://www.efpezet.ch
Heilpädagogische Schule	Winikerstrasse 5a	8610	Uster	hpsu@primarschule-uster.ch	http://www.primarschule-uster.ch
Heilpädagogische Schule	Im Morgen 1 / Poststr. 2	8457	Humlikon	schulleitung@hps shumlikon.ch	http://www.hpshumlikon.ch
Heilpädagogische Schule	Rümelbachstrasse 30	8153	Rümlang	hps@primarschule-ruemlang.ch	http://www.primarschule-ruemlang.ch
Heilpädagogische Schule & Schulinternat Stiftung Vivendra Dielsdorf	Spitalstrasse 12, Postfach	8157	Dielsdorf	info@vivendra.ch	http://www.vivendra.ch
Heilpädagogische Schule (RGZ)	Geissackerstrasse 24	8157	Dielsdorf	esther.pfenninge r@rgz-stiftung.ch	http://www.rgz-stiftung.ch
Heilpädagogische Schule Affoltern	Schulhaus Stigeli	8910	Affoltern a.A.	sekretariat@hps -bezirk-affoltern.ch	http://www.hps-affoltern-am-albis.ch/
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Lufingerstrasse 32	8185	Winkel	sekretariat@hps -bezirk-buelach.ch	http://www.hps-bezirk-buelach.ch
Heilpädagogische Schule Limmattal	Vogelaustrasse 30	8953	Dietikon	hps@solvita.ch	http://www.solvita.ch
Heilpädagogische Schule Wetzikon	Aemetweg 14	8620	Wetzikon	hps@wetzikon.ch	http://www.hpswetzikon.ch
Heilpädagogische Schule Zürich (RGZ)	Winterthurerstrasse 563	8051	Zürich	esther.pfenninge r@rgz-stiftung.ch	http://www.rgz-stiftung.ch
Heilpädagogische Schule Zürich, Schulhaus Gotthelfstrasse	Gotthelfstrasse 53	8003	Zürich	Hans-Rudolf.Bischofberger@zuerich.ch	http://www.stadt-zuerich.ch/hps
Heilpädagogische Schule, Michaelschule	Florenstrasse 11, Postfach 223	8405	Winterthur-Seen	michaelschule@win.ch	http://www.hps.winterthur.ch
Heilpädagogisches Institut St. Michael	Erholungshausstrasse 32	8345	Adetswil	info@institut-st-michael.ch	http://www.institut-st-michael.ch
HPS Turbenthal	Schulstrasse 7	8488	Turbenthal	sekretariat@hps -turbenthal.ch	http://www.hps-turbenthal.ch

HPS Waidhöchi	Gehrenstrasse 19	8810	Horgen	schulleitung@hps-waidhoechi.ch	http://www.hps-waidhoechi.ch
ILGENHALDE Schule Internat Therapie für Kinder mit Behinderungen	Russikerstrasse 64	8320	Fehraltorf	info@ilgenhalde.ch	http://www.ilgenhalde.ch
Johannes-Schule	Sonnenrain 40	8700	Küsnacht	christoph.frei@johannesschule.ch	http://www.johannesschule.ch
Kantonsspital Winterthur, Departement Kinder- und Jugendmedizin, Klinikschule	Brauerstrasse 15, Postfach 834	8401	Winterthur	alexandra.wittwer@ksw.ch	http://www.ksw.ch/default.aspx/tabid-894/1
Lernwerkstatt Bickwil	Ottenbacherstr. 94	8912	Obfelden	info@lernwerkstatt-bickwil.ch	http://www.lernwerkstatt-bickwil.ch
Private Tagesschule LOGARTIS	Balgriststrasse 102	8008	Zürich	info@logartis.ch	
Rehabilitationszentrum des Kinderspitals Zürich	Mühlebergstrasse 104	8910	Affoltern a.A.	karin.zollinger@kispi.uzh.ch	http://www.kispi.uzh.ch/RehaAffoltern
Schule f. Körper- u. Mehrfachbehinderte (SKB)	Mutschellenstrasse 102	8038	Zürich	ssd-skb@zuerich.ch	http://www.stadt-zuerich.ch/skb
Schule für Sehbehinderte (SfS)	Eugen Huber-Strasse 6	8048	Zürich	susanne.duetsch@zuerich.ch	http://www.stadt-zuerich.ch/sfs
Schule in Kleingruppen KGS	Tösstalstrasse 255 / Postfach 109	8405	Winterthur	kleingruppenschule@win.ch	http://www.kleingruppenschule.ch
Schule momo	Seestrasse 110	8610	Uster	info@schulemomo.ch	http://www.schulemomo.ch
Sek 3	Kilchbergstr. 25	8038	Zürich	info@sek3.ch	http://www.sek3.ch
Sonderpäd.-therap. Tagesschule	Hochstrasse 62	8044	Zürich	tagesschule@sptt.ch	http://www.sptt.ch
Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse	Toblerstrasse 72	8044	Zürich	spt@tobli.ch	http://www.tobli.ch
Sprachheilschule Winterthur	Lindstrasse 1	8400	Winterthur	winterthur@sprachheilschulen.ch	http://www.sprachheilschulen.ch
Sprachheilschule Zürich	Katzenschwanzstrasse 17	8053	Zürich	zuerich@sprachheilschulen.ch	http://www.sprachheilschulen.ch
Stiftung Bühl	Rötibodenstrasse 10	8820	Wädenswil	info@stiftung-buehl.ch	http://www.stiftung-buehl.ch
Städtische Schule für cerebral gelähmte Kinder, Maurerschule	Unterer Deutweg 83	8400	Winterthur	maurerschule@win.ch	
Tagesschule für blinde, seh- und mehrfach	Regensbergstrasse 121	8050	Zürich	tagesschule@visoparents.ch	http://www.visoparents.ch

behinderte Kinder, visoparents schweiz					
Tagesschule Stiftung Kind und Autismus	Bergstrasse 28	8902	Urdorf	louis.kueffer@ki nd-autismus.ch	http://www.kind- autismus.ch
Tanne Schweiz. Stiftung für Taubblinde	Fuhrstrasse 15	8135	Langna u a.A.	info@tanne.ch	http://www.tanne.ch
WSW Werkstattschule Wetzikon	Werkstrasse 4+12	8620	Wetzik on	info@wsw- fbzo.ch	http://wsw-fbzo.ch
Zentrum für Gehör und Sprache	Frohalmstrasse 78	8038	Zürich	info@zgsz.ch	http://www.zgsz.ch

Fragebogen

Fragebogen

1 Willkommen

Willkommen

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich eine Umfrage zum Thema "Unterstützte Kommunikation" durch. Die Umfrage erfolgt anonym. Bei Interesse an den Ergebnissen, bitte ich Sie ihre E-Mail Adresse im Fragebogen anzugeben. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 10 Minuten.

Freundliche Grüsse Simone Sager

2 Demografische Angaben

Sind Sie männlich oder weiblich?

- männlich
 weiblich

Wie alt sind Sie?

- bis 30 Jahre
 31-40 Jahre
 41-50 Jahre
 51-60 Jahre
 älter als 61

Welche Ausbildung haben Sie gemacht?

Mehrfachnennung möglich

- Kindergartenlehrperson
 Primarlehrperson
 Oberstufenlehrperson
 Heilpädagogin / Heilpädagoge
 Logopädin / Logopäde
 Ergotherapeutin / Ergotherapeut
 Psychomotoriktherapeutin / Psychomotoriktherapeut
 Physiotherapeutin / Physiotherapeut
 Schwere Kommunikationsbeeinträchtigungen – Unterstützte Kommunikation
 Klassenassistent / Klassenassistentin
 Praktikant / Praktikantin

Weitere

Wo arbeiten Sie?

- Zentralschweiz
 Zürich

An welcher Institution arbeiten Sie?

Wie viele Jahre Unterrichtserfahrung im Sonderschulbereich haben Sie?

- 0 - 5 Jahre
 6 - 10 Jahre
 11 - 15 Jahre
 16 - 20 Jahre
 21 - 25 Jahre
 26 - 30 Jahre
 über 31 Jahre

3 Klientel der Schule

Welches Klientel besucht Ihre Sonderschule?

Mehrfachnennung möglich

- Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Menschen mit einer Lernbehinderung
- Menschen mit einer Sehbehinderung
- Menschen mit einer Hörbehinderung
- Menschen mit einer Körperbehinderung
- Menschen mit einer Mehrfachbehinderung
- Menschen mit einer Sprachbehinderung
- Menschen mit Autismus

Wie bekannt ist Ihnen die UK?

- sehr gut
- gut
- ausreichend
- mangelhaft
- gar nicht

Ist die Unterstützte Kommunikation bei Ihnen in der Schule institutionalisiert?

- Ja
- Nein

Seit wann ist die UK bei Ihnen institutionalisiert?

-

Ist bei Ihnen in der Schule eine Fachperson zuständig für die UK?

- ja
- nein

Ist bei Ihnen in der Schule eine Arbeitsgruppe zuständig für die UK?

- ja
- nein

Sind alle Kinder mit UK Bedarf an der Schule erfasst?

- ja
- nein

Wie gut ist bei Ihnen an der Schule die UK institutionalisiert?

- sehr gut
- gut
- ausreichend
- mangelhaft
- gar nicht

Aufgrund welcher Tatsachen kommen Sie, auf ihre oben genannte Antwort zur Institutionalisierung?

-

4 Indikatoren auf Schulebene

Institutionalisierung auf Schulebene

	Stimme voll und ganz zu	Stimme zu	Stimme teils zu	Stimme nicht zu
Sie haben fortlaufend, praxisnahe, schulinterne Weiterbildungen zum Thema UK.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Bereich UK wird breitgefächert thematisiert (Gesamtkonferenzen, Stufenkonferenzen, Fachkonferenzen, Arbeitsgruppen, Elternveranstaltungen).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die Schule hat ein UK-Team welches die Umsetzung der UK Standards abstimmt und Mitarbeiter berät.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Schule stellt in angemessenem Umfang Stunden für das UK-Team zur Verfügung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Schule verfügt über einen umfangreichen Hilfsmittelpool.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulinterne Standards bezüglich Gebärden, Mappen, Piktogrammen sind bekannt und werden eingehalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5 Indikatoren auf Klassenebene

Institutionalisierung auf Klassenebene

	Stimme voll und ganz zu	Stimme zu	Stimme teils zu	Stimme nicht zu
Die UK ist über die gesamte Schulzeit gewährleistet, auch bei einem Team- oder Klassenwechsel.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeder UK-Schüler hat ein effektives individuelles Kommunikationssystem.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für jeden Schüler findet eine ausführliche Diagnostik statt, die die Bereiche Wahrnehmung, Motorik, Kognition und die Erstellung eines Kommunikationsprofils umfasst.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Partizipation findet im Unterricht statt und wird so geplant, dass jeder Schüler im Klassenunterricht gemäss seinen momentanen Möglichkeiten mit angemessenen Hilfsmitteln und körpereigenen Möglichkeiten partizipieren kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Mitschülerkompetenz wird gefördert. Die Lehrperson fungiert als Modell und macht explizit auf Besonderheiten der Gesprächsführung aufmerksam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeder UK-Schüler hat einen UK-Koordinator aus dem Team zugeordnet und jedes Teammitglied kennt Inhalt und Einsatzmöglichkeiten der in der Klasse vorhandenen Kommunikationshilfen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Vokabular-Auswahl erfolgt nach UK spezifischen Kriterien (Kernvokabular, Randvokabular, Individualität, Funktionalität etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6 Kommunikationsmethoden

Welche Kommunikationsformen setzen Sie im Unterricht ein?

	sehr häufig	häufig	selten	nie	unbekannt
Körpereigene Kommunikationsformen (z.B. Gebärden)	<input type="radio"/>				
Nicht elektronische Kommunikationsformen (z.B. Kommunikationsmappe, PECS)	<input type="radio"/>				
Elektronische Kommunikationsformen (z.B. Sprechende Taster, Schriftsprachbasierte Kommunikationshilfen)	<input type="radio"/>				

7 Körpereigene Methoden

Welche körpereigenen Methoden setzen Sie im Unterricht ein?

	sehr häufig	häufig	selten	nie	unbekannt
Allgemeine körpereigene Kommunikationsformen (Blickkontakt & Ja / Nein Körperkodierung)	<input type="radio"/>				
Gebärden Allgemein	<input type="radio"/>				
Deutschschweizerische Gebärdensprache für Gehörlose	<input type="radio"/>				
Portmann Gebärden	<input type="radio"/>				

Tanne Gebärden	<input type="radio"/>				
Schau doch meine Hände an	<input type="radio"/>				
Makaton	<input type="radio"/>				
Das Gebärdenbuch: Das kleine 1x1 der Gebärdensprache	<input type="radio"/>				
Gebärden-unterstützte Kommunikation (GUK)	<input type="radio"/>				
Weitere <input type="text"/>	<input type="radio"/>				

8 Nicht Elektronische Kommunikationsformen

Welche nicht-elektronischen Kommunikationshilfen setzen Sie im Unterricht ein?

	sehr häufig	häufig	selten	nie	unbekannt
Kommunikation über tastbare Zeichen	<input type="radio"/>				
Kommunikation über Fotos	<input type="radio"/>				
Grafische Symbole	<input type="radio"/>				
BlISS-Symbole	<input type="radio"/>				
PICSYMS	<input type="radio"/>				
Picture Communication Symbols (PCS)	<input type="radio"/>				
Pictogram Ideogram Communication (PIC)	<input type="radio"/>				
Touch'n Talk	<input type="radio"/>				
COMPIC	<input type="radio"/>				
Conuniquer et Apprendre par Pictogrammes	<input type="radio"/>				
Löb-Symbole	<input type="radio"/>				
Aladin Bildersammlung	<input type="radio"/>				
Metacom	<input type="radio"/>				
Symbolstix	<input type="radio"/>				
Kommunikationstafeln	<input type="radio"/>				
Kommunikationsordner	<input type="radio"/>				
Picture Exchange Communication System (PECS)	<input type="radio"/>				
TEACCH	<input type="radio"/>				
Gestützte Kommunikation „Facilitated Communication“ (FC)	<input type="radio"/>				
Weitere <input type="text"/>	<input type="radio"/>				

9 Elektronische Kommunikationshilfen

Welche elektronischen Kommunikationshilfen setzen Sie im Unterricht ein?

	sehr häufig	häufig	selten	nie	unbekannt
Sprachanbahnung (z.B. Powerlink, elektronisches Spielzeug)	<input type="radio"/>				
Sprechende Taster (z.B. Step-by-Step, Big Mac)	<input type="radio"/>				
Kommunikationshilfen mit statischem Display (z.B. GoTalk, Supertalker, Tobii S32)	<input type="radio"/>				
Kommunikationshilfen mit dynamischen Display (z.B. DynaVox V, EcoTalker, SmallTalker, Tobii Communicator C8)	<input type="radio"/>				
Schriftsprachbasierte Kommunikationshilfen (z.B. LightWriter, SpeakOut, Allora)	<input type="radio"/>				
Sonstige Kommunikationshilfen (z.B. B.A.Bar, AnyBook Reader, Penfriend)	<input type="radio"/>				
Weitere <input type="text"/>	<input type="radio"/>				

10 Diagnostik

Welche diagnostischen Verfahren wenden Sie an?

	sehr häufig	häufig	selten	nie	unbekannt
Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten (Ursi Kristen)	<input type="radio"/>				
Diagnostik von Kommunikation und Kognition (Gudrun Kane)	<input type="radio"/>				
Handreichung UK-Diagnostik (J. Boenisch und S. Sachse)	<input type="radio"/>				
Diagnostik-Test zur Abklärung des Symbol- und Sprachverständnisses (TASP)	<input type="radio"/>				
Kommunikation einschätzen und unterstützen (Irene Leber)	<input type="radio"/>				
Erhebungsbögen Soziale Netzwerke (Blackstone & Hunt Berg)	<input type="radio"/>				
Diagnostik im Rahmen des COCP- Kommunikationsförderprogramms für Kinder (Heim)	<input type="radio"/>				
Skalen zur Beurteilung der sozial-kommunikativen Entwicklung (Sarimski & Möller)	<input type="radio"/>				
Beobachtungsinventar (I. Hedderich)	<input type="radio"/>				
Tripel C- Checkliste (Kristen)	<input type="radio"/>				
Weitere <input type="text"/>	<input type="radio"/>				

11 Bedingunge

Welche Bedingungen sind förderlich für die Institutionalisierung und die praktische Umsetzung von UK im Unterricht?

Welche Bedingungen sind hinderlich für die Institutionalisierung und die praktische Umsetzung von UK im Unterricht?

12 Mailadresse

Falls Sie die Ergebnisse der Umfrage erhalten möchten, können Sie Ihre Mailadresse angeben.

13 Endseite

Besten Dank für Ihre Mitarbeit

Fenster schließen

Offene Angaben

Zeitpunkt der Institutionalisierung

Keine Angaben	42
1 Jahr	9
2 Jahre	8
3 Jahre	11
4 Jahre	7
5 Jahre	9
6 Jahre	2
7 Jahre	4
8 Jahre	2
9 Jahre	1
10 Jahre	8
13 Jahre	1
15 Jahre	1
18 Jahre	1
19 Jahre	1
20 Jahre	2

N=109

Begründung der Einschätzung der Institutionalisierung

Sehr gut	<ul style="list-style-type: none">• Austausch, Weiterbildungen, Interventionsgruppen, Beratungen• UK wird gelebt, UK-Konzept, UK-Team,...• bestehende Arbeitsgruppen, Informierung der anderen Mitarbeiter durch die Arbeitsgruppe• UK ist für unsere Kinder unabdingbar um im sozialen Leben erfolgreich teilzunehmen• regelmässiger Einsatz div. Materialien, grosses Wissen• viel Basis- und Spezialwissen• Wochenplan Fotos Belohnungssysteme etc.• wird interdisziplinär seit Jahren angewandt• In jeder Klasse wird intensiv mit UK gearbeitet. Je jünger die Kinder, umso mehr, je Älter die Jugendlichen, umso weniger - dann nur noch in Einzelfällen.• Regelmässige UK-Treffs für die ganze Stiftung, pro Wohngruppe eine Verantwortlich für UK. UK ist im Alltag integriert und voller Bestandteil.• Wir versuchen sehr genau abzuklären, welche besondere UK ein Kind benötigt. PECS TEACH JAZZ etc.• Regelmässige Sitzungen im Gesamtteam, tägliche Anwendung in jeder Klasse, laufende Weiterbildungen• Alle Mitarbeiter setzen die verschiedenen UK ein• Konzept besteht, Fortbildungen Teach-Pecs, gestützte Kommunikation, elektronische Hilfsmittel, Austausch mit Verantwortlichen Person für UK etc.• Gebärde Sprachen: Anita Portmann; Menüplan: Uk Symbol; Stundenplan; Allgemeine Beschriftungen in der Stiftung, wir benutzen all die gleiche mit Ausnahmen.• Boardmaker, Tagesfarben, Menüpläne in Piktoform, ect.• Uk ist Überall ein Thema, es sind UK- Stellwände aufgehängt etc., es gibt zu jedem Klienten Hilfsmittellisten, wo auch UK- Geräte festgehalten werde; Gebärden nach Anita Portmann kennen hier alle• Team, das jederzeit als Ansprechpersonen zuständig sind und Material, Informationen, Veranstaltungen, Weiterbildung präsent sind• Uk ist im Leitbild verankert• es wird damit jeden Tag gearbeitet• UK-Leitung führt regelmässige Beratungen durch, Schilw zu UK, Arbeitsgruppe realisiert Projekte• Weil es so ist• weil wir verschiedene Fortbildungen in UK gehabt haben und eine grossen UK-Schrank im Lehrerzimmer eingerichtet haben, zu dem alle Zugang haben. Einzelne Kinder haben UK- Geräte, welche sie für die Kommunikation heim nehmen und wieder zurück in die Schule.• UK ist im Schulalltag normal• gemeinsame Fremdsprache für alle Personen• wöchentlich Gebärden repetieren, UK-Fachberatungen, Arbeitsgruppe, Konzept zu UK,...• UK ist laufend ein Thema
----------	--

gut	<ul style="list-style-type: none"> • Infos sind allen zugänglich • Es existieren Fachnetzwerkgruppen • Ich bin die UK-Koordinatorin • UK-Konzept, direkte Arbeit mit allen Beteiligten, Rückmeldungen etc. • alle Schülerinnen und Schüler mit UK werden durch die jeweilige Logopädin und Lehrperson sehr gut betreut • Ich arbeitete in einer Institution mit autistischen Kindern (Kommunikationsaufbau) • AG UK, Fachpersonen mit CAS UK, Plattform für Infos , monatliche AA, laufend Gebärden und Piktogramm Angebote usw. • Jede Lehrperson lernte im vergangenen Jahr 100 UK-Gesten anhand eines erarbeiteten Büchleins. Quasi ein Minigrundwortschatz für alle. • verbindliches UK-Konzept • Es gibt ein UK Team, es gibt regelmässige UK Sitzungen (4 mal im Jahr), für alle Heilpäd. verpflichtend, es gibt Fortbildungen, die neuen Mitarbeiter werden verbindlich in die UK eingeführt, es gibt ein UK Konzept • Es finden regelmässige Sitzung statt für das Personal und für die Eltern. • die Logopädin ist kompetente Ansprechperson, Hilfsmittel werden bei Bedarf angeschafft, interne Fortbildungen • interne Weiterbildung, gute ausgebildete Fachpersonen, Schulleitung unterstützt UK • Konzept, Verantwortliche, UK-Gruppe, Qualitätssicherung etc. • UK Instruktion läuft über Logopädie, bei Fragen kann man sich als Lehrperson an sie wenden. • UK-Konzept, verbindliche UK-Standards, UK-Umsetzungspflicht, regelmässige Besuche durch UK-Fachperson, Beratung auf Anfrage, Gebärdenkaffee, halbjährliche Fortbildung für neue Mitarbeitende in Gebärden mit Anita Portmann und UK-Grundlagen mit Fachperson • wir reden mit Gebärden, Kinder welche gar nicht sprechen können, haben oft einen Computer (Dynavox etc. zu Verfügung) • weil es mir täglich präsent ist • Es wird viel mit Piktos gearbeitet und diese sind Überall angebracht und es gibt Schulungen zur UK und öffentliche Treffen- UK Café • UK wird gelebt, Mitarbeiter gut geschult, Konzepte vorhanden und in Weiterentwicklung, im Schulprogramm erfasst • Die LPs sind gut in UK, in der Logopädie sind die Meinungen gespalten. Ab nächstem Schuljahr wird aber die UK in der Logo offiziell verankert. • verhältnismässig wenig Schüler mit Sprachbehinderung, die auf UK angewiesen sind. Wenig Unterstützung in der Umsetzung vom Kader. • Gebärdenkurse, Feste/Lieder mit Gebärden, Technische Hilfsmittel, WB obligatorisch, UK-Schrank mit div. Materialien • Unsere Hauseigenen Logopädinnen sind Fachpersonen für UK. Die Lehrpersonen werden sehr gut angeleitet. Auch wir Lehrpersonen in Klassen von Kindern mit UK-Bedarf bilden uns weiter, erarbeiten mit den Logos Strategien. UK-Weiterbildungen werden im Haus angeboten • praktiziert wird TEACCH, Gebärden nach A.Portmann, Einsatz von Uk-Elektronikgeräten, Boardmaker für alle zugänglich • gemeinsame Weiterbildungen , bei Anlässen werden z.B. Lieder unterstützt gebärdet • Integration/Separation unterschiedlich • aktive Arbeitsgruppe mit Logopäden, Hortleitung, Themen an Sitzungen der Heilpädagoginnen, interne Fortbildung n • Piktogramme, Boardmaker, JAZZ Ordner und Gebärden nach Anita Portmann werden je nach Kind nicht nur in der Einzelförderung, sondern auch im tägl. Unterricht benützt • Logopädie steht uns zur Beratung für Schüler welche keine Logopädie haben. Regelmässige WB • Arbeit der Arbeitsgruppe, der Fachperson, Thema SCHIW • Engagement der UK-Verantwortliche (Gespräche, Mails, aktives zusehen
-----	---

	<p>meinerseits etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfahrung, Kurse, Team • aufgrund meiner Erfahrungen und der Struktur in der Schule (mit UK Beauftragten, die das Thema in unterschiedlichen Formen immer wieder einfließen lassen, auch in der integrativen Sonderschulung) • Es gibt regelmässige Weiterbildungen und eine Plattform • arbeite erst seit 2 Monaten an dieser Schule • Fortbildung, UK ist wichtiges Thema • Es ist einfach so wir haben gute Lehrpersonen • Weiterbildungen, Kommunikationsgeräte, Gebärden • Fachgruppe, Fachpersonen, Beratung, • weil es wichtig ist, dass sich Kinder welche keine Sprache haben, auch ausdrücken können. • das Konzept fehlt noch, wir sind an vielem noch dran • Einführungskurse für neue Mitarbeiter, regelmässiges Üben am Wocheneinstieg, häufiges Anwenden • zu oben: früher war eine Arbeitsgruppe zuständig, heute eine einzelne Fachperson. Deshalb habe ich beides mit ja beantwortet. • Fachgruppe, Pecs, Gebärden, etc. • weiss nicht genau was der Begriff UK alles umfasst • Ist immer wieder Thema von Weiterbildungen, UK Konzept ist in Arbeit, AG gibt immer wieder Impulse, leider schlecht verankert in der Logopädie. • auf Grund meiner Zusammenarbeit mit dem Team • UK wird tagtäglich eingesetzt, versch. Hilfsmittel werden dazu eingesetzt. UK könnte noch breiter, von allen, angewandt werden. Gemeinsame UK-Projekte könnten noch lanciert werden. • UK bekommt immer mehr Gewicht • siehe Leitbild der HPS • alle Lehrpersonen sind mit Handzeichen und UK bekannt. In vielen Klassen hat es Schüler mit Geräten zur UK. FC wird auch bei einigen Schülern angewendet. • Aus dem Konzept • regelmässige, im Jahresplan festgesetzte Sitzungen zum Thema. Verantwortliche Fachpersonen. Eigenständiger Punkt in der Förderplanung. Umsetzung in vielen Bereichen in und ums Schulhaus. Regelmässige Beratung von externer Fachperson.
ausreichend	<ul style="list-style-type: none"> • ist gerade erst im Aufbau • Das Aufgleisen von UK ist noch in den Anfängen • Lektionen werden für unsere UK-Fachfrau gesprochen, Portmann Gebärden und Boardmaker sind auf unseren PC's, wir besuchen als Team Weiterbildungen, Fachteam in Hagendorn • der Zeitaufwand für eine optimale Umsetzung von UK ist grösser als die speziell dafür reservierte Zeit des zuständigen Personals • Es gibt keine hauptverantwortliche Person für die Abteilung der schwer mehrfachbehinderten Kinder. Aber es gibt einige Ansprechpersonen mit guter Erfahrung (z.B. Logopädin oder Sozialpädagogin mit UK Zertifikat) • Jede Klassenlehrperson handhabt Gebärden, Piktos, Wochentag Farben nach ihren eigenen Wünschen... • UK wird erst aufgebaut, Erfahrungen werden gesammelt und neue Wege werden gesucht, wir sind in den Kinderschuhen • nicht alle Kinder mit UK Bedarf sind erfasst, vereinzelt fehlt Fachwissen fast ganz, mit Eigeninitiative ist einiges vorhanden, dass jedoch gesucht werden muss • Info von KollegInnen • Allgemeine Räume sind einheitlich beschriftet • Es gibt Klassenteams, die UK täglich einsetzen und solche, die sich dagegen wehren. • Es gibt immer noch Lehrkräfte, die meinen, UK wäre eine neue Lehrmethode und weigern sich, UK zu übernehmen. Die Schulleitung verpflichtet meiner Meinung nach zu wenig, UK anzuwenden.

	<ul style="list-style-type: none"> • In jedem Schulzimmer ist UK zu finden. Wir hatten einige Weiterbildungen zu UK für das ganze Kollegium hier an der Schule. UK ist erleb- und sichtbar an unserer Schule. Unsere Schülerinnen kommunizieren multimodal. • Gebärdensprache, Kommunikationsordner, Piktogramme, in allen Klassen • mir persönlich wird UK zu einseitig angewendet, d.h. auch bei Schülern, welche andere Bedürfnisse haben, welche ihnen besser helfen könnten. UK sollte besser in die allgemeine Förderung integriert sein, also nicht nur UK! • mehr kann es immer geben... • Jede Klassenlehrerin setzt UK verschieden um. Einige mehr andere weniger. • Es liegt vieles noch im Ermessen der Klassenlehrpersonen. die Zusammenarbeit mit einer Lehrperson ist sehr erschwert. • Wir stehen noch am Anfang • Logopädinnen sollten UK-Weiterbildungen machen • Kenntnisse sind da, werden aber nicht von allen gleich umgesetzt • Die Institutionalisierung ist individuell von der Klasse und der Heilpädagogin abhängig, wenig als Gesamtes der Schule • Nachhaltigkeit bei Klassenwechsel nicht immer gewährleistet... • Auf der Unterstufe wird UK sehr gelebt. Nun geht es darum, dass die UK auch auf den anderen Stufen gelebt wird. In der Arbeitsgruppe ist pro Stufe, sowie Therapie und Internat je eine Person vertreten. • Die Arbeitsgruppe wurde eben ins Leben gerufen. Da sich die Kinder hier als Patienten zur Rehabilitation aufhalten, sind die Kommunikationsbedürfnisse nicht immer optimal berücksichtigt. • bei einigen Schülern könnte mehr UK eingesetzt oder probiert werden
mangelhaft	<ul style="list-style-type: none"> • UK ist nach wie vor stark abhängig von der Lehrperson, eine klare Haltung der Institution ist noch nicht spürbar, vor allem im interdisziplinären Setting (Internat-Schule). • Um vermehrt UK in die Institution hinein zu bringen war sehr mühsam. Das Klientel hat sich verändert. Es gibt noch einiges zu tun. • Nicht alle arbeiten nach dem gleichen System, jeder Mitarbeiter kann selber entscheiden, ob er UK verwendet oder nicht, bzw. welche Art von UK er verwendet. • Fehlende Unterstützung der Leitung • Es gibt keine Einführung oder Weiterbildung zum Thema UK, wird individuell bei jedem Kind angeschaut und aufgebaut. • Alle Kinder verfügen über die Lautsprache. Wir haben Kinder mit Lernbehinderungen, jedoch kaum mit geistigen Behinderungen. Etwa die Hälfte der Kinder arbeiten auch nach dem Regellehrplan. Es scheint mir deshalb gar nicht nötig, die UK zu institutionalisieren • Nicht alle setzen sich damit auseinander, insbesondere Fachpersonen wie Logopädinnen.
gar nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Ich arbeite mit zwei integrierten, leicht behinderten IS-SchülerInnen an einem Regelschulhaus. Beide brauchen keine UK. • Da UK erst im Aufbau ist, (seit August 2012 ein 20% Pensum gesprochen) und die Abteilung Sehen Plus erst seit 3 Jahren existiert • kein UK-Konzept zur Zeit vorhanden • An unserer Schule wird in Gebärdensprache unterrichtet • Ich werde zu Antworten gezwungen, bin aber einfach noch nicht informiert • Wird nicht angewandt
Keine Antwort	<ul style="list-style-type: none"> • kenne die Situation noch zu wenig, um alle Fragen beantworten zu können • kann zur Schule keine kompetente Aussage machen • Wenn es institutionalisiert wäre, hätte ich seit meiner Anstellung im Sommer schon eine Einführung ins Thema bekommen, oder mindestens zu einzelnen Kindern.

N=132

Bedingungen für das Gelingen der UK

Akzeptanz, Mit Hilfe, Offenheit, Interesse, Begeisterung, positive Einstellung, Überzeugung, motiviert, persönlicher Einsatz, Bereitschaft, Neugier, gemeinsame Haltung von allen	29
Weiterbildung intern sowie extern und allg. obligatorische Zeitgefäss, regelmässig, in Schuljahresplanung	25
genügend Zeit / genügend Entlastungslektionen, Vorbereitungszeit, Pensenpool/ ausreichend Logo Lektionen /Hilfsmittellektionen (programmieren, einrichten)	21
Fachpersonen (ausgebildet, zuständig, Fragen beantworten, Verantwortung, unterstützt, einführen, Support, Umsetzung, Diagnostik)	20
Schulleitung die UK unterstützt (bei Anstellung darauf achten, Mitarbeitergespräch, Aufgeschlossenheit, dahinter steht, thematisiert Richtlinien von der Institutionsleitung)	18
Fachwissen Kenntnis, Kompetenz (Sprachentwicklung, geeignete Angebote) von Allen	16
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (gute)Teamarbeit	15
Finanzielle Ressourcen (Arbeitsmittel)(Budget)	15
Arbeitsgruppe (aktive, engagiert, gute)	14
Gegenseitige Beratung, Besprechungen, Austausch (regelmässig), Absprachen	13
Hilfsmittelpool umfänglicher (Arbeitsmaterial, Fotoapparat, Farbdrucker, Boardmaker, Laminier Gerät) zugänglich, gut	13
Standards (Einheitliche PICs, Gebärden, Grundwortschatz, minimale Standards, Wochentagfarben wenige aber verbindlich)	12
UK-Konzept (verbindlich)	9
Zugang zu Beratung und Info externe Unterstützung externe Berater UK-Firmen	9
Eltern und Kinder über UK informieren Zusammenarbeit, Kooperation, Miteinbeziehung	8
Täglicher Gebrauch, im Alltag, Gelegenheit zur Kommunikation bieten Regelmässige Umsetzung der UK (Verse, Lieder) Zeitgefäss UK im Unterricht	7
Logopädin die UK gut kennt und anwendet (aktive Rolle spielt) engagiert	6
Einbringen in Teamsitzung (regelmässig) Sitzungen (Gefäss dafür)	6
Plattform zum verbreiten der (neusten) Gebärden/ Alle können Gebärdensprache / Gebärden lernen und bis wann diese gelernt sein müssen /wöchentliches lernen (Institution) (Inputs)	5
Sichtbarkeit im Raum und Schulhaus / UK-Kultur im Schulhaus (Atmosphäre)	5
Genügend Personal (Personal Ressourcen)	4
Gute Anleitung / Einführung (Einführungskure, Vertiefungskurse)	3
Alle (Wohnen, Schule, Zuhause, Therapie) nutzen Hilfsmittel und sind überzeugt davon /alle Beteiligte wenden UK beim Kind gleich an	3
Informationen	3
Vielseitige spannende Umsetzung/ Ideen zum UK-Einsatz im Alltag	2
Material und Infos teilen	2
Multimodalität	2
Erprobte Diagnostikraster / Klärung wer macht Diagnostik	2
Austausch mit anderen Institutionen / UK-Netzwerk	3
Lustvolles Material das Alltags oder Unterrichtsbezug hat	2
Kleine Klassen	2
Geräte sind funktionstüchtig /funktionierende PC	2
Mitarbeit bei der Materialherstellung /Anlässe zur UK-Material Herstellung	2
Gutes Arbeitsklima und Vertrauen	1
ICF Förderplanung	1
Hilfsmittel ist auf Bedürfnisse angepasst	1
Ressourcenorientierter Einsatz von UK	1
Klassenübergreifend arbeiten	1
Motivierter Schüler und Schülerinnen	1
Mut Neues auszuprobieren	1
Gemeinsam statt einsam	1
Sichtbarer Erfolg in der Kommunikationsentwicklung	1
Lernende mit ähnlichen UK-Bedürfnis	1

Vorgelebte Praxis von Mitarbeiter	1
Gestaltung von Übergängen	1
Standortgespräche	1
Partizipation von UK-Kindern in Klassenübergreifenden Aktivitäten	1
Reflexion	1
Geduld	1
Video Beispiele von Kindern mit und ohne UK	1
UK-Lehrerbibliothek	1
Selbsterfahrung	1
Geeignete Räume	1
Wohlwollende Klassenatmosphäre	1
Einfache Gebrauchsanweisungen (Technik)	1

N=88

Hinderliche Bedingungen für die UK

Fehlende Akzeptanz skeptische Kolleginnen, Uneinigkeit, Verweigerung, Einstellung, Motivation, UK resistente Leute, Bereitschaft	30
Fehlende Zeitgefässe (für Austausch, Umsetzung) (Praktikant, Assistent zu wenig Zeit)	19
Fehlendes UK-Wissen	13
Fehlendes oder zu wenig Budget	10
Schulleitung steht nicht dahinter	7
Fehlender Hilfsmittelpool	5
Fehlende Zusammenarbeit (interdisziplinär) (Austausch)	5
Keine Weiterbildung (Einführungskurse)	5
Oben genanntes nicht vorhanden ist	5
Elternkontakt bei Vollinternen / Eltern nicht einverstanden	5
Hilfsmittel wird nicht überall und konsequent angewendet	5
Keine Standards	4
Fehlendes Pensum für UK, zu wenig	4
Keine Verbindlichkeiten	3
Praktische Umsetzung (langweilig) zu wenig (Unterricht, Alltag)	3
Einzelgängertum	3
Gerät einrichten, Programmieren, Hemmungen beim Einsatz, Komplex	3
Keine UK-Arbeitsgruppe	2
Erarbeitetes geht verloren bei Wechsel	2
Keine Fachpersonen	2
Kein UK-Konzept	2
Zu viele verschiedene Systeme	2
Veraltetet Einstellungen zu UK-Vorstellung	2
Wechselndes Personal	2
Mitarbeiter ohne Ausbildung / wenige Fachpersonen im Unterricht	2
Komplizierte Dienstwege / Politik	2
Nutzen von UK unterschiedliche Einstellung / Einsatz	2
Hilfsmittelanbieter begleitet schlecht bei Einführung	2
Kein Kind UK-Bedarf hat	1
Einzelnes Kind das UK-Bedarf hat	1
Material wo deponieren (kommt weg)	1
Konkurrenzdenken von UK und Logo	1
Alles auf eine Person fokussiert	1
Geräte funktionieren nicht oder nicht im Schulzimmer	1
Nicht motivierte Schüler und Schülerinnen	1
Kind bleibt nur kurz in der Schule	1
An Lautsprache hängen	1
Unterschiedliche UK-Bedürfnisse in Gruppen	1
Fehlendes Vorbild/ vorleben (Gebärden)	1
Zu viele Leute UK-System beginnen	1
Verschiedenen Ansichten wer UK braucht	1
Zu grosse Schule	1
Zu viele Kleinpensen (40%)	1
Definition von UK unklar	1
Räumliche Situation (kein ständiger Unterrichtsraum)	1
Unklarheiten von Verantwortlichkeiten	1
Schüler und Schülerinnen die keine Logo haben aber UK-Bedarf	1

N=76

Frage: Welche Ausbildung haben Sie gemacht?**NR. V_46 : - WEITERE-**

soziokulturelle Animation FH

Atemtherapeutin/Rehabilitationslehrerin

in Ausbildung zur Sozialpädagogin

Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin

Sozialpädagogin

Rhythmiklehrperson

Sozialpädagogin in Ausbildung

Diplomlehrer für Hörgeschädigte

Lizentiat Heilpädagogik

Coaching Ausbildung

Sozialpädagogin

Erzieherin im Internat

Sozialpädagogik

KV Zürich

Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin

Köchin

Buchbinderin

Ethnologie lic.phil., Kinesiologin

Sozialpädagogin

Fachperson Betreuung

Fachlehrerin für textiles Werken

Supervisorin

Schulleitung

Master Integrierte Förderung

Psychologin

Heimpflegerin, Pflegefachfrau, Figurenspielth

Bewegungspädagogin

Hw-Lehrerin

Sozialpädagogin

Heilpädagogische Katechetin

Sozialpädagogin

Kaufmännische Angestellte

Musik-/Rhythmiklehrerin, und Kl.assistentin

Werklehrer

Lehrerin für geistig behinderte Kinder

Sozialpädagogin

Sozialpädagogin

Kunsttherapeut

Mal- und Gestalttherapeutin

Sozialpädagogin

Sozialpädagogin

Sozialpädagogin

Sozialpädagogin

Sozialpädagogin

klinische Heilpädagogin und Sozialpädagogin

Sozialpädagogin

Sozialpädagogin

KV, Spielgruppenleiterin, Pflegehelferin SRK

Heilpädagogin, d.h. als Klinische Heilpädagogin

Sozialpädagogin

Frage: An welcher Institution arbeiten Sie?**NR. V_174 :- ARBEITSORT INSTITUTION-**

HPS der Stadt Zürich

HPS Zürich

HPS Zürich

Ilgenhalde (in Fehraltorf)

SONENBERG

HPS Zürich

Sonnenberg Baar

Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum Sonnenberg, Baar

die rodtegg für Körperbehinderte

HPS Zürich

HPS Wetzikon

Volksschule: IS Heilpädagogin

HPS Zürich

RGZ-Stiftung, Heilpädagogische Schule Dielsdorf

Heilpädagogische Schule in Zürich

HPS Wetzikon

HPS

Stiftung Rodtegg

HP Schule der Stadt Zürich

HPS, Michaelschule Winterthur

HPS Waidhöchi Horgen

HPS Wetzikon

Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich

CP-Schule

Heilpädagogische Schule Wetzikon

HPS Wetzikon

Rodtegg

Heilpädagogische Schule Zürich

Kindergarten und separierter Hort

HPS Michaelschule

Stadt Zürich, Heilpädagogische Schule

Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich

Heilpädagogische Tagesschule

Heilpädagogische Schule

HPS Zürich

HZI Ibach

die Rodtegg, Luzern

SOBE

Sonnenberg Baar

Heilpädagogische Schule Zürich, Schulhaus im Gut

HPS Zug

Vivendra

Stiftung Vivendra

Stiftung Vivendra

Heilpädagogische Schule Wetzikon

Stiftung Vivendra

HPS Waidhöchi Horgen

Stiftung Vivendra

Stiftung Vivendra

HPS Wetzikon

Stiftung Bühl, 8820 Wädenswil

HPS Zug

HPS Luzern-Emmen

Stiftung Bühl

HPS Michaelschule Winterthur

Stiftung Bühl wädenswil

HPS Luzern-Emmen

HPS Luzern-Emmen
Stiftung Vivendra Dielsdorf
Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum Sonneberg
Stiftung Bühl, Wädenswil
Primarschule
HPS Luzern DULA
öffentliche Schule
Stiftung Bühl Wädenswil, freie Mitarbeiterin mit eigener Praxis
Heilpädagogische Schule Wetzikon
HPS Wetzikon
die Rodtegg, Stiftung für Menschen mit körperlichen und mehrfachen Behinderungen
Stiftung Bühl, Wädenswil
Stiftung Bühl
HPS Luzern-Emmen, Schulhaus Sonnhalde in Emmen
die rodtegg
Stiftung Bühl, Wädenswil
Ilgenhalde
Heilpädagogischen Schule
Helipädagogische Schule Wetzikon
Vivendra
HPS Zürich
Stiftung Vivendra
Stiftung Bühl, Wädenswil
HPS Wetzikon
Vivendra, Dielsdorf
Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich, Seebach
HPS Luzern-Emmen
HPS, Integration v. a. im Hortbereich
Michaelschule Winterthur
HPS Wetzikon
HPS Emmen-Luzern
HPS willisau
Heilpädagogische Schule Willisau
Heilpädagogische Schule Willisau
die Rodtegg/Luzern
Stiftung Vivendra
HPS
HPS Zürich
HPS Luzern- Emmen
HPS Willisau
Heilpädagogische Schule Luzern-Emmen
Stiftung Bühl, Wädenswil
SOBE
Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich
HPS Willisau
HPS Willisau
HPSU
Heilpädagogische Schule
HPS Uster
HPS
HPS
Heilpädagogische Schule Uster
Schule für Sehbehinderte
HPSU und Selbständig
HPS Stadt Zürich
Sek3
Sonnenberg Baar
HPS Willisau
sfs

Schule für Sehbehinderte
Stiftung Bühl Wädenswil
HPS Zug
Michaelschule
Sonnenberg Baar
Zentrum Tanne
Sonderpädagogisch-therapeutische Tagesschule
SPTT
Sonnenberg Baar
Heilpädagogische Schule Rümlang
HPS Willisau
Maurerschule Winterthur
CPS Winterthur, Maurerschule
Maurerschule Winterthur
die Rodtegg, Luzern
Heilpädagogische Schule Zug
HPS Michaelschule Winterthur
HPS Luzern-Emmen
HPS Luzern-Emmen
Schule für Sehbehinderte der Stadt Zürich
HPS Sonnhalde
heilpädagogisches Zentrum Hagendorn
Zentrum für Gehör und Sprache
SONNENBERG Baar
HPS Luzern-Emmen
Stiftung Rütimattli
ZGSZ
Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain, Abteilung LGB
Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche des Kinderspitals Zürich Affoltern am Albis
Heilpädagogische Schule Luzern
CPS, Maurerschule
Zentrum für Gehör und Sprache Zürich
Maurerschule Winterthur
Tagesschule für blinde, seh- und mehrfach behinderte Kinder (visoparents schweiz)
Heilpädagogische Schule
Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn
HPS Wetzikon
Schule für Sehbehinderte
Heilpädagogische Schule Willisau/LU
Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn
Heilpädagogische Schule
Tanne, Schweiz. Stiftung für Taubblinde
Schule für Sehbehinderte
Stiftung Bühl, Wädenswil
Rehabilitationszentrum des Kinderspitals Zürich
Sobe
HPS Michaelschule Winterthur

Frage: Seit wann ist die UK bei Ihnen institutionalisiert?**NR. V_121 :**

Ca. 3-4 Jahre

?

ab 2008

2005

Schuljahr 2012-2013

keine Ahnung

2010

August 2012

Ich bin der UK-Fachgruppe der HPS angegliedert

10 Jahren

ca. seit 2009

seit ca 2009/ 10

Vor meiner Zeit

ca. 5 Jahre

Seit Schuljahr 12/13

seit ca. 6 Jahren

seit ungefähr fünf Jahren

ca.10Jahre

seit ca. 2007 : es ist nach und nach gewachsen

?

vier Jahre

2010

2004

5 Jahre

ungef. 3 jahre

seit ca 2 jahren (arbeitskollegin machte masterarbeit an hfh dazu)

ist mir nicht bekannt

2008

seit wohl bald 20 Jahren

sicher seit ich da arbeite (7 Jahre)

ca. 20 Jahre

?

mir unbekannt

Seit ca. 2003

war schon bevor ich angefangen habe (2005)

Ich bin seit 10 Jahren hier und die UK war schon ein Thema.

?

? mehrere Jahre

2002

?

weiss nicht...

2010

Seit ca. 7 Jahren

Seit etwa 2 Jahren

Ich weiss nicht genau seit wann.

arbeite seit 2002 in der Institution und die UK war da schon bekannt, hat aber in den letzten ca. 5 Jahren einen höheren Stellenwert erlangt

ca.5 Jahre?

?

weiss ich nicht

3 Jahren

10JahreGebäuden, Boarmaker,div.Fortbildungen laufend

Seit ca. 4 Jahren

1999

ca. 2009

weiss nicht genau, aber bereits seit einigen Jahren

weiss ich nicht genau

Seit einigen Jahren,
Sei 2011
einige Jahre
Bin erst 1/2 Jahre an der Schule, weiss es nicht
2007
Konzept seit 2010
3 Jahre
Seit es sie gibt, durch Logopädie
seit einigen Jahre/immer mehr
arbeite erst seit 2 Jahren in dieser Institution und weiss daher nicht wie lange
seit ca 15 Jahren
ca. 3 Jahre
seit ca. Herbst 2012
??
2012-2013
keine Ahnung
seit einigen Jahren
1993
Ich denke seit 10 Jahre
seit Jahren Bestandteil
4-5 Jahre
seit zwei Jahren
ca seit 5 Jahren, wobei wir immer noch dran sind
Ich arbeite erst seit 2 Wochen an der sfs und weiss nichts von UK
?
ca. 3-4 Jahre
ca. 2009
2011 -2012
?
weiss nicht mehr, seit ein paar Jahren
mindestens seit ich da bin (4J)
kann ich nicht sagen
Keine Ahnung
?
mit Konzept für alle Abteilungen seit 2012/HP seit 2004
?
seit einigen Jahren
Seit August 2010
Schon mehrere Jahre, seit wann kann ich nicht genau beantworten
2008
10 Jahren
Weiss ich nicht.
weiss ich nicht genau vor meiner Zeit
? Schon lagnge! Mind. 5 Jahre
länger als 3 Jahre
richtig institutionalisiert seit ca. 2011
ung. 5 Jahre
sehr lange schon (taubblindenspezifisch)
?
Ist nicht genau festzustellen, Logopädie und UK gehören zu unserer Institution.
ca 1994
1 Jahr
seit ca.2006

**Frage: Aufgrund welcher Tatsachen kommen Sie, auf ihre oben genannte Antwort zur
Institutionalisierung?**

NR. V_163 :

Infos sind allen zugänglich

Es existieren Fachnetzwerkgruppen

Ich bin die UK-Koordinatorin

UK-Konzept, direkte Arbeit mit allen Beteiligten, Rückmeldungen etc.

Ich arbeite mit zwei integrierten, leicht behinderten IS-SchülerInnen an einem Regelschulhaus. Beide brauchen keine UK.

ist gerade erst im Aufbau

Das Aufgleisen von UK ist noch in den Anfängen

Lektionen werden für unsere UK-Fachfrau gesprochen, Portmann Gebärden und Boardmaker sind auf unseren PC's, wir besuchen als Team Weiterbildungen, Fachteam in Hagendorn

alle Schülerinnen und Schüler mit UK werden durch die jeweilige Logopädin und Lehrperson sehr gut betreut

Austausch, Weiterbildungen, Interventionsgruppen, Beratungen

UK wird gelebt, UK-Konzept, UK-Team,...

Ich arbeitete in einer Institution mit autistischen Kindern (kommunikationsaufbau)

der Zeitaufwand für eine optimale Umsetzung von UK ist grösser als die speziell dafür reservierte Zeit des zuständigen Personals

bestehende Arbeitsgruppen, Informierung der anderen Mitarbeiter durch die Arbeitsgruppe

UK ist für unsere Kinder unabdingbar um im sozialen Leben erfolgreich teilzunehmen

regelmässiger Einsatz div. Materialien, grosses Wissen

Es gibt keine hauptverantwortliche Person für die Abteilung der schwer mehrfachbehinderten Kinder. Aber es gibt einige Ansprechpersonen mit guter Erfahrung (z.B. Logopädin oder Sozialpädagogin mit UK Zertifikat)

AG UK, Fachpersonen mit CAS UK, Plattform für Infos, monatliche AA, laufend Gebärden und Piktogramm Angebote usw.

Jede Lehrperson lernte im vergangenen Jahr 100 UK-Gesten anhand eines erarbeiteten Büchleins. Quasi ein Minigrundwortschatz für alle.

Jede Klassenlehrperson handhabt Gebärden, Piktos, Wochentagsfarben nach ihren eigenen Wünschen...

viel Basis- und Spezialwissen

- Voraussetzungen sind von der Institution her gegeben

verbindliches UK-Konzept

Es gibt ein UK Team, es gibt regelmässige UK Sitzungen (4 mal im Jahr), für alle Heilpäd. verpflichtend, es gibt Fortbildungen, die neuen Mitarbeiter werden verbindlich in die UK eingeführt, es gibt ein UK Konzept

Es finden regelmässige Sitzung statt für das Personal und für die Eltern.

die Logopädin ist kompetente Ansprechperson, Hilfsmittel werden bei Bedarf angeschafft, interne Fortbildungen

Wochenplan Fotos Belohnungssysteme etc.

UK wird erst aufgebaut, Erfahrungen werden gesammelt und u.U neue Wege werden gesucht, wir sind in den "Kinderschuh"

nicht alle Kinder mit UK Bedarf sind erfasst, vereinzelt fehlt Fachwissen fast ganz, mit Eigeninitiative ist einiges vorhanden, dass jedoch "gesucht" werden muss

interne Weiterbildung, gute ausgebildete Fachpersonen, Schulleitung unterstützt UK

Info von KollegInnen

Konzept, Verantwortliche, UK-Gruppe, Qualitätssicherung etc.

wird interdisziplinär seit Jahren angewandt

UK Instruktion läuft über Logopädie, bei Fragen kann man sich als Lehrperson an sie wenden.

kenne die Situation noch zu wenig, um alle Fragen beantworten zu können

UK-Konzept, verbindliche UK-Standards, UK-Umsetzungspflicht, regelmässige Besuche durch UK-Fachperson, Beratung auf Anfrage, Gebärdenkaffee, halbjährliche Fortbildung für neue Mitarbeitende in Gebärden mit Anita Portmann und UK-Grundlagen mit Fachperson

wir reden mit Gebärden, Kinder welche gar nicht sprechen können, haben oft einen Computer (Dynavox etc. zu Verfügung)

weil es mir täglich präsent ist

Es wird viel mit Piktos gearbeitet und diese sind überall angebracht und es gibt Schulungen zur UK

und öffentliche Treffen- UK Cafè

In jeder Klasse wird intensiv mit UK gearbeitet. Je jünger die Kinder, umso mehr, je älter die Jugendlichen, umso weniger - dann nur noch in Einzelfällen.

Allgemeine Räume sind einheitlich beschriftet

Regelmässige UK-Treffs für die ganze Stiftung, pro Wohngruppe eine Verantwortlich für UK. UK ist im Alltag integriert und voller Bestandteil.

UK wird gelebt, Mitarbeiter gut geschult, Konzepte vorhanden und in Weiterentwicklung, im Schulprogramm erfasst

UK ist nach wie vor stark abhängig von der Lehrperson, eine klare Haltung der Institution ist noch nicht spürbar, vor allem im interdisziplinären Setting (Internat-Schule).

Es gibt Klassenteams, die UK täglich einsetzen und solche, die sich dagegen wehren.

Die LPs sind gut in UK, in der Logopädie sind die Meinungen gespalten. Ab nächstem Schuljahr wird aber die UK in der Logo offiziell verankert.

verhältnismässig wenig Schüler mit Sprachbehinderung, die auf UK angewiesen sind. Wenig Unterstützung in der Umsetzung vom Kader.

Gebärdenkurse, Feste/Lieder mit Gebärden, Technische Hilfsmittel, WB obligatorisch, UK-Schrank mit div. Materialien

Da UK erst im Aufbau ist, (seit August 2012 ein 20% Pensum gesprochen) und die Abteilung Sehen Plus erst seit 3 Jahren existiert

Wir versuchen sehr genau abzuklären, welche besondere UK ein Kind benötigt. PECS TEACH JAZZ etc.

kann zur Schule keine kompetente Aussage machen

Regelmässige Sitzungen im Gesamtteam, tägliche Anwendung in jeder Klasse, laufende Weiterbildungen

Alle Mitarbeiter setzen die verschiedenen UK ein

Unsere Hauseigenen Logopädinnen sind Fachpersonen für UK. Die Lehrpersonen werden sehr gut angeleitet. Auch wir Lehrpersonen in Klassen von Kindern mit UK-Bedarf bilden uns weiter, erarbeiten mit den Logos Strategien. UK-Weiterbildungen werden im Haus ang

praktiziert wird TEACCH, Gebärden nach A. Portmann, Einsatz von UK-Elektronikgeräten, Boardmaker für alle zugänglich

gemeinsame Weiterbildungen, bei Anlässen werden z.B. Lieder unterstützt gebärdet

Konzept besteht, Fortbildungen Teach-Pecs, gestützte Kommunikation, elektronische Hilfsmittel, Austausch mit Verantwortlichen Person für UK etc.

Um vermehrt UK in die Institution hinein zu bringen war sehr mühsam. Das Klientel hat sich verändert. Es gibt noch einiges zu tun.

Nicht alle arbeiten nach dem gleichen System, jeder Mitarbeiter kann selber entscheiden, ob er UK verwendet oder nicht, bzw. welche Art von UK er verwendet.

Integration/Separation unterschiedlich

Gebärde Sprachen: Anita Portmann; Menüplan: UK Symbol; Stundenplan; Allgemeine Beschriftungen in der Stiftung, wir benutzen all die gleiche mit Ausnahmen.

aktive Arbeitsgruppe mit Logop'len, Hortleitung, Themen an Sitzungen der Heilpädagog'le, interne Fortbildung n

Boardmaker, Tagesfarben, Menüpane in Piktogramm, ect.

UK ist überall ein Thema, es sind UK-Stelwände aufgehängt etc., es gibt zu jedem Klienten Hilfsmittellisten, wo auch UK-Geräte festgehalten werden; Gebärden nach Anita Portmann kennen hier alle

Es gibt immer noch Lehrkräfte, die meinen, UK wäre eine neue Lehrmethode und weigern sich, UK zu übernehmen. Die Schulleitung verpflichtet meiner Meinung nach zu wenig, UK anzuwenden.

Piktogramme, Boardmaker, JAZZ Ordner und Gebärden nach Anita Portmann werden je nach Kind nicht nur in der Einzelförderung, sondern auch im tägl. Unterricht benützt

Team, das jederzeit als Ansprechpersonen zuständig sind und Material, Informationen, Veranstaltungen, Weiterbildung präsent sind

In jedem Schulzimmer ist UK zu finden. Wir hatten einige Weiterbildungen zu UK für das ganze Kollegium hier an der Schule. UK ist erleb- und sichtbar an unserer Schule. Unsere SchülerInnen kommunizieren multimodal.

UK ist im Leitbild verankert

es wird damit jeden Tag gearbeitet

Gebärden, Kommunikationsordner, Piktogramme, in allen Klassen

Logopädie steht uns zur Beratung für Schüler welche keine Logopädie haben. Regelmässige WB

Arbeit der Arbeitsgruppe, der Fachperson, Thema SCHILW

mir persönlich wird UK zu einseitig angewendet, d.h. auch bei schülern, welche andere Bedürfnisse haben, welche ihnen besser "helfen" könnten. UK sollte besser in der allgemeine Förderung integriert sein, also nicht nur UK!

kein UK-Konzept zur Zeit vorhanden

Engagement der UK-Verantwortliche (Gespräche, Mails, aktives zusehen meinerseits etc.)

Erfahrung, Kurse, Team

aufgrund meiner Erfahrungen und der Struktur in der Schule (mit UK Beauftragten, die das Thema in unterschiedlichen Formen immer wieder einfließen lassen, auch in der integrativen Sonderschule)

Es gibt regelmäßige Weiterbildungen und eine Plattform

arbeite erst seit 2 Monaten an dieser Schule

Fortbildung, UK ist wichtiges Thema

Es ist einfach so wir haben gute Lehrpersonen

mehr kann es immer geben...

Jede Klassenlehrerin setzt UK verschieden um. Einige mehr andere weniger.

UK-Leitung führt regelmäßige Beratungen durch, Schilw zu UK, Arbeitsgruppe realisiert Projekte

Weiterbildungen, Kommunikationsgeräte, Gebärden

Fachgruppe, Fachpersonen, Beratung,

Es liegt vieles noch im Ermessen der Klassenlehrpersonen. Die Zusammenarbeit mit einer Lehrperson ist sehr erschwert.

weil es wichtig ist, dass sich Kinder welche keine Sprache haben, auch ausdrücken können.

An unserer Schule wird in Gebärdensprache unterrichtet

das Konzept fehlt noch, wir sind an vielem noch dran

Ich werde zu Antworten gezwungen, bin aber einfach noch nicht informiert

Fehlende Unterstützung der Leitung

Einführungskurse für neue Mitarbeiter, regelmäßiges Üben am Wocheneinstieg, häufiges Anwenden

Weil es so ist

Wenn es institutionalisiert wäre, hätte ich seit meiner Anstellung im Sommer schon eine Einführung ins Thema bekommen, oder mindestens zu einzelnen Kindern.

Wird nicht angewandt

weil wir verschiedene Fortbildungen in UK gehabt haben und eine grosse UK-Schrank im Lehrerzimmer eingerichtet haben, zu dem alle Zugang haben. Einzelne Kinder haben UK-Geräte, welche sie für die Kommunikation heim nehmen und wieder zurück in die Schule.

Wir stehen noch am Anfang

UK ist im Schulalltag "normal"

Es gibt keine Einführung oder Weiterbildung zum Thema UK, wird individuell bei jedem Kind angeschaut und aufgebaut.

gemeinsame Fremdsprache für alle Personen

Logopädinnen sollten UK-Weiterbildungen machen

Kenntnisse sind da, werden aber nicht von allen gleich umgesetzt

Alle Kinder verfügen über die Lautsprache. Wir haben Kinder mit Lernbehinderungen, jedoch kaum mit geistigen Behinderungen. Etwa die Hälfte der Kinder arbeiten auch nach dem Regellehrplan. Es scheint mir deshalb gar nicht nötig, die UK zu institutionalisieren

zu oben: früher war eine Arbeitsgruppe zuständig, heute eine einzelne Fachperson. Deshalb habe ich beides mit ja beantwortet.

Fachgruppe, Pecs, Gebärden, etc.

Die Institutionalisierung ist individuell von der Klasse und der Heilpädagogin abhängig, wenig als Gesamtes der Schule

Nicht alle setzen sich damit auseinander, insbesondere Fachpersonen wie Logopädinnen.

Nachhaltigkeit bei Klassenwechsel nicht immer gewährleistet...

weiss nicht genau was der Begriff UK alles umfasst

wöchentlich Gebärden repetieren, UK-Fachberatungen, Arbeitsgruppe, Konzept zu UK,...

Auf der Unterstufe wird UK sehr gelebt. Nun geht es darum, dass die UK auch auf den anderen Stufen gelebt wird. In der Arbeitsgruppe ist pro Stufe, sowie Therapie und Internat je eine Person vertreten.

Die Arbeitsgruppe wurde eben ins Leben gerufen. Da sich die Kinder hier als Patienten zur Rehabilitation aufhalten, sind die Kommunikationsbedürfnisse nicht immer optimal berücksichtigt.

Ist immer wieder Thema von Weiterbildungen, UK Konzept ist in Arbeit, AG gibt immer wieder Impulse, leider schlecht verankert in der Logopädie.

aufgrund meiner Zusammenarbeit mit dem Team

UK wird tagtäglich eingesetzt, versch. Hilfsmittel werden dazu eingesetzt. UK könnte noch breiter, von allen, angewandt werden. Gemeinsame UK-Projekte könnten noch lanciert werden.

UK bekommt immer mehr Gewicht

bei einigen Schülern könnte mehr UK eingesetzt oder probiert werden

UK ist laufend ein Thema

siehe Leitbild der HPS

alle Lehrpersonen sind mit Handzeichen und UK bekannt. In vielen Klassen hat es Schüler mit Geräten zur UK. FC wird auch bei einigen Schülern angewendet.

Aus dem Konzept

regelmässige, im Jahresplan festgesetzte Sitzungen zum Thema. Verantwortliche Fachpersonen. Eigenständiger Punkt in der Förderplanung. Umsetzung in vielen Bereichen in und ums Schulhaus. Regelmässige Beratung von externer Fachperson.

UK (in spez. Ausprägung) seit je unabdingbar in Taubblindenpädagogik

Es fehlt noch einiges an Material und nur wenige vom Personal sind diesbezüglich genügend geschult.

UK wird nicht überall "selbstverständlich" angewendet, es gibt immer wieder Diskussionen

Zu einem umfassenden Therapie- und Schulsetting in einem Rehasentrum gehört die Logopädie mit UK-Anwendung dazu.

weil eine Fachperson zuständig ist.

Versch. Weiterbildungen, Einführung von Gebärden an gemeinsamen Veranstaltungen, versch., regelmässige interdisziplinäre Sitzungen zum Thema, Türbeschriftungen mit Piktos im ganzen Schulhaus

Frage: Welche körpereigenen Methoden setzen Sie im Unterricht ein?**NR. V_65 : - WEITERE-**

Standardisierte Sammlung der Ilgenhalde aus Portmann, Tanne und Deutschschweizerische Gebärdensprache

selber erfundene oder durch SchülerInnen erfundene, bei Lieder "poetisches Gebärden"

Laptop

Basale Stimulation

Langenscheidt Ihre Worte

ich arbeite oft 1:1, daher je nach Bedarf des Kindes (z.B. Cerebral oder Oberstufenschüler benötigen kein UK), daher Anwendung je nach Schuljahr und Klassenzusammensetzung

Gebärdensammlung der Gehörlosenschule in Wollishofen

Frage: Welche nicht-elektronischen Kommunikationshilfen setzen Sie im Unterricht ein?**NR. V_76 : - WEITERE-**

Boardmaker? Ist das PCS?

selber gezeichnete Piktogramme oder Anleitungen

Boardmaker

Boardmaker-Symbole

boardmaker

Boardmaker Symbolen

Boardmaker-Piktogramme

Boardmaker

Boardmaker

z.B. Oberstufenklasse benötigt keine UK, an Schule wird es aktiv gelebt, ich persönlich nur in Pausen....

Frage: Welche elektronischen Kommunikationshilfen setzen Sie im Unterricht ein?**NR. V_144 : - WEITERE-**

iPad

B.A.Bar, Any Book

P-Touch Beschriftet bei fc

Laptop

sprechendes Fotoalbum

Google - Bilder

Tip Toi Bücher

Sprachausgabe Zoomtext

Frage: Welche diagnostischen Verfahren wenden Sie an?**NR. V_146 : - WEITERE-**

Verlaufsdagnostik durch die Arbeit mit dem Kind

Barbara Zollinger, Tests zu spezifischen Erfassungen der sprachlichen Möglichkeiten wie Pizzamiglio etc.

ich weiss es nicht

Michael Brambring, Lilli Nielsen, Webbasierter Förderplaner HfH, allgemeine Beobachtungen und Austausch im Team

intere von der HPS

Selbstentwickeltes Diagnosehilfsmittel, welches alle Ressourcen abdeckt

Schulinterne diagnostische Verfahren, welche von einer AG erarbeitet/zusammengestellt wurden. Zum Teil enthalten diese oben genannte Verfahren oder Teile davon.

AAPEP, PEP-R

Austausch im Klassenteam, Therapeutin

Beobachtungen, Kinderbesprechungen, int. Beobachtungsbogen

gehört nicht in meine Kompetenzen

Aus der Logopädie: Zollinger

da ich dirket mit der Abklärung nichts zu tun habe, kann ich das nicht beurteilen

nicht in meinem Aufgabenbereich

PEP-R

eigene Beobachtung

eigene

Förderpläne nach ICF

Checkliste der kommunikativen Kompetenzen (G. Antener, buk)

gehört nicht zu meinen Aufgaben

Abklärungsbögen von TEACCH, andere Diagnostik

Die Diagnostik findet nicht im Schulunterricht statt, sondern in der Logopädie.

Die Test macht bei uns die Logopädin^, teilweise mir als LP und der Ergotherapeutin

Frage: Welche Bedingungen sind förderlich für die Institutionalisierung und die praktische Umsetzung von UK im Unterricht?

NR. V_128 : - BEDINGUNGEN-

Austauschgefässe, Fachpersonen, Informationen, wenige aber klare Standards, eine Schulleitung welche UK unterstützt und die Umsetzung klar fordert

eine unterstützende Schulleitung ein UK-Zeitgefäss ein UK-Budget eine gewisse Verbindlichkeit in der Umsetzung von UK

-Enge Begleitung durch Fachleitung UK (Fragen etc.) -Hilfsmittel sind vorhanden -Fachwissen der Lehrpersonen und pädagogisch Mitarbeitenden ist vorhanden -Richtlinien im UK-Konzept (Standardisierung der Piktos etc.) -Zeit, um UK im Unterricht einzusetzen (kein Stress durch Lehrplan etc.)

Ein gut ausgebildetes, vernetztes UK Team

UK-Konzept UK-Team UK-Sitzungen

- Akzeptanz und Mithilfe von allen beteiligten, also vom gesamten Team - Hilfsmittellektionen, speziell für das einrichten, programmieren und einführen der Geräte, zusätzlich zu den Therapie- und Einzelförderungsseinheiten - interdisziplinäre Zusammenarbeit - EINHEITLICHE Pictogramme, Gebärden etc.

genug Personal

Allgemein verbindliche Piktogramme (Boardmaker) für die ganze Institution (auch integrative Settings), ausgebildete und zuständige Fachpersonen UK, Plattform zur Verbreitung der neusten Gebärden, spezielle Weiterbildungsangebote in der Schule usw.

Einbringen an Team-Sitzungen, erarbeiten von UK-Gebärden und Zeitpunkt festlegen, bis wann die Worte und Ausdrücke gelernt sein müssen

- Wissen im Bereich der UK - gegenseitige Beratung - gemeinsamen Nenner finden für jegliche Formen von UK (z. B. beim Erstellen eines Gebärdengrundwortschatzes) - UK-Netzwerk Kanton Zürich zu Rate ziehen (z.B. eine Fragestellung im Netz gemeinsam diskutieren)

-UK- Verantwortliche und Arbeitsgruppe -Logopädinnen, die über gute UK-Kenntnisse verfügen, Schüler erfassen und Team unterstützen -UK Einführung und Weiterbildungen -Minimale Standards -Arbeitsmaterial und Hilfsmittel (Boardmaker, Fotoapparat, Farbdrucker) -Teaminterne Weiterbildung (z.B. gemeinsamer Gebärdenschatz, Einführung in Kommunikationshilfsmittel einzelner Schüler) -Offene und interessierte Mitarbeitende

-Genügend Zeit für interne Weiterbildung, Besprechungen, ... -Klare Stellungnahme der Schulleitung zu UK (Thema bei Anstellung, Mitarbeitergesprächen etc.) -verbindliches Konzept

Begeisterung im Team: mehrere UK Begeisterte Personen, Aufgeschlossenheit und Entschlossenheit der Schulleitung, genügend finanzielle und materielle Ressourcen, klare Definitionen und Abläufe: wer macht was? was muss gemacht werden guter Austausch und Teamwork unter den Kollegen: so viel Austausch wie möglich: Materialien, know How und Infos weitergeben und teilen generell: gutes Arbeitsklima und gegenseitiges Vertrauen,

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

interdisziplinäre Zusammenarbeit UK Kultur im Schulhaus Weiterbildungen Wissen positive Einstellung

alle Lehrpersonen müssen die UK kennen, alle stehen dahinter, informieren die Eltern und Kids darüber z.B. über die Tafeln oder Wochenplan etc. gut sichtbar machen im Raum Schule z.B. Piktos Tafeln

ausreichende finanzielle Mittel zu Erwerb und Herstellung der Arbeitsmittel (Laminierfolien, PECS Ordner, Zeigeordner usw.) UK Verantwortliche

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ICF gestütztes planen

Absprachen bezüglich Farben der Wochentage, benutzte Piktogramme/ Gebärden UK Fachpersonen, die unterstützen und einführen Interdisziplinäre Zusammenarbeit Zusammenarbeit mit den Eltern

ganzes Team muss mitmachen wollen. UK Verantwortliche, UK Team, Weiterbildung

Interdisziplinäre Zusammenarbeit/ Einstimmigkeit/ Überzeugung

Verantwortliche Person Gruppe Feste Verankerung in der Logopädie Budget Begeisterung

Anwendung und Nutzung der UK-Hilfsmittel in allen Bereichen (Therapie, Wohnen, Schule, zu Hause...), alle Beteiligten sind überzeugt vom Hilfsmittel, UK-Hilfsmittel enthält individuelle gewünschte Inhalte (spezifisches Vokabular, persönliches Umfeld mit Fotos etc., Musik etc.)

Bereitschaft im Team Zusammenarbeit-Kooperation im Team Bereitschaft und Kooperation der Eltern

Multimodalität Lustige und lustvolle Materialien die einen Alltags oder Unterrichtsbezug haben Alle Mitarbeitenden sehen die Wichtigkeit der UK und ziehen am selben Strick Das Umfeld der UK-

Nutzer wird miteinbezogen Ressourcenorientierter Einsatz der UK Vielseitig und Spannende Umsetzung der UK Kompetenzen der Mitarbeitenden Regelmässige Umsetzung der UK Verzahnung der diversen Klassen. Klassenübergreifend arbeiten, damit heranwachsende darauf aufbauen können

- genügend Zeit - ein motivierter Schüler - dass das Gerät funktioniert

Motivierte Mitarbeiter, ein Grundwissen über UK und den Mut Neues zu probieren, eine Schulleitung die voll dahinter steht,

Gemeinsam statt einsam! Wenn die Schulleitung dahinter steht und das auch immer wieder thematisiert. Wenn die Logopädinnen diesbezüglich eine aktive Rolle mitübernehmen.

Eine für UK verantwortliche Person, bzw. Gruppe

Wissen, gut bestückte Hilfsmittelsammlung, Haltung der Bezugspersonen entwickeln, sichtbare Erfolge in der Kommunikationsentwicklung

Unterstützung der Schulleitung. Motivierte Mitarbeiter. genügend Entlastungslektionen. ausgebildete UK-Fachperson.

- Konsens über die Wichtigkeit von UK - Ausreichendes Know-How von Fachpersonal - Ausreichende zeitliche und finanzielle Ressourcen

Angemessenes Budget!

Die Geschäftsleitung und Teamleitung sollte die Wichtigkeit der UK anerkennen und unterstützen. Ein ausreichendes Pensum sollte für die UK gesprochen werden. Auch ein ausreichendes Budget ist wichtig, damit ein Grundstock an UK Hilfsmitteln angeschaffen werden kann. Mehrere Personen sollten sich dem Thema annehmen und es braucht Zeitfenster für interne Weiterbildungen.

Gute Information des gesamten Teams Weiterbildung für alle Budget

Alle Mitarbeiter sind mit UK bekannt und die UK ist sichtbar vorhanden (Pictos an Türe, Menuplan etc.)

Gute Anleitung, genügend Zeit, Programm anpassen, stetige Weiterbildungsangebote, Schüler mit ähnlichen UK-Bedürfnissen

Richtlinien seitens der Institutionsleitung, von Mitarbeitern vorgelebte Praxis mit dem Einsatz und Gebrauch von UK-Hilfsmitteln, Gestaltung von Übergängen in Zusammenarbeit, Standortgespräche, Partizipation der Schüler mit UK in klassenübergreifenden Aktivitäten, obligatorische Weiterbildungen für Mitarbeiter, UK-Schrank mit Material für alle, funktionierende PCs, Austausch mit anderen Institutionen...

Fachperson für UK im Team, UK-Konzept, Fachwissen aller Lehrpersonen über Sprachentwicklung und Einsatz für geeignete UK-Angebote, laufend Weiterbildungen und Reflexion sind sehr wichtig, Austausch im Klassenteam-Therapeutinnen, Einbezug der Eltern

Aktive UK-Arbeitsgruppe, UK-Kurse, persönlicher Einsatz von allen MitarbeiterInnen bezüglich UK

- Zusammenarbeit mit all die Bereichen via UK-Gruppe (1 Mitglied pro Standort), Treff all zwei Monate.

z.B. mehr Vorbereitungszeit

Wenn alle Mitarbeiter Ideen zum Einsatz von UK im Alltag haben.

Ein Leitbild der Schule, das UK als unentbehrlich definiert. Gute Zusammenarbeit im Team, Bereitschaft, mit zu helfen bei der Materialherstellung

Anleitung, Geduld, Zeit, ...Personalressourcen

Schul- oder Institutionsleitung die das voll unterstützt. Ausgebildete Fachpersonen in der Institution. Regelmässige interne Weiterbildungen. Externe Unterstützung.

alle Mitarbeiter sehen die Wichtigkeit und Dringlichkeit von UK ein.

-zeitliche Ressourcen -Kompetenz der Lehrpersonen -personelle Ressourcen -finanzielle Ressourcen -Unterstützung durch SL und UK-Verantwortliche

Kleine Klassen, UK-Lektionen, ausreichend Logopädiektionen, UK-Konzept, gute Zusammenarbeit im Team, interne Weiterbildung und Einführung neue Mitarbeiter

- regelmässiges Thematisieren von UK an der Schule - ein engagiertes UK-Team - zur Verfügung stehende finanzielle und zeitliche Ressourcen - erprobte Diagnoseraster

Offenes Drauf-zugehen und Neugier im Team. Wenn mindestens eine Person fundierte Kenntnisse besitzt darüber und diese auch im Team "anpflanzt".

leichter Zugang zu Fachinformation und Beratung regelmässige Weiterbildungen einheitliche Gebärden und UK Systeme für alle

Unterstützung durch Schulleitung/Fachleitung Weiterbildungen Ansprechpersonen, die für Umsetzung und Unterstützung bezahlt werden UK-Konzept Materielle Mittel

täglicher Gebrauch

regelmässige Fortbildung, Austausch,

An unserer Schule hat es nur wenige Kinder, die eine für sie individuelle UK Form angewiesen sind. Ich persönlich denke, dass die UK sich auch im Laufe der Schullaufbahn verändern kann/soll und muss. Viele Kinder in unserer Schule brauchen in der Oberstufe kaum mehr UK. Haben wir Kinder an der Schule, bei denen die UK wichtig ist, werden wir in der Regel von Fachpersonen beraten für die individuelle Einstellung.

Regelmässige Weiterbildung, gleicher Infostand des Personals, UK Beratung, Austausch im Team Videobeispiele von Kindern mit und ohne UK. Weiterbildung, Zusammenarbeit mit den Eltern, Teamarbeit, Unterstützung der Schulleitung, Betonung von Wichtigkeit und Verbindlichkeit von UK schon bei der Einstellung von Lehrpersonen

Das alle beteiligten Personen, welche mit dem Kind arbeiten UK gleich verwenden und unterstützen alle beteiligten Fachpersonen und die Eltern arbeiten zusammen gute Fachberatung im Haus, wo man jederzeit Fragen stellen kann Budget für Stunden und Material gutes UK-Team (Arbeitsgruppe), welche gemeinsam an der Umsetzung der Institutionalisierung arbeitet Unterstützung von Seiten der Schulleitung

Wenn Leitung klar vorgibt, was sie in Institution, Verankerung von unten (Basis) nach oben geschieht sonst sehr wenig, da nur Mitarbeitende mitmachen, die UK sinnvoll finden.

- schnell erreichbare Hilfsmittel - Einführungs- und Vertiefungskurse - Unterstützung im Pädagogenteam - Wöchentliches Lernen im Wocheneinstieg (ganze Institution) - Einsatz im Alltag (in den Pausen, am Mittag etc.) - Bewusstes Einsetzen bei Sprüchen, Versen, Geschichten etc.

Wenn ich Schüler in der Klasse habe der UK bedürfen. Zur Zeit habe ich keinen Schüler in der Klasse der dies benötigt!

wenn alle Lehrpersonen + Eltern mitmachen und am selben Strick ziehen genügend Zeit- und Personalressourcen, entsprechende Weiterbildung, Verankerung in einem UK-Konzept

- UK Arbeitsgruppe an der Schule - regelmässiger Austausch - UK-Lehrerbibliothek

Zeitressourcen vorhanden; Know how vorhanden;

dass alle Beteiligten (inkl. Eltern[^]) auf einem ähnlichen Level sind

gute externe und interne Weiterbildungen, interessierte Lehrpersonen und Therapeutinnen, engagierte Logopädinnen, guter Pensenpool, guter Austausch, Klarheit von der Schulleitung, gutes Material, "UK-Athmosphäre" im Schulhaus,

Fachpersonen und Weiterbildungen für die gesamte Institution

Gemeinsam festgelegte Bilder. Genug Boardmaker CDs, die allen zugänglich sind und die alle gebrauchen. Gebärdensprache: Alle können die Gebärdensprache.

regelmässige Inputs seitens einer Fachgruppe. Klärung der Diagnostik Wer macht dies?

Gleiches Verständnis von UK im ganzen Team. Regelmässiger Austausch. Regelmässige Inputs wie Gebärdenkaffee. Selbsterfahrung für MitarbeiterInnen. Anlässe zur Herstellung von UK-Material.

Dass das Umfeld mitmacht... Multimodalität

Kleine Klasse geeignete Räumlichkeiten und Einrichtungen

Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe mit Mitglieder verschiedenen Bereichen, Stufen. Standards, welche von der Leitung her kommen.

gemeinsamer Wissenstand: Weiterbildung und Austausch gemeinsame Haltung dem Kind möglichst viele Gelegenheiten zur Kommunikation geben

Regelmässiger Austausch untereinander über neue Ideen, Material. Gemeinsames Programmieren von Computern. Unterstützung durch Berater von Active Communication. Genügend Zeit zu haben (Programmieren...) Eine gemeinsame Haltung haben (z.B. Compi bleibt immer dran) Wohlwollende Klassenatmosphäre, in dem jede/r sein Tempo beim Kommunizieren haben darf. Herausfordernd, alles zu wissen, wie man jetzt dies und das schon wieder richtig einstellt. Hilfreich wären einfache Gebrauchsanleitungen (z.B. zur Programmierung)

regelmässige Absprachen mit allen Beteiligten Kenntnisse von UK von allen Beteiligten

Guter Support durch Fachpersonen genug finanzielle Ressourcen Es ist auf allen Stufen ein Thema, auch interdisziplinär

Die SCH lernen viel voneinander. Auch sprechende SCH sprechen oft mit Gebärden.

Wenn man nicht alleine Handzeichen und UK praktisch im Unterricht einsetzt. Es braucht mehrere Personen, die am gleichen Strick ziehen. Eine verantwortliche Person für UK an der Schule. Gute Beziehung/Kontakte zur Hilfsmittelfirma und zu Beraterinnen in UK.

Fachliche Beratung, fachlicher Austausch, gute Zusammenarbeit, Ideenaustausch Bereitstehende Materialien

Einsatz von allen Beteiligten

- eine enge Zusammenarbeit mit der Logopädie und z.T. auch mit der Ergotherapie (motorische

Belange)

Die Unterstützung der Schulleitung. Finanzielle Möglichkeiten. Eine Person, die dafür verantwortlich ist. (Logopädin). Verantwortungsvolle Logopädin, engagiertes Team inkl. Praktikanten usw. und Abwart. Zeitgefässe während den Sitzungszeiten. Einplanung der WB in die Schuljahresplanung. UK Tafel im Schulhaus / Gang. Boardmarker Programm und Laminiergerät, weitere Hilfsmittel.

Interne UK-Fachperson in beratender Funktion (Diagnostik und Umsetzung) für die Lehrperson mit genügend Zeitressourcen auch ausserhalb der Schulzeit grosszügiges Budget für Hilfsmittelanschaffung und für Beizug von externem Fachpersonen bezgl. Beratung zum Einsatz der elektr. Hilfsmittel im Unterricht und zur schülerangepassten Programmierung der dynamischen Sprachausgabegeräte

Frage: Welche Bedingungen sind hinderlich für die Institutionalisierung und die praktische Umsetzung von UK im Unterricht?

NR. V_129 : - BEDINGUNGEN NEG-

zu grosse Schule wenn alles oben genannte nicht vorhanden ist / wäre

-fehlende Hilfsmittel -fehlendes UK-Wissen -fehlende Zeitgefässe für Austausch mit Wohngruppen - Elternkontakt ist manchmal schwierig (vor allem bei vollinternen Kindern)

Finanz-Restriktionen, räumliche Situation (kein ständiger Unterrichtsraum)

Unklarheit von Verantwortlichkeit

Wir haben keine UK Fachgruppe. Dies würde den Einsatz von UK sicher noch um einiges erleichtern. Jedoch können wir immer auf die Hilfe der Logopädinnen zählen.

- zu wenig Zeit - "Eigenbrödlertum" --> fehlende Akzeptanz, jeder macht sein eigenes System es braucht Fachpersonen, die sich darum kümmern, immer wieder darauf hinweisen und eine Schulleitung, die den Fachpersonen entsprechende Stunden und Gefässe für die Kommunikation zur Verfügung stellen und hinter dem Thema stehen, wenn dies nicht der Fall ist, geht UK verloren, verwässert, wird in den Klassen nicht mehr eingesetzt.

- Eigenbrötlerei im Klassenzimmer - jegliche Form von UK ist zeitaufwendig, bis sie wie von alleine passiert

-keine Verbindlichkeiten -fehlendes Material

Unklare Definitionen: Was ist UK? Was umfasst alles UK? (Eben nicht nur "mit Bildli im Stundenplan arbeiten", oder Missverständnisse: wer lesen kann ist kein UK Kind, oder wer ein paar Wörter sprechen kann ist kein UK Kind) Wer braucht UK? Wo sind die Abgrenzungen zu anderen Fachgebieten: sonst droht die Gefahr dass das UK Team überlastet wird. Skeptische Kollegen, die grosse Ängste und Befürchtungen haben: das ist noch eine knifflige Aufgabe wie mit solchen Ängsten/ Stimmungen umgehen: ohne dass es im Kollegium zwei Gruppen gibt: die UK Begeisterten, die frustriert sind, wenn sie erleben müssen, dass ander nicht mitziehen und die Skeptiker, die sich nicht mehr trauen Bedenken auszusprechen aber dennoch nicht UK mit ihren Schülern machen (wollen/können).

Die verschiedenen Ansichten, welches Kind UK braucht.

wechselndes Personal fehlendes Fachwissen

Wenn nicht alle Lehrpersonen die UK kennen, wenn sie nicht hinter der UK stehen, man muss bereit sein die UK umzusetzen Zeitaufwand, wenn die Eltern nicht einverstanden sind, wenn man nicht weitergebildet wird etc.

Uneinigkeit im Team fehlende gefässe im Gesamtschulrahmen

Einzelarbeit, nur im eigenen Unterricht

unmotivierte MitarbeiterInnen für UK

Budget Stundenpool Praktische Umsetzung durch Lehrpersonen

UK-Hilfsmittel wird nicht konsequent und überall eingesetzt, Einrichten des Gerätes (Platzierung, Aufstarten etc.) ist sehr aufwändig

Teammitglieder, die sich nicht bereiterklären UK einzusetzen Teammitglieder die nicht kooperieren

Nicht alle Mitarbeitenden stehen dahinter Das Umfeld steht nicht hinter dem UK-Einsatz nicht alle Mitarbeitenden sind Kompetent in der Anwendung von UK Langweilige Umsetzung der UK Einseitige Umsetzung der UK Unregelmässiger Einsatz der UK

wenn das siehe oben nicht funktioniert

Sich weigernde Mitarbeiter, mangelnde Kenntnisse über UK,

Das Gegenteil von oben.

Fehlende Verbindlichkeit, keine Standards, Hemmungen beim Einsatz von Hilfsmitteln (Umgang mit technischen Geräten, Einsatz von körpereigenen Kommunikationsformen)

Mitarbeiter (Klassenteams), die mit UK nichts anfangen können!!

- Veraltete Einstellungen gegenüber UK - Fehlende Motivation - Zu viele verschiedene Systeme

Wenn nicht alle am gleichen Strick ziehen und Therapeutinnen (Logopädin) sich nach wie vor nicht für UK interessieren und diese kaum in die Therapie miteinbeziehen.

Kein Pensum, keine Zeitfenster für Weiterbildungen, kein Budget. Fehlendes Wissen über UK und Sprachentwicklung sowie die allgemeine Entwicklungspsychologie von Kindern. Team ist nicht bereit (fehlende Bereitschaft)

Zeti-, interesseemangel veraltete Vorstellungen

zu wenig Zeit, Schüler welche UK-Bedarf haben aber keine Logo bekommen, sehr unterschiedliche UK-Bedürfnisse (v.a. in Gruppenstunden)

komplizierte Dienstwege, kleines UK-Budget, fehlende Vernetzung für Informationsaustausch, Mitarbeiter ohne Ausbildung, fehlende Kenntnisse über UK-Hintergründe, zu wenige Fachpersonen

im Unterricht, fehlendes Vorleben (Bsp. Gebärden) auch seitens der Leitungspersonen...

Es sollte meiner Meinung nach ein grosser Schwerpunkt gesetzt werden in der Aneignung von Fachwissen an der Institution sein. Bei uns ist dies erst vor ca.6 Jahren der Fall, einzelne Lehrpersonen verfügten grosses Wissen und Engagement, seit eine Fachperson für UK die Koordination und Weiterbildungen organisiert, ist dies sehr gut, dies ist zeitintensiv und dürfte mit mehr Stunden entgolten werden!

Wenig aktive MitarbeiterInnen, wenige Kenntnisse bezüglich UK auf der Leitungsebene

-oft die Zeit!!

z.B. zu viele Kleinpensen (unter od. genau 40%)

Wenn sich Mitarbeiter weigern, UK einzusetzen, oder als zu mühsam empfinden.

Wenn die obengenannten Punkte nicht vorhanden sind und einzelne KollegInnen sich verweigern. viele individuelle Förderprogramme der einzelnen,

wenig Zeitressourcen, Wissen, know-how, kein Budget für Hilfsmittel.

uk braucht viel Zeit, wenn man sich vertieft damit beschäftigen will. Für Klassen- assistenten, Praktikanten etc. ist das meist ein Hobby, da in deren Arbeitszeit kein grosser Spielraum für uk weiterentwicklung ist.

-mangelnde UK-Kenntnisse der LP und Klassenassistenten -fehlende Unterstützung durch SL - fehlendes Interesse der LP -zu wenig finanzielle Ressourcen

UK ist sehr zeitintensiv, wenn für einzelne Schüler zu wenig Zeit zur Verfügung steht, ist Planung und Umsetzung von UK schwierig

- kein bestehendes UK-Konzept (nur wenige verbindliche Abmachungen) - Pädagogisches Team wird zu wenig über Abläufe/Vorgänge über UK informiert

Widerstand der Lehrerschaft, wenn sie nicht weiss, warum sie das machen soll....

bei allen Übergängen (Stufen, Schule - zu Hause bzw. Freizeit) können die Informationen verloren gehen, bzw. UK nicht als wichtig erachtet werden, bzw. neue Systeme angewandt werden, so dass das Erarbeitete verloren geht.

Wenn nichts von obigem vorhanden ist

Hinderlich sind immer mehr die Politik und die Finanzen.

wenig motivierte Lehrpersonen,

Gewisse Geräte wie z.B. Dynavox sind sehr komplex und benötigen einen riesigen Zeitaufwand. Der Einsatz ist teilweise sehr kompliziert.

sogenannt "UK-Resistente" Fachpersonen, welche den Grund und Nutzen nicht einsehen oder den Aufwand scheuen

Wenn Leitung klar vorgibt, was sie in Institution, Verankerung von unten (Basis) nach oben geschieht sonst sehr wenig, da nur Mitarbeitende mitmachen, die UK sinnvoll finden.

- Wenn UK im Alltag und im Unterricht nicht verwendet wird - Wenn keine Einführungs- und Weiterbildungskurse gefordert werden - Wenn keine UK-Gruppe UK-Anliegen der Institution stützen und fördern - Wenn UK in der Oberstufe/ Werkstufe nicht mehr angewandt wird - Wenn keine Hilfsmittel zur Verfügung stehen (Gebärdenbuch, PC mit Google, Boardmaker z.B.)

Wenn kein Schüler UK nötig hat.

wenn nur einzelne Personen diese unterstützen

Keine Unterstützung von den Lehrpersonen. Nur ein einziges Kind in der Schule das UK braucht. Die Firma die den Sprachcomputer lieferte hat wenig Interesse und Fachwissen um die Einführung auch wirklich zu begleiten.

fehlende Bereitschaft, fehlendes Wissen, Zeitmangel

- nicht kooperierende Mitarbeiter (Therapie, Betreuung) - nicht kooperierende Eltern

kein OK von oben

wenn sich alles auf eine Person fokussiert

zuwenig Weiterbildungen, "uninteressierte" Mitarbeiter,

Keine gemeinsam festgelegten Piktos.

Wenn zu viele Leute mit dem Kind das UK System beginnen Wenn die Geräte nicht funktionieren oder nicht im Klassenraum vorhanden sind. Zeitgefäss zu gering Keine Einführung in die Geräte angeboten wird

Zu wenig Zeit zum Austausch und zur Instruktion des Klassenteams. Unterschiedliche Auffassungen vom Nutzen von UK.

Wenn das Umfeld nicht mitmachen will und Grundsatzdiskussionen (Meschenbildfrage) eine Entwicklung hemmen.

negative Haltung der Lehrpersonen

Abwehrhaltung nicht wissen, worum es geht

Zeitmangel! Noch schnell programmieren an Randzeiten. Uneinigkeiten im Team bezüglich des Einsatzes der UK-Mittel.

häufiger Wechsel von Betreuungspersonen wenig zeitliche Ressourcen für regelmässige Absprachen wenig Kenntnisse über UK

MitarbeiterInnen die sich der Wichtigkeit von UK nicht bewusst sind und sich teils "verweigern". - nicht mitdenken /-machen. nicht motivierte SchülerInnen.

Teilweise ist es organisatorisch schwierig (wo Material deponieren,...) weil oft das Zimmer gewechselt wird, Material verschwindet (verhüenere),...

Konkurrenzdenken von Logopädie und UK-verantwortlicher Person. Angst der Logopäden, man trete in deren Gärtchen! Wenn die Eltern den Sinn von UK nicht verstehen und an der Leutsprache hängen bleiben.

Ungenügender Materialienpool, mangelnder Austausch,

Widerstand im Team Finanzen

- kurze Aufenthaltszeiten der Kinder und Jugendlichen in unserer Institution

Fehlende Unterstützung der Leitung. Fehlende Fachpersonen, keine Zeit, kein Geld usw.

Knappes UK-Budget

Statistik

Item	Description
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

Item	Description	Unit	Quantity	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

--	--	--	--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

Kategorie		Werte	
...

--	--	--

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

Kategorie		Anzahl	
...

--	--	--	--

Kategorie		Anzahl	
...

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Notes: ...

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Notes: ...

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Item	Unit	Quantity	Price	Total

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Population	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Urban	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rural	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Male	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Female	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Age 0-14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Age 15-64	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Age 65+	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Population	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Urban	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rural	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Male	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Female	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Age 0-14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Age 15-64	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Age 65+	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Produktionskosten

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Produktionskosten

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Produktionskosten

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Produktionskosten

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Produkt	Material	Arbeitslohn	Überschuss
Produkt A	1000	2000	1000
Produkt B	1500	3000	1500
Produkt C	2000	4000	2000

Table 1: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 2: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 3: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 4: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 5: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 6: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 7: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 8: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 9: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 10: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 11: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

Table 12: [Title]

Category	Sub-category	Value
...

--	--	--	--

Abteilung 1			

--	--	--

Abteilung 2			

--	--	--

Abteilung 3			

--	--	--

Abteilung 4			

--	--	--

Abteilung 5			

--	--	--

Abteilung 6			

--	--	--

Abteilung 7			

--	--	--

Abteilung 8			

--	--	--

Abteilung 9			

--	--	--

Abteilung 10			

--	--	--

Abteilung 11			

--	--	--